

T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANA BİLİM DALI
İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI

DOKTORA TEZİ

MARKA AŞKININ
FİNANSAL KISITLAR YAŞAYAN TÜKETİCİLERİN
MARKA DEĞİŞTİRME NİYETİNE ETKİSİ

PINAR ALYAR
18713052

TEZ DANIŞMANI
DOÇ. DR. TUĞÇE OZANSOY ÇADIRCI

2024

T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANA BİLİM DALI
İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI

DOKTORA TEZİ

MARKA AŞKININ
FİNANSAL KISITLAR YAŞAYAN TÜKETİCİLERİN
MARKA DEĞİŞTİRME NİYETİNE ETKİSİ

PINAR ALYAR
18713052
ORCID NO: 0000-0002-9404-8536

TEZ DANIŞMANI
DOÇ. DR. TUĞÇE OZANSOY ÇADIRCI

MAYIS 2024

Pınar ALYAR tarafından hazırlanan “Marka Aşkının Finansal Kısıtlar Yaşayan Tüketicilerin Marka Değişirme Niyetine Etkisi” başlıklı çalışma, 27 / 05/ 2024 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği / ~~oyçokluğu~~ ile başarılı bulunmuş ve jürimiz tarafından İşletme Ana Bilim Dalı, İşletme Yönetimi Doktora Programında **DOKTORA** tezi olarak kabul edilmiştir.

Danışman

İmza

Doç. Dr. Tuğçe Ozansoy Çadircı

.....

Jüri Üyeleri

İmza

Prof. Dr. İbrahim Kırçova

.....

Prof. Dr. Sema kurtuluş

.....

Doç. Dr. Ayşegül Sağkaya Güngör

.....

Doç. Dr. Ebru Enginkaya Erkent

.....

Doç. Dr. Tuğçe Ozansoy Çadircı

.....

ÖZET

MARKA AŞKININ FİNANSAL KISITLAR YAŞAYAN TÜKETİCİLERİN MARKA DEĞİŞTİRME NİYETİNE ETKİSİ

Markalara duyulan duygusal bağlılığın ve olumsuz ekonomik koşulların yarattığı finansal baskıların birlikte deneyimlendiği günümüz pazaryeri manzarası, markalara olan duygusal bağlılığın, finansal olarak zorlanan tüketicilerin satın alma niyetini nasıl etkilediğinin anlaşılmasını gerektirmektedir. Bu tez çalışması, marka aşkının finansal kısıtlar algılandığında marka değiştirmeye karşı direnç yaratıp yaratmadığının, tüketicilerin finansal kaygılarını, borçtan kaçınma eğilimlerini, finansal risk ve daha uygun fiyatlı alternatif markaları çekici bulmalarına ilişkin algılarını da dikkate alarak kapsamlı bir analizini sunmaktadır. Araştırmanın bulguları, sevilen markayla kurulan güçlü duygusal bağların marka sadakatini tartışmasız şekilde güvence altına aldığı yönündeki yaygın görüşün aksine algılanan finansal kısıtların, marka aşkının koruyucu etkisini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koymaktadır. Tüketicilerin algıladığı finansal kısıtların, marka aşkının varlığına rağmen onları marka değiştirmeye yönlendirebileceğini öne sürmektedir.

Bu çalışma, marka aşkının finansal kısıtlar bağlamında ele alındığı ilk çalışma olmasının yanı sıra literatürde büyük ölçüde tek tip özelliklere ve davranışlara sahip homojen bir grup ele alınan marka aşıkları arasındaki çeşitliliği ortaya koyan ilk bölümlendirme çalışmasıdır. Araştırmada varsayılan ilişkilerin test edildiği PLS-SEM analizinin ardından yapılan Kümeleme Analizi ile marka aşıkları finansal algıları, duyguları, eğilimleri ve demografik özelliklerine göre gruplandırılarak aralarındaki farklılıklara ilişkin iç görü sağlanmıştır. Duygusal ve finansal faktörlerin marka değiştirme niyeti üzerindeki karşıt etkisini inceleyen bu çalışma, marka aşkı ve tüketici finansı literatürleri arasında köprü kurarak tüketici karar verme sürecine ilişkin daha bütünsel bir bakış açısı sunmaktadır. Uygulayıcılar için finansal açıdan zorlu zamanlarda marka sadakatini korumaya yönelik stratejik bilgiler sunarken marka yöneticilerinin yalnızca müşterileriyle kurdukları duygusal bağlara güvenmemeleri gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Marka Aşkı, Algılanan Finansal Kısıtlar, Algılanan Finansal Risk, Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği, Borçtan Kaçınma Eğilimi, Marka Değiştirme Niyeti, Marka Aşıkları, Bölümlendirme, PLS-SEM, Kümeleme Analizi.

ABSTRACT

THE IMPACT OF BRAND LOVE ON THE BRAND SWITCHING INTENTION OF CONSUMERS EXPERIENCING FINANCIAL CONSTRAINTS

Today's marketplace landscape, where emotional attachment to brands and financial pressures created by adverse economic conditions are experienced together, requires understanding how emotional attachment to brands affects the purchase intention of financially challenged consumers. This thesis study provides a comprehensive analysis of whether brand love creates resistance to switching brands when financial constraints are perceived, taking into account consumers' financial anxiety, tendencies to avoid debt, perceptions of financial risk and the attractiveness of more affordable alternative brands. The findings of the research reveal that, contrary to the widespread view that strong emotional ties established with the loved brand unquestionably ensure brand loyalty, perceived financial constraints can significantly reduce the protective effect of brand love. It suggests that consumers' perceived financial constraints may lead them to switch brands despite the existence of brand love.

This study is the first to examine brand love in the context of financial constraints, as well as the first segmentation study to reveal the diversity among brand lovers, who are considered a homogeneous group with largely uniform characteristics and behaviors in the literature. With the Clustering Analysis performed after the PLS-SEM analysis in which the hypothesized relationships were tested in the research, brand lovers were grouped according to their financial perceptions, emotions, tendencies and demographic characteristics, and insight into the differences between them was provided. Examining the opposing effects of emotional and financial factors on brand switching intention, this study offers a more holistic perspective on the consumer decision-making process by bridging the brand love and consumer finance literatures. While it offers strategic insights for practitioners to maintain brand loyalty in financially challenging times, it emphasizes that brand managers should not rely solely on the emotional bonds they have established with their customers.

Keywords: Brand Love, Perceived Financial Constraints, Perceived Financial Risk, Perceived Alternative Brand Attractiveness, Debt Aversion Tendency, Brand Switching Intention, Brand Lovers, Segmentation, PLS-SEM, Cluster Analysis.

ÖN SÖZ

Doktora tezi çalışmam, bilimsel arayışımın ve kişisel gelişimimin bir arada ilerlediği uzun ve zorlu yolculuğumun ürünüdür. Bu süreçte yanımda olan ve desteklerini esirgemeyen herkese en içten teşekkürlerimi sunmak isterim.

Öncelikle çalışmamın şekillenmesinde önemli rol oynayan değerli danışman hocam Sayın Doç. Dr. Tuğçe Ozansoy Çadırcı, değerli hocam Sayın Prof. Dr. Sema Kurtuluş ve Sayın Ebru Enginkaya Erkent'e çok teşekkür ederim.

Bu süreçte çalışmalarıyla bana ilham veren, araştırmamla ilgilenen ve değerli geri bildirimleriyle beni yönlendiren kıymetli hocalarım Sayın Prof. Dr. Marc Fetscherin ve Sayın Prof. Dr. Aaron Ahuvia'ya da teşekkürü borç bilirim.

Hayatımın her döneminde olduğu gibi Doktora yaptığım dönemde de bana inanan ve beni destekleyen sevgili annem Feriha Alyar, babam Halil Alyar ve kardeşim Dilay Alyar'a da minnettarlığımı sunmak istiyorum. Onların desteği zor zamanlarımda beni ayakta tuttu ve başarıya ulaşmamda büyük rol oynadı.

Bu tez çalışması, daha birçok kişinin emeği, desteği ve teşvikiyle mümkün oldu. Yanımda olan herkese çok teşekkürler. Umarım bu çalışma, bana inanan ve destek olan herkes için bir gurur kaynağı olur ve bilim dünyasına küçük de olsa bir katkı sağlar.

Teşekkürler.

Pınar ALYAR
Mayıs, 2024; İstanbul

İÇİNDEKİLER

ÖZET	iii
ABSTRACT	v
ÖN SÖZ	vi
İÇİNDEKİLER	vii
TABLolar LİSTESİ	x
ŞEKİLLER LİSTESİ	xii
KISALTMALAR LİSTESİ	xiii
1. GİRİŞ	1
2. ARAŞTIRMANIN AMACI, HEDEFLERİ VE PLANI	4
2.1. Araştırmanın Amacı ve Hedefleri	4
2.2. Araştırmanın Planı	5
2.3. Araştırmada Kullanılan Kavramlara İlişkin Bilgiler	7
3. ARAŞTIRMANIN TEORİK ÇERÇEVESİ	9
3.1. Tüketici-Marka İlişkileri	9
3.2. Duygular ve Tüketici- Marka İlişkileri	12
3.3. Duygusal Marka Bağlılığı	14
3.4. Finansal Karar Vermede Duyguların Rolü	17
4. ARAŞTIRMA MODELİ VE HİPOTEZLERİ	19
4.1. Araştırma Modeline İlişkin Teorik Altyapı	19
4.2. Araştırmanın Değişkenleri	21
4.2.1. Marka Aşkısı	21
4.2.1.1. Marka Aşkının Geliştirilmesi	27
4.2.2. Marka Değişirme Davranışı	28
4.2.2.1. Marka Değişirme Davranışına İlişkin Modeller/Teoriler	31
4.2.2.2. Marka Değişirmeye Engel Olabilecek Faktörler	39
4.2.2.3. Marka Değişirme Niyeti	40
4.2.3. Algılanan Finansal Kısıtlar	41
4.2.4. Finansal Kaygı	47
4.2.5. Algılanan Finansal Risk	53
4.2.6. Borçtan Kaçınma Eğilimi	55
4.2.7. Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği	57
4.3. Araştırmanın Hipotezleri	59
4.3.1. Düzenleyicilik (Moderasyon) Etkisi	65

4.3.2. Bölümlendirme (Segmentasyon).....	68
4.3.2.1. Geçmiş Bölümlendirme Çalışmaları.....	68
5. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ	73
5.1. Veri Toplama Tekniği ve Aracı	73
5.2. Örneklem Süreci.....	75
5.3. Ön Testler.....	76
5.3.1. Araştırmada Kullanılan Ölçekler	76
5.3.1.1. Marka Aşkı.....	76
5.3.1.2. Algılanan Finansal Kısıtlar	78
5.3.1.3. Borçtan Kaçınma Eğilimi.....	78
5.3.1.4. Finansal Kaygı	79
5.3.1.5. Algılanan Finansal Risk	79
5.3.1.6. Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği	80
5.3.1.7. Marka Değişirme Niyeti	81
5.3.1.8. Demografik Değişkenler	81
5.3.1.9. Diğer Değişkenler	82
5.3.2. Ölçeklerin Güvenilirliği	82
5.3.3. Ölçeklerin Geçerliliği.....	84
5.3.3.1. Marka Aşkı.....	85
5.3.3.2. Algılanan Finansal Kısıtlar	86
5.3.3.3. Finansal Kaygı	87
5.3.3.4. Borçtan Kaçınma Eğilimi.....	88
5.3.3.5. Algılanan Finansal Risk	89
5.3.3.6. Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği	89
5.3.3.7. Marka Değişirme Niyeti	90
5.3.3.8. Kontrol Değişkenleri.....	91
5.4. Veri Analizi Yöntemleri.....	93
5.4.1. Normallik Analizi	94
5.4.2. Yapısal Eşitlik Modellemesi (SEM)	96
5.4.2.1. CB-SEM ve PLS-SEM Arasındaki Temel Farklılıklar.....	96
5.4.3. PLS-SEM (Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi)	99
5.4.4. Kümeleme Analizi	100
6. VERİ ANALİZİ SONUÇLARI	102
6.1. Örneklem Karakteristikleri	102
6.2. Katılımcı Davranışlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler	103

6.3. Normallik Analizi Sonuçları	118
6.4. PLS-SEM Sonuçları	121
6.4.1. Ölçüm Modelinin Değerlendirilmesi	121
6.4.1.1. Ölçüm Modelinin Güvenilirliği	125
6.4.1.2. Yakınsak Geçerlilik.....	126
6.4.1.3. Ayırt Edici Geçerlilik.....	130
6.4.2. Yapısal Modelin Değerlendirilmesi	137
6.4.2.1. Çoklu Doğrusallık Değerlendirmesi	138
6.4.2.2. Yapısal Model Yol katsayıları	142
6.4.2.3. Açıklayıcılık Katsayısı (R^2)	151
6.4.2.4. Etki Büyüklüğünün Değerlendirilmesi (f^2).....	152
6.4.2.5. Tahmin Gücünün Değerlendirilmesi (Q^2).....	153
6.4.2.6. Etki Büyüklüğü (q^2)	154
6.4.2.7. Model Uyumu Ölçütü (SRMR).....	155
6.4.3. PLS-SEM Sonuçlarının Özeti	156
6.5. Kümeleme Analizi Sonuçları	158
6.5.1. Küme Profilleri	160
6.5.2. Marka Aşıkları	161
6.5.2.1. Varlıklı Marka Aşıkları	161
6.5.2.2. Temkinli Marka Aşıkları.....	161
6.5.2.3. Kayıtsız Marka Aşıkları	162
6.5.2.4. Etkilenmeyen Marka Aşıkları	162
6.5.2.5. Makul Marka Aşıkları.....	162
6.5.2.6. Zor Durumdaki Marka Aşıkları	162
6.5.3. Analizin Geçerliliği.....	163
6.5.3.1. Giyim Alışveriş Sıklığı	163
6.5.3.2. Ortalama Giyim Harcamaları.....	164
6.5.4. Kümeleme Analizi Sonuçlarının Özeti	166
7. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRMESİ	168
7.1. Araştırmanın Teorik Katkıları.....	170
7.2. Araştırmanın Yönetimsel Katkıları	175
7.3. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Gelecekteki Araştırmalar için Öneriler.....	177
8. KAYNAKÇA	179
9. EKLER.....	209
9.1. Araştırmada Kullanılan Anket	209

TABLULAR LİSTESİ

Tablo 1. Marka Deęiřtirme Davranıřı Tanımları.....	28
Tablo 2. Finansal Kısıtlara İliřkin Perspektifler	43
Tablo 3. Arařtırmanın Hipotezleri	72
Tablo 4. Marka Ařkı ile ilgili Deęiřkenler	77
Tablo 5. Algılanan Finansal Kısıtlar ile ilgili Deęiřkenler	78
Tablo 6. Borçtan Kaçınma Eęilimi ile ilgili Deęiřkenler	79
Tablo 7. Finansal Kaygı ile ilgili Deęiřkenler	79
Tablo 8. Algılanan Finansal Risk ile ilgili Deęiřkenler.....	80
Tablo 9. Algılanan Alternatif Marka Çekicilięi ile ilgili Deęiřkenler.....	80
Tablo 10. Marka Deęiřtirme Niyeti ile ilgili Deęiřkenler	81
Tablo 11. Demografik Deęiřkenler.....	81
Tablo 12. Veri Toplamada Kullanılan İfadeler ve Kullanılan Ölçek Tipleri.....	82
Tablo 13. Ölçeklerin Güvenilirlik Testi Sonuçları.....	83
Tablo 14. Marka Ařkı Faktör Analizi Sonuçları.....	85
Tablo 15. Algılanan Finansal Kısıtlar Faktör Analizi Sonuçları	86
Tablo 16. Finansal Kaygı Faktör Analizi Sonuçları	87
Tablo 17. Borçtan Kaçınma Eęilimi Faktör Analizi Sonuçları.....	88
Tablo 18. Algılanan Finansal Risk Faktör Analizi Sonuçları	89
Tablo 19. Algılanan Alternatif Marka Çekicilięi Faktör Analizi Sonuçları	90
Tablo 20. Marka Deęiřtirme Niyeti Faktör Analizi Sonuçları.....	91
Tablo 21. CB-SEM ve PLS-SEM'in Karřılařtırılması	99
Tablo 22. Örneklem Karakteristikleri	102
Tablo 23. Sevilen Giyim Markasının Satın Alındığı Süreye İliřkin Frekans Daęılımları	104
Tablo 24. Giysi Alıřveriři Sıklığına İliřkin Frekans Daęılımları	104
Tablo 25. Giysi Alıřveriřinde Yapılan Ortalama Yaklařık Ne Kadar Harcama Yapıldığına İliřkin Frekans Daęılımları	105
Tablo 26. Giysi Satın Alımlarında Yapılan Ödeme Yöntemine İliřkin Frekans Daęılımları	106
Tablo 27. Kullanılan Kredi Kartı Sayısına İliřkin Frekans Daęılımları	106
Tablo 28. Giysi Alırken Taksitli Alıřveriř Tercihine İliřkin Frekans Daęılımları ..	107

Tablo 29. Kredi Kartı Borcu Ödenmesine İlişkin Frekans Tablosu	107
Tablo 30. En Sevilen Giysi Markalarına İlişkin Frekans Tablosu.....	108
Tablo 31. Cinsiyet Değişkeni Açısından Gerçekleştirilen Karşılaştırmalar	108
Tablo 32. Yaş Değişkeni Açısından Gerçekleştirilen Karşılaştırmalar	111
Tablo 33. Gelir Değişkeni Açısından Gerçekleştirilen Karşılaştırmalar	115
Tablo 34. Kolmogorov-Smirnov Sonuçları	120
Tablo 35. Ölçüm Modelinin Güvenilirliğine İlişkin Değerler	125
Tablo 36. Göstergelerin Faktör Yükleri.....	126
Tablo 37. Marka Aşk Göstergelerinin Faktör Yükleri.....	128
Tablo 38. Marka Aşk Ölçeğinin İç Tutarlılık Güvenilirliğine İlişkin Değerler.....	128
Tablo 39. Ölçüm Modelinin Yakınsak Geçerliliğine İlişkin Değerler.....	129
Tablo 40. Fornell-Larcker Kriteri	131
Tablo 41. Göstergelere İlişkin Çapraz Yüklenim Katsayıları.....	132
Tablo 42. Fornell-Larcker Kriteri	134
Tablo 43. İki yapıya ilişkin Yakınsak Geçerlilik ve Güvenilirlik Değerleri.....	135
Tablo 44. Ölçüm Modeline ilişkin Yakınsak Geçerlilik ve Güvenilirlik Değerleri.	135
Tablo 45. Çoklu Doğrusallık VIF Değerleri	138
Tablo 46. Yeni VIF Değerleri	140
Tablo 47. Yapıların Yakınsak Geçerlilik ve Güvenilirlik Değerleri.....	141
Tablo 48. Fornell-Larcker Kriteri	142
Tablo 49: Hipotez Testlerine ilişkin Değerler.....	146
Tablo 50. Marka Aşkının Moderasyon Etkisi	147
Tablo 51. Hipotezlere İlişkin Sonuçlar	147
Tablo 52. Kontrol Değişkenlerin Etkisine İlişkin Sonuçlar	148
Tablo 53. Modelin Açıklayıcılığına İlişkin Değerler.....	151
Tablo 54. Modelin Etki Büyüklüğüne (f^2) İlişkin Değerler	152
Tablo 55. Modelin Tahmin Gücüne İlişkin Değerler.....	154
Tablo 56. SRMR Tablosu	156
Tablo 57. Nihai Küme Merkezleri	159
Tablo 58. Kümelerin Giyim Alışveriş Sıklığı Frekansına Göre Karşılaştırılması...	163
Tablo 59. Giyim Alışverişi Karşılaştırılmasına İlişkin Ki-Kare Tablosu	164
Tablo 60. Kümelerin Ortalama Giyim Harcaması Miktarı Frekansına göre karşılaştırılması	164
Tablo 61. Kümelerin Ortalama Giyim Harcama Miktarlarına Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Ki-Kare Tablosu	165
Tablo 62. H12 Hipotezine İlişkin Sonuç.....	166

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1. Araştırma Planı	6
Şekil 2. Duygusal Marka Bağlılığı Ölçeğinin Modeli	16
Şekil 3. Çalışmanın Araştırma Modeli.....	20
Şekil 4. Sternberg Aşk Üçgeni	21
Şekil 6. Marka Aşkı Prototipi	26
Şekil 7. Planlı Davranış Teorisi	33
Şekil 8. İtme-Çekme-Demirleme Göç Modeli.....	36
Şekil 9. Finansal Kısıtlara Yanıt Verme Aşamaları.....	44
Şekil 10. Moderasyon Etkisi	65
Şekil 11. Araştırma Modelindeki Moderasyon Etkisi.....	66
Şekil 12. Normal Dağılım	95
Şekil 13. Değişkenlerin Frekans Dağılımları.....	119
Şekil 14. Yansıtıcı Model.....	122
Şekil 15. Biçimlendirici Model.....	123
Şekil 16. Araştırmanın Ölçüm Modeli.....	124
Şekil 17. Yapısal Model Değerlendirme Prosedürü.....	137
Şekil 18. Araştırmanın Yol Modeli.....	145

KISALTMALAR LİSTESİ

AFK	: Algılanan Finansal Kısıtlar
AFR	: Algılanan Finansal Risk
AMD	: Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği
BK	: Borçtan Kaçınma Eğilimi
CB-SEM	: Covariance-based Structural Equation Modeling (Kovaryans Temelli Yapısal Eşitlik Modellemesi)
FK	: Finansal kaygı
PLS-SEM	: Partial Least Squares Structural Equation Modeling (Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi)
MA	: Marka Aşkı
MDN	: Marka Değişirme Niyeti
SEM	: Structural Equation Modeling (Yapısal Eşitlik Modellemesi)

1. GİRİŞ

Günümüzün rekabetçi piyasasında bir markanın başarısı büyük ölçüde müşterilerini elinde tutma yeteneğine bağlıdır. Marka aşkı, bu başarıya katkıda bulunan temel faktörlerden biridir. Tüketici ile belirli bir marka arasındaki aşk ilişkisini ifade eden marka aşkı ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalara göre marka aşkı tüketicilerde yoğun, tutkulu duygusal bağlılık yaratmakta (Carroll ve Ahuvia, 2006), onların satın alma niyetini güçlendirmekte (Pawle ve Cooper, 2006; Sarkar ve Sreejesh, 2014), dürtüsel satın alımlarını artırmakta (Sarkar, 2014), fiyat duyarlılığı (Jensen ve Drozdenko, 2008; Krishnamurthy ve Raj, 1991) ve risk algılarını azaltmakta (Aboulnasr ve Tran, 2019), böylelikle marka sadakati (Bergkvist ve Bech-Larsen, 2010; Carroll ve Ahuvia, 2006; Patwardhan ve Balasubramanian, 2011) yaratmaktadır.

Marka aşkının yarattığı bu güçlü duygusal etki, onların sevdikleri markanın başarısızlıklarına karşı daha toleranslı (Bauer, Albrecht ve Heinrich, 2009) ve markanın ürünleri için yüksek fiyatlar ödemeye daha istekli olmalarını (Thomson, MacInnis ve Park, 2005) sağlamaktadır. Dolayısıyla tüketicilerin normal şartlar altında sevdikleri ve düzenli olarak satın aldıkları bir marka varken daha iyi fırsatlar sunular dahi alternatif markaları dikkate alarak sevdikleri markayı değiştirmeleri zordur. Bununla birlikte dünya çapındaki jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, yeni pandemik varyantlar, artan enflasyon ve yükselen faiz oranları gibi faktörler yaşam maliyetini artırdığından tüketiciler kendilerini finansal olarak kısıtlanmış hissetmektedir (Euromonitor International's Report Consumers in 2023, Ocak 2023). Finansal kısıtlar algılayan tüketiciler, bu doğrultuda tüketimlerini sınırlandırmakta, mümkün olduğunca sadece ihtiyaçları için satın alım yapmaya çalışmakta (Ang, Leong ve Kotler, 2000), artan fiyat duyarlılıklarıyla uygun fiyatlı markalara yönelmekte (Ang, Leong ve Kotler, 2000; Tellis, 1988), kısıtlı finansal kaynakları ve hissettikleri finansal kaygıyla daha sık marka değiştirmektedir (de Andres-Alonso, Garcia-Rodriguez ve Romero-Merino, 2016; Hsu, 2017).

Marka aşkı ve tüketici finansı literatürlerinde de belirtildiği üzere hem marka aşkı hem de algılanan finansal kısıtlar tüketicilerin satın alma karar sürecinde oldukça etkilidir (Batra, Ahuvia ve Bagozzi, 2012; Malika, Maheswaran ve Jain, 2022). Literatürde her ne kadar bu iki kavram üzerinde genellikle ayrı ayrı çalışılsa da pazaryerinde bu kavramlar iç içe geçmekte, birlikte deneyimlenmektedir. Bu tez çalışmasında marka aşkı ve algılanan finansal kısıtların etkileşimi, bu iki kavramın ve ilişkili bilişsel ve psikolojik faktörlerin marka değiştirme niyeti üzerindeki etkisine odaklanılarak marka değiştirmenin çok yönlü doğası kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Çalışmada dikkate alınan, algılanan finansal kısıtlar ve marka aşkının yanı sıra marka değiştirme niyeti üzerinde etkisi olduğu düşünülen faktörlerden biri borçtan kaçınma eğilimidir. Borçtan kaçınma eğilimi, borçlanmaya veya borç almaya isteksiz olunmasıdır (Forsyth ve Furlong, 2000).

Algılanan finansal risk, tüketicileri düzenli olarak satın aldıkları markayı değiştirmeye yönlendirebilecek başka bir faktördür. Satın alma eyleminden ya da satın alınan ürünün kendisinden kaynaklanan finansal kayıp beklentisini ifade etmektedir (Dowling ve Staelin, 1994).

Çalışmada tüketicilerin finansal kısıtlar algısından etkilendiği ve marka değiştirme niyetini etkilediği varsayılan bir diğer faktör olan finansal kaygı, bireylerin finansal durumları ile ilgili endişe duyduklarında ortaya çıkan psikolojik bir durumdur (Archuleta, Dale ve Spann, 2013).

Çalışmada dikkate alınan son faktör ise algılanan alternatif marka çekiciliğidir. Algılanan alternatif marka çekiciliği, tüketicilerin mevcut ya da tercih ettikleri markayla karşılaştırıldığında ne kadar çekici veya arzu edilir alternatif markaların olduğuna ilişkin öznel değerlendirmesini ifade etmektedir (Jones, Mothersbaugh ve Beatty, 2000). Başka bir deyişle, pazaryerindeki diğer markaların tüketiciler tarafından algılanan çekiciliğini yansıtmaktadır. İlerleyen bölümlerde her bir faktör detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Beş bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde araştırmanın amacı, hedefleri ve planı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İkinci bölüm, çalışmanın konusu itibarıyla tüketici-marka ilişkilerine ve finansal karar vermeye ilişkin teorik çerçeveyi içermektedir. Bu bölümde duyguların tüketici karar verme sürecindeki ve tüketici-

marka ilişkilerindeki önemi, duygusal marka bağlılığı ve finansal karar vermede duyguların rolü üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan araştırma modeli, araştırma modelinde yer alan değişkenlerle ilgili teorik bilgiler, test edilecek hipotezler ve bu hipotezlerin gerekçeleri yer almaktadır. Çalışmanın dördüncü bölümünde, araştırma metodolojisiyle ilgili bilgiler sunulmuştur. Araştırma için gerekli verinin toplanma yöntemi ve veri toplama aracı, örnekleme süreci, veri toplamada kullanılan değişkenlere ait ölçeklerin geçerliliği ve güvenilirliğine ilişkin ön testler ve araştırmada kullanılan veri analizi yöntemleri bu bölümde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Beşinci bölümde, katılımcıların karakteristik özellikleri ile davranışlarına ilişkin tanımlayıcı istatistikler, veri setinin dağılımını anlamaya yönelik normallik analizleri, ölçüm modelinin geçerliliğinin ve güvenilirliğinin ölçümlendiği doğrulayıcı faktör analizleri, araştırma hipotezlerinin test edildiği PLS yapısal eşitlik modellemesi ve kümeleme analizlerinin sonuçları yer almaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise araştırmanın amacı, metodolojisi ve veri analizi sonuçlarına ilişkin bilgiler özetlenmiş, bulgular değerlendirilerek araştırmanın teorik ve pratik katkıları ile kısıtları detaylı olarak açıklanmış ve gelecekteki benzer çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

2. ARAŞTIRMANIN AMACI, HEDEFLERİ VE PLANI

2.1. Araştırmanın Amacı ve Hedefleri

Literatürde yer alan marka aşkı üzerine yapılan çalışmalar, sevilen markaların yarattığı güçlü sadakat üzerinde dururken tüketici finansı literatüründeki çalışmalar, finansal kısıtların tüketicilerin satın alma davranışlarını değiştirerek onları daha uygun fiyatlı markalara yönlendirdiğini öne sürmektedir. Dolayısıyla marka aşkı yaşarken finansal kısıtlar algılamaya başlayan tüketiciler, duygusal bağlılıklarının yarattığı sevdikleri markayı satın almaya devam etme istekleri ile hissettikleri finansal baskıdan kaynaklanan daha uygun fiyatlı alternatif markalara yönelme ihtiyaçları arasında kalmaktadır.

Bu tez çalışmasının temel amacı, tüketicilerin markalara olan duygusal bağlılıklarının finansal baskı altında karar vermelerini nasıl etkilediğini belirleyerek marka değiştirme niyetini etkileyen faktörlerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda çalışmada, belirli psikolojik ve bilişsel faktörler de dikkate alınarak marka aşkı, algılanan finansal kısıtlar ve marka değiştirme niyeti arasındaki karmaşık ilişki araştırılacaktır.

Araştırmanın spesifik hedefleri ve amaçları aşağıda detaylandırılmıştır.

- **Marka Aşkı ile Finansal Kısıtlar Arasındaki Etkileşimi Analiz Etmek:** Araştırma, marka aşkının algılanan finansal kısıtlar ile nasıl etkileşime girdiğine ve marka değiştirme niyetini nasıl etkilediğine dair anlayış geliştirmeyi amaçlamaktadır.

- **Marka Aşkının Düzenleyici Rolünü Keşfetmek:** Araştırma, marka aşkının finansal kısıtlar algılayan tüketiciler arasında marka değiştirmeye karşı direnç yaratıp yaratmadığının belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, markayla kurulan güçlü duygusal bağların finansal baskı altındaki tüketicilerin alternatif markalara geçmesine engel olma potansiyeli değerlendirilecektir.

- **Psikolojik ve Bilişsel Faktörlerin İncelenmesi:** Araştırma finansal kaygı, borçtan kaçınma eğilimi, algılanan finansal risk ve alternatif markaların algılanan çekiciliği gibi psikolojik ve bilişsel faktörleri de araştırmaya dahil ederek marka

değiştirmeyi daha iyi anlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada bu faktörlerin algılanan finansal kısıtlar ile marka değiştirme niyeti arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediği analiz edilecektir.

• **Marka Aşıklarını Finansal Algı, Duygu, Tutum ve Demografik Özelliklerine göre Bölümlere Ayırmak:** Araştırma, marka aşıkları arasındaki heterojenliği ortaya çıkarmayı ve bu farklılıkların marka sadakatini ve marka değiştirme davranışını nasıl etkilediğine dair iç görü sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda marka aşıkları finansal kısıtlar ve finansal risk algılarına, finansal kaygılarına, borçtan kaçınma eğilimlerine; yaş, cinsiyet ve gelirlerine göre bölümlendirilerek tanımlanacaktır.

• **Marka Yönetimine ilişkin Stratejik Bilgiler Sunmak:** Araştırma, markaların tüketiciler arasındaki finansal kısıtların yarattığı zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olabilecek eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, finansal açıdan kısıtlı pazarların sadakatini korumayı ve artırmayı amaçlayan marka yöneticilerinin hedefli ve etkili stratejiler geliştirmesine katkı sağlayacak çıkarımlar yapılacaktır.

Bu araştırmanın literatürde ayrı ayrı incelenen iki kavram olan marka aşkı ile algılanan finansal kısıtlar arasındaki etkileşime ve bunların marka değiştirme üzerindeki kolektif etkilerine ilişkin bütünsel bir görünüm sunarak, hem tüketici-marka ilişkileri ve marka aşkı hem de tüketici finansı literatürlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Finansal açıdan kısıtlı durumlarda tüketici karar verme sürecinin karmaşıklığı, özellikle tüketicilerin sıklıkla finansal baskılarla karşı karşıya kaldığı mevcut ekonomik koşullarda kritik bir çalışma alanıdır. Yönetimsel bakış açısıyla marka aşkının finansal kısıtlar algılanmaya başladığında tüketici kararlarını nasıl etkilediğine ilişkin anlayış geliştirmenin ve marka aşıklarını yakından tanımanın, markaların daha etkili pazarlama ve marka yönetimi stratejileri geliştirmelerine imkân tanıyacağı düşünülmektedir.

2.2. Araştırmanın Planı

Marka aşkı, algılanan finansal kısıtlar ve marka değiştirme niyeti arasındaki karmaşık ilişkiyi derinlemesine inceleyerek bu kavramların tüketici karar verme sürecini nasıl şekillendirdiğini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, konu ile

ilgili literatür ve birincil verilerden faydalanılmıştır. Araştırma sürecinde takip edilen aşamalar, Şekil 1’de sırasıyla yer almaktadır.

Şekil 1. Araştırma Planı

Literatür Taraması	Araştırma Amaçlarının Belirlenmesi	Literatür Taraması (2)	Kullanılacak yöntemler ve araştırma modelinin belirlenmesi	Verilerin toplanması ve veri analizi	Sonuçların ortaya konulması ve önerilerin geliştirilmesi
--------------------	------------------------------------	------------------------	--	--------------------------------------	--

Araştırma sürecinin ilk aşamasında tüketici-marka ilişkileri, marka aşkı, tüketici finansı ve marka değiştirmeye ilişkin mevcut literatürler kapsamlı bir şekilde taranmıştır. Yapılan araştırmaların ardından literatürde daha önce yeterince çalışılmayan ve literatüre katkı sağlayacağı düşünülen araştırma problemi belirlenmiştir. Temel problem olarak marka aşkının, algılanan finansal kısıtların marka değiştirme niyeti üzerindeki etkisini ne ölçüde hafifletebileceğine odaklanılmıştır. Araştırma, finansal baskı altında marka değiştirme davranışını etkileyen psikolojik ve bilişsel faktörler arasındaki ilişkileri ve benzersiz finansal algıları, duygu ve tutumlarıyla karakterize edilen farklı tüketici gruplarını belirleyerek incelemeyi gerektiren ikincil sorularla desteklenmiştir.

Araştırmanın amaçlarının belirlenmesinin ardından yeni bir literatür taraması yapılmış, araştırmada kullanılan ana değişkenler arasındaki ilişkilerde etkisi olduğu düşünülen psikolojik ve bilişsel faktörler belirlenerek araştırma modeli ve hipotezleri geliştirilmiştir. Daha sonra araştırma modeline dayalı olarak veri toplama aracı yapılandırılmış ve bir sonraki aşamaya geçilmiştir.

Bir sonraki aşamada veriler toplanmış, veri seti çok değişkenli istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde ilk olarak marka aşkı, algılanan finansal kısıtlar, marka değiştirme niyeti ve araştırmanın diğer değişkenleri arasındaki ilişkileri anlamak için geliştirilen hipotezler, Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi (PLS-SEM) ile test edilmiştir. Daha sonra Hiyerarşik ve K-Ortalamalar Kümeleme Analizleri yapılarak markalarla aşk ilişkisi içerisinde olan tüketicilerden oluşan katılımcılar finansal algı, duygu ve tutumları ile yaş, cinsiyet ve

gelirlerine göre bölümlendirilmiş, farklı alt gruplar tanımlanarak karakterize edilmiştir. Araştırmanın son aşamasında analiz sonuçları değerlendirilmiş, teorik ve pratik çıkarımlar yapılmış, araştırmanın kısıtlılıkları üzerinde durulmuş ve gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Çalışmanın teorik çerçevesinin sunulduğu ikinci bölüme geçmeden önce aşağıda, çalışmada sıklıkla geçen kavramlara ilişkin bilgiler verilmiştir.

2.3. Araştırmada Kullanılan Kavramlara İlişkin Bilgiler

Marka (Brand): Amerikan Pazarlama Birliği (American Marketing Association) (1960) markayı, “Bir satıcının ya da satıcı grubunun mal ya da hizmetlerini tanımlamayı ve onları rakiplerden farklılaştırmayı amaçlayan bir isim, terim, tasarım, sembol ya da bunların birleşimi” olarak tanımlamaktadır. Marka, temel olarak müşteriye ürünün kaynağını işaret etmekte, hem müşterileri hem de üreticileri rakiplerden korumaktadır (Kotler vd., 1996). 2007 yılında AMA, markayı “Satıcının mal ya da hizmetlerini diğer satıcılarından farklı olarak tanımlayan bir isim, terim, tasarım, sembol ya da başka herhangi bir özellik” olarak yeniden tanımlamıştır.

Marka Aşkı (Brand Love): Marka aşkı, "memnun bir tüketicinin belirli bir ticari isim için sahip olduğu tutkulu duygusal bağlılık derecesidir" (Carroll ve Ahuvia, 2006). Tüketiciler, markalara karşı yoğun duygular hissedebilmekte, onlarla güçlü bağlar kurabilmektedir. Fournier (1998), marka aşkının belirli bir ticari ismin bir müşteriyle kurabileceği en güçlü ilişki biçimi olma eğiliminde olduğunu öne sürmektedir.

Marka Değişirme Niyeti (Brand Switching Intention): Marka değişirme niyeti, müşterilerin daha önce satın aldığı markadan farklı bir markayı satın alma eğilimidir (Mittal ve Lassar, 1998). Marka değişirme niyeti algılanan ürün kalitesi, marka imajı, fiyatlandırma, tanıtım faaliyetleri ve müşteri memnuniyeti gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir (Sathish vd.,2011).

Algılanan Finansal Kısıtlar (Perceived Financial Constraints): Bireylerin finansal kaynakları üzerindeki kısıtlamalara ilişkin subjektif algısını ifade etmektedir (Tully, Hershfield ve Meyvis, 2015). Algılanan finansal kısıtlar satın alma kararları, marka seçimleri ve genel tüketim kalıpları dahil olmak üzere tüketici davranışlarını çeşitli şekillerde etkileyebilmektedir. Bireyler finansal kısıtları olduğuna

inandıklarında, daha az finansal kısıtlar algılayanlara kıyasla harcamalarında daha dikkatli olabilmekte ve farklı tercihler sergileyebilmektedir.

Finansal Kaygı (Financial Anxiety): Finansal kaygı, kişinin finansal durumundan kaynaklanan endişe duygusunu ifade etmektedir (Archuleta vd., 2013). Finansal kaygı subjektiftir ve bireyin mevcut ve gelecekteki ekonomik kaynaklarının “yaşamının temel gereksinimlerini” karşılamak için yetersiz olduğu (Lim ve Sng, 2006) değerlendirmesi neticesinde finansal durumu hakkında endişeli hissetmesi olarak tanımlanmıştır (Archuleta vd., 2013).

Algılanan Finansal Risk (Perceived Financial Risk): Algılanan finansal risk, bireyin bir finansal kararla ilişkili potansiyel olumsuz sonuçlara veya kayıplara ilişkin subjektif değerlendirmesini veya yargısını ifade etmektedir (Zielke ve Dobbstein, 2007). Bireylerin belirli bir finansal tercihle ilgili risk ve belirsizlik düzeyini nasıl algıladıklarını yansıtan psikolojik bir kavramdır. Algılanan finansal riski etkileyen faktörler arasında gelecekteki sonuçlara ilişkin belirsizlikler, finansal kayıp korkusu, finansal piyasaların istikrarına ilişkin endişeler ve kişinin gelecekteki finansal yükümlülüklerini yerine getirme becerisine ilişkin şüpheleri yer almaktadır.

Borçtan Kaçınma Eğilimi (Debt Aversion Tendency): Borçtan kaçınma eğilimi, borç almaya yönelik isteksizliği ifade etmektedir (Burdman, 2005). Aksi finansal açıdan makul ya da faydalı olsa bile bireylerin borç almayı en aza indirmeyi ya da borçtan kaçınmayı tercih ettiği davranışsal bir eğilimdir. Borçtan kaçınma eğilimi ekonomik faktörler, kişisel tutumlar, kültürel normlar, finansal okuryazarlık ve geçmiş deneyimler gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir.

Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği (Perceived Alternative Brand Attractiveness): Algılanan alternatif marka çekiciliği, tüketicilerin mevcut ya da tercih ettikleri markayla karşılaştırıldığında ne kadar çekici ya da arzu edilir alternatif markaların olduğuna ilişkin öznel değerlendirmesini ifade etmektedir (Jones, Mothersbaugh ve Beatty, 2000). Başka bir deyişle, pazaryerindeki diğer markaların tüketiciler tarafından algılanan çekiciliğini yansıtmaktadır. Algılanan alternatif marka çekiciliği fiyatlandırma, algılanan değer, marka sadakati, yenilikçilik ve marka imajı gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir.

Marka Aşıkları (Brand Lovers): Belirli bir marka ile aşk ilişkisi içerisinde olan, o markaya karşı güçlü duygusal bağlılık hisseden tüketicilerdir.

3. ARAŞTIRMANIN TEORİK ÇERÇEVESİ

Markalar için farklılaşmanın çok zor olduğu günümüzde, her geçen gün daha fazla seçeneğe sahip olan tüketicilerin bir üründen memnun olması, uzun vadede marka sadakatini koruması için yeterli değildir (Jones ve Sasser, 1995). Markaların, marka sadakati yaratmak için tüketicilerle ilişki kurmaya ve sürdürmeye yönelik ilişkisel pazarlamaya odaklanmalarının önemi literatürde son yıllarda sıklıkla ifade edilmektedir (Castaño ve Eugenia Perez, 2014; Sallam, 2014).

İşlem stratejilerini içeren geleneksel pazarlama, mevcut müşterilerle ilişkileri sürdürmekten ziyade yeni müşteri kazanımına odaklıdır (Gummesson, 1999). Ancak yeni tüketici ediniminin işletmeye mevcut tüketicileri korumaktan daha pahalıya mal olduğunun farkına varılması (Aaker, 1996; Carter vd., 2016; Mende vd., 2013) maliyet avantajının, tüketici-marka ilişkilerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesiyle sağlanabileceğinin anlaşılmasını sağlamıştır (Hennig-Thurau, Gwinner ve Gremler, 2002). Dolayısıyla hedef kitleyle güçlü, anlamlı, kalıcı ilişkiler kurmanın önemini keşfeden marka yöneticileri de böylelikle işlemsel pazarlama uygulamalarından uzaklaşarak ilişkisel pazarlamaya yönelik stratejiler geliştirmeye başlamıştır (Berry, 1995; Fournier, 1998; Gummesson, 1996, Grönroos, 1997).

Çalışmanın izleyen bölümünde öncelikle tüketici-marka ilişkileri genel olarak ele alınacak, daha sonra duyguların bu ilişkilerdeki rolü ve duygusal marka bağlılığı ile duyguların verilen finansal kararlara etkisi anlatılacaktır.

3.1. Tüketici-Marka İlişkileri

Tüketiciler yaşamları boyunca çeşitli markalarla duygusal ilişkiler kurma ve sürdürme eğilimindedir (Belk 1988; Fournier 1998; Schouten ve McAlexander 1995). Tüketicilerin insanlarla olduğu gibi markalarla da ilişki kurabilecekleri fikrinin kökenleri, insan olmayan nesnelere zihin, niyet, çaba gerektiren düşünme, duygusal durumlar ve davranışsal özellikler atfetmeyi ifade eden marka antropomorfizmi kavramına dayanmaktadır (Zhang vd., 2020). Bu bağlamda, bu özellikler bir markaya atfedilmektedir.

Tüketici-marka ilişkisi teorisi, bireylerin etkileşimde buldukları farklı markalarla çeşitli ilişkiler geliştirdiği öncüllerine dayanmaktadır (Keller, 2012). Bu kavramı genişleten Aaker (1996), tüketiciler ve markalar arasındaki etkileşimin aktif bir tüketici-marka ilişkisinin gelişmesini sağlayabileceğini ve böylece markaların tüketiciler için aktif ortaklar olarak hareket edebileceğini öne sürmüştür.

Tüketici-marka ilişkisi kavramı, pazarlama disiplini içinde yaygın olarak kabul edilse de çok sayıda akademisyen tarafından sorgulanmış ve eleştirilmiştir. Örneğin; Bengtsson (2003), ilişki teorisinin sadece kişilerarası ilişkileri incelemek için kullanılması gerektiği, bu teorinin tüketicilerin markalarla nasıl etkileşime girdiğini yeterince iyi açıklayamadığı görüşündedir. Eleştirilere rağmen tüketici-marka ilişkileri üzerine yapılan, tüketiciler ile markalar arasındaki farklı türdeki duygusal bağları kavramsallaştırmayı ve ölçmeyi amaçlayan araştırmaların sayısı her geçen gün artmaktadır.

Bu alanda yürütülen ilk çalışma, tüketici-marka bağlarının varlığına dair ampirik kanıtlar sunan ve 15 farklı marka ilişkisi tipine sahip bir tipoloji sunan Fournier'ın (1998) ufuk açıcı çalışmasıdır. 1998'de Susan Fournier, tüketici-marka arasındaki ilişkiyi analiz etmeye başlamıştır. Bir markanın “[...] aktif bir ilişki ortağı [...]” olarak algılanabileceğini savunmuştur (Fournier, 1998). Bu doğrultuda araştırmacı, tüketici ve marka arasında gelişebilecek ilişki türlerine genel bir bakış açısı ve ilişkinin yoğunluğunu belirlemek için bir ölçü olarak kullanılacak 'marka ilişkisi kalitesi' kavramını geliştirmiştir. Çalışmasında, tüketicilerin çok kullanılan markalarla ilişkiler kurduğunu ve bu ilişkilerin, duygusal ve sosyo-duygusal bağlılıklar (sevgi/tutku ve kendi kendine bağlantı), davranışsal bağlar (karşılıklı bağımlılık ve bağlılık) ve destekleyici bilişsel inançlar (yakınlık ve marka ortağı kalitesi) gibi olumlu duygular yoluyla zaman içinde güçlü ve dayanıklı kaldığını öne sürmektedir.

Tüketicilerin tanıdığı ve kullandığı markalara yönelik bu olumlu duygular şu şekilde tanımlanmıştır:

- **Sevgi ve tutku:** Sıcaklık, şefkat ve tutkuyu, markaya karşı sahiplenmeyi, benzersizlik hissini ve markaya karşı duyulan olumlu duyguları ifade eden, markaya ilişkin duygulanım temelli duygulardır.

• **Kendi kendine bağlantı:** Markanın tüketicinin hayatında odak noktası haline gelme derecesidir. Tüketicinin geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek (beklenen) benlikleriyle ilişkilendirilmiştir. Aynı zamanda olumsuz koşullar karşısında hoşgörünün teşvik edilmesini de içermektedir.

• **Karşılıklı bağımlılık:** Markalarla günlük rutin etkileşimin sağlanması ve tüketimin kutlanacak önemli bir tören haline getirilmesidir.

• **Bağlılık:** Tüketici tarafından sürdürülecek marka ilişkisinin uzun ömürlülüğünü ve istikrarını göstermektedir.

• **Samimiyet:** Ürünün üstün performansına ilişkin güçlü inançları temsil etmektedir. Markanın önemli bir rol oynadığı kişisel çağrışımların ve deneyimlerin hafızasını içermektedir.

• **Marka ortağı kalitesi:** Marka güvenilir ve inanılır bir ortak olarak kabul edilmektedir. Tüketicilere marka tarafından saygı duyulduğu ve örnek alındığını hissettirmektedir.

Fournier'ın çalışmasından bu yana 20 yıldan fazla bir süre geçmiş ve bu alandaki araştırmalar ilişki ortaklığı, ihanetten kaçınma ve marka ilişkisi normları dahil olmak üzere birçok farklı yöne doğru genişlemiştir (Macinnis ve Folkes, 2017).

Araştırmacılar, tüketiciler ve marka arasındaki bu ilişkileri geliştirebilecek marka bağlılığı (Belaid ve Behi, 2011; Thomson, MacInnis ve Park, 2005), marka imajı (Chang ve Chieng, 2006; Esch vd., 2006), tüketici deneyimi (Chang ve Chieng, 2006), marka kimliği (Tuškej, Golob ve Podnar, 2013), marka itibarı (Veloutsou ve Moutinho, 2009) vb. önemli kavramlara da odaklanmışlardır.

İyi bir tüketici-marka ilişkisi, ilgili markanın vaatlerini gerçekleştirme koşuluyla gelişmektedir. Olumlu bir ilişki; tüketicinin memnuniyet (Fournier ve Mick, 1999), bağlılık (Malär vd., 2011), tutku (Fournier, 1998), zevk duymasını (Kumar, Heide ve Wathne, 2011), markayla aşkı ilişkisi geliştirmesini sağlamakta (Albert vd., 2008; Carroll ve Ahuvia, 2006), böylelikle marka sadakati (Barnes, 2003) gibi olumlu iş sonuçları yaratmaktadır. Tüketicilerin o marka ile ilgili olumsuz bilgilere karşı direnç göstererek, markaya yönelik tutumlarının olumlu kalmasını sağlamaktadır (Ahluwalia, Burnkrant ve Unnava, 2000; Cheng, White ve Chaplin, 2012; Lisjak, Lee ve Gardner, 2012). Öte yandan geçmiş çalışmalar, hizmetlerle ilgili hayal kırıklığı yaşadıklarında markaya karşı en çok olumsuz tepkiler verenlerin

markayla güçlü ilişkileri olan tüketiciler olduğunu göstermiştir (Grégoire ve Fisher, 2008; Grégoire, Tripp ve Legoux, 2009). Bu düşmanca tepki tüketiciler tarafından şirketin kendilerine haksızlık ettiğine (Grégoire ve Fisher, 2008) ya da yapılan suistimali düzeltmede başarısız olduğuna (Grégoire, Tripp ve Legoux, 2009) inandıklarında ortaya çıkmaktadır.

Literatürdeki çalışmalarla paralel olarak müşterileriyle uzun süreli güçlü ilişkiler kurmayı gerektiren pazardaki değişime uyum sağlayan markalar, ilişkilerin devamlılığını sağlayan duygusal bağlılığı yaratmak için ilişki pazarlamayı temel alan stratejiler geliştirmektedir (Castaño ve Eugenia Perez, 2014; Ivens vd., 2015; Sallam, 2014; Wallace, Buil ve De Chernatony, 2014). Tüketici-marka ilişkileri kurmayı hedefleyen stratejilerden oluşan ilişki pazarlamanın amacı, 'ilgili tarafların amaçlarına ulaşılabilmesi için müşteri ilişkileri kurmak, sürdürmek, geliştirmek, ticarileştirmek ve karşılıklı değiş tokuş işlemlerinde müşteriye verilen sözlerin yerine getirilmesi' olarak tanımlanmaktadır (Grönroos, 1990). Buna göre, ilişki pazarlama stratejisi, ürünler veya hizmetler genelinde tüketicilerle devam eden bir ilişki geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, her iki tarafın karşılıklı yararı için uzun bir süre boyunca etkileşimli, bireyselleştirilmiş ve katma değerli temaslar yoluyla sürekli ve bütünlük bir çaba gerektirmektedir (Shani ve Chalasani, 1992).

3.2. Duygular ve Tüketici- Marka İlişkileri

Bireysel düzeyde duygu, 'olayların değerlendirilmesinden ya da kişinin kendi düşüncelerinden kaynaklanan zihinsel hazır olma durumu' anlamına gelmektedir (Bagozzi, Gopinath ve Nyer, 1999). Sosyal düzeyde duygu, ilişki geliştirme sürecinin bir parçasıdır (Elliott, 1998) ve insanlar arasındaki ilişkilerin yanı sıra tüketici-marka ilişkilerinin kalitesinin temelini oluşturmaktadır (Barnes, 2003). Tipik olarak insanlar uyarıcı kaynakları kendi algılarına göre değerlendirdiğinde duygusal olarak uyarılmaktadır. Değerlendirme sonuçları o kişiyi insanlar, durumlar ya da markalar gibi uyarıcılara (Fredrickson, 2001) katılmaya ya da onlardan uzaklaşmaya yönlendirmektedir.

Markalama literatüründe markalara uzun vadeli başarı için daha sağlam temel sağlayan tüketici-marka ilişkisi üzerine çalışan araştırmacıların bir kısmı bu ilişkilerin doğasındaki duygulara odaklanmışlardır (Fournier, 1998; Kollmann ve

Suckow, 2008; McAlexander, Schouten ve Koenig, 2002; McAlexander, Schouten ve Koenig, 2002; Silva ve Alwi, 2006; Parvatiyar ve Sheth, 2001; Zambardino ve Goodfellow, 2007). Duygular ve tüketici-marka ilişkileri arasındaki bağ, psikolojik bir bakış açısıyla açıklanabilmektedir. Tüketicilerin olumlu ya da olumsuz güçlü duygulara sahip oldukları bir markayı sıklıkla hatırlaması muhtemeldir (Jansson-Boyd, 2011). Nedeni, belirli bir markaya karşı gelişen olumlu ya da olumsuz duyguların tüketicilerin uzun süreli belleğinde depolanmasıdır. Böylece tüketici deneyimine ve ilişkili duygulara dayalı olarak tüketicilerin zihninde beliren markalar, satın alma sırasında dikkate alınarak tercih edilmekte ya da edilmemektedir (Aaker, 1996).

Mevcut araştırmalar, bir kişiye karşı duyulan duygusal bağlılığın (örneğin; sevgi) yoğunluğunun, kişinin davranışını ve ilişki özelliklerini tahmin etmek için kullanılabileceğini ileri sürmektedir (Levy ve Davis, 1988). Örneğin, bir kişiyi seven bireylerin sevdikleri kişiye yardım etme olasılıkları yüksektir. Marka bağlamında ele alındığında, bir markayla aralarında olumlu duygusal bağ kuran tüketicilerin o markaya bağlılık göstermeleri ve o markayı sahiplenmeleri muhtemeldir (Bergkvist ve Bech-Larsen, 2010; Carroll ve Ahuvia, 2006; Vlachos ve Vrechopoulos, 2012).

Tüketiciler, satın alacakları markaları seçerken yalnızca işlevsel özellikleriyle değil, markaların onlarda yarattığı duygusal faydalarla da ilgilenmektedir (De Chernatony ve Segal-Horn, 2003). Duygusal faydalar, mutluluk ve eğlence gibi psikolojik temellere dayalı olarak oluşturulan tüketim deneyimleri ile tetiklenmektedir (Rosenbaum-Elliott, Percy ve Pervan, 2011). Tüketicilerde keyifli duygular uyandıran duygusal faydalar (örneğin; ilgi, bağlılık, mutluluk ve sevgi) ve markaya ait ürünlerin tüketimi sırasında onlara yaşatılan benzersiz deneyimler tüketiciler için çok değerlidir ve bunun için onlar yüksek bir fiyat ödemeye isteklidir (Theng So, Grant Parsons ve Yap, 2013; Thomson, MacInnis ve Park, 2005).

Duygular ürün seviyesinden marka seviyesine geçerek (Yim, Tse ve Chan, 2008) aynı marka altındaki diğer ürünlerle de ilişkilendirilebilmektedir (Thomson, MacInnis ve Park, 2005). Bu nedenle, şemsiye marka altındaki ürünlere göre olumlu duygular (aşk, hoşlanma, mutluluk, memnuniyet ve zevk gibi) oluştuğunda, tüketicilerin markaya karşı aynı duyguyu yaşamaları muhtemeldir (Carroll ve Ahuvia, 2006; Fournier, 1998; Sarkar, 2011). Bu duygusal aktarım, iki unsur birbirine bağlı olduğu için markanın ve ürünlerinin ayrı ayrı değil toplu bir şekilde

algılanmasını sağlamaktadır (Fetcherin, 2014). Böylece şirket karlılığını artırmakta, güçlü markalar yaratmaktadır (Bagozzi, Gopinath ve Nyer, 1999; Kleine ve Baker, 2004).

3.3. Duygusal Marka Bağlılığı

Duygusal marka bağlılığı, tüketici ile belirli bir marka arasındaki bağı yansıtmakta ve markaya yönelik duyguları içermektedir (Thomson, MacInnis ve Park, 2005). Psikolojide bağlanma, bir birey ile belirli bir nesne arasındaki duygu yüklü, hedefe yönelik bağıdır (Bowlby, 1979). Başkalarıyla güçlü duygusal bağ geliştirme arzusu, sosyal ve saygınlık arzuları gibi temel insan ihtiyaçlarına hizmet etmektedir (Ainsworth vd., 1978; Bowlby 1979). Duygusal bağlılık, ilk olarak ebeveyn-çocuk arasındaki bağ bağlamında incelenmiştir. Bowlby (1988) bağlanmayı, bağlanma nesnesi olan başka bir bireyle yakınlık ve temas arama eğilimi olarak tanımlamıştır. Bireyler bağlanma nesnesine karşı, onlara güvenli bir sığınak sunduğu için yakınlık aramakta ve bu bağlılık nesnesi kaybolduğunda yas duygusu ve ayrılık ıstırapı hissetmektedir (Sperling ve Berman, 1994; Hazan ve Shaver, 1994). Kişilerarası bağlılık; yakınlık, sevgi, şefkat ve tutku duygularıyla ilişkilidir (Aron ve Westbay, 1996; Collins ve Read, 1990). Güçlü kişilerarası bağlılığın, yetişkinliğe kadar devam eden temel bir gereksinim olduğu ileri sürülmektedir (Hazan ve Shaver, 1994).

Tüketicilerin duygularını ve markalarla ilişkilerini ele alan tüketici-marka ilişkileri literatüründe tüketicilerin çok çeşitli marka uyaranlarına duygusal olarak bağlanabileceği belirtilmektedir (Carroll ve Ahuvia, 2006; Thomson, MacInnis ve Park, 2005). Bu çıkarımların temeli Shimp ve Madden'ın (1988) (aktaran Albert ve Merunka, 2013) kişilerarası ilişki ve tüketici-nesnelere ilişkisinin doğasının oldukça benzer olduğunu öne sürmesine dayanmaktadır. Tüketiciler evcil hayvanlarını, arabalarını, bisikletlerini, resimlerini, müzik aletlerini, kitaplarını veya bilgisayarlarını sevdikleri gibi ürün veya markalarla da güçlü duygusal bağlar kurabilmektedir (Ahuvia, 1993).

Markalara olan duygusal bağlılığa ilişkin iç görüler için Bowlby'nin geliştirdiği Bağlılık Teorisi'nden yararlanılmaktadır (Bowlby, 1979; Hazan ve Shaver, 1987). Teoriye göre, bir kişiye veya nesneye güçlü bir şekilde bağlı olan bireyler, yakınlık sürdürme isteği ve ayrılma sıkıntısı gibi hislerle belirli davranışlar sergilemekte

(Bowlby, 1979) ve kiři veya nesneyle iliřkilerini korumaya kararlı olduđunu gstermektedirler (Johnson ve Rusbult, 1989; Miller, 1997). Dolayısıyla marka ařkı yařayan tketiciler de markaya karřı hissettikleri gl duygusal bađlılık nedeniyle markayla sıklıkla aktif etkileřim ierisinde olma ihtiyaı hissetmektedir (Coelho, Bairrada ve Peres, 2019).

Thomson, MacInnis ve Park (2005) duygusal marka bađlılıđını duygulanım (affect), tutku (passion) ve bađlantı (connection) boyutlarıyla iliřkilendirmiřtir. Duygulanım, tketicilerin bir markaya maruz kaldıklarında yařadıkları olumlu duyguları, tutku markanın heyecan, takıntı ve idealleřtirilmesini ve bađlantı, "bir tketicinin bir markayı kendi benlik kavramına ne lde dahil ettiđi" olarak tanımlanmaktadır (Albert, Merunka ve Valette-Florence, 2013; Ferraro, Kirmani ve Matherly, 2013). Tketiciler markaya karřı duygusal bađlılık hissettiklerinde o markaya karřı pozitif duygular hissetmekte, tutku duymakta ve o markayla z benlikleri arasında bađlantı kurmaktadır (Collins ve Read, 1990; Feeney ve Noller, 1996). Thomson, MacInnis ve Park (2005), daha yksek dzeyde bir duygusal bađlılıđın, bir tketicinin markaya olan duygusal bađımlılıđını artırmasının muhtemel olduđunu iddia etmektedir.

Psikolojideki bađlanma kavramına benzer řekilde, duygusal marka bađlılıđı da g bakımından farklılık gstermektedir ve tketicici davranıřı zerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Tketiciler bir markaya daha bađlı hale geldike, bađlanma nesnesinin onlarda yarattıđı rahatlık, mutluluk ve gvenlik duyguları onların markayla yakınlıđını srdrme motivasyonunu artırmaktadır (Park vd., 2010; Theng So, Grant Parsons ve Yap, 2013; Thomson, MacInnis ve Park, 2005). Dolayısıyla, markaya daha yksek dzeyde duygusal bađlılıđa sahip olan bir tketicinin, marka ile uzun vadeli bir iliřki iinde olmaya istekli olduđu varsayılmaktadır (Theng So, Grant Parsons ve Yap, 2013).

Park ve diđerleri (2010), marka bađlılıđının davranıřların nemli bir yordayıcısı olduđunu ifade etmiřtir. Yapılan arařtırmalarda, bir markaya gl duygusal bađları olan tketicilerin daha fazla marka sadakati gsterdiđi ne srlmektedir (Hwang ve Kandampully, 2012; Theng So, Grant Parsons ve Yap, 2013). Thomson, MacInnis ve Park (2005), tketicilerin bir markaya duygusal olarak ne kadar gl bađlanırlarsa, o markaya karřı o kadar sadık ve o marka iin yksek fiyat demeye o kadar istekli olduklarını belirlemiřtir. Yksek dzeyde duygusal

marka bağlılığına sahip tüketiciler, o markayı benliklerinin bir parçası olarak gördüklerinden ve ona karşı yoğun hislere sahip olduklarından onunla ilişkisini sürdürebilmek için zaman, para, enerji gibi kişisel kaynaklarından vazgeçmeye daha çok isteklidir (Park vd., 2010).

Duygusal bağlanma yapısının doğası ve karakteri Fournier'in (1998) marka ilişkileri, marka aşkı (Carroll ve Ahuvia, 2006), 'Lovemarks' (Pawle ve Cooper, 2006), marka toplulukları (Muniz ve O'Guinn, 2001; Schouten ve McAlexander, 1995) marka bağlılığı (Warrington ve Shim, 2000) ile ilgili çalışmalarda araştırılmış, marka sadakatini daha iyi açıklamak için tutku, bağlılık ve yakınlık gibi çeşitli boyutlar sıklıkla kullanılmıştır (örneğin; Kim ve Yoo, 2008).

Literatürde duygusal marka bağlılığı, Thomson, MacInnis ve Park (2005) tarafından geliştirilen üç boyutlu (duygulanım, tutku ve bağlantı) ölçekle ölçümlenmektedir. Ölçeğin modellenmiştir hali Şekil 2'de gösterilmektedir.

Şekil 2. Duygusal Marka Bağlılığı Ölçeğinin Modeli

Kaynak: Thomson, MacInnis ve Park, 200, s. 82

Şekilde de görüldüğü üzere duygusal marka bağlılığının ölçümü kendisini oluşturan duygulanım, bağlantı ve tutku boyutlarının ölçümüyle gerçekleşmektedir. Duygusal marka bağlılığı ölçeği markayla ilgili bir dizi ifadeyi içermekte ve tüketicilerin bu ifadelerle ne derece katıldıklarını belirtmeleri istenerek kullanılmaktadır. Sevgi dolu, sevilen, huzurlu ve cana yakın ifadeleri duygulanım; bağlı, bağ kurmuş ve bağlantılı ifadeleri bağlantı ve tutku, mutlu, büyülenmiş ifadeleri de tutku kavramını ölçmek için kullanılmaktadır. Bu ifadeler, tüketicinin markaya olan duygusal bağlılığının çeşitli yönlerini yansıtmaktadır. Katılımcılardan bu ifadelerle anket yöntemi aracılığıyla genellikle Likert tipi bir ölçek kullanarak yanıt vermesi istenmektedir. Araştırmacılar, bu yanıtları toplayarak ve analiz ederek tüketicilerin bir markaya karşı geliştirdikleri duygusal bağların derinliğini ve niteliğini ölçebilmektedir.

3.4. Finansal Karar Vermede Duyguların Rolü

Finansal karar verme; nesnel bilgiler, kişisel tercihler ve risk değerlendirmeleri dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin değerlendirilmesini içeren karmaşık bir süreçtir. Bununla birlikte, ortaya çıkan araştırmalar duyguların finansal kararları şekillendirmede önemli bir rol oynadığını göstermektedir (Rick ve Loewenstein, 2001).

Korku, açgözlülük, heyecan ve pişmanlık gibi duygular, bireyin karar verme sürecini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Antonio Damasio'nun somatik belirteç hipotezi, duyguların karar vermeye yardımcı olan değerli bilgiler sağladığını öne sürmektedir. Duygular algıları, yargıları ve risk alma davranışını etkileyen içsel sinyaller olarak hizmet etmektedir (Damasio, 1994). Örneğin; korku ve açgözlülük, finansal karar verme üzerinde güçlü bir etki yarabilmektedir. Kaybetme korkusu, genellikle bireylerin ihtiyatlı kararlar almasına yol açarak yatırım fırsatlarının kaçırılmasına neden olabilmektedir. Öte yandan, açgözlülük bireyleri aşırı risk almaya yönlendirebilmekte ve potansiyel olumsuz sonuçları göz ardı etmelerine sebep olabilmektedir. Bu yanlılık, rasyonel düşünmeyi etkileyebilmekte ve olumsuz sonuçlar yaratan kötü finansal kararlara yol açabilmektedir (Odean, 1998).

Geçici bir duygu durumu olan ruh halinin de finansal karar vermeyi etkileyebildiği saptanmıştır. Pozitif ruh halleri, risk alma davranışını artırabilmekte ve bireyleri daha az temkinli yatırım seçimlerine yönlendirebilmektedir. Öte yandan,

üzüntü veya kaygı gibi olumsuz ruh halleri, riskten kaçınmaya ve aşırı korumacı karar vermeye yol açabilmektedir (Lerner ve Keltner, 2000).

Duygular, karar senaryolarının çerçevelenmesiyle etkileşime girerek farklı finansal seçimlere neden olabilmektedir. Çerçeveleme etkisi, bilginin sunulma şeklinin (olumlu veya olumsuz) daha sonra karar vermeyi etkileyen farklı duygusal tepkiler ortaya çıkarabileceğini öne sürmektedir. Duygular, mevcut bilgileri nesnel olarak değerlendirmek yerine bireyleri duygusal durumlarıyla uyumlu seçenekleri tercih etmeye yönlendirebilmektedir (Dhar ve Wertebroch, 2000).

Duygusal zekanın, duyguları algılama ve yönetme yeteneğindeki bireysel farklılıkların da finansal karar vermeyi etkileyebileceği bilinmektedir. Daha yüksek duygusal zekaya sahip olan bireyler, duygularını tanıma ve düzenleme konusunda daha yetenekli olduklarından dolayı daha rasyonel finansal kararlar alma eğilimindedir. Duygusal zekâ, duyguların olumsuz etkisini azaltabilmekte ve daha iyi finansal sonuçlar sağlayabilmektedir (Goleman, 1995).

Korku, açgözlülük ve ruh hali gibi duygular genellikle finansal karar verme bağlamında incelenirken, aşk gibi duyguların finansal kararlar üzerindeki etkisi literatürde daha az ilgi görmüştür. Bu çalışmada, güçlü ve karmaşık bir duygu olan aşkın finansal kararları etkileyebileceği varsayılmaktadır.

4. ARAŐTIRMA MODELİ VE HİPOTEZLERİ

4.1. AraŐtırma Modeline İliŐkin Teorik Altyapı

Bu tez alıŐmasında, marka aŐkının algılanan finansal kısıtlar ile marka deĐiŐtirme niyeti arasındaki iliŐki üzerindeki potansiyel dzenleyici (moderasyon) etkisi araŐtırılmaktadır. Yanı sıra algılanan finansal kısıtlardan etkilendiĐi ve marka deĐiŐtirme niyetini etkilediĐi varsayılan finansal kaygı, bortan kaınma eĐilimi, algılanan finansal risk ve algılanan alternatif marka ekiciliĐi deĐiŐkenleri arasındaki iliŐkiler incelenmektedir. Őekil 3'te grlen araŐtırma modeli, bu amalar doĐrultusunda geliŐtirilmiŐtir.

Bu blmde, araŐtırma modelinde yer alan deĐiŐkenlere iliŐkin teorik bilgilere ve deĐiŐkenler arasında olduĐu varsayılan iliŐkileri tanımlamak iin geliŐtirilen hipotezlere yer verilecektir.

Şekil 3. Çalışmanın Araştırma Modeli

4.2. Araştırmanın Değişkenleri

4.2.1. Marka Aşkı

Marka aşkı "memnun bir tüketicinin belirli bir ticari isim için sahip olduğu tutkulu duygusal bağlılık derecesidir (Caroll ve Ahuvia, 2006). Tüketiciler, markalara karşı yoğun duygular hissedebilmekte, onlarla güçlü bağ kurabilmektedir. Fournier (1998), marka aşkının belirli bir ticari ismin bir müşterisiyle kurabileceği en güçlü ilişki biçimi olma eğiliminde olduğunu öne sürmektedir. Halen markalama literatüründe yeni sayılabilecek bir kavram olan marka aşkını açıklamak için ilk olarak Robert J. Sternberg (1986) tarafından kişilerarası aşk ilişkilerini açıklamak üzere geliştirilen üçgen aşk teorisinden yararlanılmıştır.

Sternberg (1986), aşk üçgeni kuramında aşkı yakınlık, tutku ve bağlılık ile tanımlamaktadır. Bu üç bileşen sürekli olarak birbirleriyle etkileşim içindedir.

Şekil 4. Sternberg Aşk Üçgeni

Kaynak: Sternberg, 1986, s. 128

Yakınlık: Bir kişiyi tanıyarak ondan hoşlanmak, ona karşı içtenlik ve yakın olma duygularıyla onunla iyi bir iletişim yakalamaktır.

Tutku: Bir kişiyi fiziksel olarak çekici bulmak, ondan etkilenmek ve cinsel olarak uyarılmaktır.

Karar/Bağlılık: Kişi ile olan ilişkide sorumluluk almak, onunla sadakat ve güvene dayalı uzun süreli bir birliktelik düşünmektir.

Shimp ve Madden (1988) (aktaran Albert ve Merunka, 2013), Sternberg'ün (1986) kişilerarası aşk paradigması yaklaşımını dikkate alarak onu “[...] ürünler, markalar, mağazalar ve diğer tüketim nesnelere” ile tüketici-nesne ilişkilerine uyarlamıştır. Kişilerarası aşk teorilerinin, marka aşkı üzerine çalışan araştırmacıların büyük kısmı tarafından benimsenmesinin nedeni, tüketicilerin markalarla ilişki kurduğunda kişilerarası ilişki normlarını kullandıklarının fark edilmesidir (Aggarwal, 2004).

Marka aşkı kavramı literatüre Ahuvia (1993) tarafından kazandırılmıştır. Marka aşkının kavramsal çerçevesi, Carroll ve Ahuvia'nın (2006) öncülüğüyle geliştirilmiştir. Marka aşkı, memnun bir tüketicinin bir marka için sürdürdüğü yoğun duygusal bağlılık durumu olarak açıklanmaktadır (Carroll ve Ahuvia, 2006). Çalışmada, “Memnun tüketiciler arasında arzu edilen tüketim sonrası davranışlardaki çeşitliliği açıklamaya ve tahmin etmeye yardımcı olan yeni bir pazarlama yapısı” olarak tanımladıkları marka aşkının öncül ve sonuçları araştırılmıştır (Carroll ve Ahuvia 2006). Çalışmaya göre; daha hedonik ürünler müşteri memnuniyetine ve marka aşkına daha çok katkı sağlarken marka aşkı da olumlu ağızdan ağıza iletişimi ve marka sadakatini artırmaktadır. Çalışmada beş marka aşkı boyutu belirlenmiştir: (1) *markaya duyulan tutku*, (2) *markaya olan bağlılık*, (3) *markanın olumlu değerlendirilmesi*, (4) *markaya yönelik olumlu duygular* ve (5) *markaya yönelik aşk beyanları*.

Marka aşkı kavramına artan ilgiyle birlikte başka bir çalışma, sosyal psikoloji kavramsallaştırması yoluyla marka aşkının ilişki paradigmasını incelemiştir (Albert, Merunka ve Vallette-Florence 2008). Akademisyenler, marka aşkının 11 boyutu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bunlar: (1) *güzellik*, (2) *rüyalar*, (3) *kendine uygunluk*, (4) *süre*, (5) *anılar*, (6) *güven*, (7) *çekicilik*, (8) *benzersizlik*, (9) *tutku*, (10) *zevk* ve (11) *beyandır*. Çalışmada, farklı marka kategorilerinin tüketicilerde farklı aşk duygularını yaratabileceği belirlenmiştir. Patwardhan ve Balasubramanian (2011) ise marka romantizm kavramını tanıtarak marka ilişkilerini kendini genişletme teorisiyle açıklamışlardır.

Araştırmacılara göre *kendini ifade eden markalar* (Carroll ve Ahuvia, 2006; Kaufmann ve diğ, 2016) , *hedonik mallar* (Carroll ve Ahuvia, 2006; Karjaluto, Munnukka ve Kiuru, 2016) *markanın prestiji* (Bauer, Heinrich ve Martin, 2007), *benzersiz olması* (Bauer, Heinrich ve Martin, 2007), *duygusal marka bağlılığı*:

duygulanım, tutku, bağlantı (Albert, Merunka ve Valette-Florence, 2008), *topluluk hissi* (Bergkvist ve Bech-Larsen, 2010), *marka kimliği* (Bergkvist ve Bech-Larsen, 2010), *yüksek kalite* (Batra, Ahuvia ve Bagozzi, 2012), *öz benlik ve ideal benliğin yansıtılması* (Batra, Ahuvia ve Bagozzi, 2012), *marka güveni* (Karjaluto, Munnukka ve Kiuru, 2016), *küresel kimlik* (Albert ve Merunka, 2013), *marka deneyimi* (Karjaluto, Munnukka ve Kiuru, 2016), *marka itibarı* (Karjaluto, Munnukka ve Kiuru, 2016), *markanın olumlu ve hızlı dönüş yapabilirliği* (Japutra vd., 2014), *nostaljik deneyimler* (Sarkar, 2014), *marka bağlılığı* (Kaufmann vd., 2016) marka aşkı yaratmaktadır.

Marka aşkı ise *güven* (Albert, Merunka ve Valette-Florence, 2008; Kaufmann vd., 2016), *satın alma niyeti* (Bauer, Heinrich ve Martin, 2007; Garg vd., 2015; Vlachos ve Vrechopoulos, 2012), *aktif etkileşim* (Bergkvist ve Bech-Larsen, 2010), *dürtüsel satın alma* (Sarkar, 2014), *benlik-marka bütünleşmesi* (Batra, Ahuvia ve Bagozzi, 2012), *olumlu ağızdan ağıza iletişim (WOM)* (Albert, Merunka ve Valette-Florence, 2008; Bauer, Heinrich ve Martin, 2007; Carroll ve Ahuvia, 2006), *pozitif duygusal bağ* (Batra, Ahuvia ve Bagozzi, 2012); *marka sadakati* (Bergkvist ve Bech-Larsen, 2010; Carroll ve Ahuvia, 2006; Patwardhan ve Balasubramanian 2011), *uzun ömürlü ilişki* (Batra, Ahuvia ve Bagozzi, 2012), *topluluk hissi* (Kaufmann vd., 2016), *yüksek fiyat ödeme istekliliği* (Thomson, MacInnis ve Park, 2005) ve *marka başarısızlıklarına karşı tolerans* (Bauer, Albrecht ve Heinrich, 2009) yaratmaktadır.

Marka aşkı çalışmalarında literatüre en önemli katkılardan biri Batra, Ahuvia ve Bagozzi (2012) tarafından geliştirilen gömülü kuramdır. Araştırmacılara göre marka aşkının dayandırıldığı Sternberg'ün (1986) teorisindeki bileşenler marka aşkını açıklamak için yeterli değildir.

Tutku, Sternberg'ün (1986) üçgen aşk teorisinin marka aşkına uyarlamasında en az sorunlu yönüdür; çünkü makul bir şekilde tüketicilerin markalar için hissettiği tutkulu çekimi yansıtmaktadır.

Yakınlık, sevgi dolu ilişkilerde sıcaklık, yakınlık ve bağlılık deneyimiyle bağlantılı duygu, düşünce ve eylemleri ifade etmektedir. Sternberg (1986), yakınlığı alt bileşen olarak belirtmiş olsa da sevilenin benlikle bütünleşmesi bunların arasında değildir (bu olgu tutku ya da karar/bağlılıkta da yer almaz). Buna karşılık, mevcut araştırma, sevilen markanın tüketicinin kimliğine entegrasyonunun marka aşkının

merkezi bir yönü olduğunu ortaya koymaktadır (Ahuvia, 2005; Albert, Merunka ve Valette-Florence 2008; Escalas ve Bettman 2005; Fournier 1998). Bu nedenle, Sternberg'ün (1986) teorisinden türetilen marka aşkı teorilerinin, tüketicilerin markaları kendi kimliklerini inşa etmek veya yansıtmak için kullanma şekillerini göz ardı ettiği düşünülmektedir.

Bağlılık Kararı, marka aşkıyla büyük ölçüde alakasızdır. Bu bileşenin karar kısmı, bir kişinin, içerdiği tüm normatif çıkarımlarla birlikte, ilişkilerini aşk olarak görme konusundaki bilinçli seçimine atıfta bulunmaktadır. Buna karşılık marka aşkında tüketiciler, nadiren bilinçli olarak bir markayla olan ilişkilerini “aşk” olarak tanımlamaktadır (en azından bir araştırmacı onlara bunu sormadan önce). Ayrıca Sternberg'ün (1986) üçgen teorisinin bağlılık kısmı, markaya karşı bağlılık duygusuna atıfta bulunmamaktadır (Sternberg, bu duyguyu yakınlığın bir yönü olarak görmektedir). Aksine çok daha iyi bir alternatif karşısında bile ilişkiyi sürdürmek için algılanan normatif, ahlaki bir yükümlülüğe atıfta bulunmaktadır. Katılımcılar sevdikleri markalar hakkında olumsuz bilgilere karşı dirençli olsalar da sevilen bir markanın düşük performansı yadsınamaz hale gelirse markaya olan sevgilerini sürdüremeyeceklerini bildirmektedir. Bu nedenle, Aggarwal'ın (2004) da gözlemlediği gibi, marka aşkında ticari bir pazarın normları genellikle kişilerarası ilişkilerin normlarının yerini almıştır. Bu bakış açısıyla Sternberg'ün kişilerarası karar/bağlılık bileşeni, marka aşkını açıklayamamaktadır (Batra, Ahuvia ve Bagozzi, 2012).

Araştırmacılar, ayrıca keşifsel araştırmaların eksikliğinden dolayı literatürde marka aşkıyla ilgili iki büyük soruna dikkat çekmişlerdir. Bunlar, marka aşkını bir ilişkiden çok bir duygu olarak algılamak ve marka aşkının kişilerarası aşkla eşdeğer olduğunu varsaymaktır.

Batra, Ahuvia ve Bagozzi (2012)'ye göre; mevcut literatürde aşk duygusu ile aşk ilişkisi yeterince ayırt edilememektedir. Aşk duygusu, tüm duygular gibi kısa süreli ve epizodik olan, şefkate benzeyen tek, özel bir duygudur (Richins, 1997). Buna karşılı, aşk ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi gibi onlarca yıl sürebilmekte ve sayısız duygusal, bilişsel ve davranışsal deneyimleri içermektedir (Fournier, 1998). Araştırmacılar, marka aşkının duygu olan aşktan ibaret olmadığını; marka aşkının bilişsel, duygusal ve davranışsal deneyimlerden oluşan bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır (Batra, Ahuvia ve Bagozzi, 2012). Bu yaklaşım, marka aşkı üzerine

yapılan sonraki çalışmalarda tüketicilerin marka ile olan etkileşimlerine, deneyimlerine, duygularına odaklanılmasına imkân yaratmıştır (Batra, Ahuvia ve Bagozzi, 2012; Yim, Tse ve Chan, 2008).

Araştırmacılar aynı makalede, her ne kadar kişilerarası aşk teorisine dayandırılmış olsa da marka aşkının kişiler arası aşktan da farklı olduğunu öne sürmüştür (Batra, Ahuvia ve Bagozzi, 2012). Araştırmacılara göre kişilerarası sevginin birden çok türü vardır (örneğin; romantik, ebeveyn, şefkatli/özgecil) ve bunların hepsi gerçektir (Fehr ve Sprecher, 2009). Ancak bunlar kendi özgün içeriklerinde birbirinden farklıdır. Örneğin; cinsel çekim romantik aşkın bir bileşenyken ebeveyn sevgisiyle ilgili değildir. Dolayısıyla romantik aşk ile ilgili teorilerin ebeveyn sevgisini bütünüyle açıklaması beklenmemektedir. Bu bakış açısıyla kişilerarası aşk teorileri doğrudan marka aşkına da dayandırılmamalıdır.

Araştırmacıların bir diğer iddiası da marka aşkının kişilerarası aşktan farklı olarak tek taraflı olmasıdır (Batra, Ahuvia ve Bagozzi, 2012). Kişilerarası aşta karşıdaki kişiye karşı güçlü bir özgecil kaygı ve duygulanma söz konusuysen markanın bu tür bir aşka karşılık vermesi söz konusu değildir. Dolayısıyla kişilerarası aşk, sevgili için güçlü bir özgecil ilgi unsuru içeriyor olsa da bu unsur marka aşkında deneyimlenmemektedir. Yanı sıra tüketiciler, marka için ne yapabilecekleriyle değil, markanın kendileri için ne yapabileceğiyle ilgilenmektedir (Batra, Ahuvia ve Bagozzi, 2012). Bu bakış açısıyla marka aşkı çoğunlukla “kişiler arası aşktan daha az önemli bir ilişki” olarak tanımlanmıştır.

Kişilerarası aşk daha güçlüdür, ölçülmesi daha zordur ve tüketici ile marka arasındaki ticari ilişkiden daha ileriye gitmektedir (Carroll ve Ahuvia, 2006; Hatfield ve Sprecher, 1986; Levine, 1996). Ayrıca araştırmacılara göre tüketicilerin kişilerarası aşk ilişkilerinde hissettiklerine benzer tutkunun tüketici-marka ilişkilerinde de hissetmeleri olası değildir (Bergkvist ve Bech-Larsen, 2010).

Batra, Ahuvia ve Bagozzi (2012) çalışmalarında marka aşkı prototipi oluşturmuştur. Marka aşkı prototipinin çok bileşenli modeli, marka aşkına ilişkin anlayışı büyük ölçüde geliştirmiştir. Böylece marka beğenisinin potansiyel olarak nasıl marka aşkına nasıl dönüştürülebileceğine dair iç görü kazanılmış, teorik ve yönetsel çıkarımlar yapılmıştır.

Araştırmacılar, sonuçları yedi marka aşkı boyutuyla ilişkilendirmiştir: (1) olumlu tutum, (2) markayı kendi benliğiyle bütünleştirme, (3) olumlu duygusal bağ, (4) ayrılık kaygısı, (5) uzun süreli ilişki, (6) tutku (7) tutum gücü ve güdümlü davranış.

Şekil 6. Marka Aşkı Prototipi

Kaynak: Batra, Ahuvia ve Bagozzi, 2012, s. 10

Yedi farklı öğeyi içeren bu prototip, çok sevilenden daha az sevilene kadar (nötr olunan) tüm markalar için çok daha fazla zengin ve tanısal iç görü ile modellenmiştir:

(1) Onu kullanmaya, kaynak yatırımına yönelik güçlü arzuları yansıtan tutkuya dayalı davranışlar ve bunu yapma geçmişi;

(2) Bir markanın tüketicilerin gerçek ve arzu edilen kimliklerini ifade etme yeteneği, hayatın daha derin anlamlarıyla bağlantı kurma ve içsel ödüller sağlama yeteneği ve onun hakkında sık sık düşünmek dahil olmak üzere kendi kendine marka entegrasyonu;

- (3) Olumlu bir bağlanma duygusu ve sezgisel bir “doğruluk” duygusuna sahip olma dahil, yalnızca olumlu duygulardan daha geniş olan olumlu duygusal bağlılık;
- (4) Markadan uzak kalınması durumunda beklenen ayrılık sıkıntısı;
- (5) Gelecekteki kapsamlı kullanımın tahmin edilmesini ve buna uzun vadeli bir taahhüt içeren uzun vadeli ilişki;
- (6) Olumlu tutum değeri ve
- (7) Yüksek kesinlik ve güven veren tutumlardır.

4.2.1.1. Marka Aşkının Geliştirilmesi

Marka aşkının kavramsal olarak geliştirildiği, öncül ve/veya sonculların belirlendiği araştırmalar literatüre katkı sağlanmanın yanı sıra çıkarımlarıyla pratikte de marka yöneticileri için değerli ve önemli bilgiler sunmaktadır (Carvalho, Mendes ve Pereira, 2022; Coelho, Bairrada ve Peres, 2019; Dias ve Cavalheiro, 2022; Tran, Muldrow ve Ho, 2021). Bu çalışmalara göre;

Markalar müşteriyile aşk ilişkileri kurabilmeleri ve sürdürürebilmeleri için özgün ve mümkün olduğunca şeffaf olmalıdır (Dias ve Cavalheiro, 2022). Şeffaf iletişim, güveni artırmakta ve tüketicilerle gerçek bir bağ kurulmasına yardımcı olmaktadır. Markalar değerlerini, misyonlarını ve uygulamalarını açıkça paylaşarak hedef kitleleriyle dürüst bir şekilde iletişim kurmalıdır (Carvalho, Mendes ve Pereira, 2022).

Marka aşkının yaratılmasında kişiselleştirme yapılması son derece önemlidir. Müşterilerini derinlemesine anlayan ve onlara kişiselleştirilmiş deneyimler sunan markaların marka aşkı yaratma olasılığı çok daha yüksektir (Tran, Muldrow ve Ho, 2021). Ürünleri, hizmetleri ve iletişimleri bireysel tercihlere ve ihtiyaçlara göre uyarlamak müşterileri arasında ilgi ve takdir yaratmaktadır.

Marka aşkının geliştirilmesinde duygusal öğelerden, duygusal hikâye anlatımından yararlanmak yoğun duygular içeren marka aşkı ilişkisi için son derece önemlidir (Dias ve Cavalheiro, 2022). Etkileyici hikâye anlatımı, tüketiciler üzerinde kalıcı bir izlenim yaratarak güçlü duygular uyandırmaktadır. Markalar, hedef kitlelerinin özelemleri, değerleri ile yankı uyandıran anlatılar oluşturarak daha derin bağlar kurabilir ve marka aşkını besleyebilir.

Topluluk oluşturmak da marka aşkını yaratan ve sürdüren önemli bir adımdır (Coelho, Bairaada ve Peres, 2019). Marka aşıklarının birbirleriyle bağlantıda olması ve ilişki kurması için alanlar yaratmak, topluluk duygusunu geliştirmektedir. Markalar sosyal medya grupları, forumlar, etkinlikler ve diğer platformlar aracılığıyla bu etkileşimleri kolaylaştırabilir, müşterilerini deneyimlerini paylaşmaya ve markayla olan duygusal bağlarını güçlendirmeye teşvik edebilir (Aro, Suomi ve Gyrd-Jones, 2023).

4.2.2. Marka Değişirme Davranışı

Tüketiciler, markalarla olan ilişkilerini sürdürürken onların ürünlerini daha yüksek sıklıkta, daha fazla miktarda satın almakta ve fiyat artışlarına karşı daha az dirençli olmaktadır (Reichheld ve Kenny, 1990). Bu müşterilerin aynı zamanda olumlu ağızdan ağıza iletişim kurma ve marka için yeni müşterilerin kazanılmasını kolaylaştırma eğilimleri de yüksektir ve bu da nihayetinde pazar payının artmasına katkıda bulunmaktadır (Heskett, Sasser ve Schlesinger, 1997). Müşterilerin ilişkinin sonucundan memnun kalmadığı durumlarda ise dağılma süreci başlamakta, markalarını değiştirme eğilimleri artmaktadır (Bansal, Taylor ve St. James, 2005; Michalski, 2004).

Literatürde marka değiştirme davranışına ilişkin birçok tanım yer almaktadır. Farklı araştırmacılar tarafından yapılan bu tanımlar Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Marka Değişirme Davranışı Tanımları

Sr.No	Kaynak	Tanım
1	Hirschman, 1970; Stewart, 1998	Müşterinin ayrılmasıdır.
2	Mittal ve Lassar, 1998	Müşterinin daha önce satın aldığı markadan farklı bir markayı satın alma eğilimidir.
3	Boote, 1998	Tüketicinin belirli bir markayı satın almayı tamamen bırakıp başka markaya geçmesidir.
4	Sathish vd., 2011	Memnuniyetsizlik ya da diğer nedenlerden ötürü sadık olunan markayı başka bir markayla değiştirme sürecidir.

Marka deęiřtirme davranıřı, firmanın zenginlięi ve karlılıęı için ciddi bir risk olarak grlmektedir. Tketicinin ayrılması, firma için mevcut ve gelecekteki kazanları aısından problemdir; nk mřteri kaybetmek sadece satıřların azalması nedeniyle fırsat maliyetlerine yol amamakta, aynı zamanda kaybettiklerinin (reklam, promosyon, ilk indirimler) yerine yeni mřterileri ekme ihtiyacının artmasına neden olmaktadır ki bu da mřteriyi elde tutmaktan beř ila altı kat daha maliyetlidir (Athanassopoulos, 2000). Bu nedenle, mevcut mřteri tabanını elde tutmak, yeni mřteriler aramaktan ok daha ekici ve uygulanabilirdir (Sathish vd., 2011). Dolayısıyla, řirketlerin mřteri tercihlerinin hangi faktrlerden etkilendięine dair bir anlayıř geliřtirmeleri nemlidir (Keaveney, 1995). Ařaęıda marka deęiřtirme davranıřına yol aabilecek faktrler yer almaktadır.

Levesque ve McDougall (1996) mřterilerin firmalarla iliřkilerinde yařayabilecekleri, markalarını deęiřtirmeye yol aan sorunlar ikiye ayrılmıřtır. Bunlar **aık** ve **yargılayıcı sorunlardır**. *Aık sorunlar*, mřteriler tarafından řikyet edildięinde etkin bir řekilde zlebilecek sorunlardır. Mřteri tarafından ynetime bildirilmesi durumunda zlebilmektedir (Colgate ve Hedge, 2001). Aık sorunların aksine *yargısal sorunlar*, bir dereceye kadar belirsizlik ile karakterize edilen sorunlardır. Mřteri ve marka bu konuda farklı grřlere sahiptir. rneęin; mřteri ynetime řikyet etse bile sorun byk ihtimalle zlmeyecektir. řikyet etmenin zorluęu nedeniyle tketicilerin sessizce markayı deęiřtirme olasılıęı daha yksektir.

Literatrde marka deęiřtirmeye yol aabilecek iki nemli faktrn **sosyal aęlar** (Martin ve Bush, 2000) ve **finansal kaynaklar** (Bijapurkar, 2008) olduęu ne srlmektedir. Geliřtirilen sosyal aęlar, aile ve akranlardan oluřmaktadır. Arařtırmalar, gen yařtaki tketicilerin satın almaya ynelik tutumları ve tketim kalıplarının genellikle aile iletiřiminden etkilendięini gstermiřtir (Moschis, 1985). Bu tketicilere aileleri tarafından sıklıkla markalarla ilgili nerilerde bulunulmaktadır (Bravo Gil, Fraj Andrs ve Martinez Salinas, 2007). Bununla birlikte bu etki, yařa ve gen tketicinin baęımsızlıęına veya aileye baęımlılıęına gre deęiřmektedir. Dięer bir faktr olan finansal kaynaklar ele alındıęında; mevcut alıřmalarda fiyatın tketicilerin marka deęiřtirme karar verme srecinde nemli bir kriter olduęu grlmektedir (Sahay ve Sharma, 2010). Tellis (1988), 220 marka ve pazardaki 367 fiyat esneklięini inceleyerek fiyat esnekliklerinin nemli olduęunu ne srmřtr. Bteleri kısıtlı tketiciler arasında fiyat duyarlılıęının daha yksek

olduğu bilinmektedir. Genel olarak genç tüketicilerin bütçeleri daha düşüktür (Özgen ve Bayoğlu, 2005) ve bu nedenle onların tüketici-marka ilişkisinin varlığında dahi fiyat değişiminin etkisi altında kalarak markalarını değiştirme olasılıkları daha yüksektir (Sahay ve Sharma, 2010).

Medya, tüketicileri marka değiştirmeye yönelten etkili bir araçtır. Çağımızda müşteriler her zamankinden daha mobil ve bilgili hale gelmiştir. İstediklerini, istedikleri zaman ve istedikleri fiyata elde edebilmektedir. Bununla birlikte ihtiyaç, istek ve taleplerine göre etkin bir şekilde planlanmış ve oluşturulmuş kitlesel medya saldırılarının hedefindedir. Sürekli olarak sayısız seçeneğin kendilerine sunulmasıyla birlikte müşteriler, markalarıyla ilgili herhangi bir sorun ortaya çıktığı anda yaşadıkları olumsuzlukları tolere etmeye gerek duymayarak ilişkilerini sonlandırabilmektedir.

Mazursky, Labarbera ve Aiello'ye göre (1987) değiştirme davranışı, içsel ve dışsal faktörlerden kaynaklanabilmektedir. **İçsel faktörler**, tüketicinin içinden gelen yeni markaları deneme arzusudur. **Dışsal faktörler** ise ücretsiz numunelerin indirimli fiyatlarla veya daha ucuz bir fiyatla sunulması gibi dışarıdan gelen faktörlerdir. Çeşitlilik arayışı, marka değiştirme davranışını güçlü bir şekilde etkileyen içsel bir faktördür; ancak tüketicilerin marka değiştirmesine neden olan strateji oluşturma, durumsal ve normatif faktörler, önceki markadan memnuniyetsizlik ve problem çözme stratejileri gibi başka faktörler de vardır (Kwon ve Jain, 2009). Bununla birlikte dışsal olarak yer alan faktörlerden bazıları: fiyatlandırma politikası, uygunsuzluk, hizmet başarısızlığı, başarısız şikâyet yönetimi (Dabholkar ve Walls, 1999; Naumann vd., 2010), rakiplerin daha çekici hizmetler sunması ve etik konulardır (Keaveney, 1995). Bir tüketicinin birkaç marka arasında geçiş yapma kararı ürün kalitesi (Garvin, 1988), marka adı (Aaker, 1996), mağaza ortamı ve promosyonlar (Evans, O'Malley ve Patterson, 1996), fiyat (Crosby ve Stephens, 1987; Gerrard ve Cunningham, 2004), hizmet kalitesi (Mittal ve Lassar, 1998) gibi faktörlerden de etkilenebilmektedir. Ampirik kanıtlar, düşük kaliteli hizmetlerin yanı sıra müşterilerin marka değiştirmesine neden olan başka faktörlerin de var olduğunu göstermektedir. Değiştirmeyi etkileyebilecek değişkenler arasında değiştirmenin algılanan maliyetleri (Ping Jr, 1993), değiştirmeye yönelik değer ve tutum (Bansal ve Taylor, 1999), kalite ve memnuniyet (Dabholkar ve Walls, 1999; Levesque ve McDougall 1996), alternatif çekicilik (Jones vd., 2000), güven (Chaudhuri ve

Holbrook, 2001), bağıllık (Hennig-Thurau, Gwinner ve Gremler, 2002), sosyal etkiler ve çeşitlilik arayışı eğilimleri (Bansal ve Taylor, 2002) de yer almaktadır.

Shukla (2009), yaptığı nicel ve nitel araştırmalarda bağlamsal faktörlerin satın alma kararları üzerinde en güçlü etkiye sahip olduğunu, marka sadakatini ve değiştirme davranışını etkilediğini saptamıştır. Bulgular, uygulayıcıların içeriklerini ve yaklaşımlarını daha iyi uyarlamak için odaklanmaları gereken faktörlere ilişkin önemli bilgiler sunmaktadır. Michaelidou ve Dibb (2009) çeşitlilik arayışı güdüsü, sadakat, katılım, algılanan risk, zevk ve benzerlik algıları gibi içsel faktörlerin giyim satın alımlarında marka değiştirme eğilimi üzerindeki etkisini araştırarak geliştirdiği model katılım, algılanan risk, sadakat ve çeşitlilik arayışı dürtüsü dahil olmak üzere beş dâhili faktörün marka değiştirme eğilimi üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir.

Nagar (2009), satış promosyonlarının sadık tüketicilere kıyasla marka değiştirenler üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğunu saptamıştır. Ayrıca, çeşitli tüketici satış biçimleri arasında promosyonlar ve hediyeler, tüketicilerin marka değiştirme davranışı üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğunu belirtmiştir.

Marka değiştirme olgusu, müşteri ilişkileri yönetimi için son derece önemlidir. Günümüzde pazarlamacılar, müşterileriyle uzun vadeli ilişkiler kurmak için marka değiştirme davranışını anlamaya odaklanmıştır. Alnaimi, Jones ve Perkins (2011), bir müşteriyle uzun vadeli ilişki sürdürmenin, müşterinin kuruluşa sağladığı değeri belirleyen temel faktörlerden biri olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle, uzun vadeli bir ilişki kurmak için marka değiştirme davranışı ciddi bir tehdittir. Çalışma ayrıca, müşterilerin değiştirme davranışlarının (değiştirenler ve kalanlar) müşteriler ve kuruluşlar arasındaki ilişki geliştirme sürecini anlamak için hayati bir yapı olduğunu ortaya koymuştur.

4.2.2.1. Marka Değiştirme Davranışına İlişkin Modeller/Teoriler

Marka değiştirme literatüründe, tüketici değiştirme davranışına ilişkin farklı bağlamlarda birçok teori/model geliştirilmiştir

Ürün önem modeli tüketicilerin farklı ürünlerin, önem bakımından farklılık gösterdiğini düşündüğü ilkesi üzerine kurulmuştur (Bloch ve Richins, 1983). Önem, herhangi bir ürün için belirli bir tüketici grubuna göre değişmektedir (Howard ve Sheth, 1969). Bu modeller ürünün önemini, bir tüketicinin bir ürünü göze çarpan

dayanıklılık veya duruma özel hedeflerle ilişkilendirme derecesi olarak tanımlanmaktadır. Bunun anlamı, ürünlerin araçsal veya kalıcı olarak algılanabilmesidir. Ürün önemi geçici olduğunda araçsal olarak kabul edilmekte ve sahip olma amacına ulaşıldığında kaybolmaktadır (Bloch ve Richins, 1983). Diğer bir deyişle, tüketicilerin araçsal öneme sahip ürün veya hizmetleri kullandıktan sonra ürün veya hizmet sağlayıcısını kolayca değiştirmektedir. Örneğin; balayı için seçilen bir restoranın ya da otelin önemi, işlevi bittiğinde ortadan kalkmaktadır.

Tüketicilerin *hizmet değiştirme davranışı modeli*, pazarlama ve psikoloji disiplinlerinden yararlanılarak geliştirilmiştir. 45 farklı hizmet işletmesi için kritik olay yöntemi kullanılarak oluşturulan, bu karara yönlendiren sekiz ana faktör vardır. Bu faktörler, yirmi dört farklı maddeye bölünmüştür (Keaveney, 1995).

- Fiyatlandırma (yüksek fiyatlar, fiyat artışı, haksız fiyatlar ve aldatıcı fiyatlandırma)
- Uygunsuzluk (konum, bekleme saatleri, randevu bekleme ve hizmet bekleme)
- Temel hizmet hatası (hizmet hatası, fatura hatası, hizmet felaketi)
- Hizmet verenin başarısızlığı (ilgisiz, kaba, tepkisiz ve bilgisiz)
- Hizmet başarısızlığına yanıt (olumsuz yanıt, yanıt yok ve isteksiz yanıt)
- Rekabet, (daha iyi hizmetin bulunması)
- Etik sorun (hile, zorla satış, güvensiz ve çıkar çatışması)
- İstemsiz geçiş (müşterinin taşınması/sağlayıcının kapanması).

Sonuçlar, özellikle hizmet performansının (temel hizmet hatası, hizmet karşılaşma hatası, hizmet hatasına yanıt ve etik sorunlar) ve değiştirme maliyetlerinin (fiyat, uygunsuzluk ve rekabet) değiştirme davranışının temel belirleyicileri olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, dolaylı olarak ilişkili diğer araştırmalarla tutarlıdır (Crosby ve Stephens, 1987; Reichheld ve Sasser, 1990).

Şekil 7. Planlı Davranış Teorisi

Kaynak: Beck ve Ajzen, 1991, s. 287

Bansal ve Taylor (1999) tutum modelini, genel tutumlar ile tüketici davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesine genişleterek Ajzen'in (1991) *planlı davranış teorisini* tüketiciyi etkilediği öne sürülen yapılara uygulamıştır. Planlı davranış teorisi, tüketici eylemini etkileyen davranışsal normatif ve kontrol taahhütlerinin analizine ilişkin bir çerçeve oluşturmak için kullanılan bir beklenti-değer modelidir (Ajzen, 1991). Planlı Davranış Teorisi'nin modelleştirilmiş hali Şekil 7'de gösterilmektedir.

Spesifik olarak teori, niyetin davranış üzerindeki etkisini incelemek için geliştirilmiştir (Ajzen, 1991). Teori, davranışın belirli bir davranışa girişme niyetleri ve algılanan davranış kontrolü tarafından belirlendiğini öne sürmektedir. Bu nedenle niyet ve algılanan davranışsal kontrol, davranışı doğrudan tahmin etmektedir. Planlı davranış teorisindeki merkezi faktör, belirli bir davranışı gerçekleştirme niyetidir (Ajzen, 1991). Niyetlerin, davranışa yönelik tutumlar (olumlu veya olumsuz), öznel normlar (davranışı gerçekleştirmek veya gerçekleştirmemek için sosyal baskı algısı) ve algılanan davranışsal kontrol (davranışı gerçekleştirmenin algılanan zorluğu ya da kolaylığı) tarafından etkilendiği kabul edilmektedir. Bansal ve Taylor (1999), teoriyi kullanarak değiştirme davranışı ve değiştirme niyetlerini bağımlı değişkenler olarak kavramsallaştırmışlar; bağımsız değişkenler olarak hizmet kalitesi, memnuniyet, algılanan kontrol, algılanan değiştirme maliyetleri, öznel normlar ve geçişe yönelik

tutum deęişkenlerini kullanmıştır. Araştırmacılar hizmet kalitesi ve memnuniyetin geçişte önemli bir rol oynadığını, tutumun ise geçişin en etkili belirleyicisi olduğunu belirlemiştir. Ayrıca deęiştirme maliyetlerinin de önemli bir faktör olduğu tespit edilmiştir.

Roos (1999), müşterilerin deęiştirme sürecinde yer alan çeşitli aşamaları gösteren için bir model önermiştir. **Deęiştirme yolu modeli**, eski ilişkinin sona ermesini ve yeni bir ilişkinin başlangıcını kapsamaktadır Model, deęiştirme sürecine dahil olan üç ana unsurun tetikleyiciler, deęiştirme yolu ve deęiştirme belirleyicileri olduğunu öne sürmektedir. Tetikleyicilerin, bir tüketicinin geçiş yapmayla sonuçlanan, ihtiyaçları ile ilgili düşünmeye başlamasına neden olan etkenler olduğunu ileri sürmektedir (Roos, 1999). Bu da tüketiciyi bir geçiş yoluna sokmaktadır. Tüketicinin kendi yolunda geçiş nedenleri olarak ifade ettiği faktörlere ise geçiş belirleyicileri olarak atıfta bulunmaktadır. Model, deęiştirme sürecinin sonuçlarının, tüketicinin tamamen ya da kısmen deęişebileceği gerçeğini vurgulamaktadır. Roos, Edvardsson ve Gustafsson (2004), deęiştirme yolu modeline daha sonra konfigürasyon kavramını getirmiştir. Yazarlara göre konfigürasyon kullanım düzeninde özellikle rakip olmayan ortamlarda deęiştirme davranışındaki deęişikliklerin türünü belirleyen, tüketicinin hizmet sağlayıcıyı tamamen mi yoksa kısmen mi; dięer bir deyişle bazı hizmetlerini kullanmaktan mı yoksa bir davranış deęişikliğini yansıtan dâhili olarak mı deęiştireceğini belirleyen etkenleri temsil etmektedir. Faktör konfigürasyonlarının etkenleri durumsal, etkili ve tepkisel tetikleyicilerin kombinasyonu ile gerçekleştirilmektedir.

Durumsal tetikleyiciler, tüketicilerin kendi yaşamındaki demografik deęişiklikler veya çalışma koşullarındaki deęişiklikler gibi deęiştirmeye neden olan belirli faktörleri içermektedir.

Etkili tetikleyiciler, tüketicilerin geçiş yapmayı düşünmesine neden olabilecek rekabetçi durumlar ile ilgili faktörlerdir.

Tepkisel tetikleyiciler, müşteriler ve hizmet sağlayıcıları arasındaki etkileşimlerde, geçiş yolundaki (deęiştirmeyi düşünen) tüketicilerin nihayet geçiş yapmasına neden olabilecek kritik olayları ifade etmektedir. Araştırmacılar, tepkisel tetikleyicilerin geçiş sürecinde daha etkili olduğunu gözlemlemiştir. Bu çalışmalar,

anamlı bir şekilde tüketicilerin geiş kararını kolaylařtırmada eřitli tetikleyicilerin ve belirleyicilerin görelı önemine dair teorik bilgi saėlamaktadır.

Bansal, Irving ve Taylor (2004) tüketici deėişimini iřlem perspektifinden ziyade iliřkisel bir perspektiften anlamak için bir ereve oluřtırmaya alıřmıřtır. Amaları, tüketici taahhüdünün tüketici deėiřtirme niyetleri üzerindeki rolünü ele almaktır. Bu modelde tüketici bir alıřanla hizmet saėlayıcı ise bir iřverenle eř tutulmuřtur. Meyer ve Herscovitch (2001), hizmet saėlayıcılara üç bileřenli **Müřteri baėlılıėı modelini** geliřtirmiş; bu süreçte örgütsel davranıř literatüründeki baėlılık kavramından yararlanmıřtır. Baėlılıėı, üç boyutlu (duygusal, normatif ve devam baėlılıėı) olarak kavramsallařtırmıřtır. Örgütsel davranıřta baėlılık, örgüt üzerinde olumlu etkileri olan psikolojik bir güç olarak ele alınmaktadır. Bir kuruluřa duyulan baėlılıėın o alıřanın kuruluřta kaldıėı sürenin uzunluėuna, kuruluřta kalma veya bir kuruluřtaki zorluklara katlanmaya hazır olma durumuna ve daha uzun süre alıřma süresine yansımaları muhtemeldir. Bansal, Irving ve Taylor (2004) benzer şekilde baėlılık teorisini deėiřim ıřıėında inceleyerek baėlılıėın, tüketici ve hizmet arasındaki kalıcı iliřkiyi tetikleyen motivasyon olarak algılanması gerektiėini ileri sürmüřtür. Tüketiciler, istedikleri (duygusal baėlılık) veya yapmak zorunda oldukları (devam baėlılıėı) veya zorunda oldukları (normatif baėlılık) için kalabilmektedir.

Tüketicilerin deėiřtirme davranıřını daha iyi anlamak için Bansal, Taylor ve James (2005), pazarlama dıřı literatürden mevcut geiř modellerini kullanmıřlardır. Beřerî coėrafyadaki bir teori, tüketicinin geiři (bir hizmet saėlayıcıdan diėerine geiř) ve insan göü (insanların bir bölgeden diėerine akıřı) arasında iliřki kurmuřlardır. Tıpkı bireylerin mallar için alıřveriř yaptıėı gibi potansiyel gömenler, alternatif yerlerin özelliklerini karřılařtırmakta ve tercihlerini, beklentilerini en iyi karřılayan yere tařınarak yapmaktadır (Clark, Knapp ve White, 1996). **İtme-Çekme-Demirleme gö modeli**, ilk olarak Bogue (1977) ve Moon (1995) tarafından geliřtirilmiřtir. Modelin bařlangı noktasında var olan olumsuz faktörlerin bireyleri uzaklařtırdıėını, varıř noktasındaki olumlu faktörlerin ise onları ektiėini savunmaktadır. Bu itme ve çekme faktörleri baėımsız olarak deėil demirleme faktörleri ile alıřmaktadır. Demirleme faktörleri, ılımlı deėiřkenlere eřdeėerdir ve göü teřvik etmeyi saėlamakta ya da potansiyel gömenleri evlerini veya kökenlerini terk etmekten caydırmaya neden olmaktadır. Gö literatüründe demirleme faktörleri, gö kararlarını ve gö niyetlerini ve eylemlerini etkileyen kiřisel ve sosyal faktörler

olarak tanımlanmıştır (Moon, 1995). Bu çerçeveyi marka deęiřtirme baęlamında oluřtururken yazarlar, modeli yalnızca geiř ve deęiřtirmedeki eřitli terimler arasındaki benzerlięi tanımlayıp netleřtirmekle kalmamıř, aynı zamanda hizmet saęlayıcı geiřinin itici gleri arasındaki dzenleyici iliřkileri belirlemek iin de kullanmıřlardır. İtme-ekme-Demirleme G Modeli Őekil 8’de gsterilmektedir.

Őekil 8. İtme-ekme-Demirleme G Modeli

Kaynak: Bansal, Taylor ve James, 2005, s. 101

İtici faktrler, teorik olarak bir kkenden ayrılmak iin motivasyonel faktrler olarak tanımlanmakta, bu faktrlerin olumsuz bir etkiye sahip oldukları varsayılmaktadır (Stimson ve Minnery, 1998). İtici faktrler memnuniyet, kalite, deęer, gven, baęlılık ve fiyat algıları ile ilgili olumsuzluklardır (Bansal, Taylor ve St. James, 2005). ekici faktrler ise olumlu faktrlerdir ve mřterinin bařka bir markaya doęru ekilmesine neden olabilmektedir. ekme etkisi teorik olarak tketicilerin rakip bir rn deęiřtirmesine neden olan gstergelerin veya faktrlerin bir kombinasyonu olarak ifade edilmektedir. Analitik olarak demirleme faktrleri, itici ve ekici faktrlerin etkisini sınırlamak veya hafifletmek iin alıřabilen genellikle kiřisel ve sosyal faktrler olan durumsal veya baęlamsal kısıtlamalar olarak tanımlanmaktadır (Bansal, Taylor ve St. James, 2005). Bansal, Taylor ve St. James’in (2005) marka deęiřtirme literatrnden bu baęlama etkilerinin kavramsallařtırılmasına uygun buldukları deęiřkenler arasında deęiřtirme

maliyetleri, öznel normlar (sosyal etkiler), değiştirmeye yönelik tutumlar, geçmiş davranışlar ve çeşitlilik arama eğilimleri yer almaktadır. Bu itme ve çekme faktörleri tek başına değil, demirleme faktörleriyle birbirine bağlı olarak çalışmaktadır.

Bansal, Taylor ve James'e (2005) göre diğer birçok model, tüketicilerin değiştirme sürecini tek-doğrusal olarak veya basitçe bir neden-sonuç ilişkisi türü olarak görmekte, kısıtlayıcılık özelliği taşımakta ve gerçekleşen belirli bir olgunun tüm bileşenlerini yansıtmamaktadır. Araştırmacılar, tüketici hizmet sağlayıcı ilişkisinin bir bileşenin niteliğindeki bir değişikliğin diğer tüm bileşenleri etkilediği bir sistem olarak görülebileceğini ileri sürmektedir (Ackof, 1981). **Genel sistemler teorisine** dayanarak araştırmacılar, konaklama endüstrisi için değiştirme olgusunun birbiriyle derinden ilişkili olan boyutlarını incelemek için alternatif bir değiştirme çerçevesi önermişlerdir. Teoriyi marka değiştirmeye uygularken değiştirme sisteminin temel unsurlarını tüketici, düzenleyici alt sistem, geri bildirim döngüsü, dış çevre ve bir firmanın iç kaynakları olarak belirlemişlerdir.

Abou Aish, Kortam ve Hassan (2008), değiştirme davranışını anlamak için **vekâlet teorisine** dayalı olarak bir çerçeve önermiştir. Amaçları, değiştirme maliyetini vurgulamak, bu tür maliyetlerin sınıflandırılması için vekâlet teorisini kullanmak ve bilgi araçları, alıcılar ve pazarlamacıların risk tutumları ve ahlaki tehlikeler gibi değiştirme nedenleri arasındaki ilişkiyi ele almak ve kültürler, bağlamlar ve endüstriler arası ampirik testler ve çeşitli değiştirme davranışı tartışmalarını doğrulamaktır. Vekâlet teorisi, bir veya daha fazla kişi, sorumlulukları kendilerine devretmek için acenteler olarak adlandırılan başkalarını işe aldığı anda bir acentelik ilişkisinin var olduğunu savunmaktadır. Bu ilişki, bu temsilcilerin belirli bir uzmanlık alanında uzmanlıklarının en iyisiyle bu görev ve sorumlulukları yerine getirebilecekleri varsayımıyla gelişmektedir. Müvekkil ve vekillerin hak ve sorumlulukları sözleşme ilişkisinde açıkça belirtilmiştir. Temsilciler için seçilen tazminat düzenlemesi, izleme için bilgi sistemi, mülkiyet haklarının tahsisi ile ilgili ilişkiyi yöneten hüküm ve koşullar açıkça belirtilmiştir (Baiman, 1990). Kavramsal makalelerinde Abou Aish, Kortam ve Hassan (2008), davranış değiştirme karar aşamalarını vekil ilişkisine benzer şekilde kavramsallaştırmıştır. Onların bakış açısına göre; geçiş davranışı süreci ihtiyaç tanıma, bilgi arama ve işleme, geçiş için nedenlerin/engellerin değerlendirilmesini içermektedir. Değiştirme eylemi ve geçiş sonrası değerlendirmeler, esas olarak marka değiştiricinin sorumluluğundadır. Marka

değiştirici müdüre, hizmet sağlayıcı ise temsilciye denktir. Değiştirme bağlamında tüketici (müdür) ve hizmetlerini müvekkile tanıtmak için rekabet eden iki temsilciden biri müvekkili elinde tutmayı amaçlayan mevcut marka (gerçek acente), diğeri ise yeni markadır (müdürü cezbetmeyi amaçlayan potansiyel acente). Bu temsilcilerin her biri, geçiş kararını motive edebilmekte veya caydırabilmektedir (Abou Aish, Kortam ve Hassan, 2008). Bu vekâlet durumunun her biri geçiş için bir engel veya sebep olarak hareket eden üç vekâlet maliyetini içermesi beklenmektedir. Bunlar bilgi asimetrisi, ahlaki tehlike ve risk tutumundaki tutarsızlıktır.

Beklenti teorisi, Kahneman ve Tversky tarafından 1979'da geliştirilmiştir. İki alternatif arasında kalan karar vericilerin davranışlarıyla ilgilidir. Riske tabi kararların belirli olasılıklarla (olasılıklar) ilişkili alternatif eylemler arasında bir seçim anlamına geldiği kabul edilmektedir. Model daha sonra Goldberg ve von Nitzsch (2001) tarafından detaylandırılmış ve değiştirilmiştir. Değiştirme literatüründe; beklenti teorisi, önerilen bir teorik çerçeve geliştirmek için de kullanılmaktadır (Marshall vd., 2011). Beklenti teorisi, kayıp çerçevesi içerisinde olan bir bireyin kazançtakine göre riskli bir finansal karar verme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Teori, bir kişinin kazanç çerçevesinde riskten kaçınma ve kayıp çerçevesinde risk kabulüne yönelik durumlarda az ya da çok riskten kaçınan karar verme eğiliminin, bu kararı verirken kendilerini içinde buldukları çerçeveye göre değiştiğini savunmaktadır. Beklenti teorisi, bir müşterinin bir hizmet sağlayıcı ile güçlü bir ilişkisi var ise olumlu bir çerçeve içinde oldukları için davranış değiştirme bağlamına uygulanabilmektedir. Bu nedenle beklenti teorisi, yeni hizmet sağlayıcıyı kullanmak önemli bir avantaj sağlayacak olsa bile geçiş düşünüldüğünde riskten kaçınılacağını tahmin etmektedir (Marshall vd., 2011). Bu sonuç, bilinmeyen faktörlerin varlığından dolayı firma değiştirmenin belirli bir miktarda risk içermesi nedeniyle oluşmaktadır. Ters durumda, bir müşterinin bir hizmet sağlayıcı ile ilişki içinde olduğu ve o firmanın ürün fiyatlarının arttığı durumlarda, müşterinin çerçevesi bir kayıp durumu haline gelmektedir. Bu nedenle beklenti teorisi, bu çerçevede sergilenen riske karşı daha olumlu bir tutum içinde olması gerektiğinden, geçişin meydana gelme olasılığının daha yüksek olduğunu tahmin etmektedir.

4.2.2.2. Marka Deęiřtirmeye Engel Olabilecek Faktörler

Mevcut markaya duyulan baęlılık, güven ve iyi yönetilen Őikayetler deęiřtirmeyi en aza indiren faktörlerdir (Colgate vd., 2007; Grønhaug ve Gilly, 1991; Morgan ve Hunt, 1994).

Güven: Güvenin önemi tüketicilere baęlıdır ve göreceli önemi bir ülkeden dięerine deęiřebilmektedir. Colgate ve dięerleri (2007), güvenin Yeni Zelandalı tüketiciler için çok önemli bir faktörken Çinli tüketiciler için daha az önemli olduęunu öne sürmektedir. Doęu kültüründe bir marka vaat edilen performansı yerine getiremezse itibar kaybına uğramaktadır (Patterson ve Smith, 2001). Bununla birlikte güven, markayla ilgili memnuniyetsizlięin o markaya deęil diř güçlere atfedilmesine imkân tanımaktadır (Schütte ve Ciarlante, 1998). Bu nedenle güven, tüketicilere kalma nedenleri saęlamada önemli bir rol oynamaktadır.

İliřkisel yatırım: Mevcut markaya baęlı personeli tanımak, personel tarafından tanınmak, personel tarafından anlařılmak veya personeli arkadaş canlısı olarak algılamak gibi iliřkisel faydaları içeren sosyal baęlar ve duygusal baęları kapsamaktadır. Müřterinin mevcut markadan ayrılmanın incitebileceęine dair korkusu, ayrılmaktan utanma veya mevcut hizmet organizasyonuna sadakat duygusu nedeniyle deęiřtirmekten korktuęu durumlarla ilgilidir (Colgate vd., 2007).

Yařanan problemlerin çözülmesi: Firmalar ve markalar tarafından çözölen Őikayetler, müřterinin yařadığı kayıpları engellemektedir. Bařarılı hizmet kurtarmanın, müřterilerin problemde öncekine kıyasla daha fazla memnuniyet duymalarını saęlayabileceęini göstermektedir (Smith ve Bolton, 1998; Tax ve Brown, 1998). Keaveney (1995)'in hayal kırıklığı yaratan hizmetin, hizmet saęlayıcının deęiřtirilmesine neden olduęuna iliřkin bulgularının aksine bařarılı problem çözöcö, müřteriye hizmet saęlayıcıda kalma kararını verdirebilmektedir.

Geçiř engelleri de tüketici marka deęiřtirme davranıřını etkileyebilmektedir.

Zaman ve çaba: Zaman ve çabayla iliřkili geçiř engeli, tüketicilerin motivasyon düzeyi veya yeni bir hizmet saęlayıcı aramaya, yeni duygusal baęlar kurmaya veya yeni bir hizmet saęlayıcı hakkında bilgi edinmek için çaba göstermeye istekli olmamaları olarak açıklanabilmektedir (Colgate vd., 2007; Giovanis, Athanasopoulou ve Tsoukatos, 2016). Zaman ve çabanın müřteri ataleti kavramıyla büyük ölçüde iliřkili olduęu ileri sürölmektedir. Hareketsiz bir müřteri için karar

verme sürecinden geçmek çok zahmetli olduğu için alternatif aramaya yönelik motivasyonu yoktur. Mevcut satın alma modeli daha az çaba gerektirdiğinden tekrarlanmaktadır.

Alternatiflerin mevcudiyeti ve algılanan uygunluğu: Düşük rekabet varsa ya da hizmet sağlayıcıların mevcut alternatifleri arasında algılanan fark çok azsa, müşterinin memnun kalmasa bile aynı markada kalmayı seçme olasılığı yüksektir (Sharma ve Patterson, 2000). Alternatiflerin mevcudiyeti ve algılanan uygunluğu, hizmet sağlayıcı ile geçişi önleyen ilişkinin sürdürülmesinde kilit bir faktör olarak tanımlanmaktadır (Szmigin ve Bourne 1998).

Geçiş maliyetleri: Colgate ve diğerleri (2007) tarafından açıklanan geçiş maliyetleri kavramı müşterinin mevcut hizmet sağlayıcıyı kullanmaya çeşitli nedenlerle devam ettiği durumları içermektedir. Geçiş maliyetlerine arkadaşların ve ailenin mevcut hizmet sağlayıcıyı kullanması, değiştirmenin yüksek finansal maliyetleri ve yerleşik hizmet sağlayıcının uzmanlık bilgisi gibi örnekler verilebilir (Colgate vd., 2007). Önceki araştırmalarda yüksek değiştirme maliyetlerinin değiştirme niyeti üzerinde olumsuz etkisi olduğu öne sürülmüştür. Değiştirme maliyetleri ne kadar yüksekse, değiştirme niyeti o kadar düşük olmaktadır (Bansal ve Taylor, 1999). Değiştirme maliyeti tüketiciler üzerinde bir kilitlenme etkisi yaratabilmektedir (Bendapudi ve Berry, 1997). Müşterilerin değiştirme davranışlarını sınırlandıran bu önemli etkenin kaynakları arasında risk, değerlendirme, öğrenme, kurulum, fayda kaybı, parasal kayıp ve marka ilişkisi kaybı maliyetleri yer almaktadır (Burnham, Frels ve Mahajan, 2003).

4.2.2.3. Marka Değiştirme Niyeti

Planlı davranış teorisinin açıkladığı üzere; davranışın niyetlerden, niyetlerin ise davranışa yönelik tutum, öznel normlar ve algılanan davranış kontrolünden tahmin edilebildiğine dair önemli ampirik kanıtlar vardır (Ajzen, 1991). Niyetlerden davranışların öngörülmesine ilişkin kanıtlar hem gerekçeli eylem teorisinin hem de planlı davranış teorisinin çeşitli davranışsal bağlamlardaki uygulamalarında bulunabilmektedir (örneğin; Ajzen ve Driver, 1992; Manstead, Proffitt ve Smart, 1983). Niyet ve onun üç öncülü arasında pozitif ilişkiler de kurulmuştur. Genel olarak, söz konusu davranışa ilişkin tutum ve öznel normlar ne kadar olumlu ise bireyin gerçekleştirme niyeti de o kadar güçlü olmaktadır (Ajzen, 1991; Ajzen ve

Driver, 1992; East, 1993; Sheppard, Hartwick ve Warshaw, 1988; Taylor ve Todd, 1995). Algılanan davranışsal kontrol ile niyetler ve davranış arasındaki pozitif ilişkiler de deneysel olarak kurulmuştur (Ajzen, 1991; Ajzen ve Driver, 1992; Ajzen ve Madden, 1986; Madden, Ellen ve Ajzen, 1992; Taylor ve Todd, 1995). Birey, davranışı etkilemek için gerekli kaynaklara, yeteneklere ve fırsatlara sahip olduğuna ne kadar çok inanır ise o davranışı gerçekleştirme niyetinde olması ve fiilen gerçekleştirmesi o kadar olasıdır. Satın alma niyetlerinin, gerçek satın almayı tahmin etmek için pazarlama araştırmalarında yaygın olarak kullanıldığı kabul edilmektedir (Jones ve Sasser, 1995). Mevcut pazarlama literatürü ışığında bu çalışmada da çalışmanın amacı doğrultusunda marka değiştirme davranışı, markayı değiştirme niyeti olarak daha önce Antón, Camarero ve Carrero'nun (2007) uyguladığı gibi araştırma modeline entegre edilmiştir.

4.2.3. Algılanan Finansal Kısıtlar

Finansal kaynaklar, tüketicilerin yaşamında merkezi bir rol oynamaktadır. Finansal olarak bolluk ya da kıstıtlılık algısı, tüketici davranışlarını farklı şekillerde etkileyen ve her pazarda deneyimlenen bir olgudur (Sharma vd., 2014; Tully, Hershfield ve Meyvis, 2015). Algılanan finansal kaynak düzeyi isteğe bağlı harcamaları (De La Rosa ve Tully, 2022; Sharma, Sinha ve Kautish, 2021), satın alma tercihlerini (Sharma ve Alter, 2012; Tully, Hershfield ve Meyvis, 2015) ve tüketim sonrası davranışları (De La Rosa ve Tully, 2022; Sharma, Sinha ve Kautish, 2021) etkilemektedir (Paley, Tully ve Sharma, 2019).

Tüketiciler rutin olarak bolluğun yanı sıra finansal kısıtlar da yaşamaktadır. Bu deneyimler ve algılar, bireylerin finansal durumlarının arzu edilen tüketimi kısıtladığını veya kolaylaştırdığını fark edip etmediklerinin bir fonksiyonudur (Tully, Hershfield ve Meyvis, 2015). Finansal kısıt algısı öznedir ve tüketicilerin gelir gibi nesnel kısıtlamalarından ziyade finansal durumlarına ilişkin öznel algılarından oluşmaktadır. Dolayısıyla algılanan finansal kısıtlar, "insanların finansal durumlarının arzu edilen tüketimi kısıtladığına inanma derecesi" olarak tanımlanmaktadır (Tully, Hershfield ve Meyvis, 2015). Bu algılar mutlaka kişinin mutlak zenginlik düzeyine karşılık gelmeyebilmektedir. Aynı nesnel durum (örneğin; düşük hane geliri) farklı bireyler tarafından çeşitli şekillerde yorumlanabilmekte ve buna göre hareket edilebilmektedir. Örneğin, yakın zamanda yayınlanan bir rapora

göre milyonerlerin yalnızca küçük bir kısmı kendilerini zengin olarak görmekte; %31'i orta sınıfa mensup olduklarını düşünmektedir. Hatta aralarından bazıları kendilerini finansal olarak sıkışmış hissettiklerini belirtmiştir (Dickler, 2023). Bununla birlikte düşük gelirliler yoksulluk sınırının altında olsa bile finansal kaynaklarının yeterli olduğuna dair kendilerini güvende hissedebilmektedir.

Fernbach, Kan ve Lynch Jr. (2015) tüketicilerin finansal kaynakların sınırlı mevcudiyeti ile başa çıkmak için kullandığı başa çıkma stratejilerinden birinin, onlar için neyin en önemli olduğuna karar vermesi ve daha az önemli olan hedeflerinden vazgeçmesi gibi hedeflerin “önceliklendirilmesi” olduğunu belirlemiştir. Tüketiciler özellikle finansal kısıtlamalarla karşı karşıya kaldıklarında daha az önemli buldukları üründen vazgeçmek veya tatil harcamalarını azaltmak gibi satın alma planlarında değişikliğe gittiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca araştırmalar, kıtlık durumunda tüketicilerin kaynaklarını harcayacak alanları düşünme olasılığının daha düşük olduğunu göstermiştir (Shah, Mullainathan ve Shafir, 2012). Bu tüketicilerin büyük kısmı isteğe bağlı satın almalara kıyasla finansal kaynaklarının daha büyük bir bölümünü ihtiyaçları için harcamaktadır. Başka bir araştırmada ise Ailawadi, Neslin ve Gedenk (2001) finansal olarak kısıtlı tüketicilerin isim markalarına göre uygun fiyatlı mağaza markalarını tercih etme olasılığının daha yüksek olduğunu gözlemlemiştir.

Literatürde finansal kısıtların tüketici davranışını nasıl etkileyeceğine yönelik iç görüye sahip olmak için bu kısıtlar araştırmacılar tarafından 4 farklı perspektifle ele alınmıştır (Hamilton vd., 2019). Detaylar, Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Finansal Kısıtlara İlişkin Perspektifler

Perspektifler	Finansal kısıtlar	Odaklanılan	Örnekler
Kaynak Kıtlığı	Ekonomik kaynakların kullanılabilirliğini sınırlar	Para	Markette sınırlı bütçe ile alışveriş yapmak
Seçim Kısıtlaması	Seçeneklerin kullanılabilirliğini sınırlar	Seçenekler	Sınırlı seçenekler sunan bir markette alışveriş yapmak
Sosyal Karşılaştırma	Olumlu sosyal karşılaştırmalar yapma yeteneğini sınırlar	Diğer İnsanlar	Özel, lüks bir markette alışveriş yapamamak
Çevresel Belirsizlik	Çevrenin öngörülebilirliğini sınırlar	Çevre	Bu hafta market alışverişini için yeterli paranız olup olmayacağını bilmemek

Kaynak: Hamilton vd., 2019, s. 287

Kaynak kıtlığı perspektifinde finansal kısıtların tüketici seçimlerini nasıl etkilediğine odaklanılmıştır (Briers vd., 2006; Briers ve Laporte, 2013; Nelson ve Morrison, 2005; Sharma ve Alter, 2012; Tully, Hershfield ve Meyvis, 2015). Finansal kaynaklar kısıtlıdır ve tüketiciler paraya odaklıdır. Cannon, Goldsmith ve Roux (2019), tüketicilerin kaynak kıtlığı ile başa çıkmasının bir yolunun kontrolü yeniden sağlamaya çalışmak olduğunu savunmuştur. Örneğin; gelirlerini düşük olarak algılayan tüketicilerin piyango bileti satın alma olasılıklarının daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Haisley, Mostafa ve Loewenstein, 2008).

Seçim kısıtlamasına perspektifi ile yapılan araştırmalar finansal kısıtların, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu veya istediği ürün ve hizmetlerin tüketimini nasıl sınırladığına odaklanmıştır (Botti vd., 2008). Seçenekler sınırlıdır ve tüketiciler o seçeneklere odaklıdır.

Finansal kısıtlar bağlamında **sosyal karşılaştırma perspektifi** ile çalışan araştırmacılar, tüketicilerin motivasyonlarını (Snibbe ve Markus, 2005; Stephens, Markus ve Townsend, 2007) ve diğer insanlarla statülerini karşılaştırmasını dikkate almıştır (Piff vd., 2010).

Çevresel belirsizlik perspektifinde ise finansal kısıtların tüketicilerin çevreleriyle etkileşim şeklini değiştirdiğini öne sürmektedir; çünkü finansal kısıtlar insanların psikososyal ortamlarını değiştirebilmektedir. Finansal kısıtlar deneyimine genellikle daha sık iş değişiklikleri, ailelerin dağılması, şiddete maruz kalma ve daha kaotik günlük yaşamlar eşlik etmektedir (Mittal ve Griskevicius, 2014).

Literatürdeki her yaklaşım, finansal kısıtların deneyimlenmesi ile ilgili anlamlı bir şekilde farklı bir nesneye odaklanmaktadır. Kaynak kıtlığı perspektifinde odak noktası para iken seçim kısıtlaması perspektifinde ürün ve hizmetlerdir. Sosyal karşılaştırma perspektifinde odak noktası tüketicilerin diğer insanlarla nasıl ilişki kurduğudur. Çevresel belirsizlik literatüründe ise tüketicinin çevresidir.

Hamilton ve diğerlerine göre (2019), tüketiciler finansal kısıtlarla karşılaştıklarında benzer aşamalardan geçmektedir. İlk aşamada, kısıtların yarattığı yeni zorluğa tepki vermektedir. Kısıtlar onlar için yeni bir meydan okuma yaratmakta ve olağan düşüncelerine veya kararlarına etki etmektedir. Böylece kısa sürede finansal kısıtlarla başa çıkmaya başlamaktadır. Düşüncelerini ve karar vermelerini, kısıtlılığa rağmen gerçekleştirmelerine yardımcı olacak şekilde değiştirmektedir. Kısıtlılık devam ederse, tüketiciler zamanla kısıtlamaya uyum sağlamakta ve bu yaklaşım onların düşünce ve karar verme süreçlerinin daha kronik bir parçası haline gelmektedir. Belirtilen aşamalar Şekil 9’da görülmektedir.

Şekil 9. Finansal Kısıtlara Yanıt Verme Aşamaları

Kaynak: Hamilton vd., 2019, s. 288

Bu aşamaların sırayla ortaya çıktığı öne sürülse de her aşama mutlaka bir sonraki aşama bittiğinde başlamamaktadır. Bunun yerine bu aşamalar birbirleriyle etkileşime girmekte, birbirlerini şekillendirmektedir (Bu fikir, yukarıdaki şeklin alt kısmındaki kavisli oklarla gösterilmektedir). Dolayısıyla bir tüketicinin bir

kısıtlamaya ne ölçüde uyum sağladığı, gelecekte nasıl tepki vereceğini ve kısıtlamayla nasıl başa çıkacağını etkilemektedir.

- ***Tepki gösterme***

Tüketicilerin finansal kısıtlara verdikleri tepkilerinin ilk aşaması reaktiftir. Kısıtlar, insanların başarabileceklerine bir üst sınır koymaktadır. Öyle ki finansal kısıtlarla karşı karşıya kalan bir tüketici, bu kısıtlamalarla yüzleşmeyen birinden farklı davranışlarda bulunmaktadır. İlk aşamada bağlayıcı finansal kısıtlar tüketicileri, kısıtlamanın getirdiği sınırlamaya tepki vermeye zorlamaktadır.

Yeni bir kısıtın varlığı göz önüne alındığında, tepki verme aşaması tipik olarak nahoş olarak deneyimlenmektedir. Bununla birlikte olumsuzluğun özel doğası, kısıtlamanın kaynak kıtlığından, seçim kısıtlamasından, sosyal karşılaştırmadan veya çevresel belirsizlikten kaynaklanıp kaynaklanmadığına bağlıdır. Örneğin; kaynak kıtlığı yaşayan tüketiciler, bilişsel olarak daha fazla zorlanmaktadır (Mani vd., 2013). Literatürde tüketicilerin seçim kısıtlarına daha fazla uyarılmış, sınırlı ve saldırgan tepki verdiği belirtilmektedir (Kristofferson vd., 2016; Zhu ve Ratner, 2015). Tüketiciler, sosyal karşılaştırmaya kendilerini aşağılık hissederek ve öz saygılarını kaybederek (Chaplin ve John, 2007; Sharma ve Alter, 2012), çevresel belirsizliğe ise kaygı ve kontrol eksikliği hissederek tepki vermektedir (Brunner, 1997; Witte, 1999).

- ***Baş çıkma***

Tepki vermenin ikinci aşaması daha proaktiftir. Finansal kısıtlar ile ilk karşılaşmadan sonra tüketiciler, kısıtlama ile başa çıkmaya başlamaktadır. Kısıtlılık algısı değişebilirse tüketiciler kısıtlılıktan kurtulmaya çalışabilmektedir (Cannon, Goldsmith ve Roux, 2019). Ancak çoğu durumda kısıtlar aşılmazdır ve tüketicilerin kısıtlamayı yönetmenin yollarını bulması gerekmektedir.

Baş çıkma tepkileri de tüketicilerin finansal kısıtlılığı nasıl deneyimlediklerine bağlıdır ve onların düşünme ve karar verme biçimlerini değiştirmesini içermektedir. Örneğin; tüketiciler kaynaklarını daha fazla genişleterek ve daha verimli bir şekilde harcayarak kaynak kıtlığı ile baş etmektedir (Shah, Mullainathan ve Shafir, 2012). Bununla birlikte seçim kısıtlamasıyla daha yaratıcı hale gelerek (Mehta ve Zhu, 2016; Rosa, Geiger-Oneto ve Fajardo, 2012) ve sıradan deneyimlerin tadını çıkararak (Quoidbach vd., 2015) başa çıkmaktadır. Sosyal karşılaştırmalarla başa çıkmak için özsaygılarını artırmaya yönelik maddi ürünlere yatırım yapmakta (Chaplin, Hill ve

John, 2014) ya da arzu edilen kıt malları tüketerek sosyal konumlarını güçlendirmeyi hedeflemektedir (Kuziemko vd., 2014; Sharma ve Alter, 2012). Çevresel belirsizlikle baş edebilmek içinse içinde buldukları durum üzerinde bir miktar kontrol kurmaya çalışmaktadır (Hill, Martin ve Chaplin, 2012; Hill vd., 2012).

- ***Adaptasyon***

Tüketiciler finansal kısıtlar yaşarken zamanla bu kısıtlara uyum sağlamaktadır. Bu kısıtlılığa uyum süreci, tüketicilerin yeni kısıtlara nasıl tepki verdiğini değiştirmektedir. Örneğin, tüketiciler finansal kaynaklarının daha büyük bir kısmını ihtiyaçlarına harcayarak (Cole, Thompson ve Tufano, 2008) ve çerçeveleme etkilerine daha az duyarlı hale gelerek kaynak kıtlığına uyum sağlamaktadır (Shah, Shafir ve Mullainathan, 2015). Yeni seçim kısıtlamalarıyla karşılaştıklarında daha az tepki (Snibbe ve Markus, 2005) ve daha fazla esneklik göstererek (Thompson, Hamilton ve Banerji, 2020) seçim kısıtlamasına; kendilerini başkalarıyla daha ilintili olarak görerek (Piff vd., 2010) ve seçimlerinin başkalarını nasıl etkilediğine daha fazla önem vererek (Kraus ve Stephens, 2012) olumsuz sosyal karşılaştırmalara uyum sağlamaktadır. Çevresel belirsizliğe uyum sağlamak için ise durumsal ipuçlarına daha duyarlı hale gelmekte (Mittal vd., 2015; Young vd., 2018) ve mevcut fırsatları en üst düzeye çıkarmaya yönelik hareket etmektedir (Ozanne, Hill ve Wright, 1998).

Farklı perspektiflere göre bu aşamalar için örnekler farklılaşmaktadır (Hamilton vd., 2019).

Finansal kısıtlar ***kaynak kıtlığı perspektifinden*** ele alındığında, yeni kısıtlar tüketicileri dikkatlerinin paraya ve maliyete yönelmesine zorlayarak onlarda bilişsel yük yaratmakta, onların bilişsel performanslarını düşürmektedir (Mani vd., 2013). Finansal kısıtlarla başa çıkmak için kaynaklarını daha verimli kullanmakta ve fırsat maliyetlerini dikkate almaktadır. Zamanla para düşünceleri kronik olarak akılda kalmakta ve bu kara bulut, finansal olarak kısıtlı tüketicileri çerçeveleme etkilerine ve çeşitli fiyatlandırma hilelerine karşı daha az duyarlı hale getirmekte, onların kolay kanmalarına neden olmaktadır.

Seçim kısıtlaması perspektifinde tüketiciler, seçimlerini kısıtlayan finansal kısıtlarla karşılaştıklarında daha fazla uyarıldığından refleks olarak onların kısıtlı seçeneğe yönelik arzuları artmakta, kendilerini hüsrana uğramış hissetmekte, hatta

daha agresif hale gelerek tepki vermektedir. Sıradan deneyimlerin tadını çıkararak ve ürünler için daha yaratıcı kullanım alanları bularak bu kısıtlamayla başa çıkmaktadır. Zamanla tüketiciler daha becerikli ve yenilikçi hale gelerek seçim kısıtlarına uyum sağlamaktadır. Sonrasında yeni seçim kısıtlaması örnekleriyle karşılaştıklarında daha fazla esneklik göstermektedir. Bu daha büyük esneklik, arzu edilen bir alternatifin mevcut olmamasına tepki olarak daha düşük psikolojik tepki ve mevcut olmayan alternatiften uzaklaşmada daha fazla esneklik olarak kendini göstermektedir.

Sosyal karşılaştırma perspektifinde, tüketicilerin finansal kısıtlara başlangıçta kendilerini aşağılık hissederek ve öz saygılarını yitirerek tepki verdikleri öne sürülmektedir. Tüketiciler, kıt ürünleri elde etmeye çalışarak ve sosyal konumlarını güçlendirerek finansal kısıtların tetiklediği olumsuz sosyal karşılaştırmalarla başa çıkmaktadır. Bu sürece zamanla materyalist bir yaklaşım edinerek ve birbirlerine daha bağımlı hale gelerek uyum sağlamakta, bu da sosyal çevreye duyarlılıklarını artırarak empatik yaklaşımlarını ve başkalarına karşı cömertliklerini güçlendirmektedir.

Çevresel belirsizlik perspektifinde ise tüketiciler finansal kısıtlar algıladıklarında çevresel belirsizlik deneyimlediklerinden kendilerini kaygılı hissetmekte ve kontrol eksikliği duyarak tepki vermektedir. Satın alma ve ebeveynlik davranışları da dahil olmak üzere kontrolü yeniden kurmaya ve belirsizliği azaltmaya çalışarak bu kısıtlarla başa çıkmaktadır. Zamanla tüketiciler, şimdiye daha fazla odaklanarak ve geleceği tahmin etmenin zor olduğu ortamlarda uyarlanabilir bir strateji olan anlık fırsatları en üst düzeye çıkarmaya çalışarak çevresel belirsizliğe uyum sağlamaktadır. Bulgular, kişinin özellikle çocukluk dönemindeki ekonomik belirsizliğin, yetişkinlikte finansal kısıtlara karşı tepkilerini yumuşatmada önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

4.2.4. Finansal Kaygı

Finansal kaygı, kişinin finansal durumundan kaynaklanan endişe duygusunu ifade etmektedir (Archuleta, Dale ve Spann, 2013). Araştırmacılar, zihinsel bozuklukların tanıs ve istatistiksel el kitabında ana hatlarıyla belirtilen endişe, sinirlilik, endişeyi kontrol etmede güçlük, uyku sorunları, işte veya okulda konsantrasyon sorunları, kas spazmı veya gerginliği ve yorgunluk ile ilgili kriterleri uyarlayarak finansal kaygıyı resmileştirmiştir (Aktaran Archuleta, Dale ve Spann,

2013). Finansal kaygı, varlığı bireyin finansal durumuna karşı huzursuz ve kaygılı hissetmesine neden olan psikososyal faktörlerden oluşan bir sendrom olarak değerlendirilmiştir.

Finansal kaygı subjektiftir ve bireyin mevcut ve gelecekteki ekonomik kaynaklarının “yaşamının temel gereksinimlerini” karşılamak için yetersiz olduğu (Lim ve Sng, 2006) değerlendirmesiyle finansal durumu hakkında endişeli hissetmesi olarak tanımlanmıştır (Archuleta, Dale ve Spann, 2013). Bu tanımda dikkat edilmesi gereken önemli nokta, finansal kaygının kişinin finansal durumunun duygusal bir değerlendirmesi olmasıdır (Meuris ve Leana, 2018). Aynı nesnel durum (örneğin; düşük hane geliri) farklı bireyler tarafından çeşitli şekillerde yorumlanabilmekte ve bu doğrultuda hareket edilebilmektedir. Kişisel finansal kaynaklar (nesnel olarak) mevcut ihtiyaçları karşılamak için yeterli olsa bile bazıları için endişe duygularını tetikleyebilmektedir. Diğerleri ise tam aksine gelirleri yoksulluk sınırının altında olsa bile finansal kaynaklarının yeterli olacağına dair güvence hissedebilmektedir. Öznel doğası nedeniyle finansal kaygı, kişinin nesnel finansal durumuna kıyasla finansal kısıt algısının daha iyi bir tahmincisidir (Gasiorowska, 2014).

Tüketiciler finansal durumlarının “sınırlı” olduğunu hissettiklerinde geleceklere konusunda karamsar olabilmektedir (Gilovich ve Medvec, 1995). Hobfoll (2001), para gibi herhangi bir kaynağın kaybının kişinin yaşam hedeflerine ulaşmasına engel teşkil etmesi nedeniyle bir kaygı kaynağı olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca Brüggen ve diğerleri (2017), algılanan finansal refahın azalmasının bireylerin finansal dengesini olumsuz yönde etkilediği için kaygı duymasına neden olduğunu belirtmiştir.

Moschis (2007), kaygıyı resmileştirmek ve üstesinden gelmek için teorik bir çerçeve önermiştir. Bu çerçeve üç bileşenden oluşmaktadır. Bunlar bir kaygı etkeni, bir başa çıkma tepkisi ve kaygı etkeni-baş çıkma ilişkisinin moderatörleridir (Hampson, Ma ve Wang, 2018).

Araştırmacılar finansal kaygı faktörlerinin, tüketicilerin finansal güvenlik ve küçülen tüketim bütçesi gibi durgunluklara yönelik adaptasyonlarını etkilediğini belirtmiştir (Du ve Kamakura, 2008; Hampson ve McGoldrick, 2017; Zurawicki ve Braidot, 2005). Finansal yoksunluk gibi finansal refahın azalması da harcama

alışkanlıklarında değişikliğe neden olduğundan kaygı kaynağı olarak kabul edilebilmektedir (Hampson ve McGoldrick, 2017; Sharma ve Alter, 2012).

Tüketiciler kaygılı durumları yönetmek için davranışsal ve bilişsel girişimler olarak tanımlanan daha fazla başa çıkma stratejisi kullanabilmektedir. Örneğin; fiyat bilinci, tüketicilerin finansal dengelerini ve parasal kaynaklarını korumak için geliştirdikleri stratejilerden biridir (Hampson ve McGoldrick, 2017; Moschis, 2007). Düşük finansal refahın neden olduğu kaygıyla başa çıkmanın en iyi yolu, tüketicilerin satın aldıkları üründen elde edecekleri değeri optimize etmesidir. Tüketiciler optimal satın alma davranışı için bilgi kaynağı olarak farklı değişkenleri kullanmaktadır. Amaçları tasarruflarını ve kaynaklarını nasıl daha iyi kullanacaklarına karar vermektir. Bu nedenle araştırmacılar, algılanan finansal refah ile tüketici fiyat farkındalığı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu iddia etmektedir (Hampson ve McGoldrick, 2017). Bu yaklaşımla tüketicilerin finansal kısıtlılık ve dolayısıyla kaygı duyduklarında daha uygun fiyatlı markalara yönelmesi beklenmektedir.

Archuleta, Dale ve Spann (2013) bir bireyin genel finansal kaygı durumunu değerlendirmek için ölçek (finansal kaygı ölçeği) geliştirmiştir. Bu ölçek, askerler ve üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere bir dizi çalışmada kullanılmıştır (Archuleta, Dale ve Spann, 2013; Bell vd., 2014). Öğrencilerle ilgili olarak öğrenci kredileri ve finansal memnuniyetin azalması, finansal kaygı ile pozitif olarak ilişkili bulunmuştur (Archuleta, Dale ve Spann, 2013). Bell ve diğerleri (2014), Birleşik Devletler askerlerinin ailelerindeki finansal kaygı etkenlerini ve başa çıkma mekanizmalarını araştırmak için kaygı ve başa çıkma teorilerini kullanmıştır. Daha yüksek kredi kartı borcu olan askerler ve aileleri, daha düşük algılanan değere ve daha düşük öznel refah seviyelerine sahiptir. Öznel iyi oluş ölçütleri, finansal kaygı ve uyku güçlüğü gibi çeşitli kaygı ölçütlerini içermektedir (Bell vd., 2014). Daha yüksek öznel iyi oluşun, daha fazla algılanan finansal bilgi ve daha büyük acil durum tasarrufları ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Bell vd., 2014).

Finansal kaygı, tüketicilerin finansal planlama yapmaya yönelik niyetlerini belirlemek için fizyolojik ve diğer öznel finansal kaygı ölçütleri kullanarak da araştırılmıştır. Örneğin; Grable, Heo ve Rabbani (2015), bir tüketicinin gelecekte finansal planlama faaliyetinde bulunma niyetinde olup olmadığını belirlemede finansal kaygının yönlendirici olduğunu belirtmiştir.

Finansal kaygı ölçütlerinin kullanıldığı bir başka örnek, Gasiorowska'nın (2014) çalışmasıdır. Çalışmada, daha yüksek gelire sahip olan kişilerin daha az gergin, endişeli ve para kararları konusunda şüpheli oldukları, düşük kaygı düzeylerinin daha yüksek finansal doyum sağladığı saptanmıştır. Yanı sıra para kaygısının nesnel-öznel zenginlik ilişkisine aracılık ettiği ve düşük kaygının öznel zenginliği (zenginlik algısını) önemli ölçüde artırdığı belirlenmiştir.

Sinclair ve Cheung (2016) finansal kaygıyı,

- (1) Bilişsel değerlendirmeler ve duygusal tepkiler,
- (2) Mutlak standartlar ve göreceli karşılaştırmalar,
- (3) İhtiyaçlar ve istekler
- (4) Zamansal hususlar olarak kavramsallaştırmıştır.

- ***Bilişsel Değerlendirmeler ve Duygusal Tepkiler***

Finansal kaygı, genel olarak, kişinin gelirinin finansal yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki algılanan yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Kişinin bir tehditle veya fiili para kaybıyla karşı karşıya kaldığında ve diğer kaynakların yokluğuyla birleştiğinde ortaya çıkması beklenmektedir (Starrin, Åslund ve Nilsson, 2009). Öznel finansal kaygı tanımlamak için finansal baskı (Price, Choi ve Vinokur, 2002), finansal yaşam tarzı yoksunluğu (Whelan, 1992), finansal kaygı (Kim ve Garman, 2003), algılanan gelir yeterliliği/yetersizliği (Pereira ve Coelho, 2013), finansal yetenek (Taylor, Jenkins ve Sacker, 2011), finansal zorluklar (Crosier, Butterworth ve Rodgers, 2007) ve ekonomik baskı (Conger vd., 2002) gibi çeşitli terimler kullanılmıştır.

Lazarus ve Folkman'ın bilişsel-işlem çerçevesine göre (Lazarus ve Folkman, 1984; 1987) bir kaygı etmeninin bilişsel değerlendirmesi (yani birincil değerlendirme), duygusal tepkilerden veya değerlendirmeye verilen zorlanma tepkilerinden önce gelmekte ve onlardan farklılık göstermektedir. Örneğin; Shek (2005), bireylerin aile giderlerini karşılamak için yeterli paraya sahip olup olmadıklarını (bilişsel bir değerlendirme) ve finansal durumları hakkında ne ölçüde endişelendiklerini (duygusal bir tepki) soran maddeleri kullanarak algılanan finansal kaygıyı ölçmüştür. Bu tepkinin bireylerin kendilerini yeterli paradan yoksun olarak algılayarak finansal baskı hissettiğinde ortaya çıktığı belirlenmiştir.

Finansal durumların bilişsel değerlendirmeleri, etkiden bağımsız şekillerde tanımlanabilmekte ve değerlendirilebilmektedir. Örneğin; algılanan gelir yeterliliği, genellikle kişinin temel ihtiyaçları ve yaşam tarzı isteklerini karşılamaya yönelik finansal yeteneğinin bilişsel değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır (Litwin ve Sapir, 2009; Sears, 2008). Subjektif gelir veya 'bir kişinin hane giderlerini karşılamak için gelirinin yeterliliğini subjektif olarak değerlendirme şekli' olarak da ifade edilmektedir (Grable vd., 2012).

- ***Mutlak Standartlar ve Göreceli Karşılaştırmalar***

Çok sayıda araştırma, gelirin sağlık ve öznel iyi oluşla ilişkisini desteklemektedir (örneğin; Deaton, 2008; Tay, Morrison ve Diener, 2014). Bununla birlikte, bu ilişkinin altında yatan nedensel mekanizmalar oldukça ilgi çekici bulunmuştur (örneğin; Diener vd., 1993; Ferrer-i-Carbonell, 2005). Literatürdeki önemli bir ayırım mutlak veya göreceli gelir ölçütlerinin kullanılmasıdır. 'Mutlak' ölçümler bağlamdan bağımsızdır. Katılımcılardan yalnızca belirli bir ölçekle gelirlerini belirtmeleri istenmektedir. Bu tür ölçümler, finans ve refah arasındaki ilişkinin gelirin doğuştan gelen ve evrensel ihtiyaçları karşılama yeteneğini yansıttığını varsaymaktadır (örneğin; gıda ve güvenlik) (Veenhoven, 1991). Ancak mutlak yaklaşım, insanların algıları ve karar vermeleri için sosyal/örgütsel bağlamın önemini göz önünde bulundurmakta başarısız olmuştur (Ferreri-Carbonell, 2005). Bu nedenle bazı araştırmacıları göreceli bir yaklaşımı tercih etmeye yönlendirmiştir. Göreceli ölçüler, katılımcılardan bazı standart veya referanslarla karşılaştırmalı olarak gelirlerinin öznel değerlendirmelerini istemektedir. Gelir değerlendirmelerinin, bireylerin gelirlerini kültürel ve sosyal faktörler tarafından şekillendirilen standartlar (veya referanslar) ile karşılaştırmalarından etkilendiğini ve bu nedenle bireyler arasında farklılık gösterdiğini varsaymaktadırlar (Diener vd., 1993).

- ***İhtiyaçlar ve İstekler***

Subjektif gelir algısı üzerine yapılan çalışmalar 'temel ihtiyaçları' karşılama yeteneği ve 'yaşam tarzı isteklerini' karşılama yeteneğini, gelir yeterliliğine ilişkin subjektif yargılara rehberlik eden iki ana bileşen olarak belirlemiştir (Prawitz ve Garman, 2009; Waters ve Moore, 2001; Whelan, 1992). Temel ihtiyaçlar, insanların geçimlerini sağlamak için ihtiyaç duydukları maddi ihtiyaçlar veya temel öğelerdir

(yiyecek, barınma vb.). Yaşam tarzı istekleri ise insanların arzu ettiği ancak hayatta kalmak için gerekli olmayan lüks öğeler ve anlamlı boş zaman etkinlikleridir (Waters ve Moore, 2001). Whelan (1992), temel ihtiyaçlardan ve yaşam tarzı isteklerinden yoksunluğu sırasıyla birincil ve ikincil yoksunluk olarak kavramsallaştırmış; finansal kaygı deneyiminde ayrı ayrı önemli rol oynadıkları için her ikisinin de ölçülmesinin gerekli olduğunu ileri sürmüştür.

Modern toplumlarda, yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlar çoğunlukla zaten karşılandığı için bireyler finansal durumlarını değerlendirdiğinde, yaşam tarzı istekleri temel ihtiyaçlarından daha çok dikkate almaktadır (Deaton, 2008; Sohn vd., 2012). Hatta bazı araştırmacılar yaşam tarzı yoksunluğunun, istenen veya temel olmayan öğeleri karşılayamamanın, algılanan ekonomik zorlukların ve finansal memnuniyetin daha iyi bir ölçüsü olduğunu bile tartışmışlardır (Layte ve Whelan, 2009). Ekonomik yoksunlukla ilgili literatür de ihtiyaçlar ve istekler arasındaki ayrımı desteklemektedir. Örneğin; Callan, Nolan ve Whelan (1993), hem ısı, yiyecek ve barınak gibi ihtiyaç olarak görülen hem de araba ve tatil gibi gerekli olmayan öğeleri karşılayamamanın algılanan finansal kısıt, finansal baskı, memnuniyetsizlik ve psikolojik sıkıntıya yol açtığını belirlemiştir.

- ***Zamansal Değerlendirmeler (Geçmiş, Şimdi ve Gelecek)***

Çoğu finansal kaygı araştırması, bireylerin mevcut finansal koşullarına karşı verdikleri öznel tepkilere odaklanmıştır. Ancak ekonomik kaygı araştırmalarında geçmişe ilişkin algılar ve geleceğe ilişkin beklentiler de dikkate alınmalıdır. Geçmişle karşılaştırmalar göreceli gelir araştırmalarında geliri değerlendirmek için bir referanstır (Clark, Frijters ve Shields, 2008). Geçmiş gelirler, kişinin mevcut finansal durumuna ilişkin algıları ve mevcut tüketim kararları için bir referans çerçevesi görevi görmektedir. Örneğin; geçmiş gelirler veya servet tarafından yönlendirilen yüksek finansal özelemlerin, öznel iyi oluşla olumsuz bir şekilde ilişkili olduğu gözlemlenmiştir (Stutzer, 2004). Frederick ve Loewenstein'a (1999) göre bireyler, olumlu veya olumsuz koşullara geçici duygusal tepkiler verdikten sonra temel hedonik düzeye geri dönme eğilimindedir. Özellikle gelire uyum, birden fazla çalışma tarafından desteklenmiştir. Gelirdeki değişiklikler gelir algıları ve müteakip refah sonuçları üzerinde yalnızca geçici etkilere sahiptir. Bireyler zamanla finansal koşullarına alışmaktadır (Clark, Frijters ve Shields, 2008). Gelirdeki önemli

artışların, düşüşlerin bile etkileri zamanla azalacağından bunlar uzun vadede finansal kaygı veya refah düzeylerini değiştirebilmektedir.

4.2.5. Algılanan Finansal Risk

Tüketiciler, satın alma kararlarının hedeflerine ulaşmalarına olanak tanıyacağından emin olmadıklarında endişe duymaktadır (Cox ve Rich, 1964). Verdikleri satın alma kararı sonrası karşılaşacakları sonuçlar belirsizdir ve bu sonuçların olumlu olarak kazanç sağlayabileceği gibi kayba da neden olma ihtimali de söz konusudur (Murray, 1991). Dolayısıyla verilen her karar risk taşımakta, tüketicilerde risk algısı yaratmaktadır. Algılanan risk, “bir tüketicinin belirli bir satın alma kararı verirken algıladığı riskin niteliği ve miktarı” olarak kavramsallaştırılmıştır (Cox ve Rich, 1964).

Bauer (2001), riski satın alma sürecinde beklenmedik sonuçlara yol açabilecek bilinmeyen faktörlerden kaynaklanan risk olarak ele almış, algılanan riski “tüketicinin bir ürün veya hizmet satın almanın belirsizliği ve olumsuz sonuçları hakkındaki algıları” olarak tanımlamıştır. Sweeney, Soutar ve Johnson (1999) için algılanan risk, kayıp derecesinin algılanan subjektif bir tahminidir. Yee ve San (2011) ise algılanan risk kavramını, bir tüketicinin satın alma kararında hata yapmasının önemli sonuçlarını ve getireceği zorlukları algılaması olarak tanımlamıştır.

Algılanan risk, bireysel bir ürün veya hizmet satın alımının belirsizliğinden dolayı satın alma kararlarını etkileyebileceğinden tüketicilerin tercihlerini belirlemede önemli bir faktör olarak görülmektedir (Conchar vd., 2004; Currás-Pérez ve Sánchez-García, 2012; Dowling ve Staelin, 1994; Grewal, Gotlieb ve Marmorstein, 1994). Bu nedenle karar verme ile ilgili tüketici davranışları araştırılırken algılanan risk teorisinden de yararlanılmıştır (Park, Tussyadiah ve Zhang, 2016). Teoriye göre; daha yüksek fiyatlı ve daha yüksek düzeyde tüketici katılımına sahip olan ürün ve hizmetler, algılanan risk üzerinde daha önemli bir etkiye sahiptir (Biswas D., Biswas A. ve Das, 2006). Algılanan risk seviyeleri yüksek olduğunda tüketiciler, satın almayla ilgili artan şüphecilikle satın almaya karşı daha olumsuz olma eğilimindedir (Campbell ve Goodstein, 2001). Önceki araştırmalar, risk algısının kişiden kişiye; örneğin yaş veya cinsiyet farklılıklarına göre değişebileceğini belirtmektedir (Dror, Katona ve Mungur, 1998). Bauer (2001)

tarafından pazarlama literatürüne kazandırılan algılanan risk kavramı finansal risk, performans riski, fiziksel risk, psikolojik risk, sosyal risk ve zaman riski olmak üzere altıya ayrılmaktadır (Snoj, Korda ve Mumel, 2004).

1. Finansal Risk: Tüketicinin ürünü satın almakla mali olarak zarar görebileceği endişesiyle ilişkilidir. Finansal risk, “ürünün ilk satın alma fiyatı ve müteakip bakım maliyeti ile ilişkili potansiyel parasal harcamadır” (Grewal, Gotlieb ve Marmorstein, 1994).

2. Performans Riski: Ürünün veya hizmetin beklenen performansı gösterememe ihtimaliyle ilgilidir (Horton, 1976). Örneğin, bir ürünün beklentileri karşılamaması veya vaat edilen işlevleri yerine getirememesi durumunda ortaya çıkmaktadır (Biswas A., Biswas D. ve Das, 2006).

3. Fiziksel Risk: Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili sağlık veya güvenlikle ilgili riskleri ifade etmektedir (Snoj, Korda ve Mumel, 2004). Ürünün kullanımıyla ortaya çıkabilecek zararları veya fiziksel tehlikeleri içermektedir.

4. Psikolojik Risk: Tüketicinin itibarını, prestijini veya duygusal durumunu etkileme riskidir (Peter ve Tarpey, 1975). Örneğin, bir ürünün kullanılmasıyla kişinin itibarı zarar görebilmekte veya başkaları tarafından olumsuz algılanabilmektedir.

5. Sosyal Risk: Ürün veya hizmetin kullanımının sosyal ilişkilere, grup normlarına veya sosyal statüye olumsuz etki etme potansiyelidir (Forsythe vd., 2006). Tüketicinin, bir ürünü kullanmasıyla toplumsal olarak dışlanma veya eleştirilme riski gibi endişeleri içermektedir.

6. Zaman Riski: Bazı durumlarda, tüketiciler bir ürünü satın aldıklarında gelecekteki zamanla ilgili belirsizlikler veya risklerle karşılaşabilmektedir. Ürünün kullanımı veya performansı zamanla değişebilmekte teknolojik gelişmeler ürünün değerini düşürebilmekte veya ürünün kullanım süresi beklenenden daha kısa olabilmektedir. Bu durum, tüketicilerin zamanla ilgili belirsizliklerle karşılaşmasıyla ortaya çıkan bir risktir.

Araştırmaların en çok yoğunlaştığı ve satın alma kararlarıyla en çok ilişkilendirilen boyutlar performans riski ile finansal risktir (Agarwal ve Teas, 2001). Bu çalışmada finansal risk algısı araştırılmıştır.

Finansal risk, Zielke ve Dobbstein (2007) tarafından zayıf bir satın alma seçimi/kararı nedeniyle parasal kayıp olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Örneğin; tüketicinin yetersiz veya bilmediği bir marka satın alarak para kaybetme olasılığı, finansal risktir. Bununla birlikte bu tanım, ürünün kalitesinin fiyatıyla eşleşmemesi (Mitchell, 1998) ya da aşırı pahalı olması ve başka bir yerde daha ucuza bulunması riskini içerecek şekilde genişletilebilmektedir (Lu, Hsu C. ve Hsu H., 2005). Finansal risk faktörü ile kişisel tatmin, sadakat ve ödeme istekliliği yüksek oranda ilişkilidir (Casidy ve Wymer, 2016). Bireyin finansal kaynaklarına göre maliyetle ilgilidir ve ürünün/markanın ödenen fiyata değmeme olasılığına veya ürünün kalitesinin fiyatıyla uyumsuz olma riskine atıfta bulunmaktadır (Mitchell ve Harris, 2005). Tüketicilerin belirli bir satın alma işlemi yapmaları halinde değerli paralarını kaybedebilecekleri algısı ise algılanan finansal risktir (Bettman, 1973). Tüketicilerin tütettiği fiyat-kalite ilişkisi, algılanan finansal riskte önemli rol oynamaktadır (Gonzalez Mieres, María Díaz Martín ve Trespalacios Gutiérrez, 2006; Liljander, Polsa ve Van Riel, 2009; Sweeney, Soutar ve Johnson, 1999).

4.2.6. Borçtan Kaçınma Eğilimi

Borçtan kaçınma eğilimi, bireyin borç almaya yönelik negatif tutumu olup "borç" olarak çerçevenilmiş veya etiketlenmiş bir finansal sözleşmeye girmek istemediklerini ifade etmektedir (Caetano, Palacios ve Patrinos, 2019). Borç almayı en aza indirmeyi veya bundan kaçınmayı tercih ettiği davranışsal bir eğilimdir. Borçtan kaçınma eğilimi çok çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu faktörlerden bazıları:

Risken Kaçınma: Bireyler doğası gereği risken kaçınabilmekte ve borcu potansiyel bir finansal risk kaynağı olarak algılayabilmektedir. Borcun geri ödenmesiyle ilgili belirsizliklerden ve finansal yükümlülükler üstlenmenin olası olumsuz sonuçlarından korkabilmektedir (Paaso, Pursiainen ve Torstila, 2022).

Finansal Okuryazarlık: Farklı borç türlerinin yararları ve riskleri hakkında finansal bilgi veya anlayış eksikliği, borçtan kaçınmaya yol açabilmektedir (Boatman ve Evans, 2017). Finansal okuryazarlığı sınırlı olan bireyler, tam olarak kavrayamadıkları finansal araçlardan rahatsız olabilmektedir.

Ekonomik Faktörler: Bireylerin düşük gelirli olması borçtan kaçınma eğilimlerini artırabilmektedir. Örneğin; düşük gelirli ailelerden gelen öğrenciler

borçlarını ileride ödeyemeyecekleri endişesiyle öğrenci kredisi çekerek iyi bir üniversiteye gitmeyi tercih etmeyebilmektedir (Burdman, 2005).

Kültürel ve Sosyal Faktörler: Kültürel ve toplumsal tutumlar, borç almada önemli bir rol oynayabilmektedir (De Gayardon, Callender ve Green, 2019). Bazı kültürlerde borçlu olmamak değerlidir ve bireyler borçlanmaktan kaçınma konusunda toplumsal baskı hissedebilmektedir.

Olumsuz Geçmiş Deneyimler: Borçla ilgili olarak geri ödemeyle mücadele etmek veya finansal zorluklarla karşılaşmak gibi olumsuz deneyimler yaşayan kişiler, borçlara karşı güçlü bir tiksinti geliştirebilmektedir. Geçmişteki finansal zorluklar gelecekteki tutum ve davranışları şekillendirebilmektedir.

Psikolojik Faktörler: Davranışsal ekonomi, kayıptan kaçınma ve bağış etkisi gibi psikolojik faktörlerin borçtan kaçınmaya katkıda bulunabileceğini öne sürmektedir (Albrecht ve Meissner, 2022). Bireyler borcun yükünü potansiyel faydalardan daha önemli algılayabilmektedir.

Araştırmacılar kişilerin genel olarak borçtan kaçınmaya yönelik tutum sergilediklerini; ancak bazı durumlarda yüksek düzeyde borç aldıklarını belirlemiştir. Laboratuvar ortamlarında, katılımcılar borcu zihinsel olarak bir kayıp olarak hesaba kattıkları için borçtan kaçınma ortaya çıkabilmektedir (Meissner, 2016; Prelec ve Loewenstein, 1998). Bu bulgu, insanların sonradan ödemeye göre ön ödemeye yönelik genel tercihleri (Gourville ve Soman, 1998; Patrick ve Park, 2006; Soman ve Gourville, 2001) ve borç hesaplarını kapatmaya yönelik motivasyonları ile daha da desteklenmektedir (Amar vd., 2011; Besharat, Carrillat ve Lâdik, 2014; Brown ve Lahey, 2015; Gal ve McShane, 2012; Kettle vd., 2016).

Bununla birlikte bu tür borçtan kaçınmanın saha ortamlarında finansal refah üzerinde zararlı etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin; borçtan kaçınan girişimciler karlı yatırım fırsatlarından yararlanmayabilmekte (Paaso, Pursiainen ve Torstila, 2021); ihtiyaç sahipleri ev, araba almaktan feragat edebilmekte (Schleich, Faure ve Meissner, 2021) ya da öğrenciler ileride geri ödemek zorunda kalacakları düşüncesiyle öğrenci kredisini almamak için gitmek istedikleri kolej veya üniversitelerden vazgeçebilmektedir (Boatman ve Evans, 2017; Callender ve Jackson, 2005; Callender ve Mason, 2017). Yanı sıra borçlu olmak kişinin kendi servetine ilişkin algısını önemli ölçüde azaltabilmekte (Sussman ve Shafir, 2012),

duygusal sıkıntıya yol açabilmekte (Brown, Taylor ve Price, 2005; Greenberg ve Hershfield, 2016) ve/veya yaşam memnuniyetini azaltabilmektedir (Greenberg ve Mogilner, 2021).

Borçtan kaçınmanın yaygınlığına rağmen belirli borç türlerinin yüksek seviyede tercih edildiği tespit edilmiştir (Hirschman, 1979; Lea, Webley ve Walker, 1995). Tüketiciler, çoğunlukla borçlu olmaktan hoşlanmadıkları için borç almayı tercih etmediklerini ifade etmektedir (Greenberg ve Hershfield, 2019). Oysa bu kişilerin birçoğu kredi kartı kullanmaktadır. Birçok tüketici için kredi kartı kullanmak, borçlu olmalarına neden olsa da bir borçlanma yöntemi olarak görülmemektedir. Kredi kartlarını, karşılayamadıkları ancak elde etmek istedikleri yaşam tarzları için kolaylaştırıcı olarak görme eğilimindedir (Bernthal, Crockett ve Rose, 2005). Araştırmalar, kredi kartı borcu üstlenmenin psikolojik olarak nakit harcamaktan farklı olduğunu da göstermektedir. Kredi kartlarıyla harcama yapmak, birikim veya nakitten yapılan harcamalardan psikolojik olarak daha az zorlayıcıdır (Morewedge, Holtzman ve Epley, 2007; Prelec ve Simester, 2001; Soman, 2001). Birçok tüketici, mevcut birikimlerini harcamaktansa yüksek faizli kredi kartlarıyla borç almayı daha kolay bulmaktadır. Özellikle yüksek faizli kredi kartlarıyla harcama yapma ya da vadesiz mevduat hesaplarından para çekme kararı ile karşı karşıya kaldıklarında kredi kartlarını kullanmayı tercih etmektedir (Sussman ve O'Brien, 2016). Çalışmalardan kredi kartlarının harcamayı kolaylaştırdığı çıkarımı yapmak da mümkündür (örneğin; Feinberg, 1986; Hirschman, 1979; Morewedge, Holtzman ve Epley, 2007; Raghuram ve Srivastava, 2008). Tüketiciler, kredi kartlarıyla ödeme yaparken ödeme yapmaya daha istekli olmakta (Prelec ve Simester, 2001), daha fazla ürün satın almakta, dolayısıyla da daha yüksek miktarda borçlanmaktadır (Soman, 2001).

4.2.7. Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği

Alternatif çekicilik, müşterinin başka bir hizmet sağlayıcıdan alacağı muhtemel tatmini değerlendirilmesi olarak kavramsallaştırılmıştır (Jones, Motherbaugh ve Beatty, 2002; Patterson ve Smith, 2003; Ping, 1993; Rusbult, 1980). Kuo, Hu ve Yang (2013) alternatif çekiciliği, müşterilerin rakip bir firmadan daha iyi hizmet alabileceklerine dair algısı olarak tanımlamıştır. Benzer şekilde Mehran ve Olya (2020) bu kavramı müşterilerin pazardaki güçlü rakiplerin mevcudiyetine ilişkin

alguları olarak açıklamıştır. Algılanan alternatif marka çekiciliği, tüketici davranışında bireyin mevcutta tercih ettiği markayla karşılaştırıldığında alternatif markaların çekiciliği ve arzu edirliliğine ilişkin subjektif değerlendirmesini yansıtan psikolojik bir kavramdır. Alternatif marka çekiciliği algısı, çeşitli faktörler tarafından etkilenebilmektedir. Bu faktörlerden bazıları:

Algılanan Kalite: Araştırmalar, algılanan kalitenin alternatif markanın çekici olarak algılanmasında önemli rol oynadığını öne sürmektedir (Kim, Joo ve Park, 2017). Kalite genellikle ürünün performansı, dayanıklılığı ve güvenilirliği ile değerlendirilmektedir.

Marka İmaj ve İtibarı: Bir markanın imaj ve itibarı, onun algılanan çekiciliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Tüketiciler, olumlu imaj ve itibara sahip markaları tercih etme eğilimindedir. İyi bir imaja sahip itibarı yüksek olan alternatif markaların çekici olarak algılanmasını sağlamaktadır (Zeynalzade, 2012).

Fiyatlandırma ve Paranın Algılanan Değeri: Paranın algılanan değeri kritik bir belirleyicidir. Tüketiciler, alternatif markaların fiyatlarının beklentileri ve algılanan faydalarıyla uyumlu olup olmadığını değerlendirmektedir (Goode ve Harris, 2007).

Yenilikçilik: Yenilikçi olarak algılanan veya benzersiz özellikler sunan markalar, yenilik veya gelişmiş işlevsellik arayan tüketiciler için daha çekici olabilmektedir (Kim, Joo ve Park, 2017).

Marka Sadakati: Mevcut marka sadakati, alternatif marka çekiciliği algısını etkileyebilmektedir. Bir markaya yüksek düzeyde sadık olan tüketiciler alternatifleri değerlendirme konusunda daha az istekli olurken sadakati düşük olan tüketiciler araştırmaya daha açık olabilmektedir (Sung ve Choi, 2010).

Alternatif çekiciliğin, tüketicinin bir hizmeti kullanmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin kararında önemli bir etkisi vardır (Colgate ve Lang, 2001; Pick ve Eisend, 2014). Bu kavramla ilişkili olan pişmanlık teorisi (Bell, 1982; Loomes ve Sugden, 1982) tüketicilerin alternatif bir markayı tercih ettikten sonra beklentileri karşılandığında sevinmelerini, olumsuz sonuçlarla karşılaştıklarında ise pişmanlık duymalarını açıklamaktadır. Olumlu iç görüyü ve müşterilerin ikame markalar tarafından sağlanan hizmetlerden memnuniyet duyduğunu ifade eden alternatif markanın çekici olarak algılanması mevcut marka için son derece olumsuzdur

(Bansal, Taylor ve St. James, 2005; Jones, Dacin ve Taylor, 2011). Vazgeçilen bir alternatif markanın olumlu performansı, seçilen markaya yönelik memnuniyeti (Inman, Dyer ve Jia, 1997) ve hizmet ilişkisini sürdürme kararını (Lemon, White ve Winer, 2002) olumsuz olarak etkilemektedir. Özellikle, yüksek düzeyde alternatif çekicilik, mevcut ilişkiden duyulan tatmini azaltmaktadır (Frazier, 1983).

Algılanan alternatif marka çekiciliği ile marka değiştirme niyeti arasında doğrudan ve anlamlı bir ilişki olduğu birçok çalışmada belirtilmiştir (Bansal, Taylor ve St. James, 2005; Burnham, Frels ve Mahajan, 2003; Jones, Mothersbaugh ve Beatty, 2000; Pick ve Eisend, 2014). Kişilerarası ilişkiler, çalışanların değişimi (Farrell ve Rusbult, 1981; Rusbult, 1980) ve kanal ilişkileri (Ping, 1993) dahil olmak üzere bir dizi alandaki ampirik bulgular alternatiflerin eksikliğinde, tüketicilerin mevcut bir ilişkiyi sonlandırma olasılığının azaldığını göstermektedir. Diğer hizmet sağlayıcılar, mevcut hizmet sağlayıcılarına kıyasla daha fazla fayda sağlayarak daha iyi hizmetler sunduğunda müşterilerin hali hazırda tercih ettikleri markaları değiştirme niyeti artmaktadır (Keaveney, 1995; Pick ve Eisend, 2014). Buna karşılık bu tür güçlü alternatiflerin olmaması, müşterilerin geçiş yapma niyetini azaltmaktadır (Mannan vd., 2017). Koo ve diğerleri (2020), pazarda daha güçlü rakiplerin yokluğunda müşterilerin mevcut hizmet sağlayıcılarına, onlardan memnun olmasalar dahi devam edebileceklerini de belirtmektedir.

4.3. Araştırmanın Hipotezleri

Tüketiciler finansal durumlarının sınırlı olduğunu hissettiklerinde, mevcut ve gelecekteki finansal kaynaklarının temel gereksinimlerini karşılamak için yetersiz kalacağını düşünmekte, gelecekleri konusunda karamsarlaşmaktadır (Archuleta, Dale ve Spann, 2013; Lim ve Sng, 2006) Bu olumsuz bakış açısı onların kaygı duymalarına neden olmaktadır (Hampson ve McGoldrick, 2017; Sharma ve Alter, 2012). Hobfoll (2001), para gibi herhangi bir kaynağın kaybının kişinin yaşam hedeflerine ulaşmasına engel teşkil etmesi nedeniyle bir kaygı kaynağı olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca Brüggen ve diğerlerine (2017) göre algılanan finansal refahın azalması, bireylerin finansal dengesini olumsuz etkilediği için onlarda kaygıya neden olmaktadır. Meuris ve Leana'ya (2018) göre; finansal kaygı, kişinin finansal durumunun duygusal bir değerlendirmesidir. Gasiorowska (2014) ise finansal kaygının finansal kısıt algısının iyi bir tahminçisi olduğunu öne sürmektedir.

Literatürdeki bu bulgular göz önüne alınarak çalışmada, algılanan finansal kısıtlar ile finansal kaygı arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki olduğu varsayılmıştır.

H1: Algılanan finansal kısıtlar ile finansal kaygı arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.

Callender ve Jackson (2005; 2008) düşük gelirli kişilerin algıladıkları finansal kısıtlar yüksek olduğundan ileride ödeyememe endişesiyle borç almaktan yüksek oranda kaçındıklarını gözlemlemiştir. Dittmar ve diğerleri (2014) kendilerini finansal açıdan kısıtlı olarak algılayan tüketicilerin bütçeleme, tasarruf ve harcamalarını kısma gibi finansal davranışlarda bulunma olasılıklarının daha yüksek olduğunu saptamıştır. Örneğin; kısıtlı tüketicilerin yüksek fiyatlı lüks markaları satın alma veya borçlanmayı gerektiren büyük satın almalar yapması düşük olasılıklıdır. Bu yaklaşımın nedeni, kısıtlı bütçeleriyle ileride borçlarını ödeme konusunda yaşayabilecekleri sıkıntıları daha çok dikkate almalarıdır (Prelec ve Loewenstein, 1998). Kredi kartı kullanımları üzerine çalışan Kim ve DeVaney (2001), düşük gelirli kişilerin daha sonra ödeme zamanı geldiğinde kredi kartı borçlarını ödemekte zorluk yaşayabilecekleri endişesiyle kredi kartlarını yüksek gelirli kişilere göre daha az kullandıklarını belirlemiştir. Archuleta, Dale ve Spann (2013) kolej öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada finansal olarak kısıtlı olan öğrencilerin kaliteli bir eğitim almalarına imkân tanıyacak olmasına rağmen öğrenci kredisi almaktan kaçındıklarını gözlemlemiştir. Xiao ve Wu (2008) tarafından yapılan çalışmada, kendilerini mali açıdan kısıtlı olarak algılayan tüketicilerin borç almaya daha isteksiz olabileceği öne sürülmektedir. Bunun nedeni, sınırlı finansal kaynaklara sahip olduğuna inanan bireylerin daha fazla riskten kaçınmaları ve bir finansal güvenlik önlemi olarak borçtan uzak durmalarıdır. Yapılan çalışmalar dikkate alındığında algılanan finansal kısıtlar ile borçtan kaçınma eğilimi arasında olumsuz yönde anlamlı bir ilişki olduğu çıkarımı yapmak mümkündür.

H2: Algılanan finansal kısıtlar ile borçtan kaçınma eğilimi arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.

Jones, Camp ve Fairhurst (2015) finansal kısıtlar algılayan bireylerin finansal riskleri algılama ve karar verme süreçlerinde riskten kaçınan davranışlar sergileme olasılıklarının daha yüksek olduğunu saptamıştır. Algılanan finansal kısıtlar, bireylerin kendilerini mali açıdan savunmasız ve mali durumları hakkında belirsizlik

hissetmelerine yol açabilmektedir (Gasiorowska, 2014). Bu kısıtlılık algısı, onların finansal kararlarının olası olumsuz sonuçlarıyla ilgili endişeleri nedeniyle potansiyel finansal risklere karşı duyarlılıklarını artırabilmektedir. Yanlış bir finansal seçim yapma veya borç altına girme korkusu, algılanan finansal riskin artmasına neden olabilmektedir. Finansal kısıtlardan kaynaklanan psikolojik baskı, algılanan finansal riski yoğunlaştırabilmektedir (Kim ve DeVaney, 2001). Kendilerini sınırlı finansal kaynaklara sahip olarak algılayan bu bireyler, daha fazla riskten kaçınmaktadır (Xiao ve Wu, 2008). Geçmiş çalışmalar göz önüne alındığında algılanan finansal kısıtlar ile algılanan finansal risk arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki olduğunu varsaymak mümkündür.

H3: Algılanan finansal kısıtlar ile algılanan risk arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.

Tüketiciler finansal kararlarının olası olumsuz sonuçlarıyla ilgili duydukları kaygı nedeniyle daha yüksek finansal riskler algılayabilmektedir (Cong vd., 2021; Jones, Camp ve Fairhurst, 2015). Yanlış bir finansal seçim yapma veya borç altına girme korkusu, algılanan finansal riskin artmasına neden olabilmektedir. Parayla ilişkili durumlarda yaşanan tereddüt; hissedilen güvensizlik ve şüphecilik yüksek düzeyde olumsuz duyguyu ortaya çıkartmaktadır (Gasiorowska, 2014). Bu da finansal kaygı duyan tüketicilerin belirli bir satın alma işlemi yapmaları halinde değerli paralarını kaybedebilecekleri algısına; diğer bir deyişle algılanan finansal riskin artmasına neden olmaktadır (Bettman, 1973; Zielke ve Dobbstein, 2007). Maignan ve Lukas (1997), finansal riskin satın almanın önündeki en büyük engel olarak olduğunu ve tüketici kaygısını içerdiğini öne sürmüştür. Ayrıca kaygı, bireyin risk alma eğilimini ve yatırım yollarını değerlendirirken sahip olduğu özgüven derecesini etkileyebilmektedir (Kuhnen ve Knutson, 2011). Dolayısıyla verdiği karar konusunda kendisine olan güveni yetersiz olan kişinin bu kararın çok riskli olabileceğini algılaması muhtemeldir. Bu çalışmada, belirtilen geçmiş araştırma bulguları dikkate alınarak finansal kaygı ile algılanan finansal risk arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki olduğu varsayılmıştır.

H4: Finansal kaygı ile algılanan finansal risk arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.

Düşük finansal refahın neden olduğu kaygıyla başa çıkmanın en iyi yolu, tüketicilerin satın aldıkları üründen elde edecekleri değeri optimize etmesidir (Hampson ve McGoldrick, 2017). Optimal satın alma davranışı için bilgi kaynağı olarak farklı değişkenler kullanılmaktadır. Amaç, tasarrufların ve kaynakların nasıl daha iyi kullanılabileceğine karar verilmesidir. Fiyat bilinci, bu anlamda tüketicilerin finansal dengelerini ve parasal kaynaklarını korumak için sık kullanılan bir değişkendir (Moschis ve Burkhalter, 2007). Tüketiciler, finansal kısıtlılık ve dolayısıyla kaygı duyduklarında fiyata daha duyarlı hale gelmekte ve daha düşük maliyetli seçeneklere veya özel markalı markalara öncelik vermektedir. Das, Sarkar ve Debroy (2022), pandemi sonrası artan finansal kaygı düzeyinin birçok tüketiciyi daha uygun fiyatlı markalara veya markasız ürünlere yönelttiğini belirlemiştir. Buradan finansal kaygı duyan tüketicilerin uygun fiyatlı markaları daha çekici olarak algıladıkları çıkarımını yapmak mümkündür. Dolayısıyla bu çalışmada, finansal kaygı ile sevilen markanın alternatifi olarak daha uygun fiyatlı marka çekiciliği arasında anlamlı bir ilişki olduğu varsayılmıştır.

H5: Finansal kaygı ile algılanan uygun fiyatlı marka çekiciliği arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.

Borçtan kaçınma eğilimi yüksek olan bireylerin genel olarak riskten kaçınma yapıları nedeniyle finansal risk algularının yüksek olması muhtemeldir. Bu davranışsal eğilim, finansal bağlamlarda daha yüksek risk algılamalarına yol açabilir. Guiso ve Paiella (2008), borçtan kaçınmayla ilişkilendirilebilecek riskten kaçınmanın finansal risk algısını etkilediğini belirlemiştir. Borçtan kaçınma eğilimi, finansal işlemlerin riskli olarak algılanmasına yönelik daha geniş bir bilişsel önyargıyı yansıtabilir. Bu önyargı geçmiş deneyimlerden, finansal okuryazarlıktan veya kişilik özelliklerinden kaynaklanabilir. Lusardi ve Tufano (2015), ilgili araştırmasında borç okuryazarlığının ve finansal deneyimlerin finansal davranışları ve risk algularını etkilediğini öne sürmüştür. Weber ve Johnson (2009) tarafından yapılan araştırma da borçtan kaçınmanın tüketicilerin algılanan finansal risk ve potansiyel kayıplardan kaçınmalarıyla ilişkili olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada, geçmiş araştırma bulguları dikkate alınarak algılanan finansal risk ile borçtan kaçınma eğilimi arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki olduğu varsayılmıştır.

H6: Borçtan kaçınma eğilimi ile algılanan finansal risk arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.

Literatürde borçtan kaçınma eğiliminin farklılaştırdığı tüketici tercihlerine çoğunlukla öğrencilerin eğitim hizmeti tercihleri üzerine yapılan araştırmalarda rastlanmaktadır. Örneğin; Forsyth and Furlong (2000; 2003) tarafından yapılan araştırmalarda, borçtan kaçınan öğrencilerin kredi çekerek borçlanmak yerine daha düşük maliyetli olan alternatif üniversiteleri seçtikleri gözlemlenmiştir. Yapılan diğer araştırmalarda öğrencilerin borçlanmamak için kendilerine daha az gider yaratabilecek, evlerine daha yakın ve daha kısa süreli kursları tercih ettiği belirlenmiştir (Connor vd., 1999; Knowles, 2000). Burdman (2005) da öğrencilerin düşük maliyetli enstitü seçimlerinde borçtan kaçınma eğilimlerinin rolü olabileceğini ifade etmiştir. Bu çalışmalardan öğrencilerin borçtan kaçınmak için borç almalarını gerektirmeyecek alternatif hizmetleri daha çekici buldukları çıkarımını yapmak mümkündür. Borçtan kaçınma eğilimi olan tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını borçlanmadan giderebilmesini sağlayabilecek, bütçesiyle uyumlu olan daha uygun fiyatlı alternatif markaların ürünlerini daha çekici bulması yüksek olasılıklıdır. Dolayısıyla bu çalışmada da borçtan kaçınma eğilimi ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki olduğu varsayılmıştır.

H7: Borçtan kaçınma eğilimi ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.

Mitchell ve Harris (2005), alışveriş yapılan üst düzey mağazaların pahalı olarak algılanmasının satın alma kararları verirken tüketicilerin finansal risk algısının artmasına neden olduğunu belirlemiş, bu durumun da marka tercihlerini etkileyebileceğini öne sürmüştür. Casidy ve Wymer (2016), algılanan finansal risk faktörünün müşteri sadakatini yarattığı yüksek fiyat ödeme istekliliğini azalttığını ölçmüştür. Bu doğrultuda finansal risk algılayan müşterilerin daha düşük fiyatlı ürünler satan markaları daha çekici bulmaları muhtemeldir. Yanı sıra Costa Filo, Falcao ve Motta (2021) algılanan finansal riskin marka sadakati üzerinde negatif etkiye sahip olduğunu ölçmüştür. Benzer şekilde Mieres ve diğerleri (2006) finansal riskin, tüketicilerin satın alma eğilimi ve gelecekteki satın alma niyeti üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Azalan marka sadakatiyle finansal risk algılayan müşterilerin daha uygun fiyatlı markaları çekici bulmaya başlaması muhtemeldir. Dolayısıyla bu çalışmada, algılanan finansal risk ile sevilen markanın alternatifi olan daha uygun fiyatlı marka çekiciliğine ilişkin algı arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki olduğu varsayılmıştır.

H8: Algılanan finansal risk ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.

Literatürde yer alan çalışmalarda algılanan finansal riskin tüketicilerin değiştirme davranışını belirleyen itici bir faktör olduğu öne sürülmektedir (Peng vd., 2016; Yoon vd., 2023). Mobil servis platformları üzerine araştırma yapan Peng ve diğerleri (2016), algılanan finansal riskin müşterilerin hizmet platformu değişimini olumlu yönde etkilediğini gözlemlemiştir. Costa Filo, Falcao ve Motta (2021) finansal risk algısının marka sadakati üzerinde negatif etkiye sahip olduğunu ölçmüştür. Marka sadakatinin marka değiştirme niyetini artırdığını belirleyen geçmiş çalışmalar dikkate alındığında (örneğin; Ehrenberg, 1988; Klein, 2001; Trivedi ve Morgan, 1996) algılanan riskin marka değiştirme niyetini artırması muhtemeldir. Bu çıkarım, Wu ve diğerlerinin (2017) algılanan finansal riskin, marka değiştirmeyi öngörmede yararlanılabilecek faktörlerden biri olduğunu belirten araştırma bulgusuyla da uyumludur. Önceki çalışmalar dikkate alınarak çalışmada, algılanan finansal risk ile marka değiştirme niyeti arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki olduğu varsayılmıştır.

H9: Algılanan finansal risk ile marka değiştirme niyeti arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.

Colgate ve Lang (2001) ile Pick ve Eisend (2013), bir hizmetin kullanılmaya devam edip edilmeyeceğine ilişkin tüketici karar verme sürecinde, alternatif çekiciliğin önemli bir etkisi olduğunu öne sürmektedir. Mevcut literatürde, algılanan alternatif çekiciliğin değiştirme niyetini doğrudan etkilediğini belirleyen çok sayıda araştırmaya rastlanmaktadır (Bansal, Taylor ve St. James, 2005; Burnham, Frels ve Mahajan, 2003; Jones, Mothersbaugh ve Beatty, 2000). Yanı sıra alternatif marka çekiciliğinin marka sadakatini olumsuz yönde etkilediğini belirten çalışmalar da dolaylı olarak bu bulguyu desteklemektedir (Chuah vd., 2017; Ghazali vd., 2016; Koo, Yu ve Han, 2020). Müşteriler, rakip şirketlerin, hali hazırda almış oldukları hizmetten daha iyi hizmet sunduğunu fark ettiğinde değiştirme niyeti artmaktadır (Keaveney, 1995; Pick ve Eisend, 2013). Dolayısıyla tüketicilerin daha çekici buldukları markalar için mevcut markalarını değiştirmeleri olasıdır. Buradan yola çıkarak çalışmada, algılanan alternatif marka çekiciliği ile marka değiştirme niyeti arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki olduğu varsayılmıştır.

H10: Algılanan alternatif marka çekiciliği ile marka değiştirme niyeti arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.

4.3.1. Düzenleyicilik (Moderasyon) Etkisi

Moderasyon, iki değişken arasındaki doğrudan ilişkinin moderatör olarak adlandırılan üçüncü bir değişken tarafından etkilenmesidir (Wu ve Zumbo, 2008). Düzenleyici etki incelenirken odak noktası, düzenleyici yapının ilişkili iki yapı arasındaki doğrudan ilişkinin gücünü (örneğin artış veya azalış) ya da yönünü (negatif veya pozitif) nasıl etkilediğidir (Hair vd., 2017; Lowry ve Gaskin, 2014; Wu ve Zumbo, 2008). İstatistiksel olarak bir moderatör değişkenin etkisi, etkileşim olarak karakterize edilmektedir. Bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve/veya gücünü etkileyen bu değişken kategorik (örneğin; cinsiyet) ya da niceliksel (örneğin; kişinin öz-yeterlik düzeyi) olabilmektedir (Sharma, Durand ve Gur-Arie, 1981). Moderasyon etkisinin bir araştırma modelindeki gösterimi Şekil 10'da sunulmaktadır.

Şekil 10. Moderasyon Etkisi

Yukarıdaki şekilde görüldüğü üzere; moderasyon etkisi bağımlı ve bağımsız değişkenler ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi etkileyen moderatör değişkenin olması durumunda gerçekleşmektedir. Bu çalışmada, marka aşkının marka değiştirmeye karşı direnç yaratıp yaratmadığı araştırıldığı için marka aşkı, moderatör değişkendir. Marka aşkının algılanan finansal risk ile algılanan alternatif marka çekiciliği, algılanan finansal risk ile marka değiştirme niyeti ve algılanan alternatif marka çekiciliği ile marka değiştirme niyeti arasındaki ilişkilere etkisi, araştırma modelinin bir kısmını içeren Şekil 11'de gösterilmektedir.

Şekil 11. Araştırma Modelindeki Moderasyon Etkisi

Şekilde yer alan H11a, H11b ve H11c hipotezlerinin geliştirilmesi:

Belirli bir markaya karşı duygusal bağlılık hisseden müşteriler, o markanın ürünlerini daha çok miktarda ve yüksek sıklıkta satın almakta, markayla ilişkilerinin uzun sürmesi için (Thomson, Macinnis ve Park, 2005) yüksek fiyatlar ödemeye dahi istekli hale gelmektedir (Hwang ve Kandampully, 2012; Theng So, Grant Person ve Yap, 2013; Thomson, Macinnis ve Park, 2005). Park ve diğerleri (2010) bu durumu, yüksek düzeyde duygusal marka bağlılığına sahip müşterilerin sevdikleri markayı benliğinin bir parçası olarak görmesine bağlamaktadır. Bu müşteriler zaman, para, enerji ve itibar yatırımı gerektiren davranışlarda bulunarak ilişkilerini korumaya kararlıdır (Johnson ve Rusbult, 1989). Literatürde çok sayıda çalışmada, güçlü duygusal bağlılık yaratan marka aşkı ilişkisinin, önceki araştırma bulgularıyla uyumlu şekilde, marka sadakati yarattığı belirlenmiştir (Albert ve Merunka, 2013; Bagozzi, Batra ve Ahuvia, 2015; Barsky ve Nash, 2002; Bergkvist ve Bech-Larsen, 2010; Carroll ve Ahuvia, 2006; Chaudhuri and Holbrook 2001; Kim, Cho ve Han, 2014; Maisam ve Mahsa, 2016; Mattila, 2006; Patwardhan ve Balasubramanian, 2011; Tanford, 2016; Xie vd., 2015). Bu bulguları destekleyen farklı çalışmalar, marka aşkının sevilen markanın alternatifi olan markalarla değiştirilmesine engel

olduğunu ileri sürmektedir (Hennig-Thurau, Gwinner ve Gremler, 2002; Kaufmann vd., 2016; Polites ve Karahanna, 2012; Zajonc ve Markus, 1982).

Literatürdeki marka aşkı ve ilişkili yapılarla ilgili bulgular gözönüne alındığında; marka aşkının, tüketicilerin algıladıkları finansal risk nedeniyle mevcut markalarını değiştirmelerine karşı direnç yarattığı düşünülmektedir. Dolayısıyla çalışmada marka aşkının, algılanan finansal riskin marka değiştirme niyeti üzerindeki olumlu etkisini hafifletmesi beklenmektedir.

H11a: Marka aşkının, algılanan finansal risk ile marka değiştirme niyeti arasındaki ilişki üzerinde düzenleyici (moderatör) etkisi vardır.

Önceki çalışmalar göz önüne alındığında; marka aşkının, alternatif markaların çekiciliğinden dolayı tüketicilerin sevdikleri markayı değiştirmesine karşı direnç yaratması beklenmektedir. Dolayısıyla marka aşkının algılanan alternatif marka çekiciliğinin marka değiştirme niyeti üzerindeki etkisini de hafifletmesi beklenmektedir.

H11b: Marka aşkının, algılanan alternatif marka çekiciliğinin ile marka değiştirme niyeti arasındaki ilişki üzerinde düzenleyici (moderatör) etkisi vardır.

Sevilen bir marka değerli ve benzersiz olarak algılanmaktadır (Albert, Merunka ve Valette-Florence, 2008). Bu durum marka aşkının, tüketicilerin finansal risk algıladıkları için daha uygun fiyatlı markaları çekici bulmaya başlamasına engel olabileceğini düşündürmektedir. Dolayısıyla marka aşkının algılanan finansal riskin alternatif marka çekiciliği üzerindeki etkisini hafifletmesi beklenmektedir.

H11c: Marka aşkının algılanan finansal risk ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasındaki ilişki üzerinde düzenleyici (moderatör) etkisi vardır.

Çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinin ardından marka aşkı yaşayan tüketicileri tanımlayan marka aşıklarına odaklanılmış; onların finansal kısıtlar ve finansal risk algılarına, finansal kaygılarına, borçtan kaçınma eğilimlerine, cinsiyet, yaş ve gelirlerine göre farklı gruplara ayrılacakları varsayılmıştır.

H12: Marka aşıkları algıladıkları finansal kısıtları, finansal kaygıları, borçtan kaçınma eğilimleri, finansal risk algıları ile cinsiyet, yaş ve gelirlerine göre farklı gruplar altında toplanmaktadır.

4.3.2. Bölümlendirme (Segmentasyon)

Markaların hedef kitlelerini anlamalarına ve onlara yönelik rekabetçi stratejiler geliştirmelerine imkân tanıyan pazar bölümlendirme, pazarın benzer ihtiyaç ve özelliklere sahip olan homojen tüketici gruplarına bölünmesidir (Schiffman ve Kanuk, 2000; Silva vd., 2019). Bölümlendirme, pazarlama faaliyetlerini hedef kitlenin tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre uyarlamak için bu kitleyi oluşturan tüketiciler hakkında daha fazla şey öğrenmeye olanak tanımaktadır. Bu stratejik yaklaşım tüketicilerin demografik, coğrafik, psikografik ve/veya davranışsal özellikleri dikkate alınarak yapılabilmektedir (Kotler ve Armstrong, 2010).

Bölümlendirmede kullanılan yaygın demografik değişkenler yaş, cinsiyet, aile yapısı ve büyüklüğü, gelir ve eğitim düzeyidir. Coğrafik bölümlendirmede, tüketiciler fiziksel konumlarına göre kategorilere ayrılmaktadır. Psikografik bölümlendirmede, tüketicilerin demografik özelliklerinin yanı sıra psikolojik özellikleri, kişilikleri ve yaşam tarzlarına odaklanılırken, davranışsal bölümlendirmede tüketicilerin geçmişte sergiledikleri ürün satın alma sıklığı, süresi, miktarı, içeriği ve davranış türleri gibi gerçek satın alma davranışları dikkate alınmaktadır (Beane ve Ennis, 1987). Bu bölümlendirme teknikleri, tüketicinin 'kim' olduğunun (demografi), 'nerede' yaşadığının (coğrafya), kuruluşla 'nasıl' etkileşimde bulunduğu (davranışsal veriler) ve 'neden' bu şekilde davrandığının (psikoloji) anlaşılmasını sağlamaktadır (Quelch ve Jocz, 2009).

4.3.2.1. Geçmiş Bölümlendirme Çalışmaları

Literatürde, bu çalışmada olduğu gibi marka aşıkları üzerine yapılan bir bölümlendirme çalışmasına rastlanmamıştır. Marka aşkı ile ilgili bölümlendirme çalışmaları ise oldukça az sayıdadır. Bu çalışmalardan biri olan, Sadeque ve diğerleri (2022) tarafından yapılan çalışmada şehir markası aşkının oluşumunun farklı şekillerde gerçekleştiği iki farklı grup belirlenmiştir. Bu gruplar, şehirle sosyal bağlarına ve kaynakları üzerindeki bağımlılıklarına göre farklılaşmaktadır. Gruplar sırasıyla *İlişkiye Bağımlı Sakinler* ve *Kaynağa Bağımlı Sakinler* olarak adlandırılmıştır. *İlişkiye Bağımlı Sakinlerin* şehir markası aşkı, şehrin sosyal bağları ve şehirden duyulan tatminin bir sonucu olarak şekillenmektedir. Bu nedenle, bu grup sakinler şehrin diğer sakinleriyle ilişkilerinde olumlu deneyimler algıladıklarında onların şehirle aşk ilişkisi kurma olasılıkları daha yüksektir.

Kaynağa Bağımlı Sakinler için şehir markası aşkı, şehre bağımlılık ve şehirle özdeşleşmenin bir sonucu olarak oluşmaktadır. Bu grup sakinleri, şehrin fiziksel veya işlevsel özelliklerinden memnun kaldıklarında, onların şehir kimliği aracılığıyla marka aşkı geliştirme olasılıkları daha yüksektir.

Shen ve diğerleri (2021), marka aşkının kadınlar, X Kuşağı bireyleri ve daha yüksek gelirlilerden oluşan gruplar için daha çok önem taşıdığını belirlemiştir. Farklı bir çalışmada marka aşkı, içsel benlik, sosyal benlik ve sadakat arasındaki ilişkilerin keşfedilmesi için otomobil kullanıcıları bölümlendirilmiştir (Loureiro, 2012). Bu gruplar, **Daha Büyük Kesim Segment** ve **Daha Küçük Segment** olarak isimlendirilmiştir. **Daha Büyük Segment**, marka için cazibe ve tutku yaratmada sosyal benliğin esas olduğu büyük şehirde yaşayan genç yetişkinlerden oluşmaktadır. **Daha Küçük Segment** ise sosyal benliğin kilit bir faktör olmadığı daha az kozmopolit bir bölgede yaşayan yetişkinlerden oluşmaktadır. Çalışmada, otomobil imajı ile tüketicinin kendi imajı arasındaki uyumun, marka için cazibe ve tutku yaratmada sosyal benlikten daha etkili olduğu öne sürülmüştür.

Daha önce de belirtildiği üzere bu çalışmada marka aşıkları; finansal algıları, duygu ve eğilimleri arasındaki farklılıklara göre bölümlendirilmiştir. Literatürde yer alan, tüketicileri onların bu tip finansal değişkenlere karşı tepkilerine göre bölümlendiren geçmiş çalışmalar incelendiğinde; bu çalışmalarda yaygın olarak psikografik bölümlendirme tekniğinin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmalardan biri, Paluri ve Mehra (2016) tarafından yapılmış; çalışmada, Hintli kadınlar finansal tutumlarına göre dört bölüme ayrılmıştır: **Sağduyulu Tüketiciler**, daha az endişe duydukları için finansal kararlarını ertelememeyi tercih etmektedirler. Daha az kaderci ve materyalist zihniyete sahiptirler. Her biri finansla ilişkilidir. Ciddi bir şekilde değerlendirdikten sonra riske girmekte, gelecek kaygısı yaşamakta, uzun ve kısa vadeli finansal hedefleri için plan oluşturmamaktadırlar. **Ölçülü Tüketiciler**, sonuçlarından endişe duyduklarından dolayı finansal kararlarını erteleme eğilimindedirler. Sonuçlarını hesapladıkları riskleri almayı, uzun vadeli ve kısa vadeli finansal hedeflerine göre plan yapmayı tercih etmektedirler. **Açgözlü Tüketiciler**, aşırı materyalist ve kaderci tutum sergilemektedirler. Finansal durumları ve verdikleri kararlar konusunda endişelenmektedirler. Hem kısa hem de uzun vadeli finansal hedefleri vardır. Mutsuz olduklarında ya da indirimlerin varlığında para harcamaktadırlar. **Riskli Tüketiciler**, finansal tercihlerinin sonuçlarıyla

ilgilenmemektedirler. Tereddüt etmeden risk almaya eğilimli olan bu tüketicilerin hem kısa hem de uzun vadeli planlama eğilimleri düşüktür. Kaderci ve materyalist bir düşünce yapısına sahiptirler.

Quelch ve Jocz (2009) tarafından yapılan bir başka psikografik bölümlendirme çalışmasında, tüketiciler finansal durumları ve duygusal tepkilerine göre dört bölüme ayrılmıştır: **Frene Basanlar**, tüm gruplar arasında en büyük darbeyi alan ve finansal açıdan en savunmasız olanlardır. Bu tüketiciler alışveriş yapmayarak, alışverişlerini erteleyerek, alışveriş miktarını azaltarak ya da ikame ürünleri satın alarak harcamalarını azaltmaktadırlar. Bu kategoriye düşük gelirli tüketiciler girse de sağlıkları veya finansal durumları önemli ölçüde kötüleştiğinde, kaygı duyan yüksek gelirli tüketiciler de bu kategoriye girebilmektedir. **Acılı ama Sabırlılar**, uzun vadede daha dirençli ve umutludurlar; ancak iyileşmeleri ya da yaşam kalitelerini koruma konusunda daha az güvenlidirler. Frene basan tüketicilerden daha az da olsa ellerinden geldiğince tasarruf yapmaya çalışmaktadırlar. İş sahibi olan tüketicilerin çoğunluğunu içeren bu grup, en büyük gruptur. **Rahatta olan Varlıklılar** hem şimdi hem de gelecekte ekonomik zorluklarla baş edebileceklerine inanmaktadırlar. Satın alma konusunda daha seçici olmalarına rağmen ekonomik durgunluk döneminde, durgunluk öncesindeki harcamalarına yakın harcama yapmaktadırlar. Bu kategoriye en yüksek geliri olan %5'lik dilimdeki tüketiciler oluşturmaktadır. Ayrıca iyi maaşları olan emekliler, piyasadan erken kar elde eden ya da parasını düşük riskli yatırımlara yatıran yatırımcılar da finansal durumlarının güvenliğinden emin oldukları için diğerlerine göre daha az varlıklı olmalarına rağmen bu kategoriye girmektedir. **Bugünü Yaşayanlar**, tasarruf kaygısı taşımadan her zamanki hayatlarına devam etmektedirler. Daha genç ve şehirli olan bu tüketiciler, maddi varlıklar yerine deneyimlere daha fazla para harcamaktadırlar. İşlerini kaybedene kadar satın alma alışkanlıklarını değiştirecekleri şüpheli görünmektedir.

Literatürde ekonomik kriz sırasında finansal kısıtlar algılayan müşterileri kategorize etmeye odaklanan az sayıda çalışma da yer almaktadır. Bu segmentasyon çalışmalarından birinde hane halkına, ekonomik krize yönelik davranışsal tepkilerine ve algılarına göre dört gruba ayrılmıştır (Tsogas, 2020): **Uyum Sağlayanlar**, krizin etkisinin tamamen farkında olan ve davranışlarında dikkate değer değişiklikler sergileyen tüketicilerdir. **Geçiş Yapanlar**, krizden etkilenmemekte; yine de davranışlarını değiştirmektedirler. **Varlıklı Tüketiciler**, krizden önemli ölçüde

etkilenmemekte; dolayısıyla davranışlarını değiştirmemektedirler. **Durağan Tüketiciler**, krizin etkisini hafif olarak hissetmektedirler. Bu da ufak davranış değişikliğine yol açmaktadır.

Farklı bir çalışmada Hampson ve Mc Goldrick (2013) tüketicileri, ekonomik durgunluğa verdikleri tepkilere, tutumlarına ve satın alma davranışlarına göre kategorize eden bir çalışma yürütmüştür. Çalışma, mevcut ekonomik ortama uyarlanmış kavramsal çerçeveler kullanmıştır. Araştırmada, tüketici satın alma davranışının son derece uyarlanabilir ve çok yönlü olduğu ve dört farklı tüketici türünü tanımladığı sonucuna varılmıştır: **Maksimum Uyum Sağlayanlar**, en yüksek düzeyde adaptasyon gösteren, en az varlıklı tüketicilerdir. Büyük kısmı kadınlardan oluşan bu grup, en düşük tüketici güven puanlarına sahiptir. **Minimum Değiştiriciler**, en küçük grubu oluşturmaktadır. Bu grup, en az olumsuz tüketici güven puanına sahip olan en varlıklı gruptur. **Bakımlı Tutumlular**, en büyük grubu oluşturmaktadır. Mütevazı uyum seviyeleri göstermektedir. Etik ve hayır amaçlı bağışlara katılmama eğilimindedirler. **Eko-Çıtılar**, etik ve hayır amaçlı bağışlara katılma eğilimindedirler. Bu tüketiciler bakımlı tutumlulara göre marjinal olarak daha az varlıklılırlar. Çoğunluğunu yaşlı tüketicilerin oluşturduğu bu grup, olumsuz tüketici güven düzeyine sahiptir.

Araştırmanın metodolojisinin yer aldığı bir sonraki bölüme geçilmeden önce araştırma sürecinde geliştirilen hipotezlerin tamamı Tablo 3'te gösterilmektedir.

Tablo 3. Araştırmanın Hipotezleri

	HİPOTEZLER
H1	Algılanan finansal kısıtlar ile finansal kaygı arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.
H2	Algılanan finansal kısıtlar ile borçtan kaçınma eğilimi arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.
H3	Algılanan finansal kısıtlar ile algılanan finansal risk arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.
H4	Finansal kaygı ile algılanan finansal risk arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.
H5	Finansal kaygı ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.
H6	Borçtan kaçınma eğilimi ile algılanan finansal risk arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.
H7	Borçtan kaçınma eğilimi ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.
H8	Algılanan finansal risk ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.
H9	Algılanan finansal risk ile marka değiştirme niyeti arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.
H10	Algılanan alternatif marka çekiciliği ile marka değiştirme niyeti arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.
H11a	Marka aşkının, algılanan finansal risk ile marka değiştirme niyeti arasındaki ilişki üzerinde düzenleyici (moderasyon) etkisi vardır.
H11b	Marka aşkının, algılanan alternatif marka çekiciliği ile marka değiştirme niyeti arasındaki ilişki üzerinde düzenleyici (moderasyon) etkisi vardır.
H11c	Marka aşkının, algılanan finansal risk ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasındaki ilişki üzerinde düzenleyici (moderasyon) etkisi vardır.
H12	Marka aşıkları algıladıkları finansal kısıtları, finansal kaygıları, borçtan kaçınma eğilimleri, finansal risk algıları ile cinsiyet, yaş ve gelirlerine göre farklı gruplar altında toplanmaktadır.

5. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

5.1. Veri Toplama Tekniđi ve Aracı

Bu tez çalışmasında veri toplama tekniđi olarak araştırmanın amaçları doğrultusunda deđişkenler arasındaki eğilimlerin, kalıpların ve ilişkilerin tanınmasına, katılımcılar arasında farklı segmentlerin oluşturulmasına, segmentler arası yanıtların karşılaştırılmasına, güvenilirliđin sağlanması ve bulguların genellenebilirliğini artırarak sonuçların daha büyük bir popülasyona uygulanmasına imkan tanıdığı için anket tekniđi kullanılmıştır. Anket formu, Google Formlar aracılığıyla online (çevrimiçi) olarak hazırlanmış, veri yüz yüze toplanmıştır. Anketin yer aldığı sayfanın linki veri toplama kolaylığı sağlayacağı düşünülerek kare koda çevrilmiştir. Böylece araştırmacı, veri toplama sırasında katılımcıların kare kodu telefon kameralarına okutarak doğrudan anket formuna ulaşmalarını sağlamıştır.

Hazırlanan anket formu, altı bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde tezin konusu itibarıyla ulaşılması hedeflenen tüketicileri belirlemek amacıyla ayrıştırıcı bir soru sorulmuştur: “Sevdiğiniz ve daha önce düzenli olarak satın aldığınız; ancak artık finansal kısıtlar nedeniyle satın almakta zorlandığınız bir giyim markası var mı?” Bu soruya ‘var ’yanıtını veren tüketiciler, ankete devam etmeye yönlendirilirken ‘yok ’yanıtını veren katılımcılara teşekkür edilerek anketleri sonlandırılmıştır.

Geçmiş araştırmalar, ürün kategorisinin tüketicinin belirli bir markayla olan ilişkisini etkilediğini belirlediđi için (Castaño ve Eugenia Perez, 2014; Chand ve Fei, 2020) bu çalışmada, tüm sektörleri kapsayan genel bir yaklaşım yerine tek bir sektöre odaklanılmıştır. Fiyatlar farklı sektörler arasında önemli ölçüde deđişebilmektedir. Örneđin; gıda sektörü giyim sektörüne göre daha düşük fiyatlara sahipken, otomobil sektörü markaları diđer birçok markadan daha yüksek fiyatlara sahiptir. Algılanan finansal risk, ürün kategorisinin fiyat seviyelerine bađlıdır (Sethuraman ve Cole, 1999; Zielke ve Dobbelstein, 2007). Bu bağlamda finansal risk algısı, daha pahalı ve yüksek ilgilenimli kategoriler (örneđin; birinci sınıf şarap) için daha yüksek, daha

ucuz ve düşük ilgilenimli kategoriler (örneğin; yağ) için de daha düşük olma eğilimindedir. Ayrıca tüketiciler, gıda sektörü gibi belirli sektörlerdeki markalara karşı daha az, otomobil sektörü gibi sektörlerdeki markalara ise daha çok sadık olma eğilimindedir. Bu nedenlerle araştırmada ortalama fiyat değeri, ortalama risk algısı ve bağlılık düzeyine sahip olduğu düşünülerek giyim sektöründe karar kılınmış, bu sektördeki markalarla aşk ilişkisi içerisinde olan tüketiciler ile çalışılmıştır.

Anketin ikinci bölümünün ilk sorusunda, katılımcıların sevdikleri giyim markasına odaklanarak, soruları daha kolay ve gerçeklerini daha çok yansıtacak şekilde yanıtlamalarını sağlayacağı düşünülerek, onlardan sevdikleri markanın ismini yazmaları istenmiştir. Daha sonraki sorularda katılımcıların marka aşkını ölçümlemek için Carroll ve Ahuvia (2006) tarafından geliştirilen Likert ölçeğiyle ölçülmüş ifadeler yer almaktadır. Ankette bulunan tüm ifadeler 5'li Likert ölçeğinden 'Ne Katılıyorum ne de Katılmıyorum' seçeneği çıkarılarak ölçümlenmiştir. Bunun nedeni; yapılan ön testlerde katılımcıların sorular üzerinde düşünmemek ya da kendilerini ifade etmekten kaçınmak için soruların büyük kısmına 'Ne katılıyorum ne de Katılmıyorum' yanıtını vermesidir. Bu yaklaşımın araştırmanın geçerliliğini olumsuz etkileyebileceği düşünüldüğünden anket formundan nötr seçenek çıkarılmış, ifadelerin ölçümlenmesi için 'Kesinlikle Katılmıyorum', 'Katılmıyorum', 'Katılıyorum' ve 'Kesinlikle Katılmıyorum' seçenekleri kullanılmıştır. Ankette kullanılan tüm ölçekler, literatürde geçerliliği ve güvenilirliği defalarca kanıtlanan ölçeklerden oluşmaktadır.

Anketin üçüncü bölümü, katılımcıların finansal durumları ilgili algılarının, kaygılarının ve borç edinmeye yönelik tutumlarının belirlenmesine yönelik sorulardan oluşmaktadır. Bu bölümde algılanan finansal kısıtlar, finansal kaygı ve borçtan kaçınma eğilimi sırasıyla Paley, Tully ve Sharma (2019); Shapiro ve Burchell (2012); Walters ve diğerleri (2016) (aktaran Albrecht ve Meissner, 2022) tarafından geliştirilen ölçeklerle ölçülmüş ifadeler yer almaktadır.

Anketin dördüncü bölümünde, katılımcıların sevdikleri giyim markasını satın almaya yönelik finansal risk algılarını, o markaya alternatif olan markayla ilgili düşüncelerini ve sevdikleri markayı o alternatif markayla değiştirmeye yönelik niyetlerini ölçmek amacıyla sırasıyla Stone ve Grønhaug (1993); Bansal, Taylor ve James (2005); Bansal ve Taylor (2002) tarafından geliştirilen ölçekler kullanılmıştır.

Araştırmada kullanılan ölçeklerin orijinali İngilizce olduğundan ifadeler, örneklem grubunun anadili olan Türkçe'ye çevrilmiştir. Çevrilen ifadelerin uygunluğu, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'ndeki Pazarlama alanında uzman akademisyenler tarafından kontrol edilmiş; onların geribildirimleri doğrultusunda gerekli görülen düzeltmeler yapılmıştır.

Anketin beşinci bölümü katılımcıların giysi satın alma ve ödeme davranışlarının anlaşılmasını sağlayan sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular, nominal ve ordinal ölçeklerle hazırlanmıştır.

Anketin son bölümünde ise katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesini sağlayan sorular yer almaktadır. Anketin son halini alması, yapılan ön analizlerde ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğuna dair arzu edilen değerler sağlanana kadar ifadelerin yenilenmesi neticesinde gerçekleşmiştir.

Ön testlere geçilmeden önce izleyen bölümde örnekleme sürecine değinilecektir.

5.2. Örnekleme Süreci

Örnekleme sürecinde, araştırmacı tarafından tanımlanmış bir ya da birden fazla özelliğe sahip belirli bir kitle hedeflendiğinden yargısal örnekleme yapılmıştır. Araştırmanın örneklem kitlesini, sevdiği ve daha önce düzenli olarak satın aldığı bir giyim markası olan ve finansal kısıtlar algılayan tüketiciler oluşturmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) raporuna göre yüksek enflasyon nedeniyle yüzde 72'sinin gıda, barınma ve evlerde kullanılan enerji masraflarını karşılamaktan ve borçlarını ödeyememekten endişe duyan Türkiye pazaryerinin (Euronews, 2023), finansal kısıtlar algılayan tüketicilere ulaşmak için uygun bir yer olduğu düşünülmüştür. Bu pazaryerindeki kafeler, piknik alanları, çay bahçeleri, farklı semtlerdeki alışveriş merkezleri ve sosyal medyadan ulaşılan katılımcılar arasından örneklem kitlesini belirlemek için anketin ayrıştırıcı olan ilk sorusu (Sevdiğiniz ve daha önce düzenli olarak satın aldığınız; ancak artık finansal kısıtlar nedeniyle satın almakta zorlandığınız bir giyim markası var mı?) kullanılmıştır. Yanıtı 'yok' olan, dolayısıyla aranan kriterlere uymayan katılımcılar için anket sonlandırılmıştır. Böylelikle 544 katılımcının 114'ü ilk soruda elenmiş;

ardından istenilen kriterlere sahip geriye kalan 430 kişinin anket verileri analiz edilmiştir.

5.3. Ön Testler

Veri toplama aracına yönelik ön testlerin temel amacı, anket sorularının yanıtlayanlar tarafından doğru ve açık bir şekilde anlaşılıp anlaşılmadığını belirlemek ve anketteki ifadeleri ölçüm açısından en uygun hale getirmektir. Ankette kullanılan ölçeklerin tamamı literatürdeki yabancı kaynaklardan elde edilmiştir. İngilizce olan orijinal ifadeler, örneklem grubunun ana dili olan Türkçe'ye çevrilmiş; Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'ndeki Pazarlama alanında uzman akademisyenlerin görüşlerine sunulmuş; onların uygun buldukları yerler yeniden düzenlenerek anket formu oluşturulmuştur. Daha sonra anketlerde sunulan maddelerin yanıt verenler için net, okunabilir ve anlaşılır olduğundan emin olmak için anket formu, 12 yüksek lisans ve doktora öğrencisine dağıtılmış, onlardan geribildirim alınmıştır. Bu doğrultuda form yeniden düzenlendikten sonra farklı demografik özelliklere sahip kişilere ulaştırılarak ön test yapılmıştır. 110 kişiden oluşan gruptan elde edilen veri kullanılarak ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilik değerlerine bakılmış; algılanan finansal kısıtlar ölçeğindeki ifadelerin yeniden düzenlenmesi gerektiği belirlenmiştir. Değişiklikler, ölçeğin bütünlüğünden ödün vermeden katılımcıların değişkenleri açık ve hızlı bir şekilde anlamalarını sağlayacak şekilde yapılmıştır. Tarafsız akademisyenler tarafından kapsam geçerliliği incelendikten sonra değiştirilen ifadeler, 78 kişi üzerinde tekrar test edilmiştir. Bu test sonuçlarında tüm ölçeklerin yüksek geçerlilik ve güvenilirlik değerlerine sahip olduğu belirlenmiş; sonuçları kontrol eden akademisyenlerin onayı sonrasında anket formu son halini almıştır.

İzleyen bölümde veri toplama sürecinde kullanılan ölçeklere ilişkin bilgiler verilecektir.

5.3.1. Araştırmada Kullanılan Ölçekler

5.3.1.1. Marka Aşkı

Marka aşkını ölçümlemek için literatürde farklı boyut ve uzunlukta çeşitli ölçekler yer almaktadır. Ölçeklerin boyutları, bir (Carroll ve Ahuvia, 2006) ile on bir

boyut (Batra, Ahuvia ve Bagozzi, 2012) arasında değişmektedir. En ayrıntılı marka ölçeği, tüketici deneyimine ilişkin daha derin bir anlayış sağlamayı amaçlayan Batra, Ahuvia ve Bagozzi (2012) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin 7 boyutu; öz marka entegrasyonu, tutku odaklı davranışlar, olumlu duygusal bağlantı, uzun vadeli ilişki, olumlu genel tutum değeri, tutum gücü ve beklenen ayrılık sıkıntısını içermektedir. 56 maddeden oluşan bu uzun ölçek bilimsel araştırmalarda kullanılmaya elverişli olmadığından Bagozzi, Batra ve Ahuvia (2017) 26 madde, 13 madde ve 6 maddeden oluşan yeni marka aşkı ölçekleri geliştirmişlerdir. Bu çalışmada, içerdiği ifadelerin Türkçe'ye çevrilmiş halinin diğer marka aşkı ölçeklerine göre daha anlaşılır olduğu düşünüldüğünden Ahuvia ve Carol (2006) tarafından geliştirilen, 10 maddeden oluşan tek boyutlu marka aşkı ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek ve araştırmacı tarafından ölçekteki maddelere tanımlanmış kodlar Tablo 4'te gösterilmektedir.

Tablo 4. Marka Aşkı ile ilgili Değişkenler

Boyutlar	Kodlar	İfadeler
Marka Aşkı	MA1	Bu marka harika bir markadır.
	MA2	Bu marka bana kendimi iyi hissettiriyor.
	MA3	Bu markanın her yönüyle mükemmel olduğunu düşünüyorum
	MA4	Bu markaya karşı olumlu duygular hissediyorum.
	MA5	Bu marka beni çok mutlu ediyor.
	MA6	Bu markayı seviyorum.
	MA7	Bu markaya duyduğum hisler, çok olumlu ve nettir.
	MA8	Bu markayı görmek keyiflidir.
	MA9	Bu marka heyecan vericidir.
	MA10	Bu markaya bağlıyım.

5.3.1.2. Algılanan Finansal Kısıtlar

Araştırmada algılanan finansal kısıtları ölçmek için kullanılan; Paley, Tully ve Sharma (2019) tarafından geliştirilen algılanan finansal kısıtlar ölçeği orijinalinde dört soru cümlesinden oluşmakta, ordinal ölçekle ölçülmektedir. Ancak yapılan ön testlerde ölçeği oluşturan soruların katılımcılar tarafından kolay anlaşılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle ölçekte yer alan soru cümleleri anlamlarında farklılık yaratılmadan sorular düz cümleye çevrilmiş; yeni ifadelerin uygunluğu uzman akademisyenler tarafından onaylandıktan ankette kullanılmıştır. Algılanan finansal kısıtlar değişken de diğer değişkenler gibi 4'lü Likert ölçeğiyle ölçülecek şekilde düzenlenmiştir. Araştırmada kullanılan ölçek ve araştırmacı tarafından ölçekteki maddelere tanımlanmış kodlar Tablo 5'te gösterilmektedir.

Tablo 5. Algılanan Finansal Kısıtlar ile ilgili Değişkenler

Boyutlar	Kodlar	İfadeler
Algılanan Finansal Kısıtlar	AFK1	Finansal (parasal) olarak kendimi kısıtlanmış hissediyorum.
	AFK2	Paramı özgürce harcayamıyorum.
	AFK3	Çevremdeki kişilerin benden daha iyi durumda olduklarını düşünüyorum.
	AFK4	Maddi durumumdan memnun değilim.

5.3.1.3. Borçtan Kaçınma Eğilimi

Walters ve diğerleri (2016) (aktaran Albrecht ve Meissner, 2022) tarafından geliştirilen borçtan kaçınma eğilimi ölçeği, dört maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin dördüncü maddesi olan 'Borçlu olmak beni rahatsız etmez' ifadesinin, ön testin analizi sırasında katılımcılar tarafından doğru anlaşılmadığı belirlendiğinden ifadenin yönü değiştirilerek olumluya çevrilmiş, toplanan veri bu doğrultuda analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçek ve araştırmacı tarafından ölçekteki maddelere tanımlanmış kodlar Tablo 6'da gösterilmektedir.

Tablo 6. Borçtan Kaçınma Eğilimi ile ilgili Değişkenler

Boyutlar	Kodlar	İfadeler
Borçtan Kaçınma Eğilimi	BK1	Borçlarım varsa onları mümkün olan en kısa sürede ödemeyi isterim.
	BK2	Borçlarımın olması ben huzursuz hissettirir.
	BK3	Borç almaktan hoşlanmam.
	BK4	Borçlu olmak beni rahatsız eder.

5.3.1.4. Finansal Kaygı

Shapiro ve Burchell (2012) tarafından geliştirilen finansal kaygı ölçeği, üç maddeden oluşmaktadır. Yapılan ön testler sonucunda ölçeğin son maddesi olan 'Banka ekstrelerim canımı sıkıyor.' ifadesinin daha kolay anlaşılmasını sağlayacak ek bilgileri içermesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu ek bilgilere parantezler içerisinde yer verilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçek ve araştırmacı tarafından ölçekteki maddelere tanımlanmış kodlar Tablo 7'de gösterilmektedir.

Tablo 7. Finansal Kaygı ile ilgili Değişkenler

Boyutlar	Kodlar	İfadeler
Finansal Kaygı	FK1	Maddi durumum beni kaygılandırıyor.
	FK2	Maddi durumumu düşününce strese giriyorum.
	FK3	Banka (kredi kartı, kredi) ekstrelerim (hesap özetlerim) canımı sıkıyor.

5.3.1.5. Algılanan Finansal Risk

Stone ve Grønhaug (1993) tarafından geliştirilen algılanan finansal risk ölçeği, üç maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki ifadeler, bu çalışmanın konusu doğrultusunda yeniden düzenlenmiş; ön analizlerde ölçeğin son halinin geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan ölçek ve araştırmacı tarafından ölçekteki maddelere tanımlanmış kodlar Tablo 8'de gösterilmektedir.

Tablo 8. Algılanan Finansal Risk ile ilgili Değişkenler

Boyutlar	Kodlar	İfadeler
Algılanan Finansal Risk	AFR1	Önümüzdeki birkaç ay içinde sevdiğim markayı satın alacak olursam, yapacağım finansal (parasal) yatırımın akıllıca olmayacağından endişe duyuyorum.
	AFR2	Önümüzdeki birkaç ay içinde sevdiğim markayı satın alacak olursam, verdiğim paranın karşılığını alamayacağımı düşünüyorum.
	AFR3	Önümüzdeki birkaç ay içinde paramı, sevdiğim markayı satın almak için harcamak kötü bir seçim olur

5.3.1.6. Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği

Bansal, Taylor ve James (2005) tarafından geliştirilen altı maddeden oluşan algılanan alternatif marka çekiciliği ölçeği, araştırmanın konusu doğrultusunda yeniden düzenlenmiş; ön analizlerde ölçeğin son halinin geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan ölçek ve araştırmacı tarafından ölçekteki maddelere tanımlanmış kodlar Tablo 9’da gösterilmektedir.

Tablo 9. Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği ile ilgili Değişkenler

Boyutlar	Kodlar	İfadeler
Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği	AMÇ1	Giysi satan daha uygun fiyatlı markalar bana çekici geliyor
	AMÇ2	Sevdiğim marka dışında giysi satın alabileceğim daha uygun fiyatlı markaları çekici buluyorum
	AMÇ3	Sevdiğim markaya alternatif olan daha uygun fiyatlı iyi markalar var
	AMÇ4	Giysi alışverişlerimde eğer sevdiğim markayı satın alamazsam, satın alabileceğim daha uygun fiyatlı iyi markalar bulabilirim
	AMÇ5	Daha uygun fiyatlı bir markanın da beni tatmin edeceğini düşünüyorum
	AMÇ6	Daha uygun fiyatlı bir markanın da ihtiyaçlarımı karşılayacağını düşünüyorum

5.3.1.7. Marka Deęiřtirme Niyeti

Bansal ve Taylor (2002) tarafından geliřtirilen, üç maddeden oluřan marka deęiřtirme niyeti ölçeęi arařtırmanın konusu doęrultusunda yeniden düzenlenmiř; ön testlerin analizinde son halinin geçerli ve güvenilir olduęu belirlenmiřtir. Arařtırmada kullanılan ölçek ve arařtırmacı tarafından ölçekteki maddelere tanımlamıř kodlar Tablo 10’da gösterilmektedir.

Tablo 10. Marka Deęiřtirme Niyeti ile ilgili Deęiřkenler

Boyutlar	Kodlar	İfadeler
Marka Deęiřtirme Niyeti	MDN1	Sevdięim markayı, daha uygun fiyatlı bir markayla deęiřtirebilirim.
	MDN2	Büyük ihtimalle sevdięim markayı daha uygun fiyatlı bir markayla deęiřtiririm.
	MDN3	Giysi satın alırken kesinlikle daha uygun fiyatlı bir markayı tercih edeceęim.

5.3.1.8. Demografik Deęiřkenler

Ankette katılımcıların karakteristiklerinin ve aralarındaki farklılıkların belirlenebilmesi için demografik sorulara da yer verilmiřtir. Ölçülmek istenen demografik deęiřkenler Tablo 11’de gösterilmektedir.

Tablo 11. Demografik Deęiřkenler

Boyutlar	İfadeler
Demografik Deęiřkenler	Yař
	Cinsiyet
	Medeni Durum
	Eęitim Durumu
	Aylık Hane Geliri
	Çalıřma Durumu

5.3.1.9. Diğer Değişkenler

Araştırmada kullanılan anket formunda tüketicilerin sevdikleri markaya ve genel olarak giyim ürünlerine yönelik satın alma davranışlarını, bu satın alımlarda kullandıkları ödeme yöntemlerini ve borç ödeme davranışlarını belirleyen sorular da yer almaktadır. Ölçüm için nominal ve ordinal ölçekler kullanılmış; sorular kapalı uçlu olarak hazırlanmıştır. Sorular ve ölçüldükleri ölçek tipleri Tablo 12’de gösterilmektedir.

Tablo 12. Veri Toplamada Kullanılan İfadeler ve Kullanılan Ölçek Tipleri

İfadeler	Ölçek Tipi
Sevilen markanın yaklaşık olarak ne kadar süre boyunca satın alındığı	Ordinal
Ne kadar sıklıkla giysi alışverişi yapıldığı	Ordinal
Giysi alışverişi yapılırken (mağazadan ya da internetten fark etmeksizin) yaklaşık olarak ortalama ne kadar harcama yapıldığı	Ordinal
Giysi satın alımlarında çoğunlukla hangi ödeme yönteminin kullanıldığı	Nominal
Kredi kartı kullanılıyor ise kaç adet kredi kartı kullanıldığı	Ordinal
Kredi kartı kullanılıyor ise giysi satın alımında taksitli alışveriş tercih edilip edilmediği	Nominal
Kredi kartı kullanılıyor ise kredi kartı borcunun ödenmesine ilişkin davranışları	Nominal

İzleyen bölümde araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliği, keşfedici faktör analizi yöntemiyle analiz edilecek; analizlerden elde edilen bulgular değerlendirilecektir.

5.3.2. Ölçeklerin Güvenilirliği

Ölçüm araçlarının geçerliliği ve güvenilirliği, elde edilen bulguların doğru yorumlanabilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Araştırma hipotezlerinin doğru bir şekilde test edilebilmesi ve bulguların genel bir çerçevede değerlendirilebilmesi için

güvenilirlik analizlerinin yapılması şarttır. Güvenilirlik kavramı, bir araştırmanın tekrar yapıldığında benzer sonuçlar elde edilip edilemeyeceğini ve çalışmanın rastgele hatalardan ne kadar bağımsız olduğunu ifade etmektedir (Kurtuluş, 2006).

Araştırma sonuçlarının güvenilirliği, ölçümün doğruluğu ile yakından ilintilidir. Bir ölçüm aracının güvenilir olduğu, katılımcıların tutarlı yanıtlar vermesi ve cevaplarının rastgele olmaması ile kanıtlanmaktadır. Ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilik düzeyleri farklı çalışmalarda değişkenlik gösterebilmektedir. Bu değişkenliğin ana sebebi, katılımcıların karakteristiklerindeki farklılıklardır. Demografik özelliklerin etkisiyle bazı katılımcı grupları için ölçekler daha yüksek ya da daha düşük güvenilirlik değerleri verebilmektedir (Gegez, 2007).

İyi tasarlanmış bir ölçek hem güvenilir hem de geçerli olmalıdır. Güvenilirlik, birden fazla yöntem ile test edilebilmektedir. Bunlardan biri iç tutarlılık yöntemidir. Bir ölçeğin güvenilirliği, oluşturduğu değişkenlerin birbiriyle ne kadar uyumlu olduğuyula ilgilidir. İç tutarlılık, genellikle Cronbach alfa katsayısı ile ölçülmekte ve bu katsayı için .70 değeri alt sınır olarak kabul edilmektedir. Keşfedici ve sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda ise .60 gibi bir Cronbach alfa değeri kabul edilebilir olarak değerlendirilmektedir (Hair vd., 2019).

Bu çalışmada, güvenilirliğin ölçülmesinde araştırmanın amaçları ve hedefleri gözeticiler, ilgili alan araştırmalarında daha başarılı sonuçlar verdiği için içsel tutarlılık yöntemi kullanılmıştır (Sureshchander, Rajendran ve Anantharaman, 2002). Değişken setinin içsel tutarlılığı, keşfedici faktör analizinden yararlanılarak Cronbach alfa katsayısı kullanılarak test edilmiştir. Ölçeklerin güvenilirlik testi sonuçları, Tablo 13'te gösterilmektedir.

Tablo 13. Ölçeklerin Güvenilirlik Testi Sonuçları

Ölçekler	Cronbach alfa	Madde Sayısı
Marka Aşk	0.965	10
Algılanan Finansal Kısıtlar	0.859	4
Finansal Kaygı	0.889	3
Borçtan Kaçınma Eğilimi	0.957	4
Algılanan Finansal Risk	0.852	3

Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği	0.924	6
Marka Değişirme Niyeti	0.905	3

Tabloda 13'te görüldüğü üzere tüm değişkenlere ait Cronbach alfa değerleri .70 eşik değerinin oldukça üstünde olduğundan ölçeklerin güvenilir olduğunu söylemek mümkündür.

5.3.3. Ölçeklerin Geçerliliği

Ölçek geçerliliği, davranış bilimlerinde elde edilen verilerin objektifliğini ve bu verilerin ölçülmekte olan olay veya değişkenin gerçek özelliklerini ne kadar iyi yansıttığını gösteren bir ölçüttür. Bir ölçüm aracı, ölçmek istediği kavramı doğru bir şekilde ölçebildiğinde geçerli kabul edilmektedir. Ancak pratikte genellikle ölçülen değerlerin doğruluğunu kesin olarak bilme imkânı olmadığından, ölçüm aracının geçerliliğini belirlemek için alternatif standartlara başvurmak gerekmektedir. Bu çerçevede, bir araştırmanın geçerliği değerlendirilirken üç ana geçerlilik türü olan tahmin geçerliliği, içerik geçerliliği ve yapısal geçerlilik dikkate alınmaktadır. Tahmin geçerliliği, ölçüm aracının ölçtüğü kavram ile gerçekte var olan kavram arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Bu tür bir geçerliliği belirlemek için araştırmacının gerçek duruma dair bağımsız bir ölçüte ihtiyacı vardır; ancak bu çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bu sebeple tahmin geçerliliğini değerlendirmek için genellikle farklı ölçüm yöntemlerinin bir arada kullanılması önerilmektedir. İçerik geçerliliği, ölçüm aracının kapsamının veya görünüşünün geçerliliğinin değerlendirilmesidir ve bu süreçte genellikle uzman görüşüne başvurulmaktadır. Yapısal geçerlilik ise ölçüm aracının tahmin ve içerik geçerliliğine ilişkin teorik temellerinin ne ölçüde belirlenebileceği ile ilgilidir. Ölçek hakkında genellemeler yapılabilmesi için yapısal geçerliliğin tespit edilmesi gerekmektedir (Hair Jr, Howard ve Nitzl, 2020).

Yapısal geçerliliğin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri faktör analizidir (Hair vd., 2019). Faktör analizi, veriler arasındaki ilişkileri temel alarak verileri daha anlamlı olarak ve özet bir şekilde gruplandırmaya yarayan istatistiksel bir yöntemdir (Kurtuluş, 2006). Bu analiz çok sayıda değişkenin ölçüldüğü durumlarda, benzer fenomenleri ölçen değişkenlerin birbirleriyle ilişkili olabileceği

fikrine dayanmaktadır. Faktör analizi, değişkenler arasındaki korelasyonları inceleyerek yüksek derecede ilişkili olanları bir araya getirmektedir (Gegez, 2007).

Faktör analizinin yapısal geçerlilik tahmininde kullanılabilmesi için bazı ön koşullar bulunmaktadır. Öncelikle faktör yükleri önemlidir ve faktör analizi sonucunda elde edilen yüklerin genellikle en az .50 veya daha yüksek olması beklenmektedir. Yapısal geçerliliğin tam olarak sağlandığından bahsedebilmek için bu yüklerin .70'ten fazla olması tercih edilmektedir. Ayrıca faktör analizi sonucu elde edilen toplam varyansın en az %50'sinin açıklanması gerekmektedir (Hair vd., 2019).

Güvenilirlik ve geçerlilik, ayrı kavramlar olmakla birlikte aralarında ilişki olduğu kabul edilmektedir. Geçerli bir ölçüm yapabilmek için ölçüm aracının güvenilir olması şarttır. Bununla birlikte bir ölçüm aracının güvenilir olması, onun geçerli olduğu anlamına gelmemektedir. Güvenilirlik, rastgele hataların olmamasını sağlasa da sistematik hatalar hala mevcut olabilmektedir. Dolayısıyla bir ölçüm aracının hatasız olduğunu belirlemek için hem güvenilirlik hem de geçerlilik testlerinin uygulanması önemlidir (Gegez, 2007). Geçerlilik için güvenilirlik temel bir ön koşul olmakla birlikte güvenilirlik tek başına yeterli değildir (Malhotra, Nunan ve Birks, 2020). Bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde, araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğinin değerlendirilmesi için yapılan keşfedici faktör analizi sonuçları yer almaktadır.

5.3.3.1. Marka Aşkı

Çalışmada keşfedici faktör analizine tâbi tutulan ilk değişken marka aşkı ölçeğidir. Gerçekleştirilen faktör analiz sonuçları Tablo 14'te özetlenmiştir.

Tablo 14. Marka Aşkı Faktör Analizi Sonuçları

Marka Aşkı	Faktör Yükleri
Bu markayı seviyorum.	0.925
Bu markaya olumlu duygular hissediyorum.	0.924
Bu marka beni çok mutlu ediyor.	0.923
Bu marka bana kendimi iyi hissettiriyor.	0.921
Bu markayı giymek/kullanmak keyiflidir.	0.916

Bu marka harika bir markadır.	0.911
Bu markaya duyduğum hisler, çok olumlu ve nettir.	0.874
Bu markanın her yönüyle mükemmel olduğunu düşünüyorum	0.853
Bu marka heyecan vericidir.	0.837
Bu markaya bağlıyım.	0.642
Açıklanan Kümülatif Varyans (%)	76.815
KMO Değeri	0.956
Bartlett Küresellik Testi	0.000

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; marka aşkı ölçeğinin faktör analizi sonuçları tatmin edici düzeydedir. Tabloda, KMO değerinin .70'in üzerinde olduğu görülmektedir. Bartlett Küresellik Testi sonuçları da verilerin faktör analizine uygunluğunu göstermektedir. Ölçeği oluşturan ifadelerin açıkladığı varyans yüzdesi de arzu edilen şekilde %50'nin üzerindedir. Tüm değişkenler tek bir faktör altında toplanmıştır. Faktör yükleri incelendiğinde; 'Bu markaya bağlıyım' ifadesi dışındaki tüm ifadelerin faktör yükleri .70'in üzerinde olup eşik değerinin üstünde olduğu görülmektedir. Her ne kadar son madde 0.642 faktör yüküyle .70 değerinin altında olsa da keşfedici faktör analizinde geçerlilik için sosyal bilimlerde .50 ve daha yüksek faktör yükleri kabul edilebilir olduğundan (Hair vd., 2019) ilgili madde anketten çıkarılmamıştır.

5.3.3.2. Algılanan Finansal Kısıtlar

Keşfedici faktör analizine tâbi tutulan bir diğer değişken algılanan finansal kısıtlar ölçeğidir. Gerçekleştirilen faktör analiz sonuçları Tablo 15'te özetlenmiştir.

Tablo 15. Algılanan Finansal Kısıtlar Faktör Analizi Sonuçları

Algılanan Finansal Kısıtlar	Faktör Yükleri
Finansal olarak kendimi kısıtlanmış hissediyorum	0.880
Paramı özgürce harcayamıyorum	0.878
Çevremdeki kişilerin benden daha iyi durumda olduklarını düşünüyorum	0.855
Maddi durumumdan memnun değilim	0.734

Açıklanan Kümülatif Varyans (%)	70.396
KMO Değeri	0.811
Bartlett Küresellik Testi	0.000

Algılanan finansal kısıtlara ilişkin keşfedici faktör analizi sonuçları istenilen düzeydedir. Tabloda, KMO değerinin .70'in üzerinde olduğu görülmektedir. Bartlett Küresellik Testi sonuçları da verilerin faktör analizine uygunluğunu göstermektedir. Ölçeği oluşturan ifadelerin açıkladığı varyans yüzdesi de arzu edilen şekilde %50'nin üzerindedir. Tüm değişkenler tek bir faktör altında toplanmıştır. Faktör yükleri incelendiğinde tüm faktör yüklerinin .70'in üzerinde olup eşik değerinin üstünde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla algılanan finansal kısıtlar ölçeğinin geçerliliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür.

5.3.3.3. Finansal Kaygı

Keşfedici faktör analizine tâbi tutulan bir diğer değişken finansal kaygı ölçeğidir. Gerçekleştirilen analiz sonuçları Tablo 16'da özetlenmiştir.

Tablo 16. Finansal Kaygı Faktör Analizi Sonuçları

Finansal Kaygı	Faktör Yükleri
Maddi durumum beni kaygılandırıyor	0.932
Maddi durumumu düşününce strese giriyorum.	0.923
Banka ekstrelerim canımı sıkıyor	0.860
Açıklanan Kümülatif Varvans (%)	81.950
KMO Değeri	0.716
Bartlett Küresellik Testi	0.000

Finansal kaygı ölçeğinin keşfedici faktör analizi sonuçları tatmin edici düzeydedir. Tabloda, KMO değerinin .70'in üzerinde olduğu görülmektedir. Bartlett Küresellik Testi sonuçları da verilerin faktör analizine uygunluğunu göstermektedir.

Ölçeği oluşturan ifadelerin açıkladığı varyans yüzdesi de arzu edilen şekilde %50'nin üzerindedir. Tüm değişkenler tek bir faktör altında toplanmıştır. Faktör yükleri incelendiğinde; tüm faktör yüklerinin .70'in üzerinde olup eşik değerinin üstünde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla finansal kaygı ölçeğinin geçerliliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür.

5.3.3.4. Borçtan Kaçınma Eğilimi

Keşfedici faktör analizine tâbi tutulan bir diğer değişken borçtan kaçınma eğilimi ölçeğidir. Gerçekleştirilen faktör analiz sonuçları Tablo 17'de özetlenmiştir.

Tablo 17. Borçtan Kaçınma Eğilimi Faktör Analizi Sonuçları

Borçtan Kaçınma Eğilimi	Faktör Yükleri
Borçlu olmak beni rahatsız eder	0.966
Borç almaktan hoşlanmam	0.948
Borçlarımın olması beni huzursuz hissettirir.	0.935
Borçlarım varsa onları mümkün olan en kısa sürede ödemeyi isterim	0.918
Açıklanan Kümülatif Varyans (%)	88.727
KMO Değeri	0.831
Bartlett Küresellik Testi	0.000

Borçtan kaçınma eğilimi ölçeğinin faktör analizi sonuçları tatmin edici düzeydedir. Tabloda, KMO değerinin .70'in üzerinde olduğu görülmektedir. Bartlett Küresellik Testi sonuçları da verilerin faktör analizine uygunluğunu göstermektedir. Ölçeği oluşturan ifadelerin açıkladığı varyans yüzdesi de arzu edilen şekilde %50'nin üzerindedir. Tüm değişkenler tek bir faktör altında toplanmıştır. Faktör yükleri incelendiğinde tüm faktör yüklerinin .70'in üzerinde olup eşik değerinin üstünde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla borçtan kaçınma eğilimi ölçeğinin geçerliliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür.

5.3.3.5. Algılanan Finansal Risk

Keşfedici faktör analizine tâbi tutulan bir diğer değişken algılanan finansal risk ölçeğidir. Gerçekleştirilen faktör analiz sonuçları Tablo 18'de özetlenmiştir.

Tablo 18. Algılanan Finansal Risk Faktör Analizi Sonuçları

Algılanan Finansal Risk	Faktör Yükleri
Önümüzdeki birkaç ay içinde; paramı, sevdiğim markayı satın almak için harcamak kötü bir seçim olur	0.890
Önümüzdeki birkaç ay içinde sevdiğim markayı satın alacak olursam, verdiğim paranın karşılığını alamayacağımı düşünüyorum.	0.881
Önümüzdeki birkaç ay içinde sevdiğim markayı satın alacak olursam, yapacağım finansal (parasal) yatırımın akıllıca olmayacağından endişe duyuyorum.	0.865
Açıklanan Kümülatif Varyans (%)	87.966
KMO Değeri	0.752
Bartlett Küresellik Testi	0.000

Algılanan finansal risk ölçeğine ilişkin keşfedici faktör analizi sonuçları tatmin edici düzeydedir. Tabloda, KMO değerinin .70'in üzerinde olduğu görülmektedir. Bartlett Küresellik Testi sonuçları da verilerin faktör analizine uygunluğunu göstermektedir. Ölçeği oluşturan ifadelerin açıkladığı varyans yüzdesi de arzu edilen şekilde %50'nin üzerindedir. Tüm değişkenler tek bir faktör altında toplanmıştır. Faktör yükleri incelendiğinde tüm faktör yüklerinin .70'in üzerinde olup eşik değerinin üstünde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla algılanan finansal risk ölçeğinin geçerliliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür.

5.3.3.6. Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği

Keşfedici faktör analizine tâbi tutulan bir diğer değişken algılanan alternatif marka çekiciliği ölçeğidir. Gerçekleştirilen faktör analiz sonuçları Tablo 19'da özetlenmiştir.

**Tablo 19. Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği
Faktör Analizi Sonuçları**

Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği	Faktör Yükleri
Daha uygun fiyatlı bir markanın da ihtiyaçlarımı karşılayacağını düşünüyorum	0.891
Giysi alışverişlerimde eğer sevdiğim markayı satın alamazsam, satın alabileceğim daha uygun fiyatlı iyi markalar bulabilirim	0.866
Sevdiğim markaya alternatif olan daha uygun fiyatlı iyi markalar var	0.865
Daha uygun fiyatlı bir markanın da beni tatmin edeceğini düşünüyorum	0.855
Sevdiğim markaya alternatif olan daha uygun fiyatlı iyi markalar var	0.837
Giysi satan daha uygun fiyatlı markalar bana çekici geliyor	0.790
Açıklanan Kümülatif Varyans (%)	78.966
KMO Değeri	0.752
Bartlett Küresellik Testi	0.000

Algılanan alternatif marka çekiciliğine ilişkin keşfedici faktör analizi sonuçları tatmin edici düzeydedir. Tabloda, KMO değerinin .70'in üzerinde olduğu görülmektedir. Bartlett Küresellik Testi sonuçları da verilerin faktör analizine uygunluğunu göstermektedir. Ölçeği oluşturan ifadelerin açıkladığı varyans yüzdesi de arzu edilen şekilde %50'nin üzerindedir. Tüm değişkenler tek bir faktör altında toplanmıştır. Faktör yükleri incelendiğinde tüm faktör yüklerinin .70'in üzerinde olup eşik değerinin üstünde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla algılanan alternatif marka çekiciliği ölçeğinin geçerliliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür.

5.3.3.7. Marka Değiştirme Niyeti

Keşfedici faktör analizine tâbi tutulan bir diğer değişken marka değiştirme niyetidir. Gerçekleştirilen faktör analiz sonuçları Tablo 20'de özetlenmiştir.

Tablo 20. Marka Deęiřtirme Niyeti Faktör Analizi Sonuçları

Marka Deęiřtirme Niyeti	Faktör Yükleri
Giysi satın alırken kesinlikle daha uygun fiyatlı bir markayı tercih edeceğim	0.924
Büyük ihtimalle sevdiğim markayı daha uygun fiyatlı bir markayla deęiřtiririm	0.920
Sevdiğim markayı, daha uygun fiyatlı bir markayla deęiřtirebilirim	0.905
Açıklanan Kümülatif Varyans (%)	83.966
KMO Deęeri	0.752
Bartlett Küresellik Testi	0.000

Marka deęiřtirme niyeti ölçeęinin faktör analizi sonuçları tatmin edici düzeydedir. Tabloda, KMO deęerinin .70'in üzerinde olduęu görölmektedir. Bartlett Küresellik Testi sonuçları da verilerin faktör analizine uygunluęunu göstermektedir. Ölçeęi oluřturan ifadelerin açıkladıęı varyans yüzdesi de arzu edilen řekilde %50'nin üzerindedir. Tüm deęiřkenler tek bir faktör altında toplanmıřtır. Faktör yükleri incelendięinde tüm faktör yüklerinin .70'in üzerinde olup eřik deęerinin üstünde olduęu görölmektedir. Dolayısıyla marka deęiřtirme niyeti ölçeęinin geçerlilięe sahip olduęunu söylemek mümkündür.

5.3.3.8. Kontrol Deęiřkenleri

Bireylerin cinsiyet, yař, gelir, eęitim düzeyi ve çalıřma durumu gibi demografik özellikleri onların algılarını, duygularını, kararlarını, tutum ve davranıřlarını etkileyebilmektedir. Bu çalıřmada belirtilen demografik deęiřkenlerin, çalıřmanın marka deęiřtirme niyeti gibi baęımlı deęiřkenlerini etkileyebileceęi düşünöldüęünden kontrol deęiřkenleri olarak ele alınmaktadır. Kontrol deęiřkenleri, arařtırmada üzerinde çalıřılan baęımsız deęiřkenlerin dıřında, baęımsız deęiřkenler gibi baęımlı deęiřkeni etkileme olasılıęı yüksek olan deęiřkenlerdir (Hair, Ringle ve Sarstedt, 2013) Kontrol deęiřkenlerinin baęımlı deęiřken üzerindeki etkisinin

değerlendirilmesi, varsayılan ilişkilerle ilgisi olmayan diğer olası etkilerin ortadan kaldırılması için önemlidir. Aksi takdirde ölçümlenen tüm etkinin araştırılan bağımsız değişkenlerden kaynaklandığı düşünülerek yanlış sonuca varılması olasıdır. Örneğin; literatürdeki geçmiş çalışmalara göre katılımcıların erkek ya da kadın olması, onların marka değiştirme niyetlerini etkileyebilmektedir. Nikić (2012) ile Bhatt ve Saiyed (2015) çalışmalarında cinsiyet farklılıklarının marka değiştirme niyetini etkilediğini; kadınların erkekler kıyasla daha fazla marka değiştirme eğilimi gösterdiklerini belirlemiştir. Dolayısıyla bu çalışmada cinsiyet değişkeninin kontrol altında tutulmasına karar verilmiştir.

Ness, Gorton ve Kuznesof (2002), gençlerin kıt parasal kaynaklarını kullanma konusunda ikilem yaşadıklarını ve para biriktirmek için markalar arasında geçiş yapmaya yönelik daha fazla nedenleri olduğunu belirtmiştir. Bu bulgu, Orth (2005) ile Bhatt ve Saiyed'in (2015) genç tüketicilerin yaşlı tüketicilere göre marka değiştirmeye daha istekli olduklarını ileri sürdükleri çalışma sonuçlarıyla uyumludur. Sahay ve Sharma (2010) ise çalışmalarında genç yaş grubunun maddi kısıtlarından dolayı marka değiştirmeye daha meyilliyken söz konusu aşk ilişkisi içerisinde olduğu markalar olduğunda marka değiştirme niyetlerinin yaşlı gruba göre daha az olduğunu belirlemiştir.

Bir diğer değişken olarak eğitim düzeyi dikkate alındığında; Bhatt ve Saiyed (2015), eğitim düzeyi ile marka değiştirme arasında zayıf bir ilişki olduğunu; daha düşük eğitim düzeyine sahip tüketicilerin daha yüksek olanlara kıyasla marka değiştirmeye daha istekli olduğunu öne sürmektedir.

Cornelius ve diğerleri (2015) çalışmalarında gelir seviyesinin de marka değiştirmeye ilişkili olduğunu, düşük gelirlilerin yüksek gelirlilere göre daha çok marka değiştirme eğiliminde olduğunu belirlemiştir. Rao, VCMSMR ve Gundala'nın (2016) gelirdeki düşüşün marka değiştirme niyetini artırdığına ilişkin araştırma bulgusu da bu sonucu desteklemektedir. Literatürdeki bu çalışmalar dikkate alınarak çalışmada cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve elde edilen gelirin değişmesine neden olduğu gerekçesiyle katılımcıların çalışma durumları kontrol değişkenleri olarak ele alınmıştır.

5.4. Veri Analizi Yöntemleri

Veri analizinde ilk olarak katılımcıların karakteristiklerine ve satın alma davranışlarına ilişkin bilgi edinmek için SPSS İstatistik Programı'ndan yararlanılmış; katılımcılara ait frekans dağılımları ve tanımlayıcı istatistikler incelenmiştir. Ardından veri setinin daha ileriki istatistiksel analizler için uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla normallik analizleri yapılmıştır. Veri dağılımının normal dağılıma uygunluğu kontrol edildikten ve kullanılabilir en uygun analiz yöntemi belirlendikten sonra ölçüm modelinin geçerliliği ve güvenilirliğini test etmek için Doğrulayıcı Faktör Analizi; hipotez testleri için de Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi (PLS-SEM) yapılmıştır. Bu analizler için Smart PLS 4.0 yazılımı kullanılmıştır. Hipotez testlerinin ardından katılımcıları bölümlendirmek için Kümeleme Analizi yapılmıştır. Çalışmada bu metodolojik yaklaşımın benimsenmesinin nedeni, araştırma konusunun daha bütüncül bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunacağını düşünülmesidir. İki analizin birlikte sunduğu iç görüler şunlardır:

Tüketici Segmentlerinin Belirlenmesi: PLS-SEM analiz metodu, değişkenler arasındaki varsayılan ilişkilerin test edilmesine odaklanmakta ve yapılar arasındaki genel ilişkiler hakkında bilgi sağlamaktadır. Bununla birlikte bölümlendirme için yapılan kümeleme analizleri farklı tüketici segmentlerini onların tutumlarına, davranışlarına ve özelliklerine göre tanımlayarak PLS-SEM analizini bir adım öteye taşımaktadır. Bölümlendirme, araştırmacıların veri setindeki heterojenliği anlamasına, farklı tüketici grupları arasındaki farklılıkları ve davranış kalıplarını ortaya çıkarmasına olanak tanımakta, tüketici davranışına ilişkin daha detaylı bir anlayış sağlamaktadır.

İlişkilerin Bağlamsallaştırılması: PLS-SEM analizi değişkenler arasındaki doğrudan ilişkileri belirlerken, kümeleme analizi bu ilişkileri belirli tüketici segmentleri içerisinde bağlamsallaştırmaktadır. Bu yaklaşım, araştırmacıların PLS-SEM analizinde tanımlanan ilişkilerin, tüketici grupları arasında nasıl farklı şekilde ortaya çıktığını keşfetmelerine olanak tanımaktadır. Örneğin; kümeleme analizi tüketici davranışını etkileyen bağlamsal faktörlere ışık tutarak, segmentlerdeki belirli ilişkilerin daha güçlü veya daha zayıf olduğunu ortaya çıkarabilmektedir. Bu bağlama özgü anlayış, araştırma bulgularının pratik sonuçlarını geliştirmektedir.

Pratik Uygulama ve Uyarlanmış Stratejiler: PLS-SEM ve kümeleme analizlerinin birlikte yapılması, işletmeler için eyleme dönüştürülebilir iç görüler sağlamaktadır. PLS-SEM analizi, tüketici davranışının temel itici güçlerini vurgulamaktadır. Kümeleme analizi ise tüketicileri benzersiz tercihlere ve davranışlara sahip farklı gruplara ayırarak bu iç görüleri daha da geliştirmektedir. Bu bilgiler, hedeflenen pazarlama stratejileri geliştirmek ve ürün tekliflerini her bir tüketici segmentinin özel ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşılayacak şekilde uyarlamak için kullanılabilir. İşletmeler için eyleme geçirilebilir öneriler sunarak araştırma bulgularının pratik uygulanabilirliğini artırabilir.

Karmaşık İlişkileri Daha Derinden Anlamak: Değişkenler arasındaki ilişkiler kimi zaman oldukça karmaşık ve çok yönlü olabilmektedir. Tek başına PLS-SEM analizi, bu ilişkilerin basitleştirilmiş bir görünümünü sağlayabilmektedir. Ancak PLS-SEM analiziyle birlikte yapılan kümeleme analizi, tüketici davranışlarında ilk analizde görülmeyebilecek gizli kalıplar ve nüansları ortaya çıkarabilir. Böylece araştırma konusunun daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına olanak tanıyabilir.

İzleyen bölümde çalışmada kullanılan analiz teknikleriyle ilgili detaylı bilgi verilecektir.

5.4.1. Normallik Analizi

Normallik analizi, bir veri setinin normal dağılıma (Gauss dağılımı) uyup uymadığını test etmek için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Normal dağılım, birçok doğal ve sosyal olayda karşımıza çıkan, belirli bir ortalama etrafında simetrik olarak dağılan bir olasılık dağılımıdır. Normallik analizinin yapılması veri analizi, hipotez testleri, regresyon analizi ve diğer birçok istatistiksel yöntemde önemli bir ön koşuldur; çünkü birçok istatistiksel test ve yöntem veri setinin normal dağıldığını varsaymaktadır (Shapiro ve Wilk, 1965). Normal dağılım, örneklem büyüklüğünün yeterince büyük olması (genellikle $n > 30$) koşuluyla örnek ortalamalarının dağılımının yaklaşık olarak normal dağılacığını öne süren merkezi limit teoremine dayanmaktadır (Shapiro ve Wilk, 1965). Ancak pratikte, verilerin dağılımının normallik açısından test edilmesi gerekmektedir.

Normallik analizi yapılması, doğru analiz yönteminin seçilmesi için son derece önemlidir. Veriler normal dağılıyorsa parametrik testlerin kullanılması daha güçlü ve hassas sonuçlar vermektedir. Eğer veriler normal dağılmıyorsa araştırmacı veri

setinin normal dağılımını gerektirmeyen bir analiz yöntemi kullanabilir ya da logaritmik dönüşüm gibi tekniklerle veri setinin normal dağılıma yaklaştırılmasını tercih edilebilir. Normalliğin ölçümünde Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors ve Anderson-Darling testler kullanılmaktadır. Küçük örneklem büyüklükleri için Shapiro-Wilk, büyükleri içinse Kolmogorov-Smirnov testleri önerilmektedir. Bu araştırmada, örneklem büyüklüğü 430 kişi olduğu için normallik analizinde Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi kullanılmıştır. K-S testi, gözlemlerin birikimli dağılım fonksiyonunun belirli bir teorik dağılım fonksiyonu ile karşılaştırılmasına dayanmaktadır (Field, 2013). Test, SPSS yazılımının 29. versiyonu kullanılarak yapılmıştır. Testin sıfır hipotezi verilerin normal dağıldığını öne sürmektedir. p-değeri .05'ten küçükse sıfır hipotezi reddedilerek veri setinin normal dağılmadığı, büyükse de sıfır hipotezi kabul edilerek veri setinin normal dağıldığı sonucu çıkarılmaktadır. Normal dağılıma karar verilirken yalnızca Shapiro-Wilk testi veya Kolmogorov-Smirnov testi sonuçlarına değil histogram ve Q-Q (quantile-quantile) plotlar gibi grafiklere de bakılması önerilmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Bu çalışmada veri setinin normal dağılıp dağılmadığının belirlenmesinde Kolmogorov-Smirnov testinin yanı sıra verilerin dağılımını görselleştiren histogramlar kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren bir histogram, Şekil 12'de gösterilmektedir.

Şekil 12. Normal Dağılım

Yukarıdaki histogramda görüldüğü üzere veri seti, normal dağılımı temsil eden çan eğrisinden sapma göstermemektedir. Dolayısıyla verinin normal dağıldığını söylemek mümkündür.

5.4.2. Yapısal Eşitlik Modellemesi (SEM)

Araştırma sürecinde elde edilen niceliksel bilgiler, yapısal eşitlik modellemesi (SEM) kullanılarak analiz edilmiştir. SEM, araştırmacıların karmaşık araştırma sorularını ele almalarına ve farklı türde ilişkiler içeren teorik bir çerçeveyi incelemelerine (örneğin; bir dışsal ve içsel yapı arasındaki doğrudan ilişki, bir dizi ilişki, bir aracı veya bir düzenleyici ilişki) olanak tanımaktadır (Hair, Gabriel ve Patel, 2014). SEM'in avantajları ağ ilişkilerini inceleyebilme yeteneğine sahip olması (Hair vd., 2017; Tabachnick ve Fidell, 2013) ve model güvenilirliğini ve geçerliliğini aynı anda test edebilmesidir (Lowry ve Gaskin, 2014).

Yapısal eşitlik modellemesinde yaygın olarak kovaryans tabanlı yapısal eşitlik modellemesi (CB-SEM) ve kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modellemesi (PLS-SEM) kullanılmaktadır (Fornell ve Bookstein, 1982; Hair vd., 2017). Hem CB-SEM hem de PLS-SEM, araştırmacıların karmaşık nedensel ilişkilerle başa çıkmasına imkân tanımaktadır (Astrachan, Patel ve Wanzenried, 2014; Hair, Gabriel ve Patel, 2014; Wong, 2013). Bu iki yöntem arasındaki seçim, çoğunlukla araştırmanın amaçlarına ve varsayım gereksinimlerine bağlıdır (Hair vd., 2017; Lowry ve Gaskin, 2014).

5.4.2.1. CB-SEM ve PLS-SEM Arasındaki Temel Farklılıklar

Araştırmanın amacı, araştırmacıların CB-SEM ve PLS-SEM arasında karar verirken göz önünde bulundurdıkları ilk kriterdir. Köklü bir teoriyi test etmeyi ya da doğrulamayı ve sonuçları genelleştirecek şekilde kullanmayı amaçlayan araştırmacılar, sıklıkla PLS-SEM yerine CB-SEM'i tercih etmektedir. Nedeni; genel model uyumunun derecesinin, CB-SEM'in raporlayabildiği ve açıklığa kavuşturabildiği önemli bir parametre iken bu parametrenin PLS-SEM'de nadiren rapor edilebilmesidir (Anderson ve Gerbing, 1988; Hair vd., 2017). Teoriyi doğrulamak için CB-SEM büyük bir veri kümesine ihtiyaç duymaktadır (örneğin; 300 veya 350 vaka) (Fornell ve Larcker, 1981; Lowry ve Gaskin, 2014). Buna karşılık araştırmacılar bağımlı yapıları tahmin etmeyi amaçladıklarında ve yetersiz bilgiyle yeni bir teori üzerinde çalıştıklarında PLS-SEM'i tercih etmektedir (Fornell

ve Bookstein, 1982; Hair, Ringle ve Sarstedt, 2011). Yeni bir teoriye dayalı olarak birbirine bağlanan yapılar arasındaki ilişkiler anlamlı olabilmekte ya da olmayabilmektedir. PLS-SEM tahmin için uygun olan yöntemdir (Hair, Ringle ve Sarstedt, 2011; Lowry ve Gaskin, 2014; Sarstedt, Ringle ve Hair, 2014).

CB-SEM ve PLS-SEM arasında seçim yapılırken araştırmanın amacının yanı sıra veri dağılımının normallik derecesinin de dikkate alınması gerekmektedir. PLS-SEM ile karşılaştırıldığında CB-SEM, geçerli sonuçlar için verilerin normal dağılımını gerektirmektedir (Hair, Ringle ve Sarstedt, 2011). Bununla birlikte araştırmada normal olmayan veri dağılımı sorunlarıyla karşılaşıldığında PLS-SEM, her iki popülasyonda da normallik dağılımı hakkında hiçbir varsayım taşımadığından tercih edilebilir bir alternatiftir (Hair vd., 2012). Uygulamada CB-SEM'in normal dağılıma sahip olmayan bir veri setine uygulanması, özellikle yollar doğrudan içsel yapılara bağlı olduğunda yapılar arasındaki ilişkinin gücü konusunda yanlışlığa yol açabilmektedir (Lei ve Lomax, 2005). Hipotez testleri bakımından CB-SEM, eğer veri dağılımı modeli zirveye ulaşmışsa boş hipotezi reddetme olasılığı yüksektir. İstatistiksel sonuçlar ise veri dağılımı modeli düz ise sıfır hipotezinin kabul edilmesini önerebilmektedir (Anderson ve Gerbing, 1988). Bu nedenle CB-SEM kullanılırken Tip I veya Tip II hataların korunması açısından asimetric veriler önemlidir.

Ölçüm modeli spesifikasyonu, CB-SEM ve PLS-SEM arasında seçim yapmak için başka bir kriterdir. Genel olarak gizil yapılar, yansıtıcı ya da biçimlendirici bir ölçüm modeli kullanılarak ölçülmektedir (Hair vd., 2017). Ancak CB-SEM'in biçimlendirici ölçüm modellerini yönetme kapasitesi sınırlıdır. Araştırmacılar biçimlendirici bir model oluşturduğunda CB-SEM'in kullanılması nadirdir; çünkü sonuçlar bir ölçüde hatalı istatistiksel parametreler üretmektedir (Henseler vd., 2014; Jarvis, MacKenzie ve Podsakoff, 2003). Buna karşılık PLS-SEM araştırmacıların yansıtıcı, biçimlendirici ya da karma ölçüm modellerini değerlendirmesine olanak tanımaktadır (Hair, Gabriel ve Patel, 2014).

Ölçüm göstergeleri söz konusu olduğunda CB-SEM, belirli bir gizil yapının ölçümü için üç veya daha fazla göstergeyi gerektirmektedir (Hair, Ringle ve Sarstedt, 2011). Ancak aynı yapıya bağlı göstergeler arasındaki çoklu bağlantı (veya yüksek korelasyon) verinin analizi ve yorumlanmasında ciddi yanlışlığa neden olabilmektedir (Hair, Gabriel ve Patel, 2014). Çoklu bağlantıyla başa çıkmak için sorunlu gösterge(ler) genellikle yapısından ayrılmaktadır (Dormann vd., 2013). Bazı

durumlarda başka bir gösterge (veya birden fazla gösterge) çıkarıldıktan sonra ölçüm için yalnızca bir gösterge kalmaktadır. Dolayısıyla yapı tek göstergeyle açıklanmakta ve R^2 değeri 1,0 olmaktadır. Bu durum aşırı uyumun göstergesidir (Hair vd., 2012). Alternatif olarak çoklu bağlantının PLS-SEM için ana sorun olması pek olası değildir (Hair vd., 2017). Bunun nedeni PLS-SEM'in yüksek korelasyon sorununu göz ardı etmesi değil tek göstergeyle ilgilenme ve daha iyi sonuçlar hesaplama yeteneğine sahip olmasıdır (Hair, Ringle ve Sarstedt, 2013).

CB-SEM ve PLS-SEM arasındaki seçimde en tartışmalı faktör örneklem büyüklüğüdür. Farklı parametre tahmin teknikleri farklı örneklem büyüklüklerini gerektirmektedir (Lei ve Lomax, 2005). CB-SEM istatistiksel parametreleri her zaman çok sayıda kullanılabilir veri gerektiren maksimum olabilirlik tahminini (ML) kullanırken PLS-SEM küçük bir veri seti ile gerçekleştirilebilen sıradan en küçük kareler tahminini (OLS) kullanmaktadır (Fornell ve Bookstein, 1982; Hair, Ringle ve Sarstedt, 2011). Ayrıca CB-SEM'in temel amacı teoriyi doğrulamaktır. Bu nedenle CB-SEM, Tip II hatayı azaltmak için büyük bir örneklem büyüklüğü gerektirmektedir; çünkü küçük bir örneklem büyüklüğü sıfır hipotezini reddetmek için yeterli güce sahip olmayabilmektedir (Fornell ve Larcker, 1981). Geçmiş çalışmalarda küçük bir örnek büyük bir engel oluşturduğunda PLS-SEM'in CB-SEM'den daha iyi çalıştığı ve yakınsadığı öne sürülmektedir (Hair, Gabriel ve Patel, 2014). Nedeni; CB-SEM'den farklı olarak PLS-SEM'in tüm vakaları aynı anda hesaplamamasıdır (Hair vd., 2017).

Önyükleme, örneklem büyüklüğü sorununu ele almada yararlı olsa da istatistiksel güce dikkat edilmelidir. Başka bir deyişle yalnızca sınırlı veri seti nedeniyle PLS-SEM'i CB-SEM yerine seçmek iyi bir fikir olmayabilmektedir. Spesifik olarak, PLS-SEM'in tahmin için yeterli istatistiksel gücü elde etmek için minimum örnek büyüklüğüne de ihtiyacı vardır (Cohen, 2013). Bu nedenle modelin özelliklerine uyacak ve gereksinimler için yeterli istatistiksel gücü sağlayacak büyüklükte bir örneklem kitlesine ihtiyaç vardır (Hair vd., 2017; Henseler vd., 2014). Örneklem sayısı 350 ya da daha fazla olduğunda, CB-SEM ve PLS-SEM arasında önemli ölçüde farklı sonuçlar çıkmamaktadır (Hair vd., 2019; Wolf vd., 2013).

Sonuç olarak SEM için iki temel yaklaşım vardır: CB-SEM ve PLS-SEM. Hangi yaklaşımın seçileceği araştırmanın hedeflerine, araştırma modelinin özelliklerine ve varsayım gereksinimlerine (örneğin; normallik ve örneklem

büyüklüğü) bağlıdır. Uygun olmayan bir karar, ciddi şekilde taraflı istatistiksel parametre tahminlerine ve hatalı yorumlara yol açabilmektedir (Hair, Gabriel ve Patel, 2014; Henseler vd., 2014; Lowry ve Gaskin, 2014; Wong, 2013).

CB-SEM ve PLS-SEM arasındaki farklılıklar, Tablo 21’de özetlenmiştir.

Tablo 21. CB-SEM ve PLS-SEM’in Karşılaştırılması

	CB-SEM	PLS-SEM
Araştırma amacı	Teoriyi doğrulama. Mevcut teori güçlü olduğunda kullanılır.	Tahmin. Yeni bir teori üzerinde çalışılırken kullanılır.
Yaklaşım	Kovaryans tabanlı SEM	Varyans tabanlı SEM
Veri dağılımı	Normal dağılıma sıkı sıkıya bağlı	Normal dağılım gerekmez
Model belirtimi	Yansıtıcı tercih edilir	Biçimlendirici ve yansıtıcı
Yüksek korelasyon	İşlemesi zor	İşlemesi kolay
Tahmin	Maksimum olabilirlik	Sıradan en küçük kareler
Örneklem büyüklüğü	Büyük	Küçük
Yapı türü	Gizil	Gizil
Birçok yapıyı içeren karmaşık model (aracı ve düzenleyici dahil)	Evet	Evet

5.4.3. PLS-SEM (Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi)

Araştırmada kullanılan analiz yöntemi olan PLS-SEM, araştırmacıların gözlenen ve gizil değişkenler arasındaki karmaşık, çok değişkenli ilişkileri araştırmasına olanak tanıyan ikinci nesil bir istatistiksel tekniktir (Vinzi, Trinchera ve Amato, 2010). PLS-SEM’in amacı, PLS yol modelindeki içsel gizil değişkenlerin açıklanan varyansını (yani R² değeri) maksimize etmektir (Hair vd., 2021). Bu nedenle PLS-SEM ölçüm ve yapısal modellerin kalitesinin değerlendirilmesine ve modelin öngörü yeteneklerini gösteren metriklere odaklanmaktadır. PLS-SEM için en önemli ölçüm modeli metrikleri, CB-SEM’de olduğu gibi güvenilirlik, yakınsak

geçerlilik ve ayırt edici geçerliliğidir. Yapısal model için ise en önemli değerlendirme ölçütleri R^2 (açıklanan varyans), f^2 (etki boyutu), Q^2 (tahmini uygunluk) ve yapısal yol katsayılarının boyutu ile istatistiksel önemidir (Hair vd., 2021). CB-SEM de bu ölçümlerin birçoğuna dayanmaktadır. Yanı sıra ampirik ve model (teorik) kovaryans matrisi arasındaki tutarsızlığa dayalı uyum iyiliği ölçümlerini de sağlamaktadır. PLS-SEM ise optimum çözümü belirlemek için kovaryanslar yerine varyanslara dayandığından kovaryansa dayalı uyum iyiliği ölçümleri PLS-SEM bağlamına tam olarak aktarılamamaktadır. PLS-SEM, bağımlı değişkenlerin gözlemlenen (gizil olmayan değişkenler durumunda) ya da yaklaşık (gizil değişkenler durumunda) değerleri ile söz konusu model tarafından tahmin edilen değerler arasındaki tutarsızlığa odaklanmaktadır.

Bu çalışmada normal dağılım göstermeyen veri setiyle çalışıldığı ve moderasyon etkileri araştırıldığı için PLS-SEM tercih edilmiştir. PLS-SEM, normal dağılım varsayımına dayanmamakta ve moderasyon etkilerini ölçmede CB-SEM'e göre daha esnek ve kolay bir çalışma imkânı sunmaktadır. Bu analiz tekniği, moderasyon etkisinin güvenilirliğini değerlendirmek için bootstrapping adı verilen parametrik olmayan bir yeniden örnekleme prosedürü kullanmaktadır. Bu yöntemin SmartPLS gibi PLS-SEM yazılımları içinde uygulanması ve yorumlanması nispeten kolay olduğundan yöntem moderasyon etkilerinin anlamlılığını test etmeyi kolaylaştırmaktadır.

İzleyen bölümde çalışmada kullanılan bir diğer analiz yöntemi olan Kümeleme Analizi ile ilgili bilgi verilmektedir.

5.4.4. Kümeleme Analizi

Kümeleme, veriye dayalı pazar segmentlerini belirlemek için oldukça yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Pazarlamada kümeleme analizinin birincil kullanımı, pazar bölümlendirmesi olmuştur. Bu sayede homojen tüketici grupları tanımlanarak tüketici davranışlarının daha iyi anlaşılması sağlanmaktadır (Punj ve Stewart, 1983). Kümeleme analizi heterojen bir popülasyonu, popülasyona dahil olan her birey için çeşitli değişkenlerin gözlenen değerlerine dayalı olarak küme adı verilen homojen alt gruplara ayırmak için kullanılan bir veri madenciliği yöntemidir (Landau vd., 2011; Wu, 2012). Kümeleme analizi, gruplarda saklı olan bilgilerin analiz edilmesine, tanımlanmasına ve kullanılmasına yardımcı olmaktadır (Hai, 2011). Bu nedenle bu

analiz tekniđi dođru cevabı bulmakla ilgili deđil daha iyi bir anlayıřa izin veren bir dizi veriye bakmanın yollarını bulmakla ilgilidir.

Küme analizi genellikle en az üç adım içermektedir. Birincisi, örnekleme gerçekte kaç grubun bulunduđunu belirlemek için varlıklar arasındaki bir tür benzerlik ya da ilişkinin ölçülmesidir. İkinci adım, varlıkların gruplara (kümeler) bölündüğü gerçekte kümeleme işlemidir. Son adım ise kişilerin veya deđişkenlerin profillerinin çıkarılmasıdır (Hair vd., 2019).

Kümeleme analizi, deđişkenlere ilişkin bilgileri homojen gruplar oluşturacak şekilde organize ederken kümeler arasında heterojenlik sağlamaktadır (Heuvel ve Devasgayan, 1999). Arařtırmalarda kümeleme analizinin farklı yöntemleri kullanılabilir. Genellikle hiyerarşik ve hiyerarşik olmayan analizler en yaygın olarak kullanılan tekniklerdir. Hiyerarşik kümeleme analizinde, gözlemler alt kümeler halinde birleřtirilerek gerçekteleřtirilmektedir. Yıđılma ve bölücü yöntemler olmak üzere iki tür hiyerarşik kümeleme analizi vardır. Hiyerarşik olmayan kümeleme analizi ise küme sayılarının önceden belirlenmesini gerektirmektedir. Bu tür analizler arasında K-ortalamlar tekniđi yaygın olarak kullanılmaktadır. Hiyerarşik kümeleme analizi, küme sayısı bilinmediđinde kolaylık sağlamaktadır; ancak kümelerin bir araya gelip ayrılmaması sonucunu dođurabilmektedir. Bu nedenle hiyerarşik olmayan kümeleme analizi tercih edilmektedir. Bu analizlerde gözlemler, heterojenlik minimize edilene kadar kümelere atanmaya devam etmektedir (Hair vd., 2019).

Bu çalıřmada önce hiyerarşik küme analizi, daha sonra belirlenen küme sayısı girilerek K-ortalamlar küme analizi yapılmıřtır.

6. VERİ ANALİZİ SONUÇLARI

6.1. Örneklem Karakteristikleri

Frekans dağılımları ve aritmetik ortalamalardan yararlanılarak özetlenen örneklem karakteristiklerine göre; katılımcıların %52.8'si kadın, %47.2'si ise erkektir. %15.8'i 20 ya da 20 yaşından küçük, %54'ü 21-34 ve %23.3'ü 35-49 yaşları arasında, %7'si ise 50 yaşında ya da 50 yaşından büyüktür. Katılımcıların gelir dağılımları incelendiğinde; %9.8'inin gelirinin 5.000 TL'den az, %24.7'sinin 5.001 TL ile 10.000 TL arasında, %24.9'unun 10.001-15.000 TL arasında, %16.7'sinin 15.001 TL- 20.000 TL arasında, %11.4'ünün 20.001 TL-30.000 TL arasında ve %12.6'sının gelirinin ise 30.000 TL'den fazla olduğu görülmektedir.

Eğitim düzeylerine ilişkin dağılıma göre katılımcıların %3.5'inin ilkokul, %11.6'sının lise, %70.2'sinin üniversite mezunu ve %14.7'sinin lisansüstü mezun olduğu görülmektedir.

Medeni durumları dikkate alındığında; katılımcıların %37.2'sinin evli, %62.8'inin ise bekar olduğu görülmektedir. Katılımcıların %60.4'ü tam zamanlı, %7.7'si yarı zamanlı bir işte çalışmaktadır. %32.1'lik kısmı ise işsiz, öğrenci ya da emekli olduklarından çalışmamaktadır. Örneklem karakteristiklerine ilişkin değerlerin tümü, Tablo 22'de gösterilmektedir.

Tablo 22. Örneklem Karakteristikleri

Değişken	Frekans	Yüzde
Cinsiyet	430	
Kadın	227	52.8
Erkek	203	47.2
Yaş	430	
20 ve altı	68	15.8
21-34	232	54.0

35-49	100	23.3
50 ve üstü	30	7.0
Gelir	430	
5.000 TL'den az	42	9.8
5.000 TL-10.000 TL	106	24.7
10.001 TL-15.000 TL	107	24.9
15.001 TL – 20.000 TL	72	16.7
20.001 TL – 30.000 TL	49	11.4
30.000 TL'den fazla	54	12.6
Eğitim	430	
İlköğretim	15	3.5
Lise	50	11.6
Üniversite	302	70.2
Lisansüstü	63	14.7
Medeni Durum	430	
Bekar	270	62.8
Evli	160	37.2
Çalışma Durumu	430	
Çalışmıyorum	138	32.1
Yarı Zamanlı	33	7.7
Tam Zamanlı	259	60.2

6.2. Katılımcı Davranışlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Anket formunda katılımcıların sevdikleri markayı satın alma süresi, genel giysi satın alma alışkanlıkları, ödeme tercihleri ve borç ödeme davranışlarına ilişkin sorular da yer almaktadır. Katılımcılara öncelikle sevdikleri markayı ne kadar süredir satın

almakta olduđu sorulmuştur. Verilen yanıtla ilişkin frekans dağılımları Tablo 23'te özetlenmiştir.

Tablo 23. Sevilen Giyim Markasının Satın Alındığı Süreye İlişkin Frekans Dağılımları

Satın Alma Süresi	Frekans	Yüzde
1 yıldan daha kısa süre	59	13.7
1-2 yıl	78	18.1
3-5 yıl	104	24.2
5 yıldan fazla	189	44.0
Toplam	430	100

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere katılımcıların büyük çoğunluğu sevdiklerini belirttikleri giyim markasını 5 yıldan daha uzun süredir satın almaktadır. Sevdikleri giyim markasını 1 yıldan kısa süredir satın alanların sayısı oldukça düşüktür.

Ankette yer alan bir diğer soru olan katılımcıların ne sıklıkla giysi alışverişi yaptıklarına verilen yanıtla göre oluşturulmuş frekans dağılımları, Tablo 24'te gösterilmektedir.

Tablo 24. Giysi Alışverişi Sıklığına İlişkin Frekans Dağılımları

Satın Alma Sıklığı	Frekans	Yüzde
Yılda bir ya da birkaç kez	70	16.3
Birkaç ayda bir	175	40.7
Ayda bir	129	30.0
Haftada bir	56	13.0
Toplam	430	100

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; katılımcıların çoğunluğu birkaç ayda bir defa giysi alışverişi yapmaktadır. Yılda bir ya da iki gibi nadiren ya da haftada bir gibi çok sık alışveriş yapanlar yaklaşık olarak aynı sayıda olup katılımcıların düşük bir kısmını temsil etmektedir.

Ankette yer alan bir diğer soru ise katılımcıların mağaza ya da internetten fark etmeksizin giysi alışverişi yaparken yaklaşık ortalama ne kadar harcama yaptığınıdır. Verilen yanıtlara ilişkin frekans dağılımları, Tablo 25’te görülmektedir

Tablo 25. Giysi Alışverişinde Yapılan Ortalama Yaklaşık Ne Kadar Harcama Yapıldığına İlişkin Frekans Dağılımları

Giysi Harcaması	Frekans	Yüzde
250 TL altı	42	9.8
250 TL- 1.000 TL arası	236	54.9
1.000 TL- 2.000 TL arası	80	18.6
2.000 TL- 5.000 TL arası	50	11.6
5.000 TL ve üstü	9	2.1
Toplam	430	100

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; katılımcıların yarısından fazlası giysi alışverişine çıktığında yaklaşık ortalama 250 TL ila 1000 TL arası harcama yapılmaktadır. Katılımcılardan 5000 TL ya da daha fazlasını harcayan katılımcı sayısının oldukça düşük olduğu görülmektedir.

Ankette yer alan bir diğer soru giysi satın alırken çoğunlukla hangi ödeme yönteminin kullanıldığıdır. Verilen yanıtlara ilişkin frekans dağılımları, Tablo 26’da görülmektedir.

Tablo 26. Giysi Satın Alımlarında Yapılan Ödeme Yöntemine İlişkin Frekans Dağılımları

Ödeme Yöntemi	Frekans	Yüzde
Nakit	99	23
Kredi Kartı	331	77
Toplam	430	100

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; katılımcıların büyük çoğunluğu giysi alışverişlerinde kredi kartı kullanmaktadır. Katılımcıların yaklaşık dörtte biri nakit ödeme yapmaktadır.

Ankette yer alan sorulardan üç tanesi yalnızca kredi kartı kullanan katılımcılara yöneliktir. Kendilerine ilk olarak kaç adet kredi kartı kullandıkları sorulmuştur. Yanıtlara ilişkin frekans dağılımları, Tablo 27’de görülmektedir.

Tablo 27. Kullanılan Kredi Kartı Sayısına İlişkin Frekans Dağılımları

Kredi Kartı Sayısı	Frekans	Yüzde
1 tane	182	42.3
2-3 tane	126	29.3
3 taneden fazla	28	6.5
Toplam	336	78.1

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; giysi alışverişlerinde genellikle kredi kartı kullanan katılımcıların büyük kısmı yalnızca bir tane kredi kartı kullanmaktadır. 3 taneden fazla kredi kartı kullananları sayısı ise son derece düşüktür.

Ankette kredi kartı kullanan katılımcılara yönelik bir diğer soru giysi satın alırken taksitli alışveriş yapmayı tercih edip etmedikleridir. Verilen yanıtlara ilişkin frekans dağılımları, aşağıdaki Tablo 28’de görülmektedir.

Tablo 28. Giysi Alırken Taksitli Alışveriş Tercihine İlişkin Frekans Dağılımları

Taksitli Ödeme Tercihi	Frekans	Yüzde
Hayır	196	45.6
Evet	234	54.4
Toplam	430	100

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; giysi alışverişinde kredi kartı kullanan katılımcıların büyük kısmı giysi satın alırken taksitli ödeme yapmaktadır.

Ankette yer alan, yalnızca kredi kartı kullanan katılımcılara yönelik son soru ise kredi kartı borçlarını ödeme davranışlarıyla ilgilidir. Verilen yanıtlara ilişkin frekans dağılımları, aşağıdaki Tablo 29’da görülmektedir.

Tablo 29. Kredi Kartı Borcu Ödenmesine İlişkin Frekans Tablosu

Kredi Kartı Borcu Ödeme	Frekans	Yüzde
Kredi kartımın asgari borcunu ödeyemediğim çok zaman oluyor.	10	2.3
Çoğunlukla yalnızca asgari ödemeleri yaparım.	110	25.6
Çoğunlukla her ay kredi kartı borcumun tamamını öderim.	216	50.2
Toplam	336	78.1

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; kredi kartı kullanan katılımcıların büyük kısmı çoğunlukla her ay kredi kartı borcunun tamamını ödemektedir. Kredi kartının asgari borcunu bile ödeyemeyen katılımcı sayısı ise çok düşüktür.

Ankette, katılımcılardan marka aşkı ilişkisi yaşadığı giysi markasının adını yazması istenmiştir. Verilen yanıtlar arasında çeşitli, çok sayıda marka bulunmaktadır. Bu markalar arasında belirli üç markanın fazla sayıda katılımcı tarafından yazıldığı gözlemlenmiştir. Bu markalara ilişkin frekans dağılımları, Tablo 30’da görülmektedir.

Tablo 30. En Sevilen Giysi Markalarına İlişkin Frekans Tablosu

En Sevilen Giysi Markaları	Frekans	Yüzde
Zara	73	17
Nike	54	12.5
Adidas	26	6
Toplam	153	25.5

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; katılımcıların dörtte biri en çok sevilen 3 markadan birini sevmektedir. Bu markalar Zara, Nike ve Adidas'tır. Katılımcılar arasında en çok kişinin sevdiği marka, Zara'dır.

Tanımlayıcı istatistikler arasında katılımcıların demografik özellikleri ile alışveriş davranışları arasındaki farklılıkları belirleyebilmek adına çapraz tablolardan yararlanılmıştır.

Çapraz tablolar dikkate alınarak katılımcılar, öncelikle cinsiyetlerine göre (kadın, erkek) sevdikleri giysi markalarını satın alma süresi, giysi alışveriş sıklıkları, yaptıkları ortalama harcamalar, ödeme yöntemi tercihleri, kullandıkları kredi kartı sayıları, taksit yapma tercihleri ve borç ödeme davranışları açısından karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 31'de özetlenmiştir.

Tablo 31. Cinsiyet Değişkeni Açısından Gerçekleştirilen Karşılaştırmalar

Cinsiyet– Sevilen Marka Satın Alma Süresi	Kadın	Erkek	Toplam
1 yıldan daha kısa süre	24	35	59
1-2 yıl	46	32	78
3-5 yıl	53	51	104
5 yıldan daha fazla	104	85	189
Toplam	227	203	430

Cinsiyet – Giysi Alışveriş Sıklığı	Kadın	Erkek	Toplam
Yılda bir ya da birkaç kez	19	51	70
Birkaç ayda bir	88	87	175
Ayda bir	74	55	129
Haftada bir	46	10	56
Toplam	227	203	430
Cinsiyet – Ortalama Giysi/Aksesuar Alışverişi Harcaması	Kadın	Erkek	Toplam
250 TL altı	29	13	42
250 TL- 1.000 TL arası	136	100	236
1.000 TL- 2.000 TL arası	31	49	80
2.000 TL- 5.000 TL arası	24	26	50
5.000 TL-10.000 TL arası	4	5	9
10.000 TL üstü	3	10	13
Toplam	227	203	430
Cinsiyet – Ödeme Yöntemi Tercihi	Kadın	Erkek	Toplam
Nakit	62	37	99
Kredi kartı	165	166	331
Toplam	227	203	430
Cinsiyet – Kredi Kartı Sayısı	Kadın	Erkek	Toplam
1 tane	104	78	182
2-3 tane	56	70	126
3 taneden fazla	8	20	28
Toplam	168	168	336

Cinsiyet-Taksit Yapma Tercihi	Kadın	Erkek	Toplam
Hayır	120	76	196
Evet	107	127	234
Toplam	227	203	430
Cinsiyet – Borç Ödeme Davranışı	Kadın	Erkek	Toplam
Kredi kartımın asgari borcunu ödeyemediğim çok zaman oluyor.	5	5	10
Çoğunlukla yalnızca asgari ödemeleri yaparım.	56	53	109
Çoğunlukla her ay kredi kartı borcumun tamamını öderim.	107	109	216
Toplam	168	167	335

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; kadınlar, erkeklerden daha uzun süredir aynı markayı tercih etmektedir. 5 yıldan daha fazla süredir aynı markayı tercih eden kadın sayısı, erkeklerden daha fazladır. Kadınlar genelde erkeklerden daha sık alışveriş yapmaktadır. Haftada bir alışveriş yapan kadınların sayısı erkeklerden daha fazla olup, yılda bir ya da birkaç kez alışveriş yapan erkeklerin sayısı kadınlardan daha fazladır. Düşük ve orta fiyat aralığındaki giyim harcamalarında kadınlar erkeklerden daha fazla sayıdadır. Yüksek fiyat aralığındaki (2.000 TL- 5.000 TL arası ve 10.000 TL üstü) harcamalarda ise erkekler daha yüksek sayıdadır.

Kredi kartı kullanımında her iki cinsiyet de benzer sayılara sahipken nakit ödemeyi tercih eden kadınların sayısı erkeklerden daha fazladır. Kadınlar ve erkekler arasında toplam kredi kartı sayısı eşit (her ikisi de 168); ancak erkeklerin 2-3 adet ve 3 taneden fazla kredi kartına sahip olma oranları kadınlardan daha yüksektir. Kadınların çoğunluğu 1 adet kredi kartına sahipken, erkekler arasında kredi kartı tercihinin sayıca daha çok olduğu görülmektedir. Taksit yapmayı tercih eden erkeklerin oranı kadınlara göre daha yüksektir. Kadınların büyük bir kısmı taksit yapmayı tercih etmemektedir. Kredi kartının asgari borcunu ödeyememe durumu hem kadınlar hem de erkekler arasında az, eşit sayıda (her bir cinsiyetten 5'er kişi) görülmektedir. Ay sonunda

borcunun asgarisini ve borcunun tamamını ödeyen kadın ve erkek sayısı birbirine çok yakındır.

Özetle; veriler cinsiyetin alışveriş tercihleri üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir. Kadınların belirli bir markaya daha uzun süre bağlı kaldıkları, daha sık ve genellikle daha düşük ve orta düzeyde harcamalar yaptıkları ve nakit ödemeyi tercih ettikleri gözlemlenmektedir. Erkekler ise daha az sıklıkta alışveriş yapıp, daha yüksek fiyat aralığında harcamalar yapma eğilimindedir ve kredi kartı ile ödeme yapma konusunda kadınlarla benzer bir davranış sergilemektedir. Erkeklerin genelde daha fazla kredi kartı sayısına sahip oldukları ve taksit yapmayı tercih ettikleri; ancak borç ödeme konusunda kadınlarla benzer davranışlar sergiledikleri söylenebilmektedir. Her iki cinsiyetin de borç ödeme sorumluluğuna sahip oldukları, asgari ödeme yapma ile borcun tamamını ödeme eğilimlerinin benzer olduğu görülmektedir. Kadınlar genellikle tek bir kredi kartına sahip olmayı tercih ederken, birden fazla kredi kartı kullanan erkeklerin sayısı yüksektir. Bu durum, erkeklerin daha çeşitli finansal araçlar kullanma eğiliminde olabileceğine işaret etmektedir.

Çapraz tablolar dikkate alınarak katılımcılar, yaş aralıklarına göre (20 yaş ve altı, 21-34 yaş arası, 35-49 yaş arası ve 50 yaş ve üstü) sevdikleri giysi markalarını satın alma süresi, giysi alışveriş sıklıkları, yaptıkları ortalama harcamalar, ödeme yöntemi tercihleri, kullandıkları kredi kartı sayıları, taksit yapma tercihleri ve borç ödeme davranışları açısından karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 32’de özetlenmiştir.

Tablo 32. Yaş Değişkeni Açısından Gerçekleştirilen Karşılaştırmalar

Yaş – Sevilen Marka Satın Alma Süresi	20 ve altı	21-34	35-49	50 ve üstü	Toplam
1 yıldan daha kısa süre	15	34	10	0	59
1-2 yıl	25	43	6	4	78
3-5 yıl	14	66	18	6	104
5 yıldan daha fazla	14	89	66	20	189
Toplam	68	232	100	30	430
Yaş – Giysi Alışveriş Sıklığı	20 ve altı	21-34	35-49	50 ve üstü	Toplam
Yılda bir ya da birkaç kez	3	36	24	7	70

Tablo 32. Yaş Değişkeni Açısından Gerçekleştirilen Karşılaştırmalar

Birkaç ayda bir	30	81	45	19	175
Ayda bir	20	84	23	2	129
Haftada bir	15	31	8	2	56
Toplam	68	232	100	30	430
Yaş – Ortalama Giysi/Aksesuar Alışverişi Harcaması	20 ve altı	21-34	35-49	50 ve üstü	Toplam
250 TL altı	14	23	3	2	42
250 TL- 1.000 TL arası	34	138	47	17	236
1.000 TL- 2.000 TL arası	11	37	26	6	80
2.000 TL- 5.000 TL arası	7	25	15	3	50
5.000 TL-10.000 TL arası	1	3	5	0	9
10.000 TL üstü	1	6	4	2	13
Toplam	68	232	100	30	430
Yaş – Ödeme Yöntemi Tercihi	20 ve altı	21-34	35-49	50 ve üstü	Toplam
Nakit	25	53	14	7	99
Kredi kartı	43	179	86	23	331
Toplam	68	232	100	30	430
Yaş – Kredi Kartı Sayısı	20 ve altı	21-34	35-49	50 ve üstü	Toplam
1 tane	23	104	45	10	182
2-3 tane	18	63	32	13	126
3 taneden fazla	2	15	9	2	28
Toplam	43	182	86	25	336
Yaş – Taksit Yapma Tercihi	20 ve altı	21-34	35-49	50 ve üstü	Toplam
Hayır	43	114	30	9	196
Evet	25	118	70	212	234

Tablo 32. Yaş Değişkeni Açısından Gerçekleştirilen Karşılaştırmalar

Toplam	68	232	100	30	430
Yaş – Borç Ödeme Davranışı	20 ve altı	21-34	35-49	50 ve üstü	Toplam
Kredi kartımın asgari borcunu ödeyemediğim çok zaman oluyor.	2	8	0	0	10
Çoğunlukla yalnızca asgari ödemeleri yaparım.	16	63	28	3	110
Çoğunlukla her ay kredi kartı borcumun tamamını öderim.	25	111	58	22	216
Toplam	47	182	86	25	336

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; marka sadakati 1 yıldan daha kısa süre olan en çok sayıda katılımcı 21-34 yaş aralığındadır. 1-2 yıl ve 3-5 yıl arası marka sadakati de yine 21-34 yaş aralığındaki katılımcılarda daha fazladır. Sevdikleri markayı satın 5 yıldan daha uzun süredir satın alanlar ise daha çok 21-34 ve 35-49 yaş aralığındadır. 50 yaş üstündekilerin çoğunda marka sadakati yüksektir. Birkaç ayda bir alışveriş yapma eğilimi 21-34 yaş grubunda en yüksektir. Ayda bir alışveriş yapma oranı yine 21-34 yaş aralığında diğer yaş gruplarına göre fazladır. Haftada bir alışveriş yapma sıklığı, 20 ve altı yaş grubunda en yüksektir. 250 TL altı harcama yapanların sayısı, yaş grupları arasında en düşük 35-49 ve 50 ve üstü yaş gruplarındadır. 250 TL- 1.000 TL arası harcama yapanların en yoğun olduğu grup 21-34 yaş aralığıdır. 1.000 TL- 2.000 TL ve 2.000 TL- 5.000 TL arası harcama, 21-34 ve 35-49 yaş gruplarında diğer gruplara kıyasla daha yüksektir. 10.000 TL üstü harcama 21-34 yaş aralığında en fazladır. Nakit ödeme tercihi 20 ve altı yaş grubunda en yüksektir.

Kredi kartı kullanımı 21-34 yaş aralığında diğer gruplara göre daha yaygındır. 20 yaş ve altındaki bireylerin büyük çoğunluğu tek bir kredi kartına sahipken, 21-34 yaş aralığındaki bireylerin daha fazla sayıda kredi kartına sahip olduğu görülmektedir. Bu grup içinde 2-3 ve 3'ten fazla kredi kartı sahibi olanların oranı diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir. 35-49 ve 50 yaş üstü gruplarında kredi kartı sayısı azalmaktadır. 3'ten fazla kredi kartına sahip olanların sayısı bu yaş gruplarında daha düşüktür. 20 yaş ve altındaki bireylerin taksit yapma eğilimi çok düşüktür. Neredeyse hiçbiri taksit yapmamaktadır. 21-34 yaş grubunda taksit yapmayı tercih edenlerin oranı, taksit

yapmayanlardan yüksek. 35-49 ve 50 yaş ve üstü gruplarında, taksit yapma tercihi azalmakta ve taksit yapmayı tercih etmeyenlerin sayısı artmaktadır. Kredi kartının asgari borcunu ödeyememe durumu, 21-34 yaş grubunda çok yüksekken diğer yaş gruplarında oldukça düşüktür. Asgari ödeme yapma eğilimi, 21-34 yaş grubunda en yüksektir. Diğer yaş gruplarında bu sayı daha düşüktür. Her ay kredi kartı borcunun tamamını ödeyenlerin oranı, yaş grupları arasında artan bir trend göstermektedir. 20 yaş ve altındaki bireyler en düşük oranda borçların tamamını öderken, 21-34 yaş aralığındaki bireyler bu davranışı en fazla sergileyendir.

Özetle; 21-34 yaş aralığındaki bireyler hem marka sadakati hem de alışveriş harcamaları açısından en aktif grup olarak öne çıkmaktadır. Bu yaş grubundakiler daha yüksek harcama yapmakta ve daha sık alışverişe çıkmaktadır. 35-49 yaş grubu da benzer harcama eğilimlerine sahipken, 50 yaş ve üstü grup daha az harcama yapmakta olup marka sadakatleri daha düşüktür. 20 ve altı yaş grubu, en düşük harcama yapan grup olarak belirginleşmekte ve genel olarak nakit ödeme yöntemini tercih etmektedir. Bu bulgular, yaş ilerledikçe alışveriş davranışlarının ve marka sadakatinin değiştiğini göstermektedir. Genç yetişkinlerin (21-34 yaş) finansal ürünleri daha çok kullanma eğiliminde oldukları, birden fazla kredi kartına sahip oldukları ve taksit yapmayı tercih ettikleri görülmektedir. Ayrıca bu yaş grubu kredi kartı borçlarını düzenli olarak ödeyebilme kapasitesine sahip gibi görünmektedir. 20 yaş ve altı grup daha temkinli, tek bir kredi kartı ile daha düşük bir finansal etkileşim içerisindedirler. 35-49 yaş arası ve 50 yaş üstü gruplarda ise kredi kartı sayısının ve taksit yapma eğiliminin azaldığı, borç ödeme konusunda ise daha disiplinli oldukları görülmektedir.

Son olarak çapraz tablolar dikkate alınarak katılımcılar, gelir düzeylerine göre (250 TL altı, 5.000 TL- 10.000 TL, 10.001 TL- 15.000 TL, 15.001 TL - 20.000 TL, 20.001 TL - 30.000 TL ve 30.000 TL'den fazla) sevindikleri giysi markalarını satın alma süresi, giysi alışveriş sıklıkları, yaptıkları ortalama harcamalar, ödeme yöntemi tercihleri, kullandıkları kredi kartı sayıları, taksit yapma tercihleri ve borç ödeme davranışları açısından karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 33'te özetlenmiştir.

Tablo 33. Gelir Değişkeni Açısından Gerçekleştirilen Karşılaştırmalar

Gelir-Sevilen Marka Satın Alma Süresi	250 TL altı	5.000 TL-10.000 TL	10.001 TL-15.000 TL	15.001 TL-20.000 TL	20.001 TL-30.000 TL	30.000 TL'den fazla	Toplam
1 yıldan daha kısa süre	9	15	19	10	2	4	59
1-2 yıl	8	18	20	14	7	11	78
3-5 yıl	9	32	24	17	11	11	104
5 yıldan daha fazla	16	41	44	31	29	28	189
Toplam	42	106	107	72	49	54	430
Gelir-Giysi Alışveriş Sıklığı	250 TL altı	5.000 TL-10.000 TL	10.001 TL-15.000 TL	15.001 TL-20.000 TL	20.001 TL-30.000 TL	30.000 TL'den fazla	Toplam
Yılda bir ya da birkaç kez	8	23	17	13	4	5	70
Birkaç ayda bir	27	45	43	30	17	13	175
Ayda bir	6	31	29	22	19	22	129
Haftada bir	1	7	18	7	9	14	56
Toplam	42	106	107	72	49	54	430
Gelir Ortalama Giysi/Aksesuar Alışverişi Harcaması	250 TL altı	5.000 TL-10.000 TL	10.001 TL-15.000 TL	15.001 TL-20.000 TL	20.001 TL-30.000 TL	30.000 TL'den fazla	Toplam
250 TL altı	16	11	7	5	1	2	42
250 TL- 1.000 TL arası	22	73	68	34	27	12	236
1.000 TL- 2.000 TL arası	3	15	17	18	14	13	80
2.000 TL- 5.000 TL arası	1	6	13	13	5	12	50
5.000 TL-10.000	0	1	0	1	2	5	9

TL arası							
10.000 TL üstü	0	0	2	1	0	10	13
Toplam	42	106	107	72	49	54	430
Gelir- Ödeme Yöntemi Tercihi	250 TL altı	5.000 TL-10.000 TL	10.001 TL-15.000 TL	15.001 TL-20.000 TL	20.001 TL-30.000 TL	30.000 TL'den fazla	Toplam
Nakit	14	31	31	15	6	15	99
Kredi kartı	28	75	75	57	43	39	331
Toplam	42	106	106	72	49	54	430
Gelir- Kredi Kartı Sayısı	250 TL altı	5.000 TL-10.000 TL	10.001 TL-15.000 TL	15.001 TL-20.000 TL	20.001 TL-30.000 TL	30.000 TL'den fazla	Toplam
1 tane	18	45	47	31	26	15	182
2-3 tane	9	29	33	23	13	19	126
3 taneden fazla	1	3	9	4	4	7	28
Toplam	28	77	86	58	43	41	336
Gelir-Taksit Yapma Tercihi	250 TL altı	5.000 TL-10.000 TL	10.001 TL-15.000 TL	15.001 TL-20.000 TL	20.001 TL-30.000 TL	30.000 TL'den fazla	Toplam
Hayır	31	50	42	28	20	25	196
Evet	11	56	65	44	29	29	234
Toplam	42	106	107	72	49	54	430
Gelir- Borç Ödeme Davranışı	250 TL altı	5.000 TL-10.000 TL	10.001 TL-15.000 TL	15.001 TL-20.000 TL	20.001 TL-30.000 TL	30.000 TL'den fazla	Toplam
Kredi kartımın asgari borcunu ödeyemediğim çok zaman oluyor.	2	4	3	0	0	1	10

Çoğunlukla yalnızca asgari ödemeleri yaparım.	11	35	24	20	13	7	110
Çoğunlukla her ay kredi kartı borcumun tamamını öderim.	15	38	62	38	30	33	216
Toplam	28	77	89	58	43	41	336

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; 1 yıldan daha kısa süreli marka sadakati, gelir düzeyi arttıkça genel olarak azalmakta; en düşük gelir grubu dışında, 30.000 TL'den fazla gelir grubunda bu eğilim tekrar artış göstermektedir. 1-2 yıl ve 3-5 yıl arası marka sadakati, gelir düzeyi arttıkça artan bir eğilim göstermektedir. Özellikle 5.000 TL- 10.000 TL arasında bu süreler için sadakat yüksektir. 5 yıldan daha uzun süre aynı markayı tercih etme oranı, gelir arttıkça belirgin şekilde artmaktadır. En yüksek gelir grubunda bu oran en fazladır. Yılda bir ya da birkaç kez alışveriş yapma oranı, tüm gelir gruplarında benzerdir. En düşük ve en yüksek gelir gruplarında biraz daha azdır. Birkaç ayda bir alışveriş yapma eğilimi, 5.000 TL- 30.000 TL arası gelir gruplarında diğer gruplara göre daha yüksektir. Ayda bir alışveriş yapma ve haftada bir alışveriş yapma oranları, gelir arttıkça genel olarak azalmaktadır. 250 TL altı harcama yapma oranı, en düşük gelir grubunda en yüksekken, gelir düzeyi arttıkça bu oran düşmektedir. 250 TL- 1.000 TL arası harcama yapma oranı, gelir arttıkça azalırken, 1.000 TL- 2.000 TL ve 2.000 TL- 5.000 TL arası harcama yapma oranı gelir arttıkça artmaktadır. 5.000 TL- 10.000 TL ve 10.000 TL üstü harcama yapma oranları, en yüksek gelir grubunda en fazladır.

Nakit ödeme tercihi, 250 TL- 10.000 TL gelir aralığındaki gruplarda kredi kartına göre daha az tercih edilmektedir. Ancak gelir düzeyi 20.001 TL- 30.000 TL arası ve 30.000 TL'den fazla olan gruplarda nakit tercihi artış göstermektedir. Kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih edenlerin sayısı, gelir düzeyi 5.000 TL'ye kadar olan gruplarda daha düşükken, 5.000 TL- 30.000 TL arasındaki gelir gruplarında bu oran artmakta ve en yüksek gelir grubunda azalmaktadır. 1 adet kredi kartı sahibi olanların sayısı, gelir arttıkça genel bir azalma göstermektedir. 250 TL- 5.000 TL aralığında bu sayı en yüksek. 2-3 kredi kartı sahibi olanların sayısı, gelir düzeyi 10.001 TL- 20.000

TL arasındaki gruplarda en yüksektir. 3'ten fazla kredi kartı sahibi olanlar genellikle 10.001 TL- 30.000 TL arası gelir gruplarında yoğunlaşmış durumdadır. Taksit yapmama tercihi, gelir düzeyi arttıkça azalmaktadır. En düşük gelir grubunda taksit yapmayı tercih etmeyenlerin oranı en yüksektir. Taksit yapmayı tercih edenlerin sayısı, 250 TL- 15.000 TL gelir aralığındaki gruplarda artmakta ve 20.001 TL- 30.000 TL arası gelir gruplarında azalmaktadır. Kredi kartının asgari borcunu ödeyememe, 5.000 TL- 15.000 TL gelir aralığındaki gruplarda daha sık görülmektedir. Çoğunlukla sadece asgari ödemeleri yapanların sayısı, 250 TL- 15.000 TL aralığındaki gruplarda en yüksektir. Her ay kredi kartı borcunun tamamını ödeyenlerin sayısı, gelir arttıkça artmaktadır. Özellikle 15.001 TL- 30.000 TL arası gelir gruplarında bu eğilim daha belirgindir.

Özetle; gelir düzeyi arttıkça markaya olan sadakat ve alışveriş harcamaları da artmaktadır. Ancak alışveriş sıklığı gelir arttıkça azalmaktadır. En düşük gelir grubu daha sık ve düşük miktarda harcama yaparken, en yüksek gelir grubu daha az sıklıkta ancak daha yüksek miktarda harcama yapmaktadır. Bu da alışveriş alışkanlıklarının gelir düzeyine göre değiştiğini ve daha yüksek gelirin, daha pahalı alışverişler yapmaya ve yüksek marka sadakatine yönlendirdiğini göstermektedir. Gelir düzeyi arttıkça kredi kartı kullanımının ve taksit yapma eğiliminin arttığı görülmektedir. Ancak en yüksek gelir grubunda nakit ödeme tercihi tekrar artış göstermektedir. Bu da yüksek gelir sahiplerinin belirli durumlarda nakit ödemeyi tercih edebileceğini göstermektedir. Kredi kartı borçlarını düzenli olarak ödeyebilme kapasitesi de gelirle birlikte artmaktadır. Bu da yüksek gelirli bireylerin finansal yükümlülüklerini daha iyi yönetebildiklerini düşündürmektedir.

İzleyen bölümlerde sırasıyla Normallik Analizi, PLS-SEM ve Kümeleme Analizi sonuçlarına yer verilecektir.

6.3. Normallik Analizi Sonuçları

Çalışmada normallik analizi için histogramlar ve Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi kullanılmıştır. Araştırmanın değişkenlerinin frekans dağılımlarını gösteren histogramlar, Şekil 13'te gösterilmektedir.

Şekil 13. Değişkenlerin Frekans Dağılımları

Histogramlarda görüldüğü üzere değişkenlerin frekans dağılımları normal dağılım eğrisinden sapmalar göstermektedir. Bu durum, veri setinin normal dağılım göstermediğini ifade etmektedir. Araştırmanın konusu itibarıyla seçilen örneklem kitlesinin büyük kısmı marka aşkı yaşayan ve finansal kısıtlar algılayan tüketicilerden oluştuğundan verinin normal dağılmaması olağan olarak değerlendirilmiştir.

Çalışmada yapılan Kolmogorov-Smirnov normallik testine sonucuna ilişkin değerler Tablo 34’te gösterilmektedir.

Tablo 34. Kolmogorov-Smirnov Sonuçları

Değişkenler	İstatistik	df	Sig.
Marka Aşkı	0,180	430	0,000
Algılanan Finansal Kısıtlar	0,144	430	0,000
Finansal Kaygı	0,137	430	0,000
Borçtan Kaçınma Eğilimi	0,198	430	0,000
Algılanan Finansal Risk	0,146	430	0,000
Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği	0,177	430	0,000
Marka Değiştirme Niyeti	0,181	430	0,000

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; tüm değişkenler için p-değerleri <0.001 olarak bulunmuştur. Bu düşük p-değerleri, sıfır hipotezinin (verilerin normal dağıldığı hipotezi) reddedildiğini ve dolayısıyla bu değişkenlerin normal dağılmadığını göstermektedir. Dolayısıyla Hipotez Testleri için Yapısal Eşitlik Modellemelerinden normal dağılım gerektirmeyen Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesinin (PLS-SEM) kullanılması tercih edilmiştir.

6.4. PLS-SEM Sonuçları

PLS-SEM' in amacı, yol modelindeki içsel gizil değişkenlerin açıklanan varyansını (R^2 değeri) maksimize etmektir (Hair vd., 2021). Bu nedenle PLS-SEM ölçüm ve yapısal modellerin kalitesinin değerlendirilmesi, modelin öngörü yeteneklerini gösteren metriklere odaklanmaktadır. PLS-SEM sonuçlarının değerlendirilmesi, ölçüm modellerinin kalitesinin değerlendirilmesiyle başlayan iki aşamalı bir yaklaşımdır (Hair vd., 2021).

İlk aşama olan **ölçüm modelinin değerlendirilmesi (dış model)**, her bir göstergenin iç tutarlılık güvenilirliğinin, içerik geçerliliğinin, yakınsak geçerliliğin ve ayırım geçerliliğinin incelenmesinden oluşmaktadır. Ölçüm modelinin kabul edilir eşik değerleri karşılaması durumunda **yapısal modelin değerlendirilmesine (iç model)** geçilmektedir. Bu ikinci aşamada yol katsayısının anlamlılığı ve büyüklüğü belirlenmekte; modelin açıklayıcılık katsayısı (R^2), etki büyüklüğü (f^2), tahmin gücü (Q^2) ve (q^2) etki büyüklüğü değerlendirilmektedir (Hair vd., 2021).

Her tür ölçüm modelinin (yansıtıcı veya biçimlendirici) özel değerlendirme kriterleri vardır. Yansıtıcı ölçüm modellerinde güvenilirlik ve geçerlilik değerlendirilmektedir. Biçimlendirici ölçüm modellerinin değerlendirilmesi ise ölçümlerin yakınsak geçerliliğinin ve gösterge ağırlıklarının yanı sıra doğrusallığın önemini ve uygunluğunu test etmeyi içermektedir. Ölçüm modeli için tatmin edici sonuçlar, yol katsayılarının ve açıklayıcılık katsayısının (R^2 değeri) anlamlılığının test edilmesini içeren yapısal modeldeki ilişkileri değerlendirmek için bir ön koşuldur. (Henseler, Ringle ve Sarstedt, 2015).

6.4.1. Ölçüm Modelinin Değerlendirilmesi

Ölçüm modeli, göstergelerin nasıl yüklendiğini gösteren ve belirli yapıları yansıtan bileşenlerin değerlendirilmesini dikkate almaktadır.

Ölçüm modeli, yansıtıcı ve biçimlendirici mod olmak üzere iki farklı ölçümle tasvir edilmektedir. Yansıtıcı göstergeler, gizil değişkenin işlevleri olarak kabul edilmektedir. Yansıtıcı göstergeler, gizil değişkenden gözlenen değişkenlere işaret eden tek başlı bir oklarla gösterilmektedir. PLS-SEM'de gizil değişken ile gözlenen değişkenler arasındaki ilişkiler için ilişkili katsayılar dış yükler olarak bilinmektedir (Hair vd., 2019). Yansıtıcı modelin gösterimi Şekil 14'te yer almaktadır.

Şekil 14. Yansıtıcı Model

Kaynak: Bollen ve Lennox, 1991, s. 306

Yukarıdaki gösterim, ölçülen değişkenlerin (Y'ler) altında yatan gizil değişken (η) tarafından açıklanabilecek bir yapıyı temsil ederken kalan varyansın ölçüm hataları (ϵ 'ler) tarafından açıklanabileceğini ifade etmektedir. Şemanın en üstünde " η_1 " (eta bir) olarak etiketlenmiş daire, bir gizil değişkeni (latent variable) veya faktörü temsil etmektedir. Bu daireden dört ayrı ok, " λ_{11} ", " λ_{12} ", " λ_{13} " ve " λ_{14} ", dairedeki gizil değişken ile her bir dikdörtgen arasındaki ilişkiyi gösteren faktör yükleridir (factor loadings). " Y_1 ", " Y_2 ", " Y_3 " ve " Y_4 " gözlemlenen değişkenleri veya ölçümleri ifade etmektedir. Her bir gözlemlenen değişkenin altındaki " ϵ_1 ", " ϵ_2 ", " ϵ_3 " ve " ϵ_4 " oklar, ölçüm hatalarını veya gözlemlenen değişkenlerin varyanslarının açıklanamayan kısmını temsil etmektedir (Bollen ve Lennox, 1991).

Yansıtıcı göstergeden farklı olarak biçimlendirici göstergelerin gizil bir değişkene neden olduğu varsayılmaktadır (Urbach ve Ahlemann, 2010). Biçimlendirici göstergeler, gizil değişkeni gösteren tek başlı oklarla gösterilmektedir. Biçimlendirici ilişkiler için ilişkili katsayılar, dış ağırlıklar olarak bilinmektedir (Hair vd., 2019). Biçimlendirici modelin gösterimi Şekil 15'te yer almaktadır.

Şekil 15. Biçimlendirici Model

Kaynak: Bollen ve Lennox, 1991, s. 306

Şekildeki " η_1 " (eta bir) bir gizil değişkeni veya faktörü temsil etmektedir. " ξ_1 " (ksi bir) ok bu gizil değişkene etki eden başka bir gizil değişken ya da hata terimi olabilmektedir. " γ_{11} ", " γ_{12} ", " γ_{13} ", ve " γ_{14} " oklar, gizil değişken ile gözlemlenen değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade eden regresyon katsayılarıdır. " X_1 ", " X_2 ", " X_3 ", ve " X_4 " modeldeki gözlemlenen veya ölçülen değişkenleri göstermektedir. Dikdörtgenler arasındaki çift yönlü oklar, gözlemlenen değişkenler arasındaki kovaryansları veya korelasyonları temsil etmektedir (Bollen ve Lennox, 1991).

Bu araştırmadaki ölçüm modeli, yansıtıcı değişkenlerden oluştuğundan modelin değerlendirilmesi iç tutarlılığı değerlendirmek için bileşik güvenilirliği, gösterge güvenilirliğini, yakınsak geçerliliği değerlendirmek için çıkarılan ortalama varyansı (AVE) ve ayırt edici geçerliliği içermektedir. Ölçüm modelini doğrulamak için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır.

Bu çalışmanın ölçüm modeli, Şekil 16'da gösterilmektedir.

Şekil 16. Araştırmanın Ölçüm Modeli

6.4.1.1. Ölçüm Modelinin Güvenilirliği

Ölçüm modelinin değerlendirilmesinde ilk olarak iç tutarlılık güvenilirliği dikkate alınmaktadır. Bu kriter için kullanılan, gözlenen gösterge değişkenlerinin karşılıklı ilişkilerine dayanan bir güvenilirlik tahmini sunan Cronbach alfa, tüm göstergelerin eşit derecede güvenilir olduğu (tau eşdeğerliği) varsayımıyla sınırlıdır ve bunu en üst düzeye çıkarma çabaları güvenilirliği tehlikeye atabilmektedir (Raykov, 2007). Bunun aksine bileşik güvenilirlik tau eşdeğerliğini varsaymamakta; onu göstergeleri bireysel güvenilirliklerine göre önceliklendiren PLS-SEM için daha uygun hale getirmektedir. Dolayısıyla güvenilirliğin ölçümünde Cronbach alfanın yanı sıra bileşik güvenilirlik olarak adlandırılan bir iç tutarlılık güvenilirliği ölçütü de dikkate alınmaktadır. Bu güvenilirlik ölçüsü, gösterge değişkenlerinin farklı dış yüklerini hesaba katmaktadır. Bileşik güvenilirlik 0 ile 1 arasında değişmekte ve daha yüksek değerler daha yüksek güvenilirlik düzeylerini göstermektedir. Genellikle Cronbach alfa ile aynı şekilde yorumlanmaktadır. Güvenilirlik için iki değer de .70 'den yüksek olması beklenmektedir (Bagozzi ve Yi, 1988). Spesifik olarak, keşifsel araştırmalarda .60 ile .70 arasındaki bileşik güvenilirlik değerleri kabul edilebilirken .60'ın altındaki bileşik güvenilirlik değerleri, iç tutarlılık güvenilirliğinin olmadığını göstermektedir. Araştırmanın ölçüm modelinin güvenilirliğine ilişkin değerler, Tablo 35'te gösterilmektedir.

Tablo 35. Ölçüm Modelinin Güvenilirliğine İlişkin Değerler

	Cronbach alfa	Bileşik Güvenilirlik
AFK	0.858	0.872
AFR	0.852	0.854
AMÇ	0.924	0.925
BK	0.958	0.958
FK	0.889	0.889
MA	0.965	0.985
MDN	0.904	0.904

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; tüm yapıların Cronbach alfa ile bileşik güvenilirlik değerleri .70'ten yüksektir. Tüm yapılar, ölçüm modeli için gerekli güvenilirlik kriterlerini karşılamaktadır.

6.4.1.2. Yakınsak Geçerlilik

Yakınsak geçerlilik, bir ölçümün aynı yapıya sahip alternatif ölçümlerle pozitif korelasyon derecesidir (Carlson ve Herdman, 2012). Belirli bir yansıtıcı yapının göstergeleri (ölçüleri) olan maddeler yakınsamalı ya da yüksek oranda varyansı paylaşmalıdır. Araştırmacılar, yansıtıcı yapıların yakınsak geçerliliğini değerlendirmek için göstergelerin dış yüklerini ve çıkarılan ortalama varyansı (AVE) dikkate almaktadır.

Bir yapı üzerindeki yüksek dış yükler, ilgili göstergelerin pek çok ortak yönü olduğunu göstermektedir. Dış yükün boyutu da genel olarak gösterge güvenilirliği olarak adlandırılmaktadır. Tüm göstergelerin dış yükleri istatistiksel olarak anlamlı olmalıdır. Anlamlı bir dış yükleme hala oldukça zayıf olabileceği, genel kural olarak standartlaştırılmış dış yüklerin .70 ve daha yüksek olması gerektiğidir (Keşifsel araştırmalarda .40 da kabul edilebilir bir değerdir) (Hulland, 1999). Araştırmanın ölçüm modelindeki göstergelerin faktör yüklerine ilişkin değerler, Tablo 36'da gösterilmektedir.

Tablo 36. Göstergelerin Faktör Yükleri

	AFK	AFR	AMÇ	BK	FK	MA	MDN
AFK1	0.862						
AFK2	0.883						
AFK3	0.720						
AFK4	0.879						
AFR1		0.865					
AFR2		0.881					
AFR3		0.890					
AMÇ1			0.790				
AMÇ2			0.865				
AMÇ3			0.837				

AMÇ4			0.866				
AMÇ5			0.855				
AMÇ6			0.891				
BK1				0.918			
BK2				0.935			
BK3				0.948			
BK4				0.966			
FK1					0.928		
FK2					0.918		
FK3					0.869		
MA1						0.919	
MA2						0.933	
MA3						0.834	
MA4						0.936	
MA5						0.925	
MA6						0.942	
MA7						0.853	
MA8						0.933	
MA9						0.814	
MA10						0.586	
MDN1							0.907
MDN2							0.919
MDN3							0.923

AFK: Algılanan Finansal Kısıtlar, AFR: Algılanan Finansal Risk, AMÇ: Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği, BK: Borçtan Kaçınma Eğilimi, FK: Finansal Kaygı, MDN: Marka Değişirme Niyeti, MA: Marka Aşkı

Tabloda görüldüğü üzere marka aşkı ölçeğinin son göstergesinin (MA10) faktör yükü .7'den düşüktür. Bu nedenle bu gösterge, modelden çıkarılarak yeniden faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 37'de gösterilmektedir.

Tablo 37. Marka Aşkı Göstergelerinin Faktör Yükleri

Marka Aşkı	Faktör Yükleri
MA1	0.920
MA2	0.935
MA3	0.832
MA4	0.937
MA5	0.925
MA6	0.944
MA7	0.849
MA8	0.935
MA9	0.811

Tabloda görüldüğü üzere; son göstergenin modelden çıkarılmasıyla marka aşkına ait tüm faktör yüklerinin istenildiği gibi .7'nin üzerindedir. Ancak ölçeğin son halinin güvenilirliğini koruyup korumadığının kontrol edilmesi önemlidir. Marka aşkı ölçeğinin güvenilirliğine ilişkin değerler, Tablo 38'de gösterilmektedir.

Tablo 38. Marka Aşkı Ölçeğinin İç Tutarlılık Güvenilirliğine İlişkin Değerler

	Cronbach alfa	CR
Marka Aşkı	0.971	0.985

Tabloda görüldüğü üzere; ölçeğin hem Cronbach alfa hem de bileşik güvenilirlik düzeyleri .7'nin oldukça üzerindedir. Çıkarılan gösterge sonucunda ölçeğin güvenilirliği artmıştır. Tüm ölçeklerin güvenilir olduğu doğrulandıktan sonra ölçüm modelinin geçerliliğine ilişkin analizlere devam edilmiştir.

Yapı düzeyinde yakınsak geçerlilik oluşturmak için yaygın bir ölçüt, çıkarılan ortalama varyanstır (AVE). Bu kriter, yapıyla ilişkili göstergelerin yüklerinin karesinin genel ortalama değeri olarak tanımlanmaktadır. Genel kural, AVE

değerinin .50 ve daha yüksek olması gerektiğidir (Bagozzi ve Yi, 1988). .50 veya daha yüksek bir AVE değeri, ortalama olarak yapının göstergelerinin varyansının yarısından fazlasını açıkladığını göstermektedir (Hair vd., 2017).

Yapılan analizler sonucunda ölçüm modelinin yakınsak geçerliliğine ilişkin tüm değerler Tablo 39’da gösterilmektedir.

Tablo 39. Ölçüm Modelinin Yakınsak Geçerliliğine İlişkin Değerler

	Faktör Yükleri	AVE
AFK1	0.862	0.704
AFK2	0.883	
AFK3	0.720	
AFK4	0.879	
AFR1	0.865	0.772
AFR2	0.881	
AFR3	0.890	
AMÇ1	0.790	0.725
AMÇ2	0.865	
AMÇ3	0.837	
AMÇ4	0.866	
AMÇ5	0.855	
AMÇ6	0.891	
BK1	0.918	0.887
BK2	0.935	
BK3	0.948	
BK4	0.966	
FK1	0.928	0.819
FK2	0.918	
FK3	0.869	
MA1	0.920	0.810
MA2	0.935	

MA3	0.832		
MA4	0.937		
MA5	0.925		
MA6	0.944		
MA7	0.849		
MA8	0.935		
MA9	0.811		
MDN1	0.907		0.840
MDN2	0.919		
MDN3	0.923		

AFK: Algılanan Finansal Kısıtlar, AFR: Algılanan Finansal Risk, AMÇ: Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği, BK: Borçtan Kaçınma Eğilimi, FK: Finansal Kaygı, MDN: Marka Değişirme Niyeti, MA: Marka Aşkı

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere ölçüm modelindeki tüm faktör yükleri, .7 'nin ve AVE değerleri .5'in üzerinde olduğu için yapıların yakınsak geçerliliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür.

6.4.1.3. Ayırt Edici Geçerlilik

Ayırt edici geçerlilik, bir yapının ampirik standartlara göre diğer yapılardan gerçekte ne ölçüde farklı olduğunu ifade etmektedir (Henseler, Ringle ve Sarstedt, 2015). Bu doğrultuda ayırt edici geçerliliğin varlığı, bir yapının benzersiz olduğunu ve modeldeki diğer yapılar tarafından tanımlanmayan olguları yakaladığını göstermektedir.

Fornell-Larcker kriteri ve çapraz yükleme, kısmi en küçük kareler gibi varyans tabanlı yapısal modellerde ayırt edici geçerliliği değerlendirmek için kullanılan en yaygın metodolojilerdir (Henseler, Ringle ve Sarstedt, 2015). Yapıların ayırt edici geçerliliğini belirlemek için kullanılan Fornell–Larcker kriteri, Çapraz yükler (Cross-Loadings) dışında Heterotrait-Monotrait (HTMT) değerleri de kullanılmaktadır. Çapraz yüklemeler tipik olarak göstergelerin ayırt edici geçerliliğinin değerlendirildiği ilk yaklaşımdır. Spesifik olarak, bir göstergenin ilişkili yapı üzerindeki dış yükü, diğer yapılar üzerindeki herhangi bir çapraz yüklemesinden (yani korelasyonundan) daha büyük olmalıdır (Chin 1998; Grégoire ve Fisher, 2006).

Aksi durumda, göstergelerin dış yüklerini aşan çapraz yüklerin varlığı, bir ayırt edicilik geçerlilik sorunu olduğunu ifade etmektedir.

Fornell-Larcker yönteminin mantığı, bir yapının ilişkili göstergeleri ile diğer yapılardan daha fazla varyans paylaştığı fikrine dayanmaktadır. Fornell-Larcker kriteri, AVE değerlerinin karekökünü, gizil değişken korelasyonlarıyla karşılaştırmaktadır (Fornell ve Larcker, 1981). Bu kritere göre; her yapının AVE'sinin karekökü, diğer herhangi bir yapıyla olan en yüksek korelasyonundan daha büyük olmalıdır. Fornell-Larcker kriterinin sonuçlarını değerlendirmeye yönelik alternatif bir yaklaşım, AVE'nin başka herhangi bir yapıyla karesi alınmış korelasyondan daha büyük olup olmadığını belirlemektir. Büyük olması durumunda ayırt edici geçerlilik sorunu mevcuttur.

Bir diğer yöntem olan HTMT, aynı yapıyı ölçen göstergelerin ortalama korelasyonlarının (monotrait-heterometot korelasyonları) (geometrik) ortalamasına göre farklı yapıları (heterotrait-heterometod korelasyonları) ölçen yapılar arasındaki tüm gösterge korelasyonlarının ortalamasıdır (Henseler, Ringle ve Sarstedt, 2015). İki yapı arasındaki gerçek korelasyonu tahmin eden bu yönteme göre; korelasyon değerinin 1 olması ayırt edici geçerliliğin söz konusu olmadığını göstermektedir.

Bu çalışmada, ayırt edici geçerliliği belirlemek için en çok kullanılan yöntemler olan Fornell Larcker kriteri ve çapraz yüklerden yararlanılmıştır. Fornell Larcker kriterine göre ayırt edici geçerliliğin değerlendirilmesine ilişkin değerler Tablo 40'ta gösterilmektedir.

Tablo 40. Fornell-Larcker Kriteri

	AFK	AFR	AMÇ	BK	FK	MA	MDN
AFK	0.839						
AFR	0.542	0.879					
AMÇ	0.490	0.794	0.851				
BK	0.654	0.557	0.532	0.942			

FK	0.885	0.540	0.434	0.568	0.905		
MA	0.483	0.372	0.340	0.545	0.410	0.900	
MDN	0.493	0.825	0.900	0.480	0.464	0.274	0.916

AFK: Algılanan Finansal Kısıtlar, AFR: Algılanan Finansal Risk, AMÇ: Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği, BK: Borçtan Kaçınma Eğilimi, FK: Finansal Kaygı, MDN: Marka Değişirme Niyeti, MA: Marka Aşkı

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; algılanan finansal kısıtlar yapısının AVE'sinin karekökü, finansal kaygı yapısı ile olan en yüksek korelasyonundan daha büyük değildir. Aynı problem marka değiştirme niyeti ve algılanan alternatif marka çekiciliği yapılarında da söz konusudur. Dolayısıyla bu yapılar arasında ayırt edici geçerlilik sağlanamadığını söylemek mümkündür.

Hair ve diğerleri (2021), ayırt edici geçerliliğin bulunmadığı durumda ayırt edici geçerlilik sorunlarını ele almanın farklı yolları olduğunu belirtmiştir. Bunlar: (1) karşı yapıdaki göstergelerle güçlü bir şekilde ilişkili olan göstergelerin elenmesi; (2) teorik olarak makul ise bu göstergelerin diğer yapıya yeniden atanmasıdır. Bu çalışmada 1. öneri doğrultusunda karşı yapıdaki göstergelerle güçlü şekilde ilişkili olan göstergelerin belirlenerek elenmesi için öncelikle çapraz ilişkiler incelenmiştir. Göstergelere ilişkin çapraz yüklenim katsayıları Tablo 41'de gösterilmektedir.

Tablo 41. Göstergelere İlişkin Çapraz Yüklenim Katsayıları

	AFK	AFR	AMÇ	BK	FK	MA	MDN
AFK1	0.862	0.524	0.465	0.664	0.735	0.513	0.450
AFK2	0.883	0.507	0.483	0.593	0.778	0.427	0.471
AFK3	0.720	0.341	0.337	0.396	0.619	0.281	0.350
AFK4	0.879	0.426	0.348	0.516	0.824	0.377	0.376
AFR1	0.516	0.865	0.652	0.519	0.511	0.374	0.691
AFR2	0.447	0.881	0.672	0.453	0.478	0.270	0.711
AFR3	0.466	0.890	0.764	0.497	0.436	0.336	0.771
AMÇ1	0.443	0.601	0.790	0.507	0.373	0.305	0.692
AMÇ2	0.406	0.676	0.865	0.435	0.368	0.278	0.795

Tablo 41. Göstergelere İlişkin Çapraz Yüklenim Katsayıları

AMÇ3	0.386	0.671	0.837	0.408	0.334	0.264	0.759
AMÇ4	0.423	0.740	0.866	0.498	0.373	0.340	0.771
AMÇ5	0.408	0.627	0.855	0.416	0.370	0.279	0.770
AMÇ6	0.434	0.730	0.891	0.450	0.398	0.269	0.805
BK1	0.602	0.511	0.468	0.918	0.513	0.514	0.418
BK2	0.628	0.510	0.497	0.935	0.561	0.495	0.460
BK3	0.611	0.541	0.514	0.948	0.536	0.518	0.458
BK4	0.623	0.538	0.524	0.966	0.530	0.525	0.471
FK1	0.816	0.477	0.377	0.508	0.928	0.358	0.409
FK2	0.790	0.471	0.384	0.466	0.918	0.351	0.414
FK3	0.796	0.515	0.416	0.566	0.869	0.402	0.436
MA1	0.431	0.362	0.309	0.530	0.375	0.920	0.263
MA2	0.473	0.333	0.321	0.530	0.410	0.935	0.253
MA3	0.317	0.263	0.240	0.370	0.245	0.832	0.179
MA4	0.460	0.378	0.356	0.525	0.393	0.937	0.304
MA5	0.447	0.343	0.304	0.492	0.386	0.925	0.248
MA6	0.493	0.384	0.356	0.555	0.425	0.944	0.296
MA7	0.360	0.229	0.229	0.416	0.304	0.849	0.139
MA8	0.503	0.383	0.358	0.555	0.419	0.935	0.290
MA9	0.358	0.265	0.200	0.343	0.294	0.811	0.154
MDN1	0.436	0.759	0.828	0.448	0.406	0.267	0.907
MDN2	0.464	0.727	0.842	0.432	0.423	0.248	0.919
MDN3	0.455	0.781	0.804	0.440	0.448	0.237	0.923

AFK: Algılanan Finansal Kısıtlar, AFR: Algılanan Finansal Risk, AMÇ: Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği, BK: Borçtan Kaçınma, FK: Finansal Kaygı, MDN: Marka Değişirme Niyeti, MA: Marka Aşkı

Çapraz yükler tablosu incelendiğinde; algılanan finansal kısıtlardaki 3. göstergenin finansal kaygı ile algılanan marka çekiciliğinin 1. ve 2. göstergelerinin de marka değişirme niyeti ile güçlü ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Bu ölçüm modelinden birer birer çıkarılarak ölçümlenmiş, bu 3 göstergenin ölçüm modelinden

çıkarılmasıyla ayırt edici geçerliliğin sağlandığı gözlenmiştir. Ölçüm sonuçları, Tablo 42’de gösterilmektedir.

Tablo 42. Fornell-Larcker Kriteri

	AFK	AFR	AMÇ	BK	FK	MA	MDN
AFK	0.892						
AFR	0.545	0.879					
AMÇ	0.468	0.785	0.884				
BK	0.663	0.557	0.503	0.942			
FK	0.874	0.540	0.418	0.568	0.905		
MA	0.493	0.372	0.327	0.545	0.411	0.900	
MDN	0.485	0.825	0.879	0.480	0.464	0.274	0.916

AFK: Algılanan Finansal Kısıtlar, AFR: Algılanan Finansal Risk, AMÇ: Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği, BK: Borçtan Kaçınma, FK: Finansal Kaygı, MDN: Marka Değişirme Niyeti, MA: Marka Aşkı

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; tüm yapıların AVE’sinin karekökü diğer yapılarla olan korelasyonundan büyüktür. Göstergelerin yalnızca istatistiksel gerekçelerle elenmesi, yapıların içerik geçerliliği açısından olumsuz sonuçlara yol açabileceğinden, Hair ve diğerlerinin (2021) yönlendirdiği üzere bu adımda tüm yapı alanı özelliklerinin açıklanıp açıklanmadığını belirlemek için algılanan finansal kısıtlar ve algılanan alternatif marka çekiciliği ölçekleri önceki araştırma sonuçlarına dayalı olarak dikkatlice incelenmiş, yüksek derecede tarafsızlığın sağlanması için bu yapıların içerik geçerliliğinin 2 uzman tarafından değerlendirilmesi istenmiştir. Uzmanların olumlu geri bildirimleri neticesinde algılanan finansal kısıtlar ölçeği 4 göstergeden 3 göstergeye, algılanan alternatif marka çekiciliği ölçeği ise 6 göstergeden 4 göstergeye düşürülerek geçerlilik ve güvenilirlikleri yeniden ölçümlenmiştir. Bu iki yapıya ilişkin güvenilirlik ve yakınsak geçerlilik değerleri Tablo 43’te gösterilmektedir.

Tablo 43. İki yapıya ilişkin Yakınsak Geçerlilik ve Güvenilirlik Değerleri

Yapılar		Faktör Yükleri	Cronbach alfa	Bileşik Güvenilirlik	AVE
Algılanan Finansal Kısıtlar	AFK1	0.882	0.871	0.871	0.795
	AFK2	0.904			
	AFK4	0.889			
Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği	AMÇ3	0.871	0.906	0.908	0.781
	AMÇ4	0.897			
	AMÇ5	0.847			
	AMÇ6	0.918			

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; modelden çıkarılan göstergeler sonrası da yapıların geçerlilik ve güvenilirliklerini koruduğu görülmektedir. Çıkarılan göstergeler sonrasında ölçüm modelinin güvenilirlik ve yakınsak geçerlilik değerleri Tablo 44’te gösterilmektedir.

Tablo 44. Ölçüm Modeline ilişkin Yakınsak Geçerlilik ve Güvenilirlik Değerleri

Yapılar		Faktör Yükleri	Cronbach alfa	Bileşik Güvenilirlik	AVE
Algılanan Finansal Kısıtlar	AFK1	0.882	0.871	0.871	0.795
	AFK2	0.904			
	AFK4	0.889			
Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği	AMÇ3	0.871	0.906	0.908	0.781
	AMÇ4	0.897			
	AMÇ5	0.847			
	AMÇ6	0.918			

Algılanan Finansal Risk	AFR1	0.865	0.852	0.854	0.772
	AFR2	0.881			
	AFR3	0.890			
Borçtan Kaçınma Eğilimi	BK1	0.918	0.958	0.958	0.887
	BK2	0.935			
	BK3	0.948			
	BK4	0.967			
Finansal Kaygı	FK1	0.928	0.889	0.889	0.819
	FK2	0.917			
	FK3	0.869			
Marka Aşkı	MA1	0.921	0.971	0.986	0.810
	MA2	0.936			
	MA3	0.830			
	MA4	0.937			
	MA5	0.925			
	MA6	0.944			
	MA7	0.848			
	MA8	0.936			
	MA9	0.810			
Marka Değişirme Niyeti	MDN1	0.909	0.904	0.905	0.840
	MDN2	0.917			
	MDN3	0.923			

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; yapılan analizler sonucunda ölçüm modelinin hem geçerlilik hem de güvenilirlik kriterlerini karşıladığı belirlendiğinden analizin ikinci aşaması olan yapısal modelin değerlendirilmesine geçilmiştir.

6.4.2. Yapısal Modelin Değerlendirilmesi

Ölçüm modelinin güvenilir ve geçerli olduğu doğrulandıktan sonra bir sonraki adım yapısal model sonuçlarının değerlendirilmesidir (Hair vd., 2021). Bu adımda, modelin tahmin yeteneklerinin ve yapılar arasındaki ilişkilerin incelenmesini içermektedir. Yapısal model sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik sistematik yaklaşım Şekil 17’de gösterilmektedir.

Şekil 17. Yapısal Model Değerlendirme Prosedürü

Kaynak: Hair vd., 2019

Yapısal modelin değerlendirilmesinde çoklu doğrusallık bir sorun değil ise yol katsayılarının anlamlılığı ve büyüklüğü değerlendirilmektedir (Aşama 2). Yapısal model sonuçlarının kabul edilebilirliği içsel yapı(lar)ı ve/veya göstergeleri tahmin etme becerisine bağlıdır. Tahmin değerlendirmesi açıklayıcılık katsayısına (R^2) (Aşama 3), etki büyüklüğüne (f^2) (Aşama 4), tahmine dayalı ilişki düzeyine (Q^2) (Aşama 5) ve etki büyüklüğüne (q^2) (Aşama 6) dayanmaktadır (Hair vd., 2019).

PLS-SEM başlangıçta tahmin amacıyla tasarlanmış olsa da daha sonra model uyum ölçütleri geliştirilerek teori testi için yetenekleri artırılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada da yol modelinin uyumuna ilişkin bilgi edinmek için Hair ve diğerlerinin (2019) önerdiği üzere SRMR model uyum ölçütü de dikkate alınmıştır.

İzleyen bölümde yapısal modelin değerlendirilmesinde ilk aşama olan çoklu doğrusallık kriteri değerlendirilecektir.

6.4.2.1. Çoklu Doğrusallık Değerlendirmesi

Çoklu doğrusallık, regresyon modelinde doğrusal bir ilişkiyi ifade edecek şekilde öngörücü değişkenler (veya bağımsız değişkenler) arasındaki korelasyonu ifade etmektedir. Aynı regresyon modelindeki yordayıcı değişkenler ilişkilendirildiğinde, bağımlı değişkenin değerini bağımsız olarak tahmin etmek mümkün değildir. Bu nedenle değişkenler arasındaki bağlantının kritik seviyede olmaması gerekmektedir. Öngörücü yapılarda .20'nin altındaki tolerans değerleri (5'in üzerindeki VIF değeri) kritik bağlantı seviyeleri olarak kabul edilmektedir (Hair, Ringle ve Sarstedt, 2011). Çoklu doğrusallığa ilişkin VIF değerleri Tablo 45'te gösterilmektedir.

Tablo 45. Çoklu Doğrusallık VIF Değerleri

	VIF
AFK1	2.164
AFK2	2.540
AFK4	2.316
AFR1	1.963
AFR2	2.181
AFR3	2.185
AMÇ3	2.619
AMÇ4	3.055
AMÇ5	2.378
AMÇ6	3.552
BK1	3.861

**Tablo 45. Çoklu Doğrusallık
VIF Değerleri**

BK2	4.810
BK3	8.260
BK4	10.925
FK1	3.627
FK2	3.421
FK3	2.003
MA1	5.208
MA2	7.045
MA3	3.479
MA4	6.487
MA5	5.561
MA6	9.484
MA7	3.790
MA8	8.226
MA9	2.826
MDN1	2.649
MDN2	3.032
MDN3	3.148

AFK: Algılanan Finansal Kısıtlar, AFR: Algılanan Finansal Risk, AMÇ: Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği, BK: Borçtan Kaçınma, FK: Finansal Kaygı, MDN: Marka Değişirme Niyeti, MA: Marka Aşkı

VIF tablosundaki değerler incelendiğinde; BK4, MA1, MA2, MA4, MA5, MA6, MA8 göstergelerinin VIF değerlerinin 5 eşik değerinin üstünde olduğu görülmektedir. Bu durumda Hair ve diğerleri (2021) iki öneride bulunmuştur. Bunlardan ilki 5'in çok üzerinde olan değerlere karşılık gelen göstergelerden birinin çıkarılmasıdır. Bu yaklaşım kalan göstergelerin, yapının içeriğini teorik bir perspektiften yeterince açıklamasını gerektirmektedir. Çoklu doğrusal göstergeleri tek bir (yeni) bileşik göstergede (yani bir endekste) birleştirmek- örneğin; ortalama

değerlerini, ağırlıklı ortalama değerlerini veya faktör puanlarını kullanarak doğrusallık sorunlarını çözmek için başka bir seçenektir (Hair vd., 2021).

Bu çalışmada ilk öneri doğrultusunda çoklu doğrusallık sorunu yaratan göstergeler birer birer çıkarılarak ölçümlenmiş ve borçtan kaçınma eğiliminden 1 (BK4), marka aşkından 4 gösterge (MA2, MA4, MA5, MA6) çıkarılmıştır. Modelden göstergeler çıkarıldıktan sonraki VIF değerleri Tablo 46'da gösterilmektedir.

Tablo 46. Yeni VIF Değerleri

	VIF
AFK1	2.164
AFK2	2.540
AFK4	2.316
AFR1	1.963
AFR2	2.181
AFR3	2.185
AMÇ3	2.619
AMÇ4	3.055
AMÇ5	2.378
AMÇ6	3.552
BK1	3.731
BK2	4.164
BK3	3.673
FK1	3.627
FK2	3.421
FK3	2.003
MA1	4.150
MA3	3.345
MA7	3.514
MA8	3.738
MA9	2.690

Tablo 46. Yeni VIF Değerleri

MDN1	2.649
MDN2	3.032
MDN3	3.148

AFK: Algılanan Finansal Kısıtlar, AFR: Algılanan Finansal Risk, AMÇ: Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği, BK: Borçtan Kaçınma, FK: Finansal Kaygı, MDN: Marka Değiştirme Niyeti, MA: Marka Aşkı

Yukarıdaki tablolar incelendiğinde; her bir değer kabul edilen eşik değerinin altında olmasından dolayı çoklu doğrusallığın yapıların hiçbirinde kritik seviyelere ulaşmadığı ve yol modelinin tahmini için bir sorun yaratmadığı sonucuna varılmıştır.

Modelden çıkarılan göstergeler sonrasında borçtan kaçınmayı ölçen kalan 3 göstergenin, marka aşkı ölçen kalan 5 göstergenin içerik geçerliliğini koruyup korumadığı 2 uzman tarafından kontrol edilmiş, onların olumlu geri bildirimleri doğrultusunda bu yapıların ölçüm araçlarının son hallerinin ölçüm için yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.

Daha sonra bu yapıların son halleriyle geçerlilik ve güvenilirliği yeniden ölçümlenmiştir. Yapıların yakınsak geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin ölçüm sonuçları Tablo 47’de gösterilmektedir.

Tablo 47. Yapıların Yakınsak Geçerlilik ve Güvenilirlik Değerleri

	Faktör yükleri	Cronbach alfa	CR	AVE
BK1	0.934	0.932	0.932	0.880
BK2	0.944			
BK3	0.936			
MA1	0.925	0.935	0.983	0.789
MA3	0.875			
MA7	0.877			
MA8	0.918			
MA9	0.844			

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere tüm değerler ölçüm modelinin güvenilirliğini ve yakınsak geçerliliğini koruduğunu göstermektedir. Ölçüm modelinin son halinin ayırt edici geçerliliğine ilişkin ölçüm sonuçları Tablo 48’de yer almaktadır

Tablo 48. Fornell-Larcker Kriteri

	AFK	AFR	AMÇ	BK	FK	MA	MDN
AFK	0.892						
AFR	0.546	0.879					
AMÇ	0.469	0.784	0.884				
BK	0.663	0.555	0.497	0.938			
FK	0.873	0.540	0.418	0.572	0.905		
MA	0.465	0.353	0.302	0.516	0.382	0.888	
MDN	0.486	0.825	0.879	0.476	0.464	0.247	0.916

Yukarıdaki tablo incelendiğinde; çıkarılan göstergeler sonrası ölçüm modelinin ayırt edici geçerliliğini koruduğu görülmektedir.

6.4.2.2. Yapısal Model Yol katsayıları

Yapısal modelde, yapılar arasında varsayılan ilişkileri temsil eden yapısal model ilişkileri (yol katsayıları) için tahminler dikkate alınmaktadır. Yol katsayıları yaklaşık olarak -1 ile +1 arasında standartlaştırılmış değerlere sahiptir (değerler daha küçük/daha büyük olabilmektedir; ancak genellikle bu sınırlar arasında yer almaktadır). +1'e yakın tahmini yol katsayıları, genellikle istatistiksel olarak anlamlı (popülasyonda sıfırdan farklı) olan güçlü pozitif ilişkileri (negatif değerler için negatif ilişkileri) temsil etmektedir. Tahmin edilen katsayılar 0'a ne kadar yakınsa, ilişkiler o kadar zayıftır. 0'a yakın çok düşük değerler genellikle sıfırdan önemli ölçüde farklı değildir (Hair vd., 2017).

Bir katsayının anlamlı olup olmadığı, önyükleme yoluyla elde edilen standart hatasına bağlıdır (Chin, 1998). Önyükleme standart hatası, tüm yapısal yol katsayıları için t ve p değerlerinin hesaplanmasını sağlamaktadır. t değeri, kritik değerden büyük olduğunda katsayının belirli bir hata olasılığında (anlamlılık seviyesinde) istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varılmaktadır. İki kuyruklu testler için yaygın olarak kullanılan kritik değerler 1,65 (önem düzeyi = %10), 1,96 (önem düzeyi = %5) ve

2,57 (önem düzeyi = %1); tek kuyruklu testler için kritik değerler 1,28 (önem düzeyi = %10), 1,65 (önem düzeyi = %5) ve 2,33'tür (önem düzeyi = %1) (Henseler, Ringle ve Sinkovics, 2009). Pazarlama alanında çalışan araştırmacılar genellikle %5'lik bir önem düzeyini kabul etse de tüketici araştırma çalışmalarında bazen, özellikle deneyler söz konusu olduğunda %1'lik bir önem düzeyi varsayılmaktadır. Çalışma doğası gereği keşfedici olduğunda ise genellikle %10'luk bir önem düzeyi kabul edilmektedir. Sonuç olarak, anlamlılık düzeyi ve test türü (bir veya iki kuyruklu) seçimi, çalışmanın alanına ve amacına bağlıdır.

Çoğu araştırmacı, anlamlılık düzeylerini değerlendirmek için p değerlerini kullanmaktadır. p değeri, gerçek bir sıfır hipotezinin yanlışlıkla reddedilmesi olasılığıdır (aslında anlamlı olmadığı halde önemli bir yol katsayısının varsayılmasıdır). %5 anlamlılık düzeyi varsayıldığında, incelenen ilişkinin %5 düzeyinde anlamlı olduğu sonucuna varmak için p değerinin .05'ten küçük olması gerekmektedir (Hair vd., 2017). Örneğin, %5 anlamlılık düzeyi kabul edildiğinde ve analiz belirli bir katsayı için $p=.03$ değeri verdiğinde, katsayının %5 düzeyinde anlamlı olduğu sonucuna varmak mümkündür. Buna bağlı olarak, araştırmacılar ilişkileri test etmede daha katı olmak istediklerinde ve bu nedenle %1 anlamlılık düzeyi varsaydıklarında, bir ilişkinin anlamlı olduğunu belirtmek için karşılık gelen p değeri .01'den küçük olmalıdır (Hair vd., 2017).

Önyükleme güven aralığı ayrıca bir yol katsayısının sıfırdan önemli ölçüde farklı olup olmadığının test edilmesini sağlamaktadır. Güven aralığı, verilerdeki varyasyona ve örneklem büyüklüğüne bağlı olarak parametre için bir dizi makul popülasyon değeri sunarak tahmin edilen katsayının kararlılığı hakkında bilgi sağlamaktadır. Önyükleme güven aralığı, önyüklemeden türetilen standart hatalara dayanmakta, belirli bir güven düzeyi (örneğin; %95) varsayılarak gerçek popülasyon parametresinin içine düşeceği aralığı belirtmektedir (Hair vd., 2017). Tahmini bir yol katsayısı için bir güven aralığı sıfır içermiyorsa, yolun sıfıra eşit olduğu hipotezi reddedilmekte ve anlamlı bir etki olduğu varsayılmaktadır.

Yapısal model yol katsayıları birbirine göre yorumlanabilmektedir. Bir yol katsayısı diğerinden daha büyük ise içsel gizil değişken üzerindeki etkisi daha fazladır. Daha spesifik olarak, yol modelinin bireysel yol katsayıları, bir OLS regresyonundaki standartlaştırılmış beta katsayıları gibi yorumlanabilmektedir: Dışsal yapıdaki bir birimlik değişikliğin, diğer her şey (örneğin; diğer tüm yapılar ve

bunların yol katsayıları) sabitken (Hair vd., 2017), içsel değişkende yarattığı değişiklik miktarını ifade etmektedir. Yol katsayısı istatistiksel olarak anlamlıysa (yani, katsayı popülasyonda sıfırdan önemli ölçüde farklıysa) değeri, dışsal yapının içsel yapı ile ne ölçüde ilişkili olduğunu göstermektedir.

Yapılar arası ilişkilerin anlamlılığı ve yol katsayılarının büyüklüğü/yönü araştırmanın yol modelinin yer aldığı Şekil 18’de gösterilmektedir.

Şekil 18. Araştırmann Yol Modeli

Araştırma hipotezlerinin test edilmesi, yapısal modeldeki yol katsayılarının anlamlılığı ve büyüklüğü/yönünün değerlendirilmesiyle gerçekleşmektedir. Bu testlere ilişkin değerler ve değerlendirmeler Tablo 49’da yer almaktadır.

Tablo 49: Hipotez Testlerine ilişkin Değerler

Hipotezler	İlişkiler	Yol katsayıları	Standart sapma	T İstatistiği	P değerleri	Sonuçlar
H1	AFK-> FK	0.873	0.014	61.749	0.000	Kabul edildi
H2	AFK-> BK	0.512	0.047	10.933	0.000	Kabul edildi
H3	AFK-> AFR	0.315	0,088	3.574	0.000	Kabul edildi
H4	FK-> AFR	0.265	0.082	3.232	0.001	Kabul edildi
H5	FK-> AMÇ	-0.055	0.039	1.389	0.083	Reddedildi
H6	BK-> AFR	0.276	0.052	5.342	0.000	Kabul edildi
H7	BK-> AMÇ	0.088	0.047	1.873	0.031	Kabul edildi
H8	AFR->AMÇ	0.755	0.037	20.681	0.000	Kabul edildi
H9	AFR->MDN	0.368	0.053	6.906	0.000	Kabul edildi
H10	AMÇ>MDN	0.612	0.051	11.922	0.000	Kabul edildi

p<0.05, AFK: Algılanan Finansal Kısıtlar, AFR: Algılanan Finansal Risk, AMÇ: Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği, BK: Borçtan Kaçınma, FK: Finansal Kaygı, MDN: Marka Değişirme Niyeti

Yukarıdaki tablo incelendiğinde; algılanan finansal kısıtlar ile borçtan kaçınma ($\beta = 0.511$, $t = 10.955$, $p<0.05$); algılanan finansal kısıtlar ile finansal kaygı ($\beta = 0.874$, $t = 62.400$, $p<0.05$); algılanan finansal risk ile algılanan alternatif marka çekiciliği ($\beta = 0.754$, $t = 20.620$, $p<0.05$); borçtan kaçınma eğilimi ile algılanan finansal risk; ($\beta = 0.277$, $t = 5.357$, $p<0.05$); algılanan finansal risk ile ($\beta = 0.365$, $t = 6.885$, $p<0.05$); algılanan alternatif marka çekiciliği ile marka değişirme niyeti ($\beta = 0.615$, $t = 12.109$, $p<0.05$). Borçtan kaçınma eğilimi ile algılanan alternatif marka çekiciliği ($\beta = 0.083$, $t = 1.766$, $p<0.05$); finansal kaygı ile algılanan finansal risk ($\beta = 0.540$, $t = 14.031$, $p<0.05$) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Önyükleme PLS-SEM'in çıktısından elde edilen marka aşkının moderasyon etkisine ilişkin sonuçlar, Tablo 50’de gösterilmektedir.

Tablo 50. Marka Aşkının Moderasyon Etkisi

Hipotezler	İlişkiler	Yol katsayıları	Standart sapma	T İstatistiği	P değerleri	Sonuçlar
H11a	MA x AFR -> MDN	0.014	0.053	0.264	0.396	Reddedildi
H11b	MAx AMÇ -> MDN	-0.024	0.046	0.524	0.300	Reddedildi
H11c	MA x AFR -> AMÇ	-0.051	0.029	1.764	0.039	Kabul edildi

p<0.05, AFR: Algılanan Finansal Risk, AMÇ: Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği,
MA: Marka Aşkı, MDN: Marka Değişirme Niyeti

Marka aşkının moderasyon etkisi incelendiğinde; marka aşkının yalnızca algılanan finansal risk ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasındaki ilişkiyi istatistiki açıdan anlamlı ($\beta = -0.051$, $t = 1.764$, $p < 0.05$) olarak etkilediği görülmektedir. Tablo 51’de test edilen hipotezlerin sonuçları yer almaktadır.

Tablo 51. Hipotezlere İlişkin Sonuçlar

	HİPOTEZLER	SONUÇLAR
H1	Algılanan finansal kısıtlar ile finansal kaygı arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.	Kabul edildi
H2	Algılanan finansal kısıtlar ile borçtan kaçınma eğilimi arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.	Kabul edildi
H3	Algılanan finansal kısıtlar ile algılanan finansal risk arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.	Kabul edildi
H4	Finansal kaygı ile algılanan finansal risk arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.	Kabul edildi
H5	Finansal kaygı ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.	Reddedildi

Tablo 51. Hipotezlere İlişkin Sonuçlar

H6	Borçtan kaçınma eğilimi ile algılanan finansal risk arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.	Kabul edildi
H7	Borçtan kaçınma eğilimi ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.	Kabul edildi
H8	Algılanan finansal risk ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.	Kabul edildi
H9	Algılanan finansal risk ile marka değiştirme niyeti arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.	Kabul edildi
H10	Algılanan alternatif marka çekiciliği ile marka değiştirme niyeti arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır.	Kabul edildi
H11a	Marka aşkının, algılanan finansal risk ile marka değiştirme niyeti arasındaki ilişki üzerinde düzenleyici (moderasyon) etkisi vardır.	Reddedildi
H11b	Marka aşkının algılanan alternatif marka çekiciliğinin ile marka değiştirme niyeti arasındaki ilişki üzerinde düzenleyici (moderasyon) etkisi vardır.	Reddedildi
H11c	Marka aşkının algılanan finansal risk ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasındaki ilişki üzerinde düzenleyici (moderasyon) etkisi vardır.	Kabul edildi

Araştırmada yaş, cinsiyet, gelir, eğitim ve çalışma durumu değişkenleri kontrol değişkenleri olarak ele alınmıştır. Bu demografik değişkenlerinin bağımsız değişkenler üzerindeki etkileri, Tablo 52’de gösterilmektedir.

Tablo 52. Kontrol Değişkenlerin Etkisine İlişkin Sonuçlar

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics	P values
Cinsiyet <- AFR	-0.040	-0.040	0.045	0.893	0.186
Cinsiyet <- AMÇ	-0.045	-0.044	0.025	1.806	0.035

Tablo 52. Kontrol Değişkenlerin Etkisine İlişkin Sonuçlar

Cinsiyet <- BK	-0.002	-0.002	0.038	0.054	0.479
Cinsiyet <- FK	0.036	0.037	0.035	1.028	0.152
Cinsiyet <- MDN	0.060	0.060	0.030	2.024	0.022
Eğitim Durumu <- AFR	-0.051	-0.051	0.044	1.151	0.125
Eğitim Durumu <- AMÇ	-0.075	-0.075	0.033	2.314	0.010
Eğitim Durumu <- BK	0.094	0.095	0.046	2.034	0.021
Eğitim Durumu <- FK	-0.052	-0.053	0.039	1.340	0.090
Eğitim Durumu <- MDN	0.019	0.020	0.030	0.651	0.257
Gelir <- AFR	0.019	0.020	0.017	1.113	0.133
Gelir <- AMÇ	-0.006	-0.007	0.010	0.636	0.263
Gelir <- BK	-0.014	-0.014	0.015	0.882	0.189
Gelir <- FK	-0.056	-0.056	0.014	3.870	0.000
Gelir <- MDN	-0.017	-0.017	0.011	1.579	0.057
Medeni Durum <- AFR	0.026	0.026	0.036	0.731	0.232
Medeni Durum <- AMÇ	0.019	0.018	0.020	0.932	0.176
Medeni Durum <- BK	-0.035	-0.035	0.028	1.247	0.106
Medeni Durum <- FK	-0.093	-0.094	0.030	3.085	0.001
Medeni Durum <- MDN	-0.014	-0.014	0.031	0.440	0.330
Yaş <- AFR	-0.071	-0.071	0.035	2.039	0.021
Yaş <- AMÇ	-0.031	-0.031	0.019	1.606	0.054

Tablo 52. Kontrol Değişkenlerin Etkisine İlişkin Sonuçlar

Yaş <- BK	0.079	0.078	0.029	2.713	0.003
Yaş <- FK	-0.029	-0.028	0.027	1.064	0.144
Yaş <- MDN	-0.030	-0.030	0.025	1.191	0.117
Çalışma Durumu <- AFR	0.038	0.038	0.032	1.184	0.118
Çalışma Durumu <- AMÇ	-0.013	-0.013	0.020	0.663	0.254
Çalışma Durumu <- BK	-0.060	-0.060	0.028	2.164	0.015
Çalışma Durumu <- FK	-0.047	-0.047	0.026	1.827	0.034
Çalışma Durumu <- MDN	0.005	0.005	0.018	0.272	0.393

AFK: Algılanan Finansal Kısıtlar, AFR: Algılanan Finansal Risk, AMÇ: Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği, BK: Borçtan Kaçınma, FK: Finansal Kaygı, MDN: Marka Değiştirme Niyeti

Yukarıdaki tablo incelendiğinde; kadınların erkekle kıyasla uygun fiyatlı alternatif markaları daha çekici bulduğu görülmektedir. Bununla birlikte erkeklerin marka değiştirme niyeti kadınlara göre daha fazladır. Bunun nedeni kadınların alternatif marka çekiciliğine kıyasla finansal faktörlerden, daha çok etkilenmeleri olabilir. Eğitim düzeyi düştükçe algılanan uygun fiyatlı markalar daha çekici olarak algılanmaktadır. Eğitim düzeyi yükseldikçe borçtan kaçınma eğilimi artmaktadır. Gelir düştükçe finansal kaygı artmaktadır. Bekarlar, erkeklere göre daha fazla finansal kaygı hissetmektedir. Bunun nedeni; evlilerde iki ayrı gelirin eve girmesi, masraflar artsa da ev kirası vb. giderlerin bölünmesinden kaynaklanıyor olabilir. Yaş düzeyi düştükçe finansal risk algısı artmaktadır. Yanı sıra yaşlı katılımcılar gençlere göre daha çok borçtan kaçınma eğilimi göstermektedir. Çalışanlara kıyasla çalışmayanlar daha fazla finansal kaygı hissetmekte, borçtan kaçınma eğilimi göstermektedir.

Yapısal model sonuçlarının değerlendirilmesi, içsel yapı(lar)ı ve/veya göstergeleri tahmin etme becerisine dayanmaktadır (Hair vd., 2021). İzleyen

bölümde modelin açıklayıcılık katsayısı (R^2), etki büyüklüğü (f^2), tahmine dayalı ilişki düzeyi (Q^2) ve (q^2) etki büyüklüğü değerlendirilecektir.

6.4.2.3. Açıklayıcılık Katsayısı (R^2)

Açıklayıcılık katsayısı, yapısal yol modelin değerlendirilmesinde dikkate alınan ilk kriterdir (Hair vd., 2019). R^2 değeri, içsel değişkenlerin toplam varyanslarının dışsal değişkenleri tarafından ne kadar açıklanabileceğini ifade etmektedir (Cohen, 2013). R^2 değeri ne kadar yüksek olursa, PLS yapısal modelinin açıklayıcı gücü de o kadar yüksek, endojen yapıların tahmini de o kadar iyi olmaktadır. R^2 değerinin yorumlanması belirli modele ve araştırma disiplinine bağlı olsa da bazı araştırmacılar, genel olarak endojen yapı için .75, .50 ve .25 R^2 değer aralıklarını sırasıyla önemli, orta ve zayıf olarak tanımlamıştır (Hair, Ringle ve Sarstedt, 2011; Henseler vd., 2009). Bununla birlikte, bazı araştırma bağlamlarında .10 ve hatta daha düşük R^2 değerleri tatmin edici olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle R^2 değerleri her zaman yürütülen çalışma bağlamında yorumlanmaktadır. Örneğin; Falk ve Miller (1992) .10'luk R^2 'nin kabul edilebilir bir seviye olarak kabul etmiştir. Cohen (2013), .02 ile .13 arasındaki R^2 değerlerinin zayıf, .13 ile .26 arasındaki değerlerin orta ve .26'dan büyük R^2 değerlerinin önemli olarak değerlendirilmesini önermiştir. Bu çalışmada modelin açıklayıcılığı Cohen'in (2013) eşik değerleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Modelin açıklayıcılığına ilişkin R^2 değerleri, Tablo 53'te gösterilmektedir.

Tablo 53. Modelin Açıklayıcılığına İlişkin Değerler

Gizil yapılar	R^2	Açıklayıcılık
AFR	0.315	Önemli düzeyde
AMÇ	0.626	Önemli düzeyde
BK	0.492	Önemli düzeyde
FK	0.762	Önemli düzeyde
MDN	0.824	Önemli düzeyde

AFR: Algılanan Finansal Risk, AMÇ: Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği, BK: Borçtan Kaçınma, FK: Finansal Kaygı, MDN: Marka Değiştirme Niyeti

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; modeldeki yapılardan marka değiştirmenin %82'si, finansal kaygının %76'sı, borçtan kaçınma eğiliminin %49'u, algılanan alternatif marka çekiciliğinin %62'si ve algılanan finansal riskin %29'u dışsal değişkenleri tarafından açıklanmaktadır. Böylelikle tüm içsel değişkenlerin toplam varyanslarının dışsal değişkenleri tarafından önemli düzeyde açıklandığı görülmektedir.

6.4.2.4. Etki Büyüklüğünün Değerlendirilmesi (f^2)

Araştırma modelindeki bağımsız yapıların bağımlı yapılar üzerinde önemli bir etkisinin olup olmadığını belirlemek için etki büyüklüğünün (f^2) değerlendirilmesi gerekmektedir (Hair vd., 2019). Cohen (2013) f^2 değerini değerlendirirken .02 ile .14 arasındaki f^2 değerlerinin küçük, .15 ile .34 arasındaki değerlerin orta ve .35 ve üzeri değerlerin büyük etki olarak ele alınmasını önermiştir. Etki büyüklüğü değerlerinin .02'den küçük olması, herhangi bir etkinin olmadığını göstermektedir. Modelin etki büyüklüğüne (f^2) ilişkin değerler, Tablo 54'te gösterilmektedir.

Tablo 54. Modelin Etki Büyüklüğüne (f^2) İlişkin Değerler

İlişkiler	f^2	Etki Büyüklüğü
AFK-> BK	0.363	Büyük etki
AFK-> FK	3.201	Büyük etki
AFK-> AFR	0.034	Orta etki
FK-> AFR	0.024	Küçük etki
FK-> AMÇ	0.005	Etki yok
BK-> AFR	0.105	Küçük etki
BK-> AMÇ	0.010	Etki yok
AFR-> AMÇ	0.935	Büyük etki
AFR-> MDN	0.266	Orta etki
AMÇ-> MDN	0.742	Büyük etki
MA x AFR-> MDN	0.000	Etki yok

Tablo 54. Modelin Etki Büyüklüğüne (f²) İlişkin Değerler

MA x AMÇ-> MDN	0.001	Etki yok
MA x AFR-> AMÇ	0.008	Etki yok

AFK: Algılanan Finansal Kısıtlar, AFR: Algılanan Finansal Risk, AMÇ: Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği, BK: Borçtan Kaçınma, FK: Finansal Kaygı, MDN: Marka Değişirme Niyeti, MA: Marka Aşkı

Yukarıdaki tabloda, algılanan finansal kısıtların borçtan kaçınma ve finansal kaygı üzerinde büyük etkisinin olduğu görülmektedir. Algılanan finansal risk algılanan alternatif marka çekiciliği üzerinde büyük, marka değiştirme niyeti üzerinde orta, borçtan kaçınma eğilimi üzerinde ise büyük etki göstermektedir. Algılanan alternatif marka çekiciliğinin marka değiştirme niyetine etkisi büyüktür. Finansal kaygı, algılanan finansal risk üzerinde büyük etki yaratırken algılanan alternatif marka çekiciliği üzerinde hiçbir etkisi olmadığı görülmektedir. Aynı şekilde borçtan kaçınma da algılanan alternatif marka çekiciliği üzerinde etki göstermemektedir. Her ne kadar hipotez testlerinde marka aşkının algılanan finansal risk ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasındaki ilişkiye anlam, negatif yönlü bir etkisi olduğu belirlenmişse de 0.008 f² değeriyle etkisinin ihmal edilebilecek kadar düşük seviyede olduğu görülmektedir. Marka aşkının, algılanan alternatif marka çekiciliği ile marka değiştirme niyeti ve algılanan finansal risk ve marka değiştirme niyeti arasındaki ilişkilere ise hiçbir etkisi yoktur.

6.4.2.5. Tahmin Gücünün Değerlendirilmesi (Q²)

Modelin tahmin gücünün belirlenmesi için R² değerlerinin yanı sıra Stone-Geisser'in Q² değerini de incelenmektedir (Geisser, 1974; Stone, 1974). Bu ölçüt, modelin örneklem dışı tahmin gücünün veya tahmin ilişkisinin bir göstergesidir. Bir yol modeli, tahmine dayalı ilgi gösterdiğinde model tahmininde kullanılmayan verileri doğru bir şekilde tahmin etmektedir. Yapısal modelde, belirli bir yansıtıcı içsel gizil değişken için sıfırdan büyük Q² değerleri, yol modelinin belirli bir bağımlı yapı için tahmin ilişkisini göstermektedir. Q² değeri, belirli bir ihmal mesafesi D için gözleri bağlama (blindfolding) prosedürü kullanılarak elde edilmektedir. Gözleri

bağlı yaklaşım, genel olarak Stone-Geisser'in Q^2 değeri olarak bilinen çapraz doğrulanmış tahmin düzeyinin hesaplandığı örneğin yeniden kullanım sürecini kullanmıştır. Cha (1994), belirli bir modelin içsel gizil değişkenleri için Q^2 hesaplanırken, tahmin gücünden söz edebilmek için bu değerın sıfırdan büyük olması gerektiğini öne sürmüştür ($Q^2 > 0$). Çalışmada da bu değer dikkate alınarak modelin tahmin gücü değerlendirilmiştir. İlişkili değerler Tablo 55'te gösterilmektedir.

Tablo 55. Modelin Tahmin Gücüne İlişkin Değerler

	Q^2	Tahmin gücü
AFR	0.295	İstenilen düzeyde
AMÇ	0.221	İstenilen düzeyde
BK	0.436	İstenilen düzeyde
FK	0.760	İstenilen düzeyde
MDN	0.226	İstenilen düzeyde

AFR: Algılanan Finansal Risk, AMÇ: Algılanan Alternatif Marka Çekiciliği, BK: Borçtan Kaçınma, FK: Finansal Kaygı, MDN: Marka Değiştirme Niyeti

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; tüm değerler 0 eşik değerinden yüksek olduğundan modelin tahmin gücü istenilen düzeydedir.

6.4.2.6. Etki Büyüklüğü (q^2)

Etki büyüklüğü q^2 , dışsal bir yapının içsel bir gizil değişkenin Q^2 değerine katkısının değerlendirilmesine imkân tanımaktadır (Henseler vd., 2009). R^2 değerlerini değerlendirmeye yönelik f^2 etki büyüklüğü yaklaşımına benzer şekilde, öngörücü alaka düzeyinin görel etkisi, resmi olarak tanımlanan q^2 etki büyüklüğü ölçütü ile karşılaştırılabilmektedir. q^2 etki büyüklüğü aşağıdaki formülle ölçümlenmektedir (Benitez vd., 2020).

$$q^2 = [Q^2(\text{included}) - Q^2(\text{excluded})] / 1 - Q^2(\text{included})$$

Tahmine dayalı ilgi düzeyinin göreceli bir ölçüsü olarak .02, .15 ve .35 değerleri, dışsal bir yapının belirli bir içsel bir yapı için sırasıyla küçük, orta veya büyük bir tahmine dayalı ilgi düzeyine sahip olduğunu ifade etmektedir (Henseler vd., 2009).

Bu çalışmada; $q^2 = [0,226 - 0,197 / 1 - 0,226] = 0,033$ sonucu tahmine dayalı ilgi düzeyinin küçük olduğunu ifade etmektedir.

PLS-SEM, başlangıçta tahmin amacıyla tasarlanmış olsa da daha sonra model uyum ölçütleri geliştirilerek teori testi için yetenekleri artırılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada da yol modelinin uyumuna ilişkin bilgi edinmek için SRMR model uyum ölçütünden yararlanılmıştır.

6.4.2.7. Model Uyumu Ölçütü (SRMR)

Model uyum indeksleri, varsayılan bir model yapısının ampirik verilere ne kadar iyi uyduğuna karar verilmesini sağlamakta ve böylece modeldeki yanlış tanımlamaların belirlenmesine yardımcı olmaktadır (Henseler ve Sarstedt, 2013). Tenenhaus ve diğerleri (2005) yol modelini doğrulamak için uyum iyiliği indeksini (GoF) kullanmayı önermiştir. Bununla birlikte ileriki yıllarda Henseler ve Sarstedt (2013), GoF'un CB-SEM'deki uygunluk ölçümlerinin aksine, geçerli modelleri geçersiz olanlardan ayıramadığını, GoF'un biçimlendirici olarak ölçülen modeller için geçerli olmadığını ve aşırı parametrelendirmeyi engelleyemediğini öne sürerek GoF'nin PLS-SEM için bir uyum iyiliği kriterini temsil etmediğini belirtmiştir. Daha yakın zamanlarda, Henseler ve diğerleri (2014), PLS-SEM bağlamında daha önce uygulanmamış olan ve CB-SEM'den iyi bilinen bir model uyum ölçüsü olan standartlaştırılmış kök ortalama kare kalıntısının (Standardized Root Mean Square Residual) (SRMR) etkinliğini değerlendirmiştir.

SRMR, gözlemlenen korelasyonlar ile modelin tahmin edilen korelasyonlar arasındaki ortalama karekök farkı olarak tanımlanmaktadır. SRMR mutlak bir uyum ölçüsü olduğundan sıfır değeri mükemmel uyumu göstermektedir. CB-SEM uygulanırken, .08'den küçük bir değer genellikle iyi bir uyum olarak kabul edilmektedir (Hu ve Bentler, 1998). Ancak bu eşik değeri, PLS-SEM için çok düşük kalmaktadır. Bunun nedeni gözlemlenen korelasyonlar ile modelde tahmin edilen korelasyonlar arasındaki tutarsızlığın, CB-SEM ve PLS-SEM'de farklı roller oynamasıdır. CB-SEM algoritması tutarsızlığı en aza indirmeyi amaçlarken PLS-SEM'de tutarsızlık, amacı içsel yapı(lar)ın açıklanan varyansını en üst düzeye

çıkarmak olan model tahmininden kaynaklanmaktadır. Diğer bir deyişle; tutarsızlığın en aza indirilmesi CB-SEM'in hedef kriteri iken PLS-SEM'de durum böyle değildir.

Henseler, Hubona ve Ray (2016) teori testi için 0,08'den düşük bir SRMR (RMSttheta) değerinin iyi bir uyuma işaret ettiğini ileri sürmektedir. Araştırmanın yol modelinin uyum ölçütü olan SRMR değeri, Tablo 56'da gösterilmektedir.

Tablo 56. SRMR Tablosu

	SRMR
Saturated model	0.054
Estimated model	0.071

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere; SRMR değeri eşik değeri olan .08'den küçüktür. Dolayısıyla modelin ampirik verilerle uyumlu olduğunu söylemek mümkündür.

6.4.3. PLS-SEM Sonuçlarının Özeti

Çeşitli değişkenlerin ve ilişkilerinin kapsamlı bir analizi yoluyla algılanan finansal kısıtlar, finansal kaygı, borçtan kaçınma eğilimi, algılanan finansal risk, daha uygun fiyatlı alternatif markaların algılanan çekiciliği ve marka değiştirme niyeti arasındaki dinamiklerin ve marka aşkının düzenleyici (moderatör) rolünün araştırıldığı bu çalışmada elde edilen bulgulara göre;

Algılanan finansal kısıtlar ile finansal kaygı arasında pozitif yönde, anlamlı bir ilişki vardır (**H1 hipotezi kabul edildi**). Bulgular, algılanan finansal kısıtların finansal kaygı düzeyini etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Tüketicilerin finansal kısıtlar algısı arttıkça finansal kaygı düzeyi de artmaktadır.

Algılanan finansal kısıtlar ile borçtan kaçınma eğilimi arasında pozitif yönde, anlamlı bir ilişki vardır (**H2 hipotezi kabul edildi**). Bulgular, algılanan finansal kısıtların borçtan kaçınma eğilimini etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Tüketicilerin finansal kısıtlar algısı arttıkça borçtan kaçınma eğilimleri de artmaktadır.

Algılanan finansal kısıtlar ile algılanan finansal risk arasında pozitif yönde, anlamlı bir ilişki vardır (**H3 hipotezi kabul edildi**). Bulgular, algılanan finansal

kısıtların algılanan finansal riski etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Tüketicilerin finansal kısıtlar algısı arttıkça daha yüksek düzeyde finansal risk algılamaktadır.

Finansal kaygı ile algılanan finansal risk arasında pozitif yönde, anlamlı bir ilişki vardır (**H4 hipotezi kabul edildi**). Bulgular, finansal kaygının algılanan finansal riski etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Tüketicilerin finansal kaygı düzeyi arttıkça finansal risk algısı da artmaktadır.

Bulgular finansal kaygı ile alternatif markaların algılanan çekiciliği arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur (**H5 hipotezi reddedildi**). Finansal kaygı, tüketicilerin daha uygun fiyatlı markaları çekici bulmasına yönelik etki yaratmamaktadır.

Borçtan kaçınma eğilimi ile algılanan finansal risk arasında pozitif yönde, anlamlı bir ilişki vardır (**H6 hipotezi kabul edildi**). Bulgular, borçtan kaçınma eğiliminin algılanan finansal riski etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Borçtan kaçınma eğilimi olan tüketiciler, daha çok finansal risk algılamaktadır.

Borçtan kaçınma eğilimi ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasında pozitif yönde, anlamlı bir ilişki vardır (**H7 hipotezi kabul edildi**). Bulgular, borçtan kaçınma eğiliminin algılanan alternatif marka çekiciliğini etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Borçtan kaçınma eğilimi sergileyen tüketiciler alternatif markaları daha çekici bulmaktadır.

Algılanan finansal risk ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasında pozitif yönde, anlamlı bir ilişki vardır (**H8 hipotezi kabul edildi**). Bulgular, finansal risk algısının alternatif marka çekiciliği algısını etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Daha çok finansal risk algılayan tüketiciler, alternatif markaları daha çekici bulmaktadır.

Algılanan finansal risk ile marka değiştirme niyeti arasında pozitif yönde, anlamlı bir ilişki vardır (**H9 hipotezi kabul edildi**). Bulgular, finansal risk algısının marka değiştirme niyetini etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Tüketicilerin finansal risk algısı arttıkça marka değiştirme niyetleri artmaktadır.

Algılanan alternatif marka çekiciliği ile marka değiştirme niyeti arasında pozitif yönde, anlamlı bir ilişki vardır (**H10 hipotezi kabul edildi**). Bulgular, alternatif marka çekiciliği algısının marka değiştirme niyetini etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Tüketiciler alternatif markaları daha çekici olarak algıladıkça onların marka değiştirme niyetleri artmaktadır.

Marka aşkının düzenleyici (moderasyon) etkisi üzerine yapılan analiz sonuçlarına göre;

Marka aşkı, algılanan alternatif marka çekiciliği ile marka değiştirme niyeti arasındaki ilişkiyi anlamlı bir biçimde düzenlememekte, bu ilişkide karşıt bir etki yaratmamaktadır (**H11a hipotezi reddedildi**).

Benzer şekilde; marka aşkı, algılanan finansal risk ile marka değiştirme niyeti arasındaki ilişkiyi anlamlı bir biçimde düzenlememekte, bu ilişkide karşıt bir etki yaratmamaktadır (**H11b hipotezi reddedildi**).

Bununla birlikte, marka aşkının algılanan finansal risk ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasındaki ilişki üzerinde negatif yönde, anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (**H11c hipotezi kabul edildi**). Marka aşkı, finansal risk algısının artırdığı alternatif marka çekiciliği algısına karşıt etki yaratarak bu algıyı azaltmaktadır. Ancak bu etki ihmal edilebilecek kadar çok düşük seviyededir.

6.5. Kümeleme Analizi Sonuçları

Kümeleme analizine başlamadan önce, değişkenlerin büyük kısmı 4'lü Likert ölçeği ile ölçülürken yaş, cinsiyet ve gelir demografik değişkenleri onlardan farklı olarak sıralama ölçeğiyle ölçüldüklerinden analize dahil olan tüm değişkenlerin Z-değerleri hesaplanarak standardizasyonu yapılmıştır. İşlem sonrası, küme sayısını belirlemek ve grup merkezlerini tanımlamak için Ward bağlantısı ve Öklid kare mesafeleri ile hiyerarşik küme analizi yapılmıştır. Öklid kare uzaklık ölçüsü, ağırlık merkezi ve Ward'ın kümeleme yöntemleri için önerilen uzaklık ölçüsüdür. Aglomerasyon şeması ve dendogram, uygun küme sayısını belirlemek için kullanılmıştır (Hair vd., 2019). Küme sayısını (6 küme) belirledikten sonra yanıtlayanları kümelemek için hiyerarşik olmayan küme analizinin K-ortalamlar yöntemi kullanılmıştır. K-ortalamlar kümeleme yöntemi, hiyerarşik kümeleme yöntemine kıyasla yinelemeli olduğundan daha kararlı kümeler vermektedir (Kodinariya ve Makwana, 2013). Gerçekleştirilen küme analizine ilişkin sonuçlar Tablo 57'de gösterilmektedir.

Tablo 57. Nihai Küme Merkezleri

	Kümeler						F	sig.
	1	2	3	4	5	6		
Algılanan Finansal Risk	-1,51870	0,01405	-1,40129	-0,02028	0,14864	0,72916	75,133	0,000
Algılanan Finansal Kısıtlar	-1,62263	-0,07157	-1,62768	-0,22215	0,13475	1,01468	180,387	0,000
Finansal Kaygı	-1,44359	-0,16665	-1,48943	-0,37571	0,07702	1,13515	186,677	0,000
Borçtan Kaçınma	1,78382	-0,07805	1,60214	-0,20269	-0,10979	-0,72548	120,657	0,000
Gelir	0,40615	0,02429	-0,30958	1,47685	-0,41897	-0,46634	54,971	0,000
Yaş	0,39682	0,40230	-0,66295	-0,17857	0,18410	-0,40601	13,599	0,000
Cinsiyet	1,05623	1,05623	-0,73758	-0,36251	-0,94456	-0,24786	145,530	0,000

Değişkenlerin kümeler arasındaki dağılımlarının özetlendiği yukarıdaki tabloda, katılımcıların algılanan finansal kısıtlar, finansal kaygı, borçtan kaçınma eğilimi, sevilen markayı satın almaya ilişkin risk algısı, cinsiyet, gelir ve yaş değişkenleri açısından altı grup altında toplandığı görülmüştür. F sütunu, ANOVA test sonuçlarının F değerlerini, sig. sütunu ise bu değerlerin anlamlılığını (p-değeri) ifade etmektedir. Tabloda, p değerleri .05'in altında olduğundan kümeler arasında anlamlı farklılıklar olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu tabloyu analiz ederken küme merkezleri ve anlamlılık değerleri önemlidir. Değerlerin pozitif veya negatif olması, o değişkenin kümeyi tanımlamadaki yönünü ve gücünü göstermektedir. Aşağıda bu değerler dikkate alınarak her bir kümenin profili çıkarılmıştır.

6.5.1. Küme Profilleri

Yapılan analizler sonucunda oluşan katılımcı gruplarını şu şekilde tanımlamak mümkündür:

Küme 1 (n=36):

- Algılanan Finansal Risk: Çok düşük
- Algılanan Finansal Kısıtlar: Çok düşük
- Finansal Kaygı: Çok düşük
- Borçtan Kaçınma: Çok yüksek
- Gelir: Yüksek
- Yaş: Orta yaş
- Cinsiyet: Çoğunluğu erkek

Küme 2 (n=109):

- Algılanan Finansal Risk: Orta yüksek
- Algılanan Finansal Kısıtlar: Düşük
- Finansal Kaygı: Düşük
- Borçtan Kaçınma: Yüksek
- Gelir: Orta
- Yaş: Yüksek
- Cinsiyet: Çoğunluğu erkek

Küme 3 (n=29):

- Algılanan Finansal Risk: Çok düşük
- Algılanan Finansal Kısıtlar: Çok düşük
- Finansal Kaygı: Çok düşük
- Borçtan Kaçınma: Çok yüksek
- Gelir: Düşük
- Yaş: Nispeten düşük
- Cinsiyet: Çoğunluğu kadın

Küme 4 (n=55):

- Algılanan Finansal Risk: Orta düşük
- Algılanan Finansal Kısıtlar: Orta düşük
- Finansal Kaygı: Orta düşük
- Borçtan Kaçınma: Hafif yüksek
- Gelir: Çok yüksek
- Yaş: Orta yaş
- Cinsiyet: Kadın erkek sayıları yakın

Küme 5 (n=89):

- Algılanan Finansal Risk: Orta yüksek
- Algılanan Finansal Kısıtlar: Orta yüksek
- Finansal Kaygı: Orta yüksek
- Borçtan Kaçınma: Orta yüksek
- Gelir: Ortalama altı
- Yaş: Ortalama altı
- Cinsiyet: Çoğunluğu kadın

Küme 6 (n=112):

- Algılanan Finansal Risk: Yüksek
- Algılanan Finansal Kısıtlar: Yüksek
- Finansal Kaygı: Yüksek
- Borçtan Kaçınma: Düşük
- Gelir: Çok düşük
- Yaş: Düşük
- Cinsiyet: Kadın erkek sayıları yakın

Bir sonraki bölümde kümeler profillerine göre isimlendirilmiş ve tanımlanmıştır.

6.5.2. Marka Aşıkları

6.5.2.1. Varlıklı Marka Aşıkları

Finansal olarak kendilerini kısıtlanmış hissetmeyen bu kişiler, yaşça büyük ve yüksek gelirlidir. Grubun geneli erkeklerden oluşmaktadır. Hiç finansal kısıtlılık hissetmedikleri için maddi durumlarıyla ilgili kaygı da duymamaktadır. Maddi durumlarının çevresindekilere göre çok daha iyi durumda olduğunu düşünmektedir. Maddi durumlarında bir problem görmediklerinden sevdikleri markaları rahatlıkla satın almaya devam etmektedir. Borçlanmaktan tamamen uzak durmakta, borç almaktan kaçınmaktadır.

6.5.2.2. Temkinli Marka Aşıkları

Orta gelir grubuna sahip bu kişiler yaşça büyüktür. Grubun geneli erkeklerden oluşmaktadır. Paralarının kendilerine yettiğini düşünmekte, kendilerini pek de finansal olarak kısıtlanmış hissetmemektedir. Maddi durumlarından genel olarak memnundur. Her ne kadar finansal durumlarıyla ilgili kaygılı olmasalar da yine de önümüzdeki günlerde sevdikleri markayı satın almanın pek de iyi bir fikir olmadığını düşünmektedir. Borç almaya eğilimli değildir.

6.5.2.3. Kayıtsız Marka Aşıkları

Düşük gelire sahip genç yaştaki tüketicilerdir. Çoğunluğu, kadınlardan oluşmaktadır. Düşük gelirlerine rağmen hiç finansal kısıtlılık hissetmemekte, maddi durumlarıyla ilgili kaygı da duymamaktadır. Dolayısıyla sevdikleri markaları satın almayı da riskli bulmamaktadır. Borç almaya gerek duymamaktadır.

6.5.2.4. Etkilenmeyen Marka Aşıkları

Çok yüksek gelire sahip bu kişilerin yaşları ortalamanın altındadır. Gruptaki kadın erkek sayısı birbirine yakındır. Pek finansal kısıtlılık hissetmedikleri için maddi durumlarıyla ilgili çok da kaygı duymamaktadır. Sevdikleri markaları satın almaktan pek de çekinmemekte, onlardan vazgeçmeye gerek görmemektedir. Borç almaktan rahatsız olmamaktadır.

6.5.2.5. Makul Marka Aşıkları

Orta yaşlı olan bu kişiler düşük gelire sahiptir. Az da olsa kendilerini finansal olarak kısıtlanmış hissetmekte, kaygılanmaktadır. Borç almaya az da olsa eğilim göstermektedir. Grubun geneli kadınlardan oluşmaktadır. Söz konusu sevdikleri markalar olsa dahi önümüzdeki günlerde parasını sevdikleri markayı satın almak için harcamalarının pek de akıllıca olmayacağını düşünmektedir.

6.5.2.6. Zor Durumdaki Marka Aşıkları

Genç yaşta olan bu kişiler düşük gelire sahiptir. Gruptaki kadın erkek sayısı birbirine yakındır. Kendilerini finansal olarak çok kısıtlanmış hissetmektedir. Paraları sınırlıdır ve onu da istedikleri şeyleri satın alarak harcayamamaktadır. Onlara göre maddi durumları, çevresindekilere göre çok kötüdür. Bu durum, onları daha da memnuniyetsizleştirmektedir. Maddi durumları yetersiz olduğu ve bu durum onlarda endişe yarattığı için sevdikleri markadan vazgeçmekte, var olan parasını onlara harcamanın akıllıca olmayacağını düşünmektedir. Sıklıkla paraya ihtiyaç duyduklarından borç almakta bir sıkıntı görmemekte, borç almaya yüksek eğilim göstermektedir.

İzleyen bölümde yapılan küme analizinin geçerliliğinin test edildiği analizlere ilişkin bilgiler verilecektir.

6.5.3. Analizin Geçerliliği

Kümeleme analizi yapıldıktan sonra geçerliliğini test etmek için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır (Punj ve Stewart, 1983). Bunlardan biri elde edilen kümelerin farklı örneklemeler üzerinde test edilmesidir. Kümeleme analizinin yordayıcı geçerliliğini belirlemenin bir başka yöntemi de kümelerin analizde yer almayan; ancak kümeler arasında farklılaştığına inanılan değişkenlerle test edilmesidir. Bu değişkenlere bağlı olarak kümeler arasında farklılıklar varsa küme analizinin yordama geçerliliğine sahip olduğu söylenmektedir (Hair, Gabriel ve Patel, 2014). Bu çalışmada, kümelerin geçerliliğini test etmek için ikinci yöntem dikkate alınmış; kükare analizleri yapılarak kümelerin giyim alışveriş sıklığı ve ortalama giyim harcamaları karşılaştırılmıştır.

6.5.3.1. Giyim Alışveriş Sıklığı

Kümelerin giyim alışveriş sıklığını gösteren analiz sonuçları, Tablo 58'de gösterilmektedir.

**Tablo 58. Kümelerin Giyim Alışveriş Sıklığı
Frekansına Göre Karşılaştırılması**

	Yılda bir ya da birkaç kez	Ayda birkaç kez	Ayda bir	Haftada bir	Toplam
Varlıklı Marka Aşıkları	10	9	14	3	36
Temkinli Marka Aşıkları	29	56	21	3	109
Kayıtsız Marka Aşıkları	3	10	10	6	29
Etkilenmeyen Marka Aşıkları	2	12	26	15	55
Makul Marka Aşıkları	7	36	26	20	89
Zor Durumdaki Marka Aşıkları	19	52	32	9	112
Toplam	70	175	129	56	430

Yukarıdaki tablo incelendiğinde; kümeler arasında alışverişe çıkma sıklığı açısından anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Maddi durumu en iyi olan varlıklı marka aşıkları diğer gruplara kıyasla daha sık alışverişe çıkarken düşük gelire sahip zor durumdaki marka aşıkları ise alışverişe nadiren çıkmaktadır.

Analizin geçerliliğine ilişkin ki-kare analizi sonuçları Tablo 59’da gösterilmektedir.

Tablo 59. Giyim Alışverişi Karşılaştırılmasına İlişkin Ki-Kare Tablosu

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	69,680a	15	0,000
Likelihood Ratio	73,604	15	0,000
Linear-by-Linear Association	7,856	1	0,005
N of Valid Cases	430		

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere p değerleri .05’ten küçük olduğundan anlamlıdır. Böylelikle analizin geçerli olduğunu söylemek mümkündür.

6.5.3.2. Ortalama Giyim Harcamaları

Kümelerin ortalama giyim harcaması miktarını gösteren analiz sonuçları, Tablo 60’da gösterilmektedir.

Tablo 60. Kümelerin Ortalama Giyim Harcaması Miktarı Frekansına göre karşılaştırılması

	250TL'den az	250TL-1.000TL arasında	1.000TL-2.000TL arasında	2.000TL-5.000TL arasında	5.000TL-10.000TL arasında	10.000 TL'den fazla	Toplam
Varlıklı Marka Aşıkları	2	15	10	4	2	3	36

Tablo 60. Kümelerin Ortalama Giyim Harcaması Miktarı Frekansına göre karşılaştırılması

Temkinli Marka Aşıkları	3	58	29	13	3	3	109
Kayıtsız Marka Aşıkları	4	15	4	4	0	2	29
Etkilenmeyen Marka Aşıkları	2	22	14	10	3	4	55
Makul Marka Aşıkları	13	53	11	11	1	0	89
Zor Durumdaki Marka Aşıkları	18	73	12	8	0	1	112
Toplam	42	236	80	50	9	13	430

Yukarıdaki tablo incelendiğinde; kümelerin ortalama harcama miktarına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. Maddi durumu en iyi olan varlıklı marka aşıklarının, diğer gruplara göre en yüksek miktarda harcama yaparken en düşük gelire sahip zor durumdaki marka aşıklarının çok düşük miktarlarda harcama yaptıkları görülmektedir. Analizin geçerliliğine ilişkin ki-kare analizi sonuçları Tablo 61’de gösterilmektedir.

Tablo 61. Kümelerin Ortalama Giyim Harcama Miktarlarına Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Ki-Kare Tablosu

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	59,397a	25	0,000
Likelihood Ratio	64,045	25	0,000
Linear-by-Linear Association	23,808	1	0,000
N of Valid Cases	430		

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere p değerleri .05'ten küçük olduğundan anlamlıdır. Böylelikle analizin geçerli olduğunu söylemek mümkündür.

Geçerliliği ispatlanmış kümeleme analizlerinin sonuçlarına göre; marka aşıkları algılanan finansal kısıtlar, finansal kaygı, borçtan kaçınma eğilimi, algılanan finansal risk ile cinsiyet, yaş ve gelir demografik değişkenlerine göre altı gruba ayrılmıştır. Bu bulgu, Tablo 62'de de gösterildiği üzere, H12 hipotezinin desteklendiğini ifade etmektedir.

Tablo 62. H12 Hipotezine İlişkin Sonuç

	HİPOTEZLER	SONUÇLAR
H12	Marka aşıkları algıladıkları finansal kısıtlar, finansal kaygı, borçtan kaçınma eğilimleri, finansal risk algıları ile cinsiyet, yaş ve gelirlerine göre farklı gruplar altında toplanmaktadır.	Kabul edildi

6.5.4. Kümeleme Analizi Sonuçlarının Özeti

Bu çalışmada marka aşıklarını finansal kısıtlar algısına, finansal kaygı, borçtan kaçınma eğilimi, algılanan finansal risk ve demografik değişkenlere göre bölümlendirmek için Hiyerarşik ve K-ortalamar Kümeleme Analizleri yapılmıştır. Analiz bulguları H12 hipotezini destekler nitelikte istatistiksel olarak altı tane anlamlı küme tanımlamaktadır: *Varlıklı Marka Aşıkları, Temkinli Marka Aşıkları, Etkilenmeyen Marka Aşıkları, Kayıtsız Marka Aşıkları, Makul Marka Aşıkları ve Zor Durumdaki Marka Aşıkları*. Yapılan kümeleme analizlerinin geçerliliği, giysi alışveriş sıklığı ve ortalama giysi harcamalarının kümeler arasında önemli ölçüde farklılaştığını ortaya koyan ki-kare analizleriyle doğrulanmıştır. Varlıklı marka aşıkları beklendiği üzere en sık alışveriş ve en çok harcama yapan grupken zor durumdaki marka aşıkları da en nadir alışveriş ve en az harcama yapan gruptur. Kayıtsız Marka Aşıkları sık sık alışveriş yapmaktadır. Harcamaları ise ortalamanın üzerindedir. Buna karşın temkinli marka aşıkları daha az sıklıkla alışveriş yapmakta, yüksek gelirlerine rağmen harcamalarını sınırlı tutmaktadır.

Varlıklı marka aşıkları, zor durumdaki marka aşıkları, kayıtsız marka aşıkları ve temkinli marka aşıkları gelir seviyeleriyle doğru orantılı olarak harcama yapma

eğilimindedir. Ancak düşük gelirli kayıtsız marka aşıkları finansal kısıtlar algılamamakta, finansal kaygı duymamaktadır. Bu bulgular, düşük gelirli tüketicilerin düşük gelirlerine rağmen finansal olarak kısıtlandıklarını hissetmeyebileceklerini öne süren önceki çalışmalarla uyumludur. Tam tersi durum da yaşanabilmekte, yüksek gelirli kişiler kendilerini finansal olarak kısıtlı hissedebilmektedir. Bu bulgular, Tang ve diğerlerinin (2004) “Zengin ya da fakir olmak bir zihin durumudur. İnsanlar finansal olarak fakir ama psikolojik olarak zengin olabilirler ve tersi de geçerlidir” yorumunu desteklemektedir.

Kendilerini finansal olarak kısıtlı algılayan tüm gruplar, literatürde algılanan finansal kısıtlar ve finansal kaygının pozitif yönde ilişkili olduğu bulgusuyla tutarlı olarak finansal kaygı da hissetmektedir (Brüggen vd., 2017; Griskevicius vd., 2013). Literatür, tüketicilerin finansal kısıtlar algıladığında borçtan kaçındıklarını öne sürmektedir (Callender ve Jackson, 2005). Çoğu katılımcı bu sonucu desteklemesine rağmen zor durumdaki marka aşıkları bu tutumu sergilememektedir.

Birçok marka aşığı, algıladıkları finansal kısıtlar nedeniyle sevdikleri markaları satın almanın riskli olduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte finansal kısıtlar algılamayan ve finansal durumları konusunda kaygı duymayanlar da aynı şekilde hissedebilmektedir. Bunun nedeni, ekonomik krizin onları daha rasyonel kararlar almaya teşvik etmiş olması olabilir. Literatürde algılanan finansal risk ile marka sadakati arasında da negatif yönlü bir ilişki olduğu öne sürülmüştür (Stern vd., 1977). Dolayısıyla finansal risk algılayan marka aşıklarının, finansal kriz durumunda sevdikleri markaları yeniden satın alma olasılıklarının düşük olduğu sonucuna varmak mümkündür. Bu dönemde bu tüketiciler, daha uygun fiyatlı markaları tercih edebilir ya da hiç alışveriş yapmayabilirler.

7. SONUÇLARIN DEĞERLENDİRMESİ

Bu tez çalışması, marka aşkı ile algılanan finansal kısıtlar arasındaki etkileşimi incelemekte; finansal kaygı, borçtan kaçınma eğilimi, algılanan finansal risk ve algılanan alternatif markaların çekiciliği faktörlerini dikkate alarak algılanan finansal kısıtlar nedeniyle marka değiştirmeye karşı marka aşkının direnç yaratıp yaratmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, sevdiği ve düzenli olarak satın aldığı bir giyim markası olan Türkiye'deki 430 katılımcıdan çevrimiçi anket yöntemiyle veri toplanmış, veriler Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesi (PLS-SEM), Hiyerarşik ve K-ortalamlar Kümeleme Analizi yöntemleriyle analiz edilmiştir.

Araştırmanın PLS-SEM analizinden elde edilen bulgulara göre; tüketiciler, finansal olarak kısıtlılık algıladıkça finansal durumlarıyla ilgili daha çok kaygı duymakta (*H1 hipotezi kabul edildi*); borçtan kaçınma eğilimi göstermekte (*H2 hipotezi kabul edildi*) ve sevdikleri markayı satın almayı finansal açıdan daha riskli olarak algılamaktadır (*H3 hipotezi kabul edildi*). Bulgular, finansal kaygı ve borçtan kaçınma eğiliminin finansal risk algısını artırdığını göstermektedir (*H4 ve H6 hipotezleri kabul edildi*). Finansal kaygı ile algılanan alternatif marka çekiciliği arasındaki ilişkiye bakıldığında, araştırmada varsayılanın aksine, finansal kaygıdaki artışın uygun fiyatlı markaların daha çekici olarak algılanmasına yönelik etki yaratmadığı görülmektedir (*H5 hipotezi reddedildi*). Bununla birlikte borçtan kaçınma eğilimleri arttıkça tüketiciler daha uygun fiyatlı alternatif markaları daha çekici bulmaktadır (*H7 hipotezi kabul edildi*). Benzer şekilde algılanan finansal risk arttıkça da uygun fiyatlı alternatifler daha çekici bulunmaktadır (*H8 hipotezi kabul edildi*). Tüketicilerin finansal risk algısı arttıkça marka değiştirme niyetleri de artmaktadır (*H9 hipotezi kabul edildi*). Marka değiştirme niyetindeki artışın bir diğer etkeni de daha uygun fiyatlı markaların tüketiciler tarafından daha çekici olarak algılanmasıdır (*H10 hipotezi kabul edildi*).

Marka aşkının düzenleyicilik etkisi incelendiğinde; marka aşkının, beklenilen aksine, algılanan alternatif marka çekiciliği ile marka değiştirme niyeti arasındaki ve algılanan finansal risk ile marka değiştirme niyeti arasındaki ilişkileri etkilemediği görülmektedir (*H11a ve H11b hipotezleri reddedildi*). Her ne kadar marka aşkının algılanan finansal risk ile alternatif marka çekiciliği algısı arasındaki ilişkilere etkisi anlamlı, pozitif yönde olsa da (*H11c hipotezi kabul edildi*) etki seviyesi ihmal edilebilecek kadar düşük seviyededir. Bu da güçlü marka bağlılığının, algılanan finansal riskin artırdığı uygun fiyatlı alternatif markaların çekiciliğine ilişkin olumlu etkiyi çok düşük miktarda azaltabileceğini düşündürmektedir. Bulgular, marka aşkının tüketicilerin karar vermesinde rol oynadığını, ancak algılanan finansal kısıtların markalara olan duygusal bağların etkisini geçersiz kılabilecek önemli baskılar oluşturduğunu göstermektedir.

Araştırmadaki kontrol değişkenlerin ilişkilere olan etkileri incelendiğinde; her ne kadar yaş, gelir, eğitim düzeyi, medeni durum ve çalışma durumu diğer bağımlı değişkenleri etkiliyor olsa da marka değiştirme niyeti yalnızca cinsiyet değişkeninden etkilenmektedir. Kontrol değişkenlerinin diğer bağımsız değişkenlere etkileri dikkate alındığında; kadınların, sevdikleri markadan daha uygun fiyatlı markaları, erkeklere kıyasla daha çekici bulduğu görülmektedir. Ancak erkeklerin marka değiştirme niyeti kadınlarinkinden daha fazladır. Bunun nedeni; erkeklerin alternatif markaların çekicilik algısına kıyasla marka değiştirmeye neden olan finansal değişkenlerden çok daha fazla etkilenmeleri olabilir. Kadınların erkeklere göre daha çok marka değiştirme niyetine sahip olduğunu öne süren Nikić (2012) ile Bhatt ve Saiyed'in (2015) çalışmalarından farklı olarak yukarıda da belirtildiği üzere bu çalışmada erkeklerin marka değiştirme niyetinin kadınlardan daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu farklılık, bu çalışmada erkekleri daha fazla etkileyen finansal kısıtlara yönelik algıların dikkate alınmasından kaynaklanıyor olabilir. Eğitim düzeyi düştükçe algılanan uygun fiyatlı markalar daha çekici olarak algılanmakta; borçtan kaçınma eğilimi azalmaktadır. Gelir düzeyi düştükçe finansal kaygı artarken bekarlar, evlilere göre daha fazla finansal kaygı hissetmektedir. Bunun nedeni günümüzde geçinebilmek için evli çiftlerde eşlerin ikisinin de çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunması, masraflar artsa da ev kirası vb. giderlerin bölünmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bulgular, genç tüketicilerin yaşlılara göre daha fazla finansal risk algıladığını göstermektedir. Yanı sıra yaşlı tüketiciler

gençlere göre daha fazla borçtan kaçınma eğilimi sergilemektedir. Çalışanlara kıyasla çalışmayanlar daha fazla finansal kaygı hissetmekte, borçtan kaçınma eğilimi göstermektedir.

Kümeleme analizlerinden elde edilen bulgulara göre; markalarla aşk içerisinde olan marka aşıkları algıladıkları finansal kısıtlara, finansal kaygılarına, borçtan kaçınma eğilimlerine, algıladıkları finansal riskler ile yaş, gelir ve cinsiyetlerine göre altı gruba ayrılmaktadır (*H12 hipotezi kabul edildi*). Bu gruplar profillerine göre *Varlıklı Marka Aşıkları*, *Temkinli Marka Aşıkları*, *Kayıtsız Marka Aşıkları*, *Makul Marka Aşıkları*, *Etkilenmeyen Marka Aşıkları* ve *Zor Durumdaki Marka Aşıkları* olarak adlandırılmıştır. Varlıklı Marka Aşıkları beklendiği üzere; en sık alışveriş ve en çok harcama yapan grupken zor durumdaki marka aşıkları en nadir alışveriş ve en az harcama yapan gruptur. Kayıtsız Marka Aşıkları sık alışveriş yapmakta olup harcamaları ortalamanın üzerindedir. Buna karşın Temkinli Marka Aşıkları daha az sıklıkla alışveriş yapmakta, yüksek gelirlerine rağmen harcamalarını sınırlı tutmaktadır.

Diğer gruplar gelirleri doğrultusunda finansal kısıtlar algılamak düşük gelirli Kayıtsız Marka Aşıklarının finansal kısıtlar algılamadığı, finansal durumlarına ilişkin kaygı duymadığı; yüksek gelirli marka aşıklarının ise aksine kendilerini finansal olarak kısıtlı hissedip kaygı duydukları gözlemlenmiştir. Kendilerini finansal olarak kısıtlı olarak algılayan tüm gruplar, algılanan finansal kısıtlar ve finansal kaygının pozitif olarak ilişkili olduğu bulgusuyla tutarlı olarak finansal kaygı da hissetmektedir. Zor Durumdaki Marka Aşıkları hariç finansal kısıtlar algılayan tüm gruplar borçtan kaçınma eğilimi göstermektedir. Finansal kısıtlar algılayan grupların hepsi sevdikleri markaları satın almanın riskli olduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte, finansal kısıtlar algılamadıkları ve finansal durumlarıyla ilgili kaygı duymadıkları halde Temkinli Marka Aşıklarının da bu dönemde sevdikleri markaları satın almayı finansal olarak riskli buldukları gözlenmiştir.

7.1. Araştırmanın Teorik Katkıları

Bu tezin ampirik bulguları marka aşkı, algılanan finansal kısıtlar ve marka değiştirme davranışına ilişkin çeşitli teorik çıkarımlarda bulunarak ilgili literatürlere katkı sağlamaktadır.

Marka aşkı ve Tüketici Finansı Literatürleri Arasında Köprü Kurmak:

Geçmiş çalışmalarda marka aşkı ve finansal kısıtlılık algısı ayrı olarak ele alınmış; bu çalışmalarda ya marka aşkının (Batra, Ahuvia ve Bagozzi, 2012; Carroll ve Ahuvia, 2006) ya da algılanan finansal kısıtların (Hamilton vd., 2019; Paley, Tully ve Sharma, 2019) tüketiciler üzerindeki davranışsal etkilerine odaklanılmıştır. Marka aşkının yarattığı marka sadakatinin kapsamlı bir şekilde araştırılırken, markalarla kurulan bu güçlü duygusal bağların, özellikle finansal kısıtlar algılamaya başlayan tüketicilerin satın alma davranışlarını nasıl etkilediğini anlamada mevcut literatürde boşluk olduğu gözlemine dayanan bu çalışma, duygusal ve finansal faktörlerin etkileşiminin marka değiştirme davranışına etkisini kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır. Bu yaklaşım, tüketicilerin sevdikleri markalara olan duygusal bağlılıkları ile finansal algılarının yarattığı gerçeklikleri arasında karşılaştıkları gerilimi yakalayarak tüketici karar verme sürecine ilişkin daha bütünsel bir anlayış sunmaktadır. Böylece marka aşkının finansal baskı altında karar almayı nasıl etkilediğine dair iç görü sunarak hem tüketici-marka ilişkileri ve marka aşkı literatürlerine hem de tüketici finansı literatürüne katkı sağlamaktadır.

Marka aşkının Düzenleyici Rolü

Bu araştırmanın en önemli bulgularından biri, algılanan finansal kısıtların varlığından kaynaklanan marka değiştirmede marka aşkının rolüdür. Mevcut literatürde marka aşkının sadakat ve savunuculuk üzerindeki doğrudan etkileri kapsamlı bir şekilde araştırılmış olsa da (Batra, Ahuvia ve Bagozzi, 2012) ona karşıt etki yaratan finansal kısıtlar bağlamındaki düzenleyici rolü araştırılmamıştır. Literatürde öne sürülen marka aşkının marka değiştirme niyetine karşı doğrudan koruyucu rolünün (Albert, Merunka ve Valette-Florence, 2013) aksine, bu çalışmada algılanan finansal kısıtlar ile marka değiştirme niyeti arasındaki ilişkide marka aşkının beklenen düzenleyici etkisi doğrulanmamıştır. Yanı sıra, marka aşkının algılanan alternatif marka çekiciliği ile marka değiştirme niyeti arasındaki ilişkiyi de algılanan finansal risk ile marka değiştirme niyeti arasındaki ilişkiyi de etkilemediği belirlenmiştir. Marka aşkı yalnızca algılanan finansal risk ve algılanan alternatif marka çekiciliği arasındaki ilişkiyi etkilese de bu ilişkiye etkisi ihmal edilebilecek kadar düşük seviyededir. Çalışma, marka aşkının algılanan finansal kısıtlar ile marka değiştirme niyeti arasındaki ilişkiyi etkilememesi, ekonomik açıdan kısıtlı ortamlarda marka değiştirmeye yönlendiren güçlere karşı direnç yaratmada marka aşkının

sağlamlığını sorgulamakta; marka aşkının marka sadakati yaratmadaki güçlü etkisinin finansal baskıların ağırlığı altında zayıflayabileceğini ve algılanan finansal kısıtların getirdiği pratik kaygılara karşı koyma yeteneğinin çok sınırlı olduğunu öne sürmektedir. Bu bulgu, marka aşkının marka değiştirmeye karşı büyük bir güç olduğunu öne süren marka aşkı literatürüne kritik bir katkıdır. Özellikle finansal belirsizliğin hâkim olduğu bağlamlarda, marka aşkının etkisinin sınırlarının yeniden incelenmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Psikolojik ve Bilişsel Faktörler

Bu tez çalışması, araştırmanın kapsamını finansal kaygı, borçtan kaçınma eğilimi, algılanan finansal risk ve algılanan alternatif markaların çekiciliği gibi psikolojik ve bilişsel faktörleri de içerecek şekilde genişleterek marka değiştirme davranışlarında rol oynayan faktörlere ilişkin bütünsel bir bakış açısı sunmakta, bu faktörlerin marka değiştirme sürecindeki kritik rolünü vurgulamaktadır. Bu faktörler ile marka değiştirme niyeti arasında önemli ilişkiler kurmakta, finansal kısıtların tüketiciler üzerindeki psikolojik etkisine ilişkin literatürü desteklemekte, zenginleştirmekte ve algılanan finansal kısıtlar bağlamında marka değiştirmeye yönlendiren temel mekanizmaların daha derinlemesine anlaşılmasını sağlamaktadır.

Araştırmanın bulguları, algılanan finansal kısıtların finansal kaygı, borçtan kaçınma eğilimi ve algılanan finansal risk dahil olmak üzere çeşitli tüketici algıları ve davranışları üzerindeki önemli etkisinin altını çizmektedir. PLS-SEM analiziyle belirlenen algılanan finansal kısıtlar, finansal kaygı, borçtan kaçınma eğilimleri ve algılanan finansal risk arasındaki tüm ilişkiler, marka aşklarının daha detaylı incelendiği kümeleme analizi bulgularıyla da desteklenmektedir. Bu bulgular, finansal kısıtlar algısının finansal kaygıyı artırdığı yönündeki iddiaları doğrulamakta (Brüggen vd., 2017; Gasiorowska, 2014) ve bu yapıları marka değiştirme davranışı bağlamına entegre ederek derinlik katmaktadır. Analizlerde Xiao ve Wu (2008) ve Callender ve Jackson'ın (2005, 2008) çalışmalarıyla tutarlı olarak borçtan kaçınma eğilimi ile algılanan finansal kısıtlar arasında anlamlı, pozitif yönde bir ilişki gözlenmiştir. Algılanan finansal kısıtlar ile algılanan finansal risk arasındaki doğrudan ilişki Jones, Camp ve Fairhurst'un (2015) gözlemleriyle örtüşerek finansal açıdan kısıtlı koşullarda risk duyarlılığına yönelik bilişsel adaptasyonun altını çizmektedir. Finansal kısıtların, tüketicilerin yalnızca finansal refahları konusunda daha fazla endişelendirmekle kalmayıp, literatürde öne sürüldüğü gibi aynı zamanda

finansal kararlarında daha fazla risk algılamalarına ve borç almaya karşı daha isteksiz hale gelmelerine neden olduğu artan bir finansal uyanıklık durumunu nasıl katalize ettiğini göstermektedir. Analizlerde, Mitchell ve Harris (2005) ile Casidy ve Wymer'ın (2016) çalışmaları ile tutarlı olarak, algılanan finansal risk ile alternatif markaların algılanan çekiciliği arasında anlamlı pozitif yönde bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Tüketicilerin sevdikleri markayı satın aldıktan sonra finansal olarak zor durumda kalabileceklerine ilişkin algıları, onların ileride kendilerini finansal olarak zorlamayacak daha uygun fiyatlı alternatif markaları daha çekici bulmalarına neden olmaktadır. Analizlerde, literatürde yeterince araştırılmayan borçtan kaçınma eğiliminin algılanan alternatif marka çekiciliğini olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Bu etki, tüketicilerin borçlanmamak için maddi güçlerinin yettiği daha uygun fiyatlı markalara yönelmelerini sağlamaktadır.

Araştırmanın finansal kaygının, finansal risk algısını artırdığına ilişkin bulgusu, literatürdeki Jones, Camp ve Fairhurst'un (2015) çalışmalarını destekler niteliktedir. Bununla birlikte tüketicilerin finansal durumlarıyla ilgili kaygılarının onların daha uygun fiyatlı alternatif markaları daha çekici olarak algılamalarına neden olmadığı belirlenmiştir. Bu bulgu, literatürdeki finansal kaygının finansal risk algısını güçlendirirken, tüketicileri genellikle doğrudan daha uygun fiyatlı seçeneklere yönlendirdiğini öne süren Das, Sarkar ve Debroy'un (2022) araştırma sonuçlarından farklılık göstermektedir. Bunun yerine, finansal kaygının ihtiyacı artırdığı ancak doğrudan marka seçimini belirlemediği daha seçici bir tüketici davranışı modelini desteklemektedir.

Analizlerde gözlenen alternatif marka çekiciliği algısının marka değiştirmeye olan güçlü etkisi, literatürdeki birçok çalışmayı destekler niteliktedir (Bansal, Taylor ve St. James, 2005; Burnham, Frels ve Mahajan, 2003; Jones, Mothersbaugh ve Beatty, 2000). Finansal risk algısı ile marka değiştirme niyeti arasındaki olumlu ilişkiye dair bu bulgu, risk algılarının finansal karar almada kritik rol oynadığını öne süren araştırmaları desteklemekte (Wu, Kou ve Peng, 2016; Yoon, 2023) ve bu anlayışı marka değiştirme bağlamına kadar genişletmektedir. Bu bulgu, aynı zamanda algılanan finansal risk ile marka sadakati arasındaki negatif yönlü ilişkiyi öne süren Stern, Lamb ve MacLachlan'ın (1977) çalışmalarıyla da uyumludur. Literatürde risk ve/veya belirsizlik durumunda, duyguların karar vermeyi önemli ölçüde etkilediğini öne süren çok sayıda araştırma vardır (Forgas, 1995; Isen, 2000;

Loewenstein vd., 2001; Schwarz, 1990; Zajonc, 1980). Bu çalışmada marka aşkının algılanan finansal risk ve marka değiştirme arasındaki ilişkiyi etkilemediği göz önüne alındığında, finansal duruma ilişkin kaygının, markaya duyulan sevgiye üstün gelebileceğini söylemek mümkündür.

Tüketici Segmentasyonu ve Davranış Modelleri

Marka aşıklarını daha iyi anlamak için onları algıladıkları finansal kısıtlar, finansal kaygı, borçtan kaçınma eğilimleri, sevdikleri markaları satın almaya yönelik algıladıkları finansal risk ile yaş, gelir ve cinsiyetlerine göre gruplara ayıran bu çalışma, marka aşıkları arasındaki çeşitliliği ortaya koyan ilk segmentasyon çalışmasıdır. Mevcut araştırmalar, marka aşıklarını büyük ölçüde tek tip özelliklere ve davranışlara sahip homojen bir grup olarak ele almaktadır. Bu çalışma, marka aşıklarının ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağlamakta, bu grubun homojen olmadığını vurgulamakta ve her birinden beklendiği üzere memnun oldukları, ulaşabildikleri ve finansal olarak karşılayabildikleri sürece sevdikleri markayı satın almaya devam edeceklerine dair literatürdeki güçlü inancı karşı çıkmaktadır. Varlıklılardan zor durumdaki marka aşıklarına kadar uzanan bu segmentlerin karakterizasyonu, marka aşkı deneyimlerinin heterojenliğine ilişkin detaylı bilgiler sunarak marka aşkının marka sadakati ve marka değiştirme davranışı üzerindeki etkisinin, tüketicilerin finansal ve psikolojik durumuna bağlı olduğunu öne sürmektedir.

Çalışmanın her birinin markalarla aşk ilişkisi içerisinde olmasına rağmen finansal durumlarına ilişkin algılarındaki farklılıkların, sevdikleri markayı satın almaya yönelik finansal risk algılarını farklılaştırdığına ilişkin bulgusu, finansal durum ve algıların tüketim kalıplarını önemli ölçüde etkilediğini gösteren Jones, Camp ve Fairhurst (2015) ile Kamleitner ve Kirchler'in (2007) çalışmalarını desteklemektedir. Finansal algı ve eğilimlerin görünüşte benzer tüketici grupları arasında bile önemli ölçüde farklılaşması, tüketici profilleri üzerinde detaylı çalışılmasının önemini vurgulamaktadır.

Kümeleme analizi bulguları dikkate alındığında; düşük gelirli kayıtsız marka aşıklarının sınırlı gelirlerine rağmen kendilerini finansal olarak kısıtlanmış hissetmedikleri, finansal durumlarıyla ilgili kaygı duymadıkları görülmektedir. Tam tersi durum da yaşanabilmekte, yüksek gelirli kişiler finansal kısıtlar algılayarak

kaygı duyabilmektedir. Bu sonuçlar, Tang ve diğerlerinin (2004) “Zengin ya da fakir olmak bir zihin durumudur. İnsanlar finansal olarak fakir ama psikolojik olarak zengin olabilirler ve tersi de geçerlidir” yorumunu desteklemektedir.

Bulgulara göre; kendilerini finansal olarak kısıtlamış olarak gören tüm gruplar, bu çalışmanın PLS-SEM analizi sonuçlarıyla tutarlı olarak finansal kaygı da hissetmektedir. Bu bulgu, literatürdeki algılanan finansal kısıtlar ve finansal kaygı arasında anlamlı, pozitif yönde bir ilişki olduğunu öne süren geçmiş çalışmaları desteklemektedir (Brüggen vd., 2017; Griskevicius vd., 2013). Kümeleme analizlerinde, PLS-SEM analizinde belirlenen algılanan finansal kısıtlar ile borçtan kaçınma eğilimi arasındaki pozitif yönlü ilişki, marka aşıkları gruplarının biri hariç hepsinde gözlenmiştir. Zor Durumdaki Marka Aşıkları finansal kısıtlar algılamasına rağmen borçtan kaçınma eğilimi göstermemektedir.

Benzer şekilde bulgular, PLS-SEM analizinde belirlenen algılanan finansal kısıtlar, finansal kaygı ve finansal risk algısı arasındaki ilişkilerle uyumlu olarak marka aşıkları gruplarının biri hariç hepsinin finansal kısıtlar ve finansal kaygı nedeniyle sevdikleri markaları satın almayı riskli bulduğunu göstermektedir. Bununla birlikte finansal kısıtlar algılamadıkları ve finansal durumlarıyla ilgili kaygı duymadıkları halde temkinli marka aşıklarının da bu dönemde sevdikleri markayı satın almayı finansal olarak riskli buldukları gözlenmiştir. Bunun nedeni, pazaryerindeki ekonomik krizin onları daha rasyonel finansal kararlar almaya teşvik etmesi olabilir. Görüldüğü üzere; PLS-SEM ile değişkenler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesinin ardından marka aşıkları arasında bölümlendirme yapılması, yalnızca PLS-SEM ile elde edilemeyecek bulguların edinilmesini sağlamıştır. Çalışmada yapılan kümeleme analizleriyle PLS-SEM ile belirlenen ilişkilerin desteklenmesinin yanı sıra bu ilişkilerin gözlenmediği, beklenilenin aksi şekilde algılayan, tutum gösteren istisna tüketici grubunun da keşfedilmesini sağlamıştır.

7.2. Araştırmanın Yönetimsel Katkıları

Bu tez çalışması teorik anlayışı geliştirmenin yanı sıra finansal zorluklar karşısında tüketici sadakatini artırmayı amaçlayan marka yönetimi ve pazarlama stratejileri için pratik çıkarımlarda da bulunmaktadır. Marka aşkı ve algılanan finansal kısıtların etkileşiminin marka değiştirme niyetini nasıl etkilediğine dair kapsamlı anlayış sağlayan bu çalışma, duygusal bağları güçlendirirken aynı zamanda

tüketicilerin finansal kaygılarını ele alan hedefli stratejilerin gerekliliğini de vurgulamaktadır. Finansal kısıtlar algılandığında marka aşkının marka değiştirmeye karşı beklendiği şekilde direnç yaratmadığının belirlenmesi, markaların müşterileri elde tutmak için yalnızca duygusal bağlara güvenmemeleri gerektiğini göstermektedir. Stratejilerindeki duygusal faktörleri fiyatlandırma stratejileri, finansal teşvikler ve algılanan değeri artıran katma değerli hizmetler yoluyla tüketicilerin finansal kaygılarına ve risk algılarına hitap eden değer önerileriyle entegre etmelidirler.

Markaların finansal olarak zor zamandan geçen pazaryerlerindeki aşk ilişkisi içerisinde oldukları müşterilerinin benzersiz ihtiyaçlarını ve endişelerini anlamaları büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın markaların, farklı segmentlerdeki marka aşıklarının finansal algılarını, duygularını ve tutumlarını anlayarak beklentilerini daha iyi şekilde karşılayabilecekleri hedefli, etkili stratejiler geliştirmelerine yardımcı olacağına inanılmaktadır. Örneğin; ekonomik kriz yaşayan pazaryerlerindeki müşteriler için fiyat indirimleri genellikle satışları sürdürmenin bir yolu olarak görülse de bu yaklaşım tüm marka aşıkları için gerekli değildir. Varlıklı marka aşıkları yüksek gelirlerinden dolayı sevdikleri markaları zaten satın almaya devam edecektir. Düşük gelirlerine rağmen finansal kısıtlar algılamayan ve dolayısıyla sevdikleri markayı satın almayı riskli bulmayan marka aşıkları da sevdikleri markayı yeniden satın alacaktır. Yoğun duygusal bağların etkisinde olan bu grupların kendilerine olan sadakati sürdürebilmeleri için markaların reklam, e-posta gibi çeşitli kanallar aracılığıyla düzenli olarak kendilerini müşterilerine hatırlatmaları gerekmektedir. Yüksek gelirli marka aşıkları bile sevdikleri markaları satın alırken finansal riskler algılayabilmektedir. Bu nedenle markalar iletişim araçlarında duygusal ifadeler kullanarak onlara aralarındaki güçlü duygusal bağı hatırlatmalıdır. Ayrıca bu müşterilerine hediye çekleri, sadakat kartları vb. sunarak onları satın almaya devam etmelerine yönelik teşvik edebilirler.

Yoğun finansal kısıtlar algılayan ve sevdikleri markaları yeniden satın almayı riskli bulan bazı düşük gelirli marka aşıkları borçlanmaya meyilli olabilmektedir. Markalar, bu müşterilerinin ürünlerini satın almaya devam etmelerine yardımcı olmak için ödeme yöntemlerini güncelleyebilir ve kredi kartları üzerinden yüksek taksit seçenekleri sunabilir. Finansal zorluklar algılayan düşük ve orta gelirli marka

aşıkları için indirim dönemlerini artırmak ve mümkün olduğunca fiyat artışlarından kaçınmak, onları satın almaya yönlendirmek için uygun bir yaklaşım olacaktır.

Tüketicilerin büyük kısmı ekonomik kriz dönemlerinde finansal ve psikolojik olarak etkilenmektedir. Markalar, bu dönemlerde müşterilerinin yaşadığı zorlukların farkında olduğunu, bu zorlukların üstesinden birlikte geleceklerini iletişim çalışmalarıyla onlara hissettirmelidir. Sevilen markaların değer teklifini vurgulayan stratejiler, finansal kaygıları kabul eden empatik iletişimle birleştiğinde, finansal kısıtlarla karşı karşıya kalan müşterilerinde iyi bir yankı uyandırabilir. Bu yaklaşımın pazarlama faaliyetleriyle desteklenmesi son derece önemlidir. Bu dönemlerde markalar mümkün olduğunca fiyat artışlarından kaçınmalı ve satın almayı teşvik etmek için indirim dönemlerini artırmalıdır. Bu stratejiler müşterilerin markalarına olan duygusal bağlılığını güçlendirebilir, finansal kaygılarını giderebilir ve sonuç olarak onların marka değiştirme olasılığını azaltabilir.

Markaların özellikle zor durumda oldukları ekonomik kriz dönemlerinde müşterilerine karşı duyarsız olmasının, onlarla kurduğu aşk ilişkilerine olumsuz olarak yansması muhtemeldir. Markalarla aşk ilişkisi içinde olan müşteriler, olmayanlara göre markalarının duyarsızlığına daha güçlü olumsuz tepki vermektedir (Grégoire ve Fisher, 2008; Grégoire, Tripp ve Legoux, 2009). Bu nedenle, markalar müşterilerine kişiselleştirilmiş hediye çekleri, ödeme kolaylıkları, etkileyici deneyimler vb. sunarak onlara kendilerini özel hissettirmeye devam etmelidir. Ayrıca finansal olarak zorlanılan dönemler sona erse de müşteriler zor zamanlarında markaların kendilerine nasıl hissettirdiğini unutmamaktadır. O dönemde finansal kısıtlar nedeniyle ürünlerini satın alamayan eski sadık müşterilerini bile değerli hissettiren markalar, uzun vadede çok daha fazla sayıda güçlü marka aşıkları yaratacaklardır.

7.3. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Gelecekteki Araştırmalar için Öneriler

Bu çalışma teorik ve pratik olarak önemli bilgiler sunarken finansal algıları ve marka sadakatini etkileyebilecek daha geniş sosyo-ekonomik ve bağlamsal faktörler olmaksızın belirli psikolojik ve davranışsal faktörlere odaklanmanın sınırlılıklarını kabul etmektedir. Gelecekteki araştırmalar, makroekonomik değişikliklerin marka aşkı ve marka değiştirme niyetleri üzerindeki etkisini keşfederek, değişen ekonomik iklimlerde tüketici davranışına yönelik daha bütünsel bir bakış sunabilir. Araştırmada

giyim sektörüne odaklanması derinlik sağlamakla birlikte bulguların genellenebilirliğini sınırlamaktadır. Gelecekteki çalışmalar, bu içi görülerin farklı tüketim malları ve hizmet bağlamlarında uygulanabilirliğini test etmek için bu dinamikleri elektronik ya da hizmet sektörü gibi diğer sektörlerde araştırabilir. Çalışmanın kesitsel doğası, zaman içinde bir anlık görüntü yakalamaktadır. Bu durum, tüketici algılarının ve tüketici-marka ilişkilerinin dinamik doğasını tam olarak açıklayamayabilir. Boylamsal çalışmalar, özellikle ekonomik dalgalanmalara yanıt olarak finansal kısıtların ve marka aşkının zaman içinde nasıl etkileşime girdiğine dair daha zengin bir anlayış sağlayabilir. Araştırma, pandemi sonrası yaşanan ekonomik krizden büyük ölçüde etkilenen pazaryerlerinden biri olan Türkiye’de yapılmıştır. Gelecekteki çalışmalarda farklı kültürlere sahip diğer pazaryerlerindeki marka aşıklarına odaklanması bulguların karşılaştırılmasına ve sahip olunan anlayışın geliştirilmesine olanak tanıyacaktır. Ayrıca tüketici değerleri, sosyal etkiler ya da dijital etkileşim platformlarının rolü gibi ek düzenleyici değişkenlerin araştırılması, finansal kısıtlar karşısında marka aşkı ile sadakat arasındaki bağı güçlendirebilecek ya da zayıflatabilecek faktörlerin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayabilir.

Sonuç olarak bu çalışma, markalara duyulan güçlü duygusal bağlılık ile algılanan finansal kısıtların pragmatik gerçekleri arasındaki karmaşık etkileşimi incelemekte ve finansal kısıtlarla karşı karşıya kalan müşterilerin marka sadakatlerini değerlendirirken ortaya çıkan dinamikleri açıklamaktadır. Böylece hem marka aşkı ve tüketici-marka ilişkileri hem de tüketici finansı literatürlerine katkı sağlamaktadır. Araştırmanın bulguları hem akademisyenler hem de uygulayıcılar için finansal değişkenlerin tüketici davranışı ve marka stratejisi modellerine entegre edilmesinin önemini altını çizmektedir. Uygulamada marka yöneticilerine, özellikle kendilerini finansal açıdan kısıtlanmış hisseden müşterilerinin marka sadakatini korumak ve onların marka değiştirmelerini azaltmak için stratejik yollar önermektedir. Markalar, kendileriyle aşk ilişkisi içerisinde olan marka aşıklarının farklı ihtiyaçlarını ve algılarını tanıyan hedefe yönelik stratejiler aracılığıyla uzun vadeli müşteri ilişkilerini güvence altına alabilir ve finansal olarak zor zamanlarda dahi pazar paylarını koruyabilir, artırabilir.

8. KAYNAKÇA

- Aaker, D. (1996), *Building Strong Brands*, New York: The Free Press.
- Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. *California management review*, 38(3).
- Abou Aish, E. M., Kortam, W. A., & Hassan, S. S. (2008). *Using agency theory in understanding switching behavior in B2B service industries "I"* (No. 6).
- Aboulnasr, K., & Tran, G. A. (2020). Is love really blind? The effect of emotional brand attachment on the perceived risk of really new products. *Journal of Product & Brand Management*, 29(1), 81-96.
- Agarwal, S., & Teas, R. K. (2001). Perceived value: mediating role of perceived risk. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 9(4), 1-14.
- Aggarwal, P. (2004). Do the ones we love sometimes hurt us the most: the role of relationship norms on consumers' perception of fairness and brand evaluations. *Advances in Consumer Research*, 31(1), 430.
- Ahluwalia, R., Burnkrant, R. E., & Unnava, H. R. (2000). Consumer response to negative publicity: The moderating role of commitment. *Journal of Marketing Research*, 37(2), 203-214.
- Ahuvia, A. C. (1993). *I love it! towards a unifying theory of love across diverse love objects* (abridged).
- Ahuvia, A. C. (2005). Beyond the extended self: Loved objects and consumers' identity narratives. *Journal of Consumer Research*, 32(1), 171-184.
- Ailawadi, K. L., Neslin, S. A., & Gedenk, K. (2001). Pursuing the value-conscious consumer: store brands versus national brand promotions. *Journal of Marketing*, 65(1), 71-89.
- Ainsworth, M. D. S. (1978). The bowlby-ainsworth attachment theory. *Behavioral and Brain Sciences*, 1(3), 436-438.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Ajzen, I., & Driver, B. L. (1992). Application of the theory of planned behavior to leisure choice. *Journal of Leisure Research*, 24(3), 207-224.
- Albert, N., & Merunka, D. (2013). The role of brand love in consumer-brand relationships. *Journal of Consumer Marketing*, 30(3), 258-266.
- Albert N., Merunka D. & Valette-Florence P. (2008), "When Consumers Love Their Brands: Exploring the Concept and its Dimensions," *Journal of Business Research*, 61(10), 1062-75

- Albert, N., Merunka, D., & Valette-Florence, P. (2013). Brand passion: Antecedents and consequences. *Journal of Business Research*, 66(7), 904-909.
- Albrecht, D., & Meissner, T. (2022). *The debt aversion survey module: An experimentally validated tool to measure individual debt aversion*. arXiv preprint arXiv:2211.02742.
- Alnaimi, H., Jones, R., & Perkins, H. (2011). *Inclusion of switching behaviour into relationship marketing model: A theoretical model*. In Proceedings of ANZMAC 2011.
- Amar, M., Ariely, D., Ayal, S., Cryder, C. E., & Rick, S. I. (2011). Winning the battle but losing the war: The psychology of debt management. *Journal of Marketing Research*, 48(SPL), S38-S50.
- Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. *Psychological Bulletin*, 103(3), 411.
- Ang, S. H., Leong, S. M., & Kotler, P. (2000). The Asian apocalypse: crisis marketing for consumers and businesses. *Long Range Planning*, 33(1), 97-119.
- Antón, C., Camarero, C., & Carrero, M. (2007). The mediating effect of satisfaction on consumers' switching intention. *Psychology & Marketing*, 24(6), 511-538.
- Archuleta, K. L., Dale, A., & Spann, S. M. (2013). College students and financial distress: Exploring debt, financial satisfaction, and financial anxiety. *Journal of Financial Counseling and Planning*, 24(2), 50-62.
- Aro, K., Suomi, K., & Gyrd-Jones, R. (2023). Layers of love—exploring the interactive layers of brand love in the social media setting. *European Journal of Marketing*, 57(13), 87-110.
- Aron, A., & Westbay, L. (1996). Dimensions of the prototype of love. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70(3), 535.
- Astrachan, C. B., Patel, V. K., & Wanzenried, G. (2014). A comparative study of CB-SEM and PLS-SEM for theory development in family firm research. *Journal of Family Business Strategy*, 5(1), 116-128.
- Athanassopoulos, A. D. (2000). Customer satisfaction cues to support market segmentation and explain switching behavior. *Journal of Business Research*, 47(3), 191-207.
- Bagozzi, R. P., Batra, R., & Ahuvia, A. (2017). Brand love: development and validation of a practical scale. *Marketing Letters*, 28, 1-14.
- Bagozzi, R. P., Gopinath, M., & Nyer, P. U. (1999). The role of emotions in marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 27(2), 184-206.
- Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 16(1), 74-94.
- Bagozzi, R. P., Yi, Y., & Phillips, L. W. (1991). Assessing construct validity in organizational research. *Administrative Science Quarterly*, 421-458.
- Baiman, S. (1990). Agency research in managerial accounting: A second look. *Accounting, Organizations and Society*, 15(4), 341-371.

- Bansal, H. S., Irving, P. G., & Taylor, S. F. (2004). A three-component model of customer to service providers. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 32(3), 234-250.
- Bansal, H. S., & Taylor, S. F. (2002). Investigating interactive effects in the theory of planned behavior in a service-provider switching context. *Psychology & Marketing*, 19(5), 407-425.
- Bansal, H. S., & Taylor, S. F. (1999). The service provider switching model (spsm) a model of consumer switching behavior in the services industry. *Journal of Service Research*, 2(2), 200-218.
- Bansal, H. S., Taylor, S. F., & St. James, Y. (2005). "Migrating" to new service providers: Toward a unifying framework of consumers' switching behaviors. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 33(1), 96-115.
- Barnes, J. G. (2003). Establishing meaningful customer relationships: why some companies and brands mean more to their customers. *Managing Service Quality: An International Journal*, 13(3), 178-186.
- Barsky, J., & Nash, L. (2002). Evoking emotion: Affective keys to hotel loyalty. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 43(1), 39-46.
- Batra, R., Ahuvia, A., & Bagozzi, R. P. (2012). Brand love. *Journal of Marketing*, 76(2), 1-16.
- Bauer, H., Heinrich, D., & Albrecht, C. M. (2009). *All you need is love: Assessing consumers' brand love*. In Proceedings of the American Marketing Association Summer Educators Conference (Vol. 15, No. 2, pp. 252-253). Chicago: American Marketing Association.
- Bauer, H. H., Heinrich, D., & Martin, I. (2007, December). *How to create high emotional consumer-brand relationships? The causalities of brand passion*. In 2007 Australian & New Zealand Marketing Academy Conference Proceedings (pp. 2189-2198).
- Bauer, R. A. (2001). Consumer behavior as risk taking. In *Marketing: Critical Perspectives on Business and Management* (Vol. 2, p. 568). New York, NY: Routledge.
- Beane, T. P., & Ennis, D. M. (1987). Market segmentation: a review. *European Journal of Marketing*, 21(5), 20-42.
- Beck, L., & Ajzen, I. (1991). Predicting dishonest actions using the theory of planned behavior. *Journal of Research in Personality*, 25(3), 285-301.
- Belaid, S., & Temessek Behi, A. (2011). The role of attachment in building consumer-brand relationships: an empirical investigation in the utilitarian consumption context. *Journal of Product & Brand Management*, 20(1), 37-47.
- Belk, R. W. (1988). Possessions and the extended self. *Journal of Consumer Research*, 15(2), 139-168.
- Bell, D. E. (1982). Regret in decision making under uncertainty. *Operations Research*, 30(5), 961-981.
- Bell, M., Nelson, J., Spann, S., Molloy, C., Britt, S., & Goff, B. (2014). The impact of financial resources on soldiers' well-being. *Journal of Financial Counseling and Planning*, 25.

- Bendapudi, N., & Berry, L. L. (1997). Customers' motivations for maintaining relationships with service providers. *Journal of Retailing*, 73(1), 15-37.
- Bengtsson, A. (2003), "Towards a Critique of Brand Relationships", *Advances in Consumer Research*, 30, pp. 154-158.
- Benitez, J., Henseler, J., Castillo, A., & Schuberth, F. (2020). How to perform and report an impactful analysis using partial least squares: Guidelines for confirmatory and explanatory IS research. *Information & management*, 57(2), 103168.
- Bergkvist, L., & Bech-Larsen, T. (2010). Two studies of consequences and actionable antecedents of brand love. *Journal of Brand Management*, 17, 504-518.
- Berntal, M. J., Crockett, D., & Rose, R. L. (2005). Credit cards as lifestyle facilitators. *Journal of Consumer Research*, 32(1), 130-145.
- Berry, L. L. (1995). Relationship marketing of services—growing interest, emerging perspectives. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 23, 236-245.
- Besharat, A., Carrillat, F. A., & Ladik, D. M. (2014). When motivation is against debtors' best interest: The illusion of goal progress in credit card debt repayment. *Journal of Public Policy & Marketing*, 33(2), 143-158.
- Bettman, J. R. (1973). Perceived risk and its components: A model and empirical test. *Journal of Marketing Research*, 10(2), 184-190.
- Bhatt, V., & Saiyed, M. (2015). An empirical study on brand switching behavior of consumers in the fmcg industry WRT ahmedabad. *Frontiers in Mathematics*.
- Bijapurkar, R. (2008). *Winning in the Indian market: Understanding the transformation of consumer India*. John Wiley & Sons.
- Biswas, D., Biswas, A., & Das, N. (2006). The differential effects of celebrity and expert endorsements on consumer risk perceptions. The role of consumer knowledge, perceived congruency, and product technology orientation. *Journal of Advertising*, 35(2), 17-31.
- Bloch, P. H., & Richins, M. L. (1983). A theoretical model for the study of product importance perceptions. *Journal of Marketing*, 47(3), 69-81.
- Boatman, A., & Evans, B. J. (2017). *How financial literacy, federal aid knowledge, and credit market experience predict loan aversion for education*. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 671(1), 49-68.
- Bogue, D. J. (1977). A Migrant's-Eye View of the Costs and Benefits of Migration to a Metropolis. In *Internal migration* (pp. 167-182). Academic Press.
- Bollen, K., & Lennox, R. (1991). Conventional wisdom on measurement: A structural equation perspective. *Psychological Bulletin*, 110(2), 305.
- Boote, J. 1998. Towards a Comprehensive Taxonomy and Model of Consumer Complaining Behaviour. *Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior*, 11, pp.140-151.
- Botti, S., Broniarczyk, S., Häubl, G., Hill, R., Huang, Y., Kahn, B., ... & Wansink, B. (2008). Choice under restrictions. *Marketing Letters*, 19, 183-199.

- Bowlby, J. (1979). The bowlby-ainsworth attachment theory. *Behavioral and Brain Sciences*, 2(4), 637-638.
- Bowlby, J. (1988). *A secure base: Parent-child attachment and healthy human development*. New York: BasicBooks.
- Bravo Gil, R., Fraj Andrés, E., & Martínez Salinas, E. (2007). Family as a source of consumer-based brand equity. *Journal of Product & Brand Management*, 16(3), 188-199.
- Briers, B., & Laporte, S. (2013). A wallet full of calories: The effect of financial dissatisfaction on the desire for food energy. *Journal of Marketing Research*, 50(6), 767-781.
- Briers, B., Pandelaere, M., Dewitte, S., & Warlop, L. (2006). Hungry for money: The desire for caloric resources increases the desire for financial resources and vice versa. *Psychological Science*, 17(11), 939-943.
- Brown, A. A., & Neuberger, E. (Eds.). (2014). *Internal migration: a comparative perspective*. Academic Press.
- Brown, A. L., & Lahey, J. N. (2015). Small victories: Creating intrinsic motivation in task completion and debt repayment. *Journal of Marketing Research*, 52(6), 768-783.
- Brown, S., Taylor, K., & Price, S. W. (2005). Debt and distress: Evaluating the psychological cost of credit. *Journal of Economic Psychology*, 26(5), 642-663.
- Brunner, E. (1997). Socioeconomic determinants of health: stress and the biology of inequality. *BMJ*, 314(7092), 1472.
- Brüggen, E. C., Hogreve, J., Holmlund, M., Kabadayi, S., & Löfgren, M. (2017). Financial well-being: A conceptualization and research agenda. *Journal of Business Research*, 79, 228-237.
- Burdman, P. (2005). The student debt dilemma: Debt aversion as a barrier to college access. Research & Occasional Paper Series: CSHE. 13.05. *Center for Studies in Higher Education*.
- Burnham, T. A., Frels, J. K., & Mahajan, V. (2003). Consumer switching costs: A typology, antecedents, and consequences. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 31(2), 109-126.
- Caetano, G., Palacios, M., & Patrinos, H. A. (2019). Measuring aversion to debt: An experiment among student loan candidates. *Journal of Family and Economic Issues*, 40, 117-131.
- Callan, T., Nolan, B., & Whelan, C. T. (1993). Resources, deprivation and the measurement of poverty. *Journal of Social Policy*, 22(2), 141-172.
- Callender, C., & Jackson, J. (2005). Does the fear of debt deter students from higher education?. *Journal of Social Policy*, 34(4), 509-540.
- Callender, C., & Jackson, J. (2008). Does the fear of debt constrain choice of university and subject of study? *Studies in Higher Education*, 33(4), 405-429.
- Callender, C., & Mason, G. (2017). *Does student loan debt deter higher education participation? New evidence from England*. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 671(1), 20-48.

- Campbell, M. C., & Goodstein, R. C. (2001). The moderating effect of perceived risk on consumers' evaluations of product incongruity: Preference for the norm. *Journal of Consumer Research*, 28(3), 439-449.
- Cannon, C., Goldsmith, K., & Roux, C. (2019). A self-regulatory model of resource scarcity. *Journal of Consumer Psychology*, 29(1), 104-127.
- Carlson, K. D., & Herdman, A. O. (2012). Understanding the impact of convergent validity on research results. *Organizational Research Methods*, 15(1), 17-32.
- Carroll, B. A., & Ahuvia, A. C. (2006). Some antecedents and outcomes of brand love. *Marketing Letters*, 17, 79-89.
- Carter, L., Gray, D., D'Alessandro, S., & Johnson, L. (2016). The “I love to hate them” relationship with cell phone service providers: The role of customer inertia and anger. *Services Marketing Quarterly*, 37(4), 225-240.
- Carvalho, I., Mendes, A., & Pereira, M. (2022, July). Sustainability Strategies in Luxury Fashion Brands as a Relevant Factor in the Development of Brand Love. In *International Fashion and Design Congress* (pp. 707-716). Cham: Springer International Publishing.
- Casidy, R., & Wymer, W. (2016). A risk worth taking: Perceived risk as moderator of satisfaction, loyalty, and willingness-to-pay premium price. *Journal Of Retailing And Consumer Services*, 32, 189-197.
- Castaño, R., & Eugenia Perez, M. (2014). A matter of love: consumers' relationships with original brands and their counterfeits. *Journal of Consumer Marketing*, 31(6/7), 475-482.
- Cha, J. (1994). Partial least squares. *Adv. Methods Mark. Res*, 407, 52-78.
- Chand, V. S., & Fei, C. (2021). Self-brand connection and intention to purchase a counterfeit luxury brand in emerging economies. *Journal of Consumer Behaviour*, 20(2), 399-411.
- Chang, P. L., & Chieng, M. H. (2006). Building consumer–brand relationship: A cross-cultural experiential view. *Psychology & Marketing*, 23(11), 927-959.
- Chaplin, L. N., Hill, R. P., & John, D. R. (2014). Poverty and materialism: A look at impoverished versus affluent children. *Journal of Public Policy & Marketing*, 33(1), 78-92.
- Chaplin, L. N., & John, D. R. (2007). Growing up in a material world: Age differences in materialism in children and adolescents. *Journal of Consumer Research*, 34(4), 480-493.
- Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: the role of brand loyalty. *Journal of Marketing*, 65(2), 81-93.
- Cheng, S. Y., White, T. B., & Chaplin, L. N. (2012). The effects of self-brand connections on responses to brand failure: A new look at the consumer–brand relationship. *Journal of Consumer Psychology*, 22(2), 280-288.
- Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. *Modern Methods for Business Research*, 295(2), 295-336.

- Chuah, S. H. W., Marimuthu, M., Kandampully, J., & Bilgihan, A. (2017). What drives Gen Y loyalty? Understanding the mediated moderating roles of switching costs and alternative attractiveness in the value-satisfaction-loyalty chain. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 36, 124-136.
- Chuang, Y. F. (2011). Pull-and-suck effects in Taiwan mobile phone subscribers switching intentions. *Telecommunications Policy*, 35(2), 128-140.
- Clark, A. E., Frijters, P., & Shields, M. A. (2008). Relative income, happiness, and utility: An explanation for the Easterlin paradox and other puzzles. *Journal of Economic Literature*, 46(1), 95-144.
- Clark, D. E., Knapp, T. A., & White, N. E. (1996). Personal and location-specific characteristics and elderly interstate migration. *Growth and Change*, 27(3), 327-351.
- Coelho, A., Bairrada, C., & Peres, F. (2019). Brand communities' relational outcomes, through brand love. *Journal of Product & Brand Management*, 28(2), 154-165.
- Cohen, J. (2013). *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. Routledge
- Cole, S. A., Thompson, J., & Tufano, P. (2008). *Where does it go? Spending by the financially constrained*. *Spending by the Financially Constrained* (April 11, 2008). Harvard Business School Finance Working Paper, (08-083).
- Colgate, M., & Hedge, R. (2001). An investigation into the switching process in retail banking services. *International Journal of Bank Marketing*, 19(5), 201-212.
- Colgate, M., & Lang, B. (2001). Switching barriers in consumer markets: an investigation of the financial services industry. *Journal of Consumer Marketing*, 18(4), 332-347.
- Colgate, M., Tong, V. T. U., Lee, C. K. C., & Farley, J. U. (2007). Back from the brink: Why customers stay. *Journal of Service Research*, 9(3), 211-228.
- Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58(4), 644.
- Conchar, M. P., Zinkhan, G. M., Peters, C., & Olavarrieta, S. (2004). An integrated framework for the conceptualization of consumers' perceived-risk processing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 32, 418-436.
- Cong, X. (2021, June). *Research on financial risk management of E-commerce enterprises in the era of big data*. In Proceedings of the 7th International Conference on Frontiers of Educational Technologies (pp. 195-199).
- Conger, R. D., Wallace, L. E., Sun, Y., Simons, R. L., McLoyd, V. C., & Brody, G. H. (2002). Economic pressure in African American families: a replication and extension of the family stress model. *Developmental Psychology*, 38(2), 179.
- Cornelius, M. E., Driezen, P., Hyland, A., Fong, G. T., Chaloupka, F. J., & Cummings, K. M. (2015). Trends in cigarette pricing and purchasing patterns in a sample of US smokers: findings from the ITC US surveys (2002–2011). *Tobacco Control*, 24(Suppl 3), iii4-iii10.

- Cox, D. F., & Rich, S. U. (1964). Perceived risk and consumer decision-making—the case of telephone shopping. *Journal of Marketing Research*, 1(4), 32-39.
- Crosby, L. A., & Stephens, N. (1987). Effects of relationship marketing on satisfaction, retention, and prices in the life insurance industry. *Journal of Marketing Research*, 24(4), 404-411.
- Crosier, T., Butterworth, P., & Rodgers, B. (2007). Mental health problems among single and partnered mothers: The role of financial hardship and social support. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 42, 6-13.
- Dabholkar, P. A., & Walls, S. (1999). Service evaluation and switching behavior for experiential services: an empirical test of gender differences within a broader conceptual framework. *Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior*, 12, 123-137.
- Damasio AR (1994) *Descartes' error: emotion, reason, and the human brain*. Avon, New York
- Das, D., Sarkar, A., & Debroy, A. (2022). Impact of COVID-19 on changing consumer behaviour: Lessons from an emerging economy. *International Journal of Consumer Studies*, 46(3), 692-715.
- de Andres-Alonso, P., Garcia-Rodriguez, I., & Romero-Merino, M. E. (2016). Disentangling the financial vulnerability of nonprofits. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 27, 2539-2560.
- Deaton, A. (2008). Income, health, and well-being around the world: Evidence from the Gallup World Poll. *Journal of Economic Perspectives*, 22(2), 53-72.
- De Chernatony, L., & Segal-Horn, S. (2003). The criteria for successful services brands. *European Journal of Marketing*, 37(7/8), 1095-1118.
- De Gayardon, A., Callender, C., & Green, F. (2019). The determinants of student loan take-up in England. *Higher Education*, 78, 965-983.
- De La Rosa, W., & Tully, S. M. (2022). The impact of payment frequency on consumer spending and subjective wealth perceptions. *Journal of Consumer Research*, 48(6), 991-1009.
- Dhar, R., & Wertenbroch, K. (2000). Consumer choice between hedonic and utilitarian goods. *Journal of Marketing Research*, 37(1), 60-71.
- Dias, P., & Cavaleiro, R. (2022). The role of storytelling in the creation of brand love: the PANDORA case. *Journal of Brand Management*, 1-14.
- Dickler, J. (2023, 10 Kasım). *31% of millionaires say they're part of the middle class, survey finds. 'People feel squeezed,' advisor explains*. CNBC. <https://www.cnn.com/2023/11/10/survey-31percent-of-millionaires-say-they-are-part-of-the-middle-class.html>.
- Diener, E., Sandvik, E., Seidlitz, L., & Diener, M. (1993). The relationship between income and subjective well-being: Relative or absolute? *Social Indicators Research*, 28, 195-223.
- Dittmar, H., Bond, R., Hurst, M., & Kasser, T. (2014). The relationship between materialism and personal well-being: A meta-analysis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 107(5), 879.

- Dormann, C. F., Elith, J., Bacher, S., Buchmann, C., Carl, G., Carré, G., ... & Lautenbach, S. (2013). Collinearity: a review of methods to deal with it and a simulation study evaluating their performance. *Ecography*, 36(1), 27-46.
- Dowling, G. R., & Staelin, R. (1994). A model of perceived risk and intended risk-handling activity. *Journal of Consumer Research*, 21(1), 119-134.
- Dror, I. E., Katona, M., & Mungur, K. (1998). Age differences in decision making: To take a risk or not? *Gerontology*, 44(2), 67-71.
- Du, R. Y., & Kamakura, W. A. (2008). Where did all that money go? Understanding how consumers allocate their consumption budget. *Journal of Marketing*, 72(6), 109-131.
- East, R. (1993). Investment decisions and the theory of planned behaviour. *Journal of Economic Psychology*, 14(2), 337-375.
- Elliott, R. (1998). A model of emotion-driven choice. *Journal of Marketing Management*, 14(1-3), 95-108.
- Escalas, J. E., & Bettman, J. R. (2005). Self-construal, reference groups, and brand meaning. *Journal of Consumer Research*, 32(3), 378-389.
- Esch, F. R., Langner, T., Schmitt, B. H., & Geus, P. (2006). Are brands forever? How brand knowledge and relationships affect current and future purchases. *Journal of Product & Brand Management*, 15(2), 98-105.
- Euromonitor International Report (2023, 11 Ocak). Consumers in 2023. <https://www.euromonitor.com/article/consumer-landscape-in-2023>
- Euronews. (2023, 4 Ağustos). *OECD Raporu: Türkiye'de zenginler 'temel ödemeler' konusunda yoksullardan daha endişeli.* <https://tr.euronews.com/2023/08/04/oecd-raporu-turkiyede-zenginler-temel-odemeler-konusunda-yoksullardan-daha-endiseli>.
- Evans, M., O'Malley, L., & Patterson, M. (1996). Direct marketing communications in the UK: a study of growth, past, present and future. *Journal of Marketing Communications*, 2(1), 51-65.
- Evans, T. (2004). Marxian and post-Keynesian theories of finance and the business cycle. *Capital & Class*, 28(2), 47-100.
- Falk, R. F., & Miller, N. B. (1992). *A primer for soft modeling*. University of Akron Press.
- Farrell, D., & Rusbult, C. E. (1981). Exchange variables as predictors of job satisfaction, job commitment, and turnover: The impact of rewards, costs, alternatives, and investments. *Organizational Behavior and Human Performance*, 28(1), 78-95.
- Feeney, J., & Noller, P. (1996). *Adult attachment* (Vol. 14). Sage.
- Fehr, B., & Sprecher, S. (2009). Prototype analysis of the concept of compassionate love. *Personal Relationships*, 16(3), 343-364.
- Feinberg, R. A. (1986). Credit cards as spending facilitating stimuli: A conditioning interpretation. *Journal of Consumer Research*, 13(3), 348-356.

- Fernbach, P. M., Kan, C., & Lynch Jr, J. G. (2015). Squeezed: Coping with constraint through efficiency and prioritization. *Journal of Consumer Research*, 41(5), 1204-1227.
- Ferraro, R., Kirmani, A., & Matherly, T. (2013). Look at me! Look at me! Conspicuous brand usage, self-brand connection, and dilution. *Journal of Marketing Research*, 50(4), 477-488.
- Ferrer-i-Carbonell, A. (2005). Income and well-being: an empirical analysis of the comparison income effect. *Journal of Public Economics*, 89(5-6), 997-1019.
- Fetscherin, M. (2014). What type of relationship do we have with loved brands?. *Journal of Consumer Marketing*, 31(6/7), 430-440.
- Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics*. sage.
- Forgas, J. P. (1995). Mood and judgment: the affect infusion model (AIM). *Psychological Bulletin*, 117(1), 39.
- Fornell, C., & Bookstein, F. L. (1982). Two structural equation models: LISREL and PLS applied to consumer exit-voice theory. *Journal of Marketing Research*, 19(4), 440-452.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39-50.
- Forsyth, A., & Furlong, A. (2000). *Socioeconomic disadvantage and access to higher education*. The Policy Press.
- Forsyth, A., & Furlong, A. (2003). *Losing out? socioeconomic disadvantage and experience in further and higher education*. Policy Press.
- Forsythe, S. M., & Shi, B. (2003). Consumer patronage and risk perceptions in Internet shopping. *Journal of Business Research*, 56(11), 867-875.
- Forsythe, S., Liu, C., Shannon, D., & Gardner, L. C. (2006). Development of a scale to measure the perceived benefits and risks of online shopping. *Journal of Interactive Marketing*, 20(2), 55-75.
- Fournier, S. (1998). Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research. *Journal of Consumer Research*, 24(4), 343-373.
- Fournier, S., & Mick, D. G. (1999). Rediscovering satisfaction. *Journal of Marketing*, 63(4), 5-23.
- Frazier, G. L. (1983). Interorganizational exchange behavior in marketing channels: a broadened perspective. *Journal of Marketing*, 47(4), 68-78.
- Frederick, S., & Loewenstein, G. (1999). 16 Hedonic adaptation. D. Kahneman ED, N. Schwarz., Editors. *Well-Being the Foundations of Hedonic Psychology*, 302-329.
- Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. *American Psychologist*, 56(3), 218.
- Gal, D., & McShane, B. B. (2012). Can small victories help win the war? Evidence from consumer debt management. *Journal of Marketing Research*, 49(4), 487-501.

- Garg, R., Mukherjee, J., Biswas, S., & Kataria, A. (2015). An investigation of antecedents and consequences of brand love in India. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*, 7(3), 174-196.
- Gasiorowska, A. (2014). The relationship between objective and subjective wealth is moderated by financial control and mediated by money anxiety. *Journal of Economic Psychology*, 43, 64-74.
- Garvin, D. A. (1988). *Managing quality: The strategic and competitive edge*. Simon and Schuster.
- Gegez, A.E. (2007). *Pazarlama Araştırmaları*, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
- Geisser, S. (1974). A predictive approach to the random effect model. *Biometrika*, 61(1), 101-107.
- Gerrard, P., & Barton Cunningham, J. (2004). Consumer switching behavior in the Asian banking market. *Journal of Services Marketing*, 18(3), 215-223.
- Ghazali, E., Nguyen, B., Mutum, D. S., & Mohd-Any, A. A. (2016). Constructing online switching barriers: examining the effects of switching costs and alternative attractiveness on e-store loyalty in online pure-play retailers. *Electronic Markets*, 26, 157-171.
- Gilovich, T., & Medvec, V. H. (1995). The experience of regret: what, when, and why. *Psychological review*, 102(2), 379.
- Giovanis, A., Athanasopoulou, P., & Tsoukatos, E. (2016). The role of corporate image and switching barriers in the service evaluation process: evidence from the mobile telecommunications industry. *EuroMed Journal of Business*, 11(1), 132-158.
- Goldberg, J., & von Nitzsch, R. (2001). *Behavioural Finance* (1st English Edition ed.).
- Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence*. New York: Bantam Books.
- González Mieres, C., María Díaz Martín, A., & Trespalacios Gutiérrez, J. A. (2006). Antecedents of the difference in perceived risk between store brands and national brands. *European Journal of Marketing*, 40(1/2), 61-82.
- Goode, M. M., & Harris, L. C. (2007). Online behavioural intentions: an empirical investigation of antecedents and moderators. *European Journal of Marketing*, 41(5/6), 512-536.
- Gourville, J. T., & Soman, D. (1998). Payment depreciation: The behavioral effects of temporally separating payments from consumption. *Journal of Consumer Research*, 25(2), 160-174.
- Grable, J. E., Cupples, S., Fernatt, F., & Anderson, N. (2013). Evaluating the link between perceived income adequacy and financial satisfaction: A resource deficit hypothesis approach. *Social Indicators Research*, 114, 1109-1124.
- Grable, J., Heo, W., & Rabbani, A. (2015). Financial anxiety, physiological arousal, and planning intention. *Journal of Financial Therapy*, 5(2), 2.
- Greenberg, A. E., & Hershfield, H. E. (2016). *Debt aversion and the trajectories of psychological pain*. ACR North American Advances.

- Greenberg, A. E., & Hershfield, H. E. (2019). On shifting consumers from high-interest to low-interest debt. *Financial Planning Review*, 2(1), e1035.
- Greenberg, A. E., & Mogilner, C. (2021). Consumer debt and satisfaction in life. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 27(1), 57.
- Grégoire, Y., & Fisher, R. J. (2006). The effects of relationship quality on customer retaliation. *Marketing Letters*, 17(1), 31–46.
- Grégoire, Y., & Fisher, R. J. (2008). Customer betrayal and retaliation: when your best customers become your worst enemies. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 36, 247-261.
- Grégoire, Y., Tripp, T. M., & Legoux, R. (2009). When customer love turns into lasting hate: The effects of relationship strength and time on customer revenge and avoidance. *Journal of Marketing*, 73(6), 18-32.
- Grewal, D., Gotlieb, J., & Marmorstein, H. (1994). The moderating effects of message framing and source credibility on the price-perceived risk relationship. *Journal of Consumer Research*, 21(1), 145-153.
- Griskevicius, V., Ackerman, J. M., Cantú, S. M., Delton, A. W., Robertson, T. E., Simpson, J. A., Emery Thompson, M., & Tybur, J. M. (2013). When the economy falters, do people spend or save? Responses to resource scarcity depend on childhood environments. *Psychological Science*, 24(2), 197–205. <https://doi.org/10.1177/095679761245147>.
- Gronroos, C. (1990). Relationship approach to marketing in service contexts: The marketing and organizational behavior interface. *Journal of Business Research*, 20(1), 3-11.
- Grönroos, C. (1997). Keynote paper From marketing mix to relationship marketing-towards a paradigm shift in marketing. *Management Decision*, 35(4), 322-339.
- Grønhaug, K., & Gilly, M. C. (1991). A transaction cost approach to consumer dissatisfaction and complaint actions. *Journal of Economic Psychology*, 12(1), 165-183.
- Guiso, L., & Paiella, M. (2008). Risk aversion, wealth, and background risk. *Journal of the European Economic Association*, 6(6), 1109-1150.
- Gummesson, E. (1996). Relationship marketing and imaginary organizations: a synthesis. *European Journal of Marketing*, 30(2), 31-44.
- Gummesson, E. (1999). Total relationship marketing: experimenting with a synthesis of research frontiers. *Australasian Marketing Journal*, 7(1), 72-85.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., Black, W. C., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (Eighth). Cengage Learning EMEA.
- Hair, J. F., Gabriel, M., & Patel, V. (2014). AMOS covariance-based structural equation modeling (CB-SEM): Guidelines on its application as a marketing research tool. *Brazilian Journal of Marketing*, 13(2).
- Hair, J., Hollingsworth, C. L., Randolph, A. B., & Chong, A. Y. L. (2017). An updated and expanded assessment of PLS-SEM in information systems research. *Industrial Management & Data Systems*, 117(3), 442-458.

- Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook* (p. 197). Springer Nature.
- Hair Jr, J., Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Sage publications.
- Hair Jr, J. F., Howard, M. C., & Nitzl, C. (2020). Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis. *Journal of Business Research*, 109, 101-110. IISS. (2022, July). Turkey: economic problems and international ambitions.
- Hair, J. F., Matthews, L. M., Matthews, R. L., & Sarstedt, M. (2017). PLS-SEM or CB-SEM: Updated guidelines on which method to use. *International Journal of Multivariate Data Analysis*, 1(2), 107–123.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139–152.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2013). Editorial-partial least squares structural equation modeling: Rigorous applications, better results and higher acceptance. *Long Range Planning*, 46(1–2), 1–12.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2-24.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Gudergan, S. P. (2017). *Advanced Issues in Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. SAGE Publications.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. (2012). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 40(3), 414–433.
- Haisley, E., Mostafa, R., & Loewenstein, G. (2008). Subjective relative income and lottery ticket purchases. *Journal of Behavioral Decision Making*, 21(3), 283-295.
- Hamilton, R. W., Mittal, C., Shah, A., Thompson, D. V. & Griskevicius, V. (2019). How financial constraints influence consumer behavior: An integrative framework. *Journal of Consumer Psychology*, 29(2), 285-305.
- Hampson, D. P., Ma, S., & Wang, Y. (2018). Perceived financial well-being and its effect on domestic product purchases: An empirical investigation in Brazil. *International Marketing Review*, 35(6), 914-935.
- Hampson, D. P. & McGoldrick, P. J. (2013). A typology of adaptive shopping patterns in recession. *Journal of Business Research*, 66(7), 831-838.
- Hampson, D. P. & McGoldrick, P. J. (2017). Antecedents of consumer price consciousness in a turbulent economy. *International Journal of Consumer Studies*, 41(4), 404-414.
- Hazan, C. & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52,511-524.
- Hazan, C. & Shaver, P. R. (1994). Attachment as an organizational framework for research on close relationships. *Psychological Inquiry*, 5(1), 1-22.

- Hatfield, E. & Sprecher, S. (1986). Measuring passionate love in intimate relationships. *Journal of Adolescence*, 9(4), 383-410.
- Hennig-Thurau, Thorsten. (2001). "Modeling and Managing Student Loyalty: An Approach Based on the Concept of Relationship Quality." *Journal of Service Research* 3 (4): 331-344.
- Hennig-Thurau, T., Gwinner, K. P., & Gremler, D. D. (2002). Understanding relationship marketing outcomes: An integration of relational benefits and relationship quality. *Journal of Service Research*, 4(3), 230-247.
- Henseler, J., Dijkstra, T. K., Sarstedt, M., Ringle, C. M., Diamantopoulos, A., Straub, D. W., ... & Calantone, R. J. (2014). Common beliefs and reality about PLS: Comments on Rönkkö and Evermann (2013). *Organizational Research Methods*, 17(2), 182-209.
- Henseler, J., Hubona, G. and Ray, P.A. (2016), "Using PLS path modeling in new technology research: updated guidelines", *Industrial Management & Data Systems*, Vol. 116 No. 1, pp. 2-20.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. *Advances in International Marketing*, 20, 277–319.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135.
- Henseler, J., & Sarstedt, M. (2013). Goodness-of-fit indices for partial least squares path modeling. *Computational Statistics*, 28, 565-580.
- Heskett, J. L., Sasser, W. E., & Schlesinger, L. A. (1997). *The Service Profit Chain*. New York.
- Heuvel, V.D. ve Devasagayam, R. (1999). *Multivariate Cluster Analytic Model of Benefit-Based Market Segmentation: A Case Study From The Recreation and Leisure Industry*, MBAA Conference Proceedings, Chicago.
- Hill, R. P., Martin, K. D., & Chaplin, L. N. (2012). A tale of two marketplaces: Consumption restriction, social comparison, and life satisfaction. *Marketing Letters*, 23, 731-744.
- Hill, S. E., Rodeheffer, C. D., Griskevicius, V., Durante, K., & White, A. E. (2012). Boosting beauty in an economic decline: mating, spending, and the lipstick effect. *Journal Of Personality and Social Psychology*, 103(2), 275.
- Hirschman, A. O. (1972). *Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states*. Harvard university press.
- Hirschman, E. C. (1979). Differences in consumer purchase behavior by credit card payment system. *Journal of Consumer Research*, 6(1), 58-66.
- Hobfoll, S. E. (2001). The influence of culture, community, and the nested-self in the stress process: Advancing conservation of resources theory. *Applied Psychology*, 50(3), 337-421.
- Horton, R. L. (1976). The structure of perceived risk: Some further progress. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 4, 694-706.

- Howard, J. A., & Sheth, J. N. (1969). *The Theory of Buyer Behavior*. New York, 63, 145.
- Hsu, S. (2017). *Financial crises, 1929 to the present*. Edward Elgar Publishing.
- Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies. *Strategic Management Journal*, 20(2), 195–204.
- Hwang, J., & Kandampully, J. (2012). The role of emotional aspects in younger consumer-brand relationships. *Journal of Product & Brand Management*, 21(2), 98-108.
- Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1998). Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification. *Psychological Methods*, 3(4), 424.
- Inman, J. J., Dyer, J. S., & Jia, J. (1997). A generalized utility model of disappointment and regret effects on post-choice valuation. *Marketing Science*, 16(2), 97-111.
- Isen, A. M. (2000). Some perspectives on positive affect and self-regulation. *Psychological Inquiry*, 11(3), 184-187.
- Ivens, B. S., Leischnig, A., Muller, B., & Valta, K. (2015). On the role of brand stereotypes in shaping consumer response toward brands: An empirical examination of direct and mediating effects of warmth and competence. *Psychology & Marketing*, 32(8), 808-820.
- Jansson-Boyd, C. V. (2011). Touch matters: exploring the relationship between consumption and tactile interaction. *Social Semiotics*, 21(4), 531-546.
- Jarvis, C. B., MacKenzie, S. B., & Podsakoff, P. M. (2003). A critical review of construct indicators and measurement model misspecification in marketing and consumer research. *Journal of Consumer Research*, 30(2), 199-218.
- Jensen, M., & Drozdenko, R. (2008). The changing price of brand loyalty under perceived time pressure. *Journal of Product & Brand Management*, 17(2), 115-120.
- Jensen, M., & Drozdenko, R. G. (2008). Using consumer-perceived risks to set optimal discount levels. *International Journal of Revenue Management*, 2(4), 327-343.
- Johnson, D. J., & Rusbult, C. E. (1989). Resisting temptation: Devaluation of alternative partners as a means of maintaining commitment in close relationships. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(6), 967.
- Jones, M. A., Mothersbaugh, D. L., & Beatty, S. E. (2000). Switching barriers and repurchase intentions in services. *Journal of Retailing*, 76(2), 259-274.
- Jones, M. A., Mothersbaugh, D. L., & Beatty, S. E. (2002). Why customers stay: measuring the underlying dimensions of services switching costs and managing their differential strategic outcomes. *Journal of Business Research*, 55(6), 441-450.
- Jones, T., Dacin, P. A., & Taylor, S. F. (2011). Relational damage and relationship repair: A new look at transgressions in service relationships. *Journal of Service Research*, 14(3), 318-339.

- Jones, R. P., Camp, K. M., & Fairhurst, A. E. (2015). Temporal and financial risk assessments: How time and money constrain shopper behavior and influence purchase solutions. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 27, 154-163.
- Jones, T. O., & Sasser, W. E. (1995). Why satisfied customers defect. *Harvard Business Review*, 73(6), 88.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (2013). *Prospect theory: An analysis of decision under risk*. In Handbook of the fundamentals of financial decision making: Part I (pp. 99-127).
- Kamleitner, B., & Kirchler, E. (2007). Consumer credit use: A process model and literature review. *European Review of Applied Psychology*, 57(4), 267-283.
- Karjaluoto, H., Munnukka, J., & Kiuru, K. (2016). Brand love and positive word of mouth: the moderating effects of experience and price. *Journal of Product & Brand Management*, 25(6), 527-537.
- Kaufmann, H. R., Petrovici, D. A., Gonçalves Filho, C., & Ayres, A. (2016). Identifying moderators of brand attachment for driving customer purchase intention of original vs counterfeits of luxury brands. *Journal of Business Research*, 69(12), 5735-5747.
- Keaveney, S. M. (1995). Customer switching behavior in service industries: An exploratory study. *Journal of Marketing*, 59(2), 71-82.
- Keller, K. L. (2012). Understanding the richness of brand relationships: *Research dialogue on brands as intentional agents*. *Journal of Consumer Psychology*, 22(2), 186-190.
- Kettle, K. L., Trudel, R., Blanchard, S. J., & Häubl, G. (2016). Repayment concentration and consumer motivation to get out of debt. *Journal of Consumer Research*, 43(3), 460-477.
- Kim, G., Shin, B., & Lee, H. G. (2006). A study of factors that affect user intentions toward email service switching. *Information & Management*, 43(7), 884-893.
- Kim, H., & DeVaney, S. A. (2001). The determinants of outstanding balances among credit card revolvers. *Financial Counseling and Planning*, 12(1), 67-77.
- Kim, J., & Garman, E. T. (2003). Financial stress and absenteeism: An empirically derived research model. *Financial Counseling and Planning*, 14(1), 1-12.
- Kim, J. R., & Yoo, T. S. (2008). The relations between brand attachment and brand loyalty with regard to symbolic consumption propensity toward fashion goods. *Fashion & Textile Research Journal*, 10(4), 499-505.
- Kim, M. K., Joo, C., & Park, J. H. (2017). Investigating the determinants of low adoption of tablet PCs in Korean firms: Effects of value perception and alternative attractiveness. *Telematics and Informatics*, 34(8), 1557-1571.
- Kim, M. K., Wong, S. F., Chang, Y., & Park, J. H. (2016). Determinants of customer loyalty in the Korean smartphone market: Moderating effects of usage characteristics. *Telematics and Informatics*, 33(4), 936-949.
- Kim, Y., Cho, M. H., & Han, H. (2014). Testing the model of hotel chain frequency program members' loyalty intentions. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 19(1), 35-60.

- Kleine, S. S., & Baker, S. M. (2004). An integrative review of material possession attachment. *Academy of Marketing Science Review*, 1(1), 1-39.
- Kodinariya, T. M., & Makwana, P. R. (2013). Review on determining number of Cluster in K-Means Clustering. *International Journal*, 1(6), 90-95.
- Kollmann, T., & Suckow, C. (2008). Sustaining the brand idea in electronic environments. *International Journal of Business Environment*, 2(2), 153-167.
- Koo, B., Yu, J., & Han, H. (2020). The role of loyalty programs in boosting hotel guest loyalty: Impact of switching barriers. *International Journal of Hospitality Management*, 84, 102328.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2010). *Principles of Marketing*. Pearson education.
- Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Saunders, John and Wong, Veronica (1996). *Principles of Marketing*. Hemel Hempstead, Prentice Hall Europe.
- Kraus, M. W., & Stephens, N. M. (2012). A road map for an emerging psychology of social class. *Social and Personality Psychology Compass*, 6(9), 642-656.
- Krishnamurthi, L., & Raj, S. P. (1991). An empirical analysis of the relationship between brand loyalty and consumer price elasticity. *Marketing Science*, 10(2), 172-183.
- Kristofferson, K., McFerran, B., Morales, A. C., & Dahl, D. W. (2017). The dark side of scarcity promotions: How exposure to limited-quantity promotions can induce aggression. *Journal of Consumer Research*, 43(5), 683-706.
- Kuhnen, C. M., & Knutson, B. (2011). The influence of affect on beliefs, preferences, and financial decisions. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 46(3), 605-626.
- Kumar, A., Heide, J. B., & Wathne, K. H. (2011). Performance implications of mismatched governance regimes across external and internal relationships. *Journal of Marketing*, 75(2), 1-17.
- Kuo, Y. F., Hu, T. L., & Yang, S. C. (2013). Effects of inertia and satisfaction in female online shoppers on repeat-purchase intention: The moderating roles of word-of-mouth and alternative attraction. *Managing Service Quality: An International Journal*, 23(3), 168-187.
- Kurtuluş, K. (2006). *Pazarlama Araştırmaları*, 8.Basım, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
- Kuziemko, I., Buell, R. W., Reich, T., & Norton, M. I. (2014). "Last-place aversion": Evidence and redistributive implications. *The Quarterly Journal of Economics*, 129(1), 105-149.
- Kwon, K. N., & Jain, D. (2009). Multichannel shopping through nontraditional retail formats: Variety-seeking behavior with hedonic and utilitarian motivations. *Journal of Marketing Channels*, 16(2), 149-168.
- Lai, J. Y., Debbarma, S., & Ulhas, K. R. (2012). An empirical study of consumer switching behaviour towards mobile shopping: a Push-Pull-Mooring model. *International Journal of Mobile Communications*, 10(4), 386-404.
- Landau, S., Leese, M., Stahl, D., & Everitt, B. S. (2011). *Cluster Analysis*. John Wiley & Sons.

- Layte, R., & Whelan, C. T. (2009). Explaining social class inequalities in smoking: the role of education, self-efficacy, and deprivation. *European Sociological Review*, 25(4), 399-410.
- Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal and Coping*. New York, NY: Springer Publishing Company.
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. *Eur. J. Pers.* 1, 141–169. <https://doi.org/10.1002/per.2410010304>.
- Lea, S. E., Webley, P., & Walker, C. M. (1995). Psychological factors in consumer debt: Money management, economic socialization, and credit use. *Journal of Economic Psychology*, 16(4), 681-701.
- Lei, M. & Lomax, R. G. (2005). The effect of varying degrees of nonnormality in structural equation modeling. *Structural Equation Modeling*, 12(1), 1-27.
- Lemon, K. N., White, T. B., & Winer, R. S. (2002). Dynamic customer relationship management: Incorporating future considerations into the service retention decision. *Journal of Marketing*, 66(1), 1-14.
- Lee, J., Lee, J., & Feick, L. (2001). The impact of switching costs on the customer satisfaction-loyalty link: mobile phone service in France. *Journal of Services Marketing*, 15(1), 35-48.
- Lee, K., Tang, W., Jones, S., Xu, L., & Cong, Z. (2021). The money smart for older adults program: A qualitative study of the participants' financial well-being. *Journal of Gerontological Social Work*, 64(2), 120-134.
- Lerner, J. S., & Keltner, D. (2000). Beyond valence: Toward a model of emotion-specific influences on judgement and choice. *Cognition & Emotion*, 14(4), 473-493.
- Levesque, T. J. & McDougall, G. H. (1996). Customer dissatisfaction: the relationship between types of problems and customer response. *Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration*, 13(3), 264-276.
- Levesque, T., & McDougall, G. H. (1996). Determinants of customer satisfaction in retail banking. *International Journal of Bank Marketing*, 14(7), 12-20.
- Levine, S. B. (1996). "Love" and the mental health professions: Toward understanding adult love. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 22(3), 191-202.
- Levy, M. B., & Davis, K. E. (1988). Lovestyles and attachment styles compared: Their relations to each other and to various relationship characteristics. *Journal of Social and Personal Relationships*, 5(4), 439-471.
- Lim, V. K., & Sng, Q. S. (2006). Does parental job insecurity matter? Money anxiety, money motives, and work motivation. *Journal of Applied Psychology*, 91(5), 1078.
- Lisjak, M., Lee, A. Y., & Gardner, W. L. (2012). When a threat to the brand is a threat to the self: The importance of brand identification and implicit self-esteem in predicting defensiveness. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 38(9), 1120-1132.

- Liljander, V., Polsa, P., & Van Riel, A. (2009). Modelling consumer responses to an apparel store brand: Store image as a risk reducer. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 16(4), 281-290.
- Litwin, H., & Sapir, E. V. (2009). Perceived income adequacy among older adults in 12 countries: findings from the survey of health, ageing, and retirement in Europe. *The Gerontologist*, 49(3), 397-406.
- Loewenstein, G. F., Weber, E. U., Hsee, C. K., & Welch, N. (2001). Risk as feelings. *Psychological Bulletin*, 127(2), 267.
- Loomes, G., & Sugden, R. (1982). Regret theory: An alternative theory of rational choice under uncertainty. *The Economic Journal*, 92(368), 805-824.
- Loureiro, S. (2012). *Love and loyalty in car brands: Segmentation using finite mixture partial least squares*. In Challenges at the Interface of Data Analysis, Computer Science, and Optimization. Proceedings of the 34th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e. V., Karlsruhe, July 21-23, 2010 (pp. 503-510). Springer Berlin Heidelberg.
- Lowry, P. B. & Gaskin, J. (2014). Partial least squares (PLS) structural equation modeling (SEM) for building and testing behavioral causal theory: When to choose it and how to use it. *IEEE Transactions on Professional Communication*, 57(2), 123-146.
- Lu, H. P., Hsu, C. L., & Hsu, H. Y. (2005). An empirical study of the effect of perceived risk upon intention to use online applications. *Information Management & Computer Security*, 13(2), 106-120.
- Lusardi, A., & Tufano, P. (2015). Debt literacy, financial experiences, and overindebtedness. *Journal of pension economics & finance*, 14(4), 332-368.
- MacInnis, D. J., & Folkes, V. S. (2017). Humanizing brands: When brands seem to be like me, part of me, and in a relationship with me. *Journal of Consumer Psychology*, 27(3), 355-374.
- Madden, T. J., Ellen, P. S., & Ajzen, I. (1992). A comparison of the theory of planned behavior and the theory of reasoned action. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 18(1), 3-9.
- Maignan, I., & Lukas, B. A. (1997). The nature and social uses of the Internet: A qualitative investigation. *Journal of Consumer Affairs*, 31(2), 346-371.
- Maisam, S., & Mahsa, R. D. (2016). Positive word of mouth marketing: Explaining the roles of value congruity and brand love. *Journal of Competitiveness*, 8(1), 19-37.
- Malär, L., Krohmer, H., Hoyer, W. D., & Nyffenegger, B. (2011). Emotional brand attachment and brand personality: The relative importance of the actual and the ideal self. *Journal of Marketing*, 75(4), 35-52.
- Malhotra, N. K., Nunan, D., & Birks, D. F. (2020). *Marketing Research*. Pearson UK.
- Malika, M., Maheswaran, D., & Jain, S. P. (2022). Perceived financial constraints and normative influence: discretionary purchase decisions across cultures. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 1-20.

- Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty impedes cognitive function. *Science*, 341(6149), 976-980.
- Manstead, A. S., Proffitt, C., & Smart, J. L. (1983). Predicting and understanding mothers' infant-feeding intentions and behavior: testing the theory of reasoned action. *Journal of Personality and Social Psychology*, 44(4), 657.
- Marshall, R., Huan, T. C. T., Xu, Y., & Nam, I. (2011). Extending prospect theory cross-culturally by examining switching behavior in consumer and business-to-business contexts. *Journal of Business Research*, 64(8), 871-878.
- Martin, C. A., & Bush, A. J. (2000). Do role models influence teenagers' purchase intentions and behavior?. *Journal of Consumer Marketing*, 17(5), 441-453.
- Mattila, A. S. (2006). How affective commitment boosts guest loyalty (and promotes frequent-guest programs). *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 47(2), 174-181.
- Mazursky, D., Labarbera, P., & Aiello, A. (1987). *When consumers switch brands. Psychology and Marketing*, 4(1), 17-30. doi:10.1002/mar.4220040104
- McAlexander, J. H., Schouten, J. W., & Koenig, H. F. (2002). Building brand community. *Journal of Marketing*, 66(1), 38-54.
- Mehran, J., & Olya, H. G. (2020). Canal boat tourism: Application of complexity theory. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 53, 101954.
- Mehta, R., & Zhu, M. (2016). Creating when you have less: The impact of resource scarcity on product use creativity. *Journal of Consumer Research*, 42(5), 767-782.
- Meissner, T. (2016). Intertemporal consumption and debt aversion: an experimental study. *Experimental Economics*, 19, 281-298.
- Mende, M., Scott, M. L., Lemon, K. N., Thompson, S. A., Fournier, S., Breazeale, M., & Avery, J. (2015). This brand is just not that into you. *Strong Brands, Strong Relationships*, 233.
- Meuris, J., & Leana, C. (2018). The price of financial precarity: Organizational costs of employees' financial concerns. *Organization Science*, 29(3), 398-417.
- Meyer, J. P., & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: Toward a general model. *Human Resource Management Review*, 11(3), 299-326.
- Michaelidou, N., & Dibb, S. (2009). Brand switching in clothing: the role of variety-seeking drive and product category-level characteristics. *International Journal of Consumer Studies*, 33(3), 322-326.
- Michalski, S. (2004). Types of customer relationship ending processes. *Journal of Marketing Management*, 20(9-10), 977-999.
- Miller, R. S. (1997). Inattentive and contented: Relationship commitment and attention to alternatives. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73(4), 758.
- Mitchell, V. W. (1998). A role for consumer risk perceptions in grocery retailing. *British Food Journal*, 100(4), 171-183.
- Mitchell, V. W., & Harris, G. (2005). The importance of consumers' perceived risk in retail strategy. *European Journal of Marketing*, 39(7/8), 821-837.

- Mittal, B. (2016). Retrospective: why do customers switch? The dynamics of satisfaction versus loyalty. *Journal of Services Marketing*, 30(6), 569-575.
- Mittal, B., & Lassar, W. M. (1998). Why do customers switch? The dynamics of satisfaction versus loyalty. *Journal of Services Marketing*, 12(3), 177-194.
- Mittal, C., & Griskevicius, V. (2014). *Effects of Resource Scarcity on Perceptions of Control and Impulsivity*. ACR North American Advances.
- Mittal, C., Griskevicius, V., Simpson, J. A., Sung, S., & Young, E. S. (2015). Cognitive adaptations to stressful environments: When childhood adversity enhances adult executive function. *Journal of Personality and Social Psychology*, 109(4), 604.
- Moon, B. (1995). "Paradigms in Migration Research: Exploring 'Moorings' as a Schema," *Progress in Human Geography* 19(4). pp 504-524.
- Morewedge, C. K., Holtzman, L., & Epley, N. (2007). Unfixed resources: Perceived costs, consumption, and the accessible account effect. *Journal of Consumer Research*, 34(4), 459-467.
- Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. *Journal of Marketing*, 58(3), 20-38.
- Moschis, G. P. (1985). The role of family communication in consumer socialization of children and adolescents. *Journal of Consumer Research*, 11(4), 898-913.
- Moschis, G. P. (2007). Stress and consumer behavior. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 35, 430-444.
- Moschis, G. P., & Burkhalter, J. N. (2007). Making ends meet: How will the elderly manage their finances and post-retirement expenses?. *Journal of Financial Services Marketing*, 12, 235-241
- Muniz Jr, A. M., & O'guinn, T. C. (2001). Brand community. *Journal of Consumer Research*, 27(4), 412-432.
- Murray, K. B. (1991). A test of services marketing theory: consumer information acquisition activities. *Journal of Marketing*, 55(1), 10-25.
- Nagar, K. (2009). Evaluating the effect of consumer sales promotions on brand loyal and brand switching segments. *Vision*, 13(4), 35-48.
- Naumann, E., Haverila, M., Sajid Khan, M., & Williams, P. (2010). Understanding the causes of defection among satisfied B2B service customers. *Journal of Marketing Management*, 26(9-10), 878-900.
- Nelson, L. D., & Morrison, E. L. (2005). The symptoms of resource scarcity: Judgments of food and finances influence preferences for potential partners. *Psychological Science*, 16(2), 167-173.
- Ness, M., Gorton, M., & Kuznesof, S. (2002). The student food shopper: Segmentation on the basis of attitudes to store features and shopping behaviour. *British Food Journal*, 104(7), 506-525.
- Nikić, M. (2012). *When do consumers switch brand? The impact of demographics and lifestyle on benefits sought and brand switching*. Universitat Wien.
- Odean, T. (1998). Are investors reluctant to realize their losses? *The Journal of Finance*, 53(5), 1775-1798.

- Orth, U. (2005). Consumer personality and other factors in situational brand choice variation. *Journal of Brand Management*, 13, 115-133.
- Ozanne, J. L., Hill, R. P., & Wright, N. D. (1998). Juvenile delinquents' use of consumption as cultural resistance: Implications for juvenile reform programs and public policy. *Journal of Public Policy & Marketing*, 17(2), 185-196.
- Özgen, Ö., & Bayoğlu, A. S. (2005). Turkish college students' attitudes towards money. *International Journal of Consumer Studies*, 29(6), 493-501.
- Paaso, M., Pursiainen, V., & Torstila, S. (2022, September). *Entrepreneur debt aversion and financing decisions: Evidence from COVID-19 support programs*. In Proceedings of Paris December 2021 Finance Meeting EUROFIDAI-ESSEC.
- Paley, A., Tully, S. M., & Sharma, E. (2019). Too constrained to converse: The effect of financial constraints on word of mouth. *Journal of Consumer Research*, 45(5), 889-905.
- Paluri, R. A., & Mehra, S. (2016). Financial attitude based segmentation of women in India: an exploratory study. *International Journal of Bank Marketing*, 34(5), 670-689.
- Park C. Whan, MacInnis Deborah J., Priester Joseph, Eisengerich Andreas B., and Iacobucci Dawn, (2010), "Brand Attachment and Brand Attitude Strength: Conceptual and Empirical Differentiation of Two Critical Brand Equity Drivers," *Journal of Marketing*, 74(November), 1–17.
- Park, S., Tussyadiah, I. P., & Zhang, Y. (2016). < In Information and Communication Technologies in Tourism 2016: Proceedings of the International Conference in Bilbao, Spain, February 2-5, 2016 (pp. 467-480). Springer International Publishing.
- Parvatiyar, A., & Sheth, J. N. (2001). Customer relationship management: Emerging practice, process, and discipline. *Journal of Economic & Social Research*, 3(2).
- Patrick, V. M., & Park, C. W. (2006). Paying before consuming: Examining the robustness of consumers' preference for prepayment. *Journal of Retailing*, 82(3), 165-175.
- Patterson, P. G., & Smith, T. (2001). Modeling relationship strength across service types in an Eastern culture. *International Journal of Service Industry Management*, 12(2), 90-113.
- Patterson, P. G., & Smith, T. (2003). A cross-cultural study of switching barriers and propensity to stay with service providers. *Journal of Retailing*, 79(2), 107-120.
- Patwardhan, H., & Balasubramanian, S. K. (2011). Brand romance: a complementary approach to explain emotional attachment toward brands. *Journal of Product & Brand Management*, 20(4), 297-308.
- Pawle, J., & Cooper, P. (2006). Measuring emotion—Lovemarks, the future beyond brands. *Journal of Advertising Research*, 46(1), 38-48.
- Pereira, M. C., & Coelho, F. (2020). Regulatory focus, money attitudes and financial literacy: Evidence from Portuguese young adults. *Journal of Family and Economic Issues*, 41(4), 615-625.

- Peter, J. P., & Tarpey Sr, L. X. (1975). A comparative analysis of three consumer decision strategies. *Journal of Consumer Research*, 2(1), 29-37.
- Pick, D., & Eisend, M. (2014). Buyers' perceived switching costs and switching: a meta-analytic assessment of their antecedents. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 42, 186-204.
- Ping Jr, R. A. (1993). The effects of satisfaction and structural constraints on retailer exiting, voice, loyalty, opportunism, and neglect. *Journal of Retailing*, 69(3), 320-352.
- Piff, P. K., Kraus, M. W., Côté, S., Cheng, B. H., & Keltner, D. (2010). Having less, giving more: the influence of social class on prosocial behavior. *Journal of Personality and Social Psychology*, 99(5), 771.
- Polites, G. L., & Karahanna, E. (2012). Shackled to the status quo: The inhibiting effects of incumbent system habit, switching costs, and inertia on new system acceptance. *MIS Quarterly*, 21-42
- Prawitz, A. D., & Garman, E. T. (2009). It's time to create a financially literate workforce to improve the bottom line. *Benefits Compensation Digest*, 46(4), 1-6.
- Prelec, D., & Loewenstein, G. (1998). The red and the black: Mental accounting of savings and debt. *Marketing Science*, 17(1), 4-28.
- Prelec, D., & Simester, D. (2001). Always leave home without it: A further investigation of the credit-card effect on willingness to pay. *Marketing Letters*, 12, 5-12.
- Price, R. H., Choi, J. N., & Vinokur, A. D. (2002). Links in the chain of adversity following job loss: how financial strain and loss of personal control lead to depression, impaired functioning, and poor health. *Journal of Occupational Health Psychology*, 7(4), 302.
- Punj, G., & Stewart, D. W. (1983). Cluster analysis in marketing research: Review and suggestions for application. *Journal of Marketing Research*, 20(2), 134-148.
- Quelch, J. A., & Jocz, K. E. (2009). How to market in a downturn. *Harvard Business Review*, 87(4), 52-62.
- Quoidbach, J., Dunn, E. W., Hansenne, M., & Bustin, G. (2015). The price of abundance: How a wealth of experiences impoverishes savoring. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 41(3), 393-404.
- Rao, U. V., VCSMR, P., & Gundala, R. R. (2016). Brand switching behavior in Indian wireless telecom service market. *Journal of Marketing Management*, 4(2), 100-109.
- Raykov, T. (2007). Reliability if deleted, not "alpha if deleted": evaluation of scale reliability following component deletion. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 60 (2), 201-216.
- Reichheld, F. F., & Kenny, D. W. (1990). The hidden advantages of customer retention. *Journal of Retail Banking*, 12(4), 19-24.
- Reichheld, F. F., & Sasser, W. E. (1990). *Zero defections: quality comes to services*. 1990, 68(5), 105-111.

- Richins, M. L. (1997). Measuring emotions in the consumption experience. *Journal of Consumer Research*, 24(2), 127-146.
- Rick, S., & Loewenstein, G. (2008). *The role of emotion in economic behavior*. Handbook of Emotions, 3, 138-158.
- Roos, I. (1999). Switching processes in customer relationships. *Journal of Service Research*, 2(1), 68-85.
- Roos, I., Edvardsson, B., & Gustafsson, A. (2004). Customer switching patterns in competitive and noncompetitive service industries. *Journal of Service Research*, 6(3), 256-271.
- Rosa, J. A., Geiger-Oneto, S., & Fajardo, A. B. (2012). *Hope and innovativeness: transformative factors for subsistence consumer-merchants*. In Transformative consumer research for personal and collective well-being (pp. 151-170). Routledge.
- Rose, G. M., & Orr, L. M. (2007). Measuring and exploring symbolic money meanings. *Psychology & Marketing*, 24(9), 743-761.
- Rosenbaum-Elliott, R., Percy, L. and Pervan, S. (2011), Strategic Brand Management, Oxford University Press, Oxford.
- Rusbult, C. E. (1980). Commitment and satisfaction in romantic associations: A test of the investment model. *Journal of Experimental Social Psychology*, 16(2), 172-186.
- Sadeque, S., Swapan, M. S. H., Roy, S. K., & Ashikuzzaman, M. D. (2022). City brand love: modelling and resident heterogeneity analysis. *Journal of Product & Brand Management*, 31(2), 322-337.
- Sahay, A., & Sharma, N. (2010). Brand relationships and switching behaviour for highly used products in young consumers. *Vikalpa*, 35(1), 15-30.
- Sallam, M. A. (2014). The effects of brand image and brand identification on brand love and purchase decision making: the role of WOM. *International Business Research*, 7(10), 187.
- Sarkar, A. (2011). Romancing with a brand: a conceptual analysis of romantic consumer-brand relationship. *Management & Marketing*, 6(1), 79.
- Sarkar, A. (2014). Brand love in emerging market: a qualitative investigation. *Qualitative Market Research: An International Journal*, 17(4), 481-494.
- Sarkar, A., & Sreejesh, S. (2014). Examination of the roles played by brand love and jealousy in shaping customer engagement. *Journal of Product & Brand Management*, 23(1), 24-32.
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2017). *Treating unobserved heterogeneity in PLS-SEM: A multi-method approach*. In Partial Least Squares Path Modeling (pp. 197-217). Springer.
- Sathish, M., Kumar, K. S., Naveen, K. J., & Jeevanantham, V. (2011). A study on consumer switching behaviour in cellular service provider: A study with reference to Chennai. *Far East Journal of Psychology and Business*, 2(2), 71-81.

- Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2000). *Consumer Behaviour* (7th.). NY: Prentice Hall, 15-36.
- Schütte, H., & Ciarlante, D. (2016). *Consumer behaviour in Asia*. Springer.
- Schleich, J., Faure, C., & Meissner, T. (2021). Adoption of retrofit measures among homeowners in EU countries: The effects of access to capital and debt aversion. *Energy Policy*, 149, 112025.
- Schouten, J. W., & McAlexander, J. H. (1995). Subcultures of consumption: An ethnography of the new bikers. *Journal of Consumer Research*, 22(1), 43-61.
- Schwarz, N. (1990). *Feelings as information: Informational and motivational functions of affective states*. The Guilford Press.
- Sears, L. E. (2008). *Work-related Outcomes of Financial Stress: Relating Perceived Income Adequacy and Financial Strain to Job Performance and Worker Well-being*. Dissertations and Theses. Paper 5295.
- Sethuraman, R., & Cole, C. (1999). Factors influencing the price premiums that consumers pay for national brands over store brands. *Journal of Product & Brand Management*, 8(4), 340-351.
- Shah, A. K., Mullainathan, S., & Shafir, E. (2012). Some consequences of having too little. *Science*, 338, 682–685.
- Shah, A. K., Shafir, E., & Mullainathan, S. (2015). Scarcity frames value. *Psychological Science*, 26(4), 402-412.
- Shani, D., & Chalasani, S. (1992). Exploiting niches using relationship marketing. *Journal of Consumer Marketing*, 9(3), 33-42.
- Shapiro, G. K., & Burchell, B. J. (2012). Measuring financial anxiety. *Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics*, 5(2), 92.
- Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika*, 52(3/4), 591-611.
- Sharma, E., & Alter, A. L. (2012). Financial deprivation prompts consumers to seek scarce goods. *Journal of Consumer Research*, 39(3), 545-560.
- Sharma, E., Mazar, N., Alter, A. L., & Ariely, D. (2014). Financial deprivation selectively shifts moral standards and compromises moral decisions. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 123(2), 90-100.-
- Sharma, N., & Patterson, P. G. (2000). Switching costs, alternative attractiveness and experience as moderators of relationship commitment in professional, consumer services. *International Journal of Service Industry Management*, 11(5), 470-490.
- Sharma, R., Sinha, A., & Kautish, P. (2021). Does financial development reinforce environmental footprints? Evidence from emerging Asian countries. *Environmental Science and Pollution Research*, 28, 9067-9083.
- Sharma, S., Durand, R. M., & Gur-Arie, O. (1981). Identification and analysis of moderator variables. *Journal of Marketing Research*, 18(3), 291-300.
- Shen, Y., Huang, S., Choi, H. S. C., & Morrison, A. M. (2021). Does brand love matter to casual restaurants? A multi-group path analysis. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 30(5), 630- 654.

- Shek, D. T. (2005). Economic stress, emotional quality of life, and problem behavior in Chinese adolescents with and without economic disadvantage. *Quality-of-Life Research in Chinese, Western and Global Contexts*, 363-383.
- Sheppard, B. H., Hartwick, J., & Warshaw, P. R. (1988). The theory of reasoned action: A meta-analysis of past research with recommendations for modifications and future research. *Journal of Consumer Research*, 15(3), 325-343.
- Shimp, T. A., & Madden, T. J. (1988). Consumer-object relations: A conceptual framework based analogously on Sternberg's triangular theory of love. *Advances in Consumer Research*, 15(1).
- Shukla, P. (2009). Impact of contextual factors, brand loyalty and brand switching on purchase decisions. *Journal of Consumer Marketing*, 26(5), 348-357.
- Silva, J., Varela, N., López, L. A. B., & Millán, R. H. R. (2019). Association rules extraction for customer segmentation in the SMEs sector using the apriori algorithm. *Procedia Computer Science*, 151, 1207-1212.
- Silva, R. V. D., & Alwi, S. F. S. (2006). Cognitive, affective attributes and conative, behavioural responses in retail corporate branding. *Journal of Product and Brand Management*, 15(5), 293-305.
- Sinclair, R. R., & Cheung, J. H. (2016). Money matters: Recommendations for financial stress research in occupational health psychology. *Stress and Health*, 32(3), 181-193.
- Smith, A. K., & Bolton, R. N. (1998). An experimental investigation of customer reactions to service failure and recovery encounters: paradox or peril?. *Journal of Service Research*, 1(1), 65-81.
- Snibbe, A. C., & Markus, H. R. (2005). You can't always get what you want: educational attainment, agency, and choice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 88(4), 703.
- Snoj, B., Korda, A. P., & Mumel, D. (2004). The relationships among perceived quality, perceived risk and perceived product value. *Journal of Product & Brand Management*, 13(3), 156-167.
- Sohn, S. H., Joo, S. H., Grable, J. E., Lee, S., & Kim, M. (2012). Adolescents' financial literacy: The role of financial socialization agents, financial experiences, and money attitudes in shaping financial literacy among South Korean youth. *Journal of Adolescence*, 35(4), 969-980.
- Soman, D. (2001). Effects of payment mechanism on spending behavior: The role of rehearsal and immediacy of payments. *Journal of Consumer Research*, 27(4), 460-474.
- Soman, D., & Gourville, J. T. (2001). Transaction decoupling: How price bundling affects the decision to consume. *Journal of Marketing Research*, 38(1), 30-44.
- Sperling, M. B., & Berman, W. H. (Eds.). (1994). *Attachment in adults: Clinical and developmental perspectives*. Guilford Press.
- Starrin, B., Åslund, C., & Nilsson, K. W. (2009). Financial stress, shaming experiences and psychosocial ill-health: studies into the finances-shame model. *Social Indicators Research*, 91, 283-298.

- Stephens, N. M., Markus, H. R., & Townsend, S. S. (2007). Choice as an act of meaning: the case of social class. *Journal of Personality and Social Psychology*, 93(5), 814.
- Stern, D.E., Lamb, C.W., & MacLachlan, D.L. (1977). Perceived Risk: A Synthesis. *European Journal of Marketing*, Vol. 11 No. 4, pp. 312-319. <https://doi.org/10.1108/EUM000000005017>.
- Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. *Psychological Review*, 93(2), 119.
- Sternberg, R. J. (1997). Construct validation of a triangular love scale. *European Journal of Social Psychology*, 27(3), 313-335.
- Stewart, K. (1998). The customer exit process-a review and research agenda. *Journal of Marketing Management*, 14(4), 235-250.
- Stimson, R. J., & Minnery, J. (1998). Why people move to the 'sun-belt': A case study of long-distance migration to the Gold Coast, Australia. *Urban Studies*, 35(2), 193-214.
- Stone, M. (1974). Cross-validation and multinomial prediction. *Biometrika*, 61(3), 509-515.
- Stone, R. N., & Grønhaug, K. (1993). Perceived risk: Further considerations for the marketing discipline. *European Journal of Marketing*, 27(3), 39-50.
- Stutzer, A. (2004). The role of income aspirations in individual happiness. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 54(1), 89-109.
- Sung, Y., & Choi, S. M. (2010). "I won't leave you although you disappoint me": The interplay between satisfaction, investment, and alternatives in determining consumer-brand relationship commitment. *Psychology & Marketing*, 27(11), 1050-1073.
- Sun, Y., Liu, D., Chen, S., Wu, X., Shen, X. L., & Zhang, X. (2017). Understanding users' switching behavior of mobile instant messaging applications: An empirical study from the perspective of push-pull-mooring framework. *Computers in Human Behavior*, 75, 727-738.
- Sussman, A. B., & O'brien, R. L. (2016). Knowing when to spend: Unintended financial consequences of earmarking to encourage savings. *Journal of Marketing Research*, 53(5), 790-803.
- Sussman, A. B., & Shafir, E. (2012). On assets and debt in the psychology of perceived wealth. *Psychological Science*, 23(1), 101-108.
- Sweeney, J. C., Soutar, G. N., & Johnson, L. W. (1999). The role of perceived risk in the quality-value relationship: A study in a retail environment. *Journal of Retailing*, 75(1), 77-105.
- Szmigin, I., & Bourne, H. (1998). Consumer equity in relationship marketing. *Journal of Consumer Marketing*, 15(6), 544-557.
- Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2013). *Using Multivariate Statistics* (Vol. 6, pp. 497-516). Boston, MA: pearson.
- Tanford, S. (2016). Antecedents and outcomes of hospitality loyalty: A meta-analysis. *Cornell Hospitality Quarterly*, 57(2), 122-137.

- Tax, S. S., & Brown, S. W. (1998). Recovering and learning from service failure. *MIT Sloan Management Review*.
- Tay, L., Morrison, M., & Diener, E. (2014). Living among the affluent: Boon or bane? *Psychological Science*, 25(6), 1235-1241.
- Taylor, M. P., Jenkins, S. P., & Sacker, A. (2011). Financial capability and psychological health. *Journal of Economic Psychology*, 32(5), 710-723.
- Taylor, S., & Todd, P. (1995). Decomposition and crossover effects in the theory of planned behavior: A study of consumer adoption intentions. *International Journal of Research in Marketing*, 12(2), 137-155.
- Tellis, G. J. (1988). Advertising exposure, loyalty, and brand purchase: A two-stage model of choice. *Journal of Marketing Research*, 25(2), 134-144.
- Tellis, G. J. (1988). The price elasticity of selective demand: A meta-analysis of econometric models of sales. *Journal of Marketing Research*, 25(4), 331-341.
- Theng So, J., Grant Parsons, A., & Yap, S. F. (2013). Corporate branding, emotional attachment and brand loyalty: the case of luxury fashion branding. *Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal*, 17(4), 403-423.
- Thompson, D. V., Banerji, I., & Hamilton, R. W. (2020). Scarcity of choice: The effects of childhood socioeconomic status on consumers' responses to substitution. *Journal of the Association for Consumer Research*, 5(4), 415-426.
- Thomson Matthew, MacInnis Deborah J., and Park C.W., (2005), "The Ties That Bind: Measuring the Strength of Consumers' Emotional Attachments to Brands," *Journal of Consumer Psychology*, 15(1), 77-91.
- Tran, T. P., Muldrow, A., & Ho, K. N. B. (2021). Understanding drivers of brand love-the role of personalized ads on social media. *Journal of Consumer Marketing*, 38(1), 1-14.
- Tsogas, M. (2020). *Customer Segmentation in a severe economic crisis*. Proceedings of the European Marketing Academy, 49th, 63782.
- Tully, S. M., Hershfield, H. E., & Meyvis, T. (2015). Seeking lasting enjoyment with limited money: Financial constraints increase preference for material goods over experiences. *Journal of Consumer Research*, 42(1), 59-75.
- Tuškej, U., Golob, U., & Podnar, K. (2013). The role of consumer-brand identification in building brand relationships. *Journal of Business Research*, 66(1), 53-59.
- Urbach, N., & Ahlemann, F. (2010). Structural equation modeling in information systems research using partial least squares. *Journal of Information Technology Theory and Application (JITTA)*, 11(2), 2.
- Veenhoven, R. (1991). Is happiness relative?. *Social indicators Research*, 24, 1-34.
- Veloutsou, C., & Moutinho, L. (2009). Brand relationships through brand reputation and brand tribalism. *Journal of Business Research*, 62(3), 314-322.
- Vinzi, V. E., Trinchera, L., & Amato, S. (2010). *PLS path modeling: from foundations to recent developments and open issues for model assessment and improvement*. Handbook of partial least squares: Concepts, methods and applications, 47-82.

- Vlachos, P. A., & Vrechopoulos, A. P. (2012). Consumer–retailer love and attachment: Antecedents and personality moderators. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 19(2), 218-228.
- Wallace, E., Buil, I., & De Chernatony, L. (2014). Consumer engagement with self-expressive brands: brand love and WOM outcomes. *Journal of Product & Brand Management*, 23(1), 33-42.
- Walters, D., Erner, C., Fox, C., Scholten, M., Read, D., & Trepel, C. (2016). Debt aversion: Anomalous in theory, advantageous in practice. *Advances in Consumer Research*, 44, 179-84.
- Warrington, P., & Shim, S. (2000). An empirical investigation of the relationship between product involvement and brand commitment. *Psychology & Marketing*, 17(9), 761-782.
- Waters, L. E., & Moore, K. A. (2001). Coping with economic deprivation during unemployment. *Journal of Economic Psychology*, 22(4), 461-482.
- Weber, E. U., & Johnson, E. J. (2009). *Decisions under uncertainty: Psychological, economic, and neuroeconomic explanations of risk preference*. In *Neuroeconomics* (pp. 127-144). Academic Press.
- Whelan, C. T. (1992). The role of income, life-style deprivation and financial strain in mediating the impact of unemployment on psychological distress: evidence from the Republic of Ireland. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*.
- Witte, H. D. (1999). Job insecurity and psychological well-being: Review of the literature and exploration of some unresolved issues. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 8(2), 155-177.
- Wolf, E. J., Harrington, K. M., Clark, S. L., & Miller, M. W. (2013). Sample size requirements for structural equation models: An evaluation of power, bias, and solution propriety. *Educational and Psychological Measurement*, 73(6), 913-934.
- Wong, K. K. K. (2013). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) techniques using SmartPLS. *Marketing Bulletin*, 24(1), 1-32.
- Wu, A. D., & Zumbo, B. D. (2008). Understanding and using mediators and moderators. *Social Indicators Research*, 87, 367-392.
- Wu, J., & Wu, J. (2012). *Cluster analysis and K-means clustering: an introduction*. *Advances in K-Means clustering: A data mining thinking*, 1-16.
- Wu, W., Kou, G., & Peng, Y. (2016). Group decision-making using improved multi-criteria decision making methods for credit risk analysis. *Filomat*, 30(15), 4135-4150.
- Xie, K. L., Xiong, L., Chen, C. C., & Hu, C. (2015). Understanding active loyalty behavior in hotel reward programs through customers' switching costs and perceived program value. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 32(3), 308-324.
- Yee, C. J., & San, N. C. (2011). Consumers' perceived quality, perceived value and perceived risk towards purchase decision on automobile. *American Journal of Economics and Business Administration*, 3(1), 47-57.

- Yen, Y. X., & Horng, D. J. (2010). Effects of satisfaction, trust and alternative attractiveness on switching intentions in industrial customers. *International Journal of Management and Enterprise Development*, 8(1), 82-101.
- Yim, C. K., Tse, D. K., & Chan, K. W. (2008). Strengthening customer loyalty through intimacy and passion: Roles of customer–firm affection and customer–staff relationships in services. *Journal of Marketing Research*, 45(6), 741-756.
- Yoon, J. H., & Kim, H. K. (2023). An Empirical Analysis of Factors Affecting OTT Service Users' Switching Intention: Focusing on Netflix and the Perspective of the Push-Pull-Mooring Framework. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 1-10.
- Yoon, R. (2023). *Do Mandated Risk Disclosures Affect Corporate Risk-Taking?* Available at SSRN 4653146.
- Young, E. S., Griskevicius, V., Simpson, J. A., Waters, T. E., & Mittal, C. (2018). Can an unpredictable childhood environment enhance working memory? Testing the sensitized-specialization hypothesis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 114(6), 891.
- Zajonc, R. B. (1980). Feeling and thinking: Preferences need no inferences. *American Psychologist*, 35(2), 151.
- Zajonc, R. B., & Markus, H. (1982). Affective and cognitive factors in preferences. *Journal of Consumer Research*, 9(2), 123-131.
- Zambardino, A., & Goodfellow, J. (2007). Being 'Affective' in Branding?. *Journal of Marketing Management*, 23(1-2), 27-37.
- Zeynalzade, A. (2012). Investigating the effect of brand awareness and brand image on purchase behavior of customers. *International Journal of Research in Social Sciences*, 2(2), 99.
- Zhang, K. Z., Lee, M. K., Cheung, C. M., & Chen, H. (2009). Understanding the role of gender in bloggers' switching behavior. *Decision Support Systems*, 47(4), 540-546.
- Zhang, M., Li, L., Ye, Y., Qin, K., & Zhong, J. (2020). The effect of brand anthropomorphism, brand distinctiveness, and warmth on brand attitude: A mediated moderation model. *Journal of Consumer Behaviour*, 19(5), 523-536.
- Zhu, M., & Ratner, R. K. (2015). Scarcity polarizes preferences: The impact on choice among multiple items in a product class. *Journal of Marketing Research*, 52(1), 13-26.
- Zielke, S., & Döbelstein, T. (2007). Customers' willingness to purchase new store brands. *Journal of Product & Brand Management*, 16(2), 112-121.
- Zurawicki, L., & Braidot, N. (2005). Consumers during crisis: responses from the middle class in Argentina. *Journal of Business Research*, 58(8), 1100-1109.

9. EKLER

9.1. Arařtırmada Kullanılan Anket

Deęerli Katılımcı,

Bu anket; marka aşkının, algılanan finansal (parasal) kısıtlar nedeniyle farklılaşan tüketici satın alma tercihlerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Yanıtlar, tamamen bilimsel amaçlı kullanılacak olup elde edilen bilgilerin geçerlilięi, sorulara vereceęiniz yanıtların gerçeęi yansımasıyla mümkün olabilecektir. Ankette sizden ad, soyadı, telefon numarası ya da e-posta adresi bilgileriniz istenmeyeceęinden yanıtların size ait olduęu belli olmayacaktır. Dolayısıyla sorulara rahatlıkla, duyu ve düşüncelerinizi en iyi şekilde ifade eden yanıtları verebilirsiniz. Doktora tezimin arařtırma bölümünde kullanılacak olan bu anketi yanıtlayarak, arařtırmama sağladığınız katkıdan dolayı çok teőekkür ederim.

Yıldız Teknik Üniversitesi
Doktora Öğrencisi
Pınar ALYAR

Sevdiğiniz ve daha önce düzenli olarak satın aldığınız; ancak artık finansal (parasal) kısıtlar nedeniyle satın almakta zorlandığınız bir giyim markası varmı?

Var

Yok (Yanıt, 'Yok' ise katılımcıya teőekkür edilerek anket sonlandırılacaktır.)

Lütfen ayrılan alana bu markanın adını yazınız.

.....

Bu markayı yaklaşık olarak ne kadar süre boyunca satın aldınız/ne kadar süredir satın alıyorsunuz?

1 yıldan daha kısa süre

1-2 yıl

3-5 yıl

5 yıldan daha uzun süre

Lütfen sevdiğinizi belirttiğiniz bu markaya karşı olan hislerinizi dikkate alarak, aşağıdaki ifadelere katılma derecenizi belirtiniz.

(1- Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Katılıyorum, 4- Kesinlikle Katılıyorum)

İFADELER	1	2	3	4
Bu marka harika bir markadır.				
Bu marka bana kendimi iyi hissettiriyor.				
Bu markaya olumlu duygular hissediyorum.				
Bu marka beni çok mutlu ediyor.				
Bu markayı seviyorum.				
Bu markayı giymek/kullanmak keyiflidir.				
Bu markanın her yönüyle mükemmel olduğunu düşünüyorum				
Bu markaya bağlıyım.				
Bu markaya duyduğum hisler, çok olumlu ve nettir.				
Bu marka heyecan vericidir.				

Lütfen aşağıdaki ifadelere katılma derecenizi belirtiniz

(1- Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Katılıyorum, 4- Kesinlikle Katılıyorum)

İFADELER	1	2	3	4
Finansal (parasal) olarak kendimi kısıtlanmış hissediyorum.				
Ne kadar az birikimim olduğu konusunda sürekli endişeleniyorum.				
Çevremdeki kişilerin benden daha iyi durumda olduklarını düşünüyorum.				
Banka (kredi kartı, kredi) ekstrelerim (hesap özetlerim) canımı sıkıyor.				
Yeterli para biriktirip biriktirmediğim konusunda endişeleniyorum				
Parasız kalmaktan gerçekten korkuyorum.				
Maddi durumumdan memnun değilim.				
Para konusunda, çoğu insandan daha fazla endişeleniyor gibiyim				
Maddi durumumu düşününce strese giriyorum.				
Paramı özgürce harcayamıyorum.				
Param hiçbir zaman yeterli gelmiyor.				
Maddi durumum beni kaygılandırıyor				
Biriktirdiğim para miktarını hiç yeterli bulmuyorum.				

Lütfen tüm borçlanma türlerini (Kredi kartı, tüketici kredisi, tanıdıktan alınan borç vb.) düşünerek aşağıdaki ifadelere katılma derecenizi belirtiniz

(1- Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Katılıyorum, 4- Kesinlikle Katılıyorum)

İFADELER	1	2	3	4
Borçlarım varsa, mümkün olan en kısa sürede ödemeyi isterim.				
Borçlarımın olması beni huzursuz hissettirir.				
Borç almaktan hoşlanmam.				

Borçlu olmak beni rahatsız eder.

Lütfen sevdiğinizi belirttiğiniz marka ile ilgili olan aşağıdaki ifadelere katılma derecenizi belirtiniz.

(1- Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3- Katılıyorum, 4- Kesinlikle Katılıyorum)

İFADELER	1	2	3	4
Sevdiğim markanın ürünleri, harcanılan paraya değer.				
Giysi satın alırken daha uygun fiyat sunan bir markayı tercih edebilirim.				
Giysi satan daha uygun fiyatlı markalar bana çekici geliyor.				
Fiyatlarını düşününce, sevdiğim markanın ürünlerini satın almayı kârlı buluyorum.				
Sevdiğim markanın ürünlerini satın alınca, paramın karşılığını aldığımı hissediyorum.				
Sevdiğim markayı, daha uygun fiyatlı bir markayla değiştirmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum.				
Sevdiğim marka dışında giysi/aksesuar satın alabileceğim daha uygun fiyatlı markaları çekici buluyorum.				
Daha uygun fiyatlı bir markanın da beni tatmin edeceğini düşünüyorum.				
Büyük ihtimalle sevdiğim markayı daha uygun fiyatlı bir markayla değiştiririm.				
Önümüzdeki birkaç ay içinde sevdiğim markayı satın alacak olursam, yapacağım finansal (parasal) yatırımın akıllıca olmayacağından endişe duyuyorum.				
Sevdiğim markayı satın almaya uzun süre devam etmeyi düşünmüyorum.				
Sevdiğim markayı, daha uygun fiyatlı bir markayla değiştirmeyi akıllıca buluyorum.				
Daha uygun fiyatlı bir markanın da ihtiyaçlarımı karşılayacağını düşünüyorum.				
Sevdiğim markayı, daha uygun fiyatlı bir markayla değiştirme fikri çekici geliyor.				
Giysi satın alırken kesinlikle daha uygun fiyatlı bir markayı tercih edeceğim.				
Önümüzdeki birkaç ay içinde sevdiğim markayı satın alacak olursam, verdiğim paranın karşılığını alamayacağımı düşünüyorum.				
Sevdiğim markaya alternatif olan daha uygun fiyatlı iyi markalar var.				
Sevdiğim markanın ürünlerini diğer markaların ürünleriyle kıyaslayınca; sevdiğim markanın ürünleri, verilen paraya değer.				
Önümüzdeki birkaç ay içinde; paramı, sevdiğim markayı satın almak için harcamak kötü bir seçim olur.				
Daha uygun fiyatlı bir markayı tercih etmeyi sık sık düşünüyorum.				
Sevdiğim markayı, daha uygun fiyatlı bir markayla değiştirmek bana fayda sağlayacaktır.				
Giysi alışverişlerimde eğer sevdiğim markayı satın alamazsam, satın alabileceğim daha uygun fiyatlı iyi markalar bulabilirim.				

Sevdiğim markayı, daha uygun fiyatlı bir markayla değiştirebilirim.				
Sevdiğim markayı satın almak çok yüksek bir yatırım gerektiriyor.				
Giysi satın alırken ilk tercihim, yine sevdiğim marka olacaktır.				
Sevdiğim markayı büyük olasılıkla satın almaya devam ederim.				
Sevdiğim markayı satın almaya devam etmeyi düşünüyorum.				

Ne sıklıkla giysi alışverişi yapıyorsunuz?

- En az haftada bir
- Ayda bir
- Birkaç ayda bir
- Yılda bir ya da iki kez

Giysi alışverişi yaparken (mağazadan ya da internetten fark etmeksizin) ortalama yaklaşık ne kadar harcama yapıyorsunuz?

- 250 TL altı
- 250 TL - 1.000 TL arası
- 1.000 TL - 2.000 TL arası
- 2.000 TL - 5.000 TL arası
- 5.000 TL ve üstü

Giysi satın alımlarınızda çoğunlukla hangi ödeme yöntemini kullanıyorsunuz?

- Kredi kartı
- Nakit

Kaç adet kredi kartı kullanıyorsunuz? (Kredi kartı kullanıyorsanız lütfen yanıtlayınız)

- 1 tane
- 2-3 tane
- 3 taneden fazla

Giysi satın alırken taksitli alışveriş tercih ediyor musunuz? (Kredi kartı kullanıyorsanız lütfen yanıtlayınız)

- Evet
- Hayır

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kredi kartı borcu ödeme davranışınızı en iyi tanımlıyor? (Kredi kartı kullanıyorsanız lütfen yanıtlayınız)

- Çoğunlukla her ay kredi kartı borcumun tamamını öderim.
- Çoğunlukla yalnızca asgari ödemeleri yaparım.
- Kredi kartımın asgari borcunu ödeyemediğim çok zaman oluyor.

Aylık Hane Halkı Geliriniz

- 5000 TL' den az 5000 TL - 10.000 TL 10.001 - 15.000 TL
15.001- 20.000 TL
- 20.001 - 30.000 TL 30.000 TL'den fazla

Cinsiyetiniz

- Kadın Erkek

Yaşınız

- 20 ve altı 21-342 35-49 50 ve üstü

Medeni Durumunuz

- Bekâr Evli

Çocuğunuz var mı?

- Var Yok

Eğitim Durumunuz

- İlköğretim- Ortaöğretim Lise Üniversite Lisans Üstü

Çalışma Durumunuz

- Tam zamanlı Yarı zamanlı Çalışmıyorum